

INTERKANTONALE HOCHSCHULE FÜR HEILPÄDAGOGIK ZÜRICH

Selbstwahrnehmung und Monitoring bei Poltern

Entwicklung einer Förderspielsammlung für 5 bis 12-jährige Kinder im Rahmen der Zürcher integrativen Poltertherapie ZiP

Bachelorarbeit

Studiengang Logopädie, Jahrgang 2017-2020

Eingereicht von: Seraina Bider und Ellen Waber

Begleitung: Prof. Wolfgang G. Braun

Abgabe: 14. Februar 2020

Abstract

Im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit entstand eine Förderspielsammlung zum Baustein *Selbstwahrnehmung und Monitoring* für die Therapie mit polternden Kindern zwischen fünf und zwölf Jahren im Kontext der Zürcher integrativen Poltertherapie. Die Arbeit behandelt den theoretischen Hintergrund, die Entwicklung, die Evaluation und die Überarbeitung der Förderspiele. In einer Post-hoc Evaluation wurden berufstätige Logopädinnen mittels eines gemischten Online-Fragebogens dahingehend befragt, wie sehr die 33 entwickelten Förderspiele den zuvor gewählten und definierten Kriterien Ökonomie, Spezifität, Attraktivität und Verständlichkeit entsprechen. Die quantitative und qualitative Auswertung zeigte insgesamt sehr positive Rückmeldungen sowie konkrete Verbesserungsvorschläge. Entsprechend der Ergebnisse wurde die Förderspielsammlung überarbeitet und liegt nun in der Version 1.0 vor.

Dank

Bei der Ausarbeitung unserer Bachelorarbeit haben viele Personen einen wertvollen Beitrag geleistet und uns tatkräftig unterstützt. Ein ganz besonderer Dank gilt zuallererst Prof. Wolfgang G. Braun für die Betreuung dieser Arbeit. Seine wertvollen Inputs während des Entstehungsprozesses haben uns sehr geholfen. Danken möchten wir auch Britta Massie für den Austausch über Sprachverarbeitungsmodelle sowie unseren Entwurf einer kindgerechten Erklärung derselben in Form einer Geschichte. Ein weiterer Dank gebührt Ueli Müller für die methodische Beratung. Ein grosses Dankeschön geht an all jene Logopädinnen, welche sich die Zeit genommen haben, unsere Förderspiele zu evaluieren. Ihre wertvollen Rückmeldungen haben einen zentralen Beitrag zur Erstellung der Förderspielsammlung 1.0 geleistet. Nicht zuletzt möchten wir Franziska Stöckli, Miriam Scherer und Jean-Luc Waber für ihr Engagement und die Zeit, die sie ins Lektorat der Bachelorarbeit investiert haben, danken.

Eigenständigkeitserklärung und Autorenschaft

Hiermit bestätigen wir, dass wir die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt haben. Alle Stellen in dieser Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach von anderen Autoren stammen, sind mit Angabe der Quelle als solche gekennzeichnet.

Wir bestätigen ausserdem, dass wir die Arbeit zu gleichen Teilen verfasst haben. Aufgrund der engen Zusammenarbeit können wir die einzelnen Kapitel jedoch nicht einer Person zuordnen. Wir verzichten auf eine individuelle Beurteilung und tragen zu gleichen Teilen die Verantwortung für die gesamte vorliegende Bachelorarbeit.

Begrifflichkeiten

In dieser Arbeit verwenden wir aufgrund der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum. Einzig bei der Bezeichnung «Logopädin» verwenden wir die weibliche Form, da es die Geschlechterverteilung innerhalb der genannten Personengruppe widerspiegelt. Selbstverständlich sind immer beide Geschlechter gleichermaßen angesprochen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Problemstellung und aktueller Forschungsstand	6
1.2	Entstehungszusammenhang und Motivation	6
1.3	Herleitung der Forschungsfrage	7
1.4	Aufbau und Vorgehen	8
2	Theoretischer Hintergrund	9
2.1	Einführung in das Störungsbild Poltern	9
2.1.1	Definition	9
2.1.2	Symptomatik und Einteilung in Störungsprofile.....	9
2.1.3	Komorbidität, Prävalenz und Ätiologie.....	10
2.2	Monitoringprozesse in Sprachverarbeitungsmodellen	11
2.2.1	Das Sprachverarbeitungsmodell von Levelt	11
2.2.2	Weitere Sprachverarbeitungsmodelle.....	15
2.3	Selbstwahrnehmungs- und Monitoringprozesse beim Störungsbild Poltern.....	15
2.3.1	Wechselwirkungen zwischen den Monitoringprozessen und der Poltersymptomatik	15
2.3.2	Selbstwahrnehmung und Monitoring in Hypothesen zur Ätiologie.....	20
2.3.3	Diagnostik der Selbstwahrnehmungsfähigkeit.....	21
2.3.4	Therapie der Selbstwahrnehmung sowie des Monitorings.....	22
2.4	Beantwortung der Forschungsfrage 1 und Hypothese 1	27
3	Entwicklung der Förderspielsammlung	29
3.1	Darstellung des Entwicklungsbedarfs	29
3.2	Zielgruppe der Förderspielsammlung.....	29
3.2.1	Anwender – Logopädinnen	29
3.2.2	Klientel – Kinder mit Poltern	29
3.3	Allgemeine therapeutisch-didaktische Überlegungen	30
3.3.1	Entwicklungspsychologischer Hintergrund	30
3.3.2	Ableitung von Therapieprinzipien für die Förderspielsammlung.....	31
3.4	Kriterien zur Entwicklung der Förderspielsammlung	33
3.4.1	Auswahl der Kriterien	33
3.4.2	Begründung und Kennzeichen der einzelnen Kriterien.....	33

3.5	Entwicklung der Version 0	36
3.5.1	Inspiration	36
3.5.2	Aufbau.....	36
3.5.3	Konzeption der Förderspielsammlung und Einordnung ins Therapiekonzept der Zürcher integrativen Poltertherapie	38
3.5.4	Exemplarische Darstellung eines Förderspiels	39
3.6	Beantwortung Forschungsfrage 2 und Hypothese 2	40
4	Evaluation der Förderspielsammlung	42
4.1	Methodik	42
4.1.1	Beschreibung und Begründung des methodischen Vorgehens	42
4.1.2	Auswahl der Stichprobe	43
4.2	Erstellen des Fragebogens	44
4.2.1	Auswahl der Form allgemein	44
4.2.2	Operationalisieren	44
4.2.3	Aufbau des Fragebogens	45
4.3	Durchführung der Evaluation	46
4.4	Rücklauf	46
4.5	Ergebnisse	47
4.5.1	Quantitative Ergebnisse.....	47
4.5.2	Qualitative Ergebnisse	51
4.5.3	Analyse und Interpretation der Ergebnisse	54
4.6	Methodenkritik	55
4.7	Beantwortung der Forschungsfrage 3 und Hypothese 3.....	56
5	Rückschlüsse für Version 1.0	57
6	Reflexion und Ausblick.....	59
7	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	60
7.1	Abbildungen	60
7.2	Tabellen	60
8	Literaturverzeichnis	61
9	Anhang	65

Förderspielsammlung 1.0.

separates Dokument, beiliegend

1 Einleitung

1.1 Problemstellung und aktueller Forschungsstand

Der aktuelle Forschungsstand in Bezug auf das Störungsbild Poltern ist gerade im deutschsprachigen Raum noch immer lückenhaft, insbesondere wenn man ihn mit anderen logopädischen Störungsbildern vergleicht (vgl. Sick, 2014, S. 15). Dementsprechend ist eine einheitliche Definition nach wie vor schwierig. Dies liegt zum einen an den verschiedenen Sichtweisen auf das heterogene Störungsbild bezüglich des Entstehungszusammenhangs und zum anderen an der durch häufige Komorbiditäten erschwerten Diagnostik (vgl. Schulte, 2009, S. 72). Daraus resultiert eine grosse Lücke an spezifischen und attraktiven Förderspielen für polternde Kinder. Obwohl betont wird, dass eine fundierte Therapie des Polterns immer mit der Identifikation der eigenen Symptomatik – also der Symptomwahrnehmung – beginnen muss, mangelt es insbesondere in diesem Bereich an geeigneten Förderspielen für jüngere Kinder. Die vorhandenen Übungsbeschreibungen sind primär für Jugendliche oder Erwachsene konzipiert.

1.2 Entstehungszusammenhang und Motivation

Im Logopädiestudium an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich wurde Poltern im Rahmen der Vorlesung *Störungen der Rede* kurz thematisiert. Schnell zeigte sich, dass Poltern ein wenig beachtetes Störungsbild sowohl in der Gesellschaft als auch in Fachkreisen ist. Deshalb und aufgrund der oben beschriebenen Problemstellung war für uns klar, dass wir eine Bachelorarbeit über dieses Thema schreiben möchten. Folglich haben wir Prof. Wolfgang G. Braun, Dozent an der HfH, für die Betreuung unserer Bachelorarbeit angefragt. Es stellte sich heraus, dass er im Frühjahr 2020 ein Praxisbuch über Poltern mit der Bezeichnung *Zürcher integrative Poltertherapie ZiP* in Kooperation mit dem Schubi-Verlag veröffentlichen wird. Ziel dieses Praxisbuches ist die Entwicklung von Förderspielen im Sinne eines modulartigen Therapiekonzepts (Bausteинtherapie). Dadurch sollen berufstätige Logopädinnen, die mit Kindern zwischen fünf und zwölf Jahren arbeiten, konkrete Förderspiele an die Hand bekommen. Prof. Wolfgang G. Braun bot uns die Mitarbeit bei der Entwicklung der Förderspielsammlung zu einem der Bausteine der *ZiP* an. Wir entschieden uns für den Bereich der *Selbstwahrnehmung* und des *Monitorings*, da dieser bei den meisten Polterern eingeschränkt ist und die Grundlage der Poltertherapie darstellt. Des Weiteren kann dieser Bereich zur Aufrechterhaltung der Symptomatik beitragen und er entscheidet oft über die Therapiemotivation und somit auch über den -erfolg.

1.3 Herleitung der Forschungsfrage

Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung einer Förderspielsammlung zum Baustein *Selbstwahrnehmung und Monitoring* im Rahmen der ZIP.

Damit eine solche Förderspielsammlung entwickelt werden kann, braucht es als erstes eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Störungsbild Poltern im Allgemeinen und insbesondere mit den Selbstwahrnehmungs- und Monitoringprozessen. Somit ist ein erstes Ziel der vorliegenden Arbeit, die Relevanz dieser Prozesse im vorhandenen Forschungsstand zu klären. Daraus wird die erste Forschungsfrage und Hypothese abgeleitet.

Forschungsfrage 1: Welchen Stellenwert haben Selbstwahrnehmungs- und Monitoringprozesse in der fachlichen Diskussion des Störungsbildes Poltern bezüglich der Ätiologie, Symptomatik, Diagnostik und der Therapieintervention bei Kindern im Alter von 5 bis 12 Jahren?

Hypothese 1: Selbstwahrnehmungs- und Monitoringprozesse haben beim Störungsbild Poltern einen sehr hohen Stellenwert bezüglich der Ätiologie, Symptomatik und Therapieintervention.

Basierend auf dem erworbenen theoretischen Hintergrundwissen soll eine Förderspielsammlung für die Poltertherapie mit Kindern zwischen fünf und zwölf Jahren entstehen. Dabei sollen die Förderspiele den gewählten Kriterien Ökonomie, Spezifität, Attraktivität und Verständlichkeit entsprechen. Ausgehend davon entstehen die zweite Forschungsfrage und Hypothese.

Forschungsfrage 2: Wie kann eine Förderspielsammlung für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren zum Therapiebaustein *Selbstwahrnehmung und Monitoring* im Kontext der Zürcher integrativen Poltertherapie aufgebaut sein, um den Kriterien Ökonomie, Spezifität, Attraktivität und Verständlichkeit zu entsprechen?

Hypothese 2: Der Aufbau der einzelnen Förderspiele entspricht den ausgewählten Kriterien.

Zuletzt gilt es zu überprüfen, ob die entwickelte Förderspielsammlung auch wirklich die oben genannten Kriterien erfüllt. Dadurch kommen die dritte Forschungsfrage und Hypothese zustande.

Forschungsfrage 3: Wie schätzen berufstätige Logopädinnen die entwickelte Förderspielsammlung für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren im Kontext der Zürcher integrativen Poltertherapie zum Therapiebaustein *Selbstwahrnehmung und Monitoring* in Bezug auf die Kriterien Ökonomie, Spezifität, Attraktivität und Verständlichkeit ein?

Hypothese 3: Die entwickelte Förderspielsammlung erfüllt laut den befragten berufstätigen Logopädinnen unsere Kriterien.

1.4 Aufbau und Vorgehen

In Kapitel 2 wird der theoretische Hintergrund von Selbstwahrnehmungs- und Monitoringprozessen in Zusammenhang mit dem Poltern dargestellt. Nach einer kurzen Einführung in das Störungsbild im Allgemeinen werden zunächst die Monitoringprozesse anhand von Sprachverarbeitungsmodellen – mit Fokus auf das Levelt-Modell – erklärt. Es folgt eine eingehende theoretische Auseinandersetzung bezüglich des Stellenwertes der Selbstwahrnehmungs- und Monitoringprozesse in Bezug auf die fachliche Diskussion der Symptomatik, Ätiologie, Diagnostik sowie der Therapie bei Poltern. Im Anschluss daran können Forschungsfrage 1 und Hypothese 1 beantwortet werden.

In Kapitel 3 erfolgt basierend auf den theoretischen Auseinandersetzungen die Beschreibung der Entwicklung der Förderspielsammlung Version 0. Dazu wird zunächst der Entwicklungsbedarf einer derartigen Förderspielsammlung unterstrichen sowie die Zielgruppe definiert. Neben entwicklungspsychologischen Überlegungen und der Ableitung zentraler Therapieprinzipien werden die Kriterien Ökonomie, Spezifität, Attraktivität und Verständlichkeit erläutert und beschrieben. Ausgehend von dieser Grundlage werden schliesslich Förderspiele entwickelt, wobei eines davon exemplarisch dargestellt wird. Am Ende des Kapitels erfolgt die Beantwortung der Forschungsfrage 2 und Hypothese 2.

In Kapitel 4 wird die Evaluation der Förderspiele der Version 0 erläutert. Das methodische Vorgehen sowie die Auswahl der Stichprobe werden begründet und das Erstellen des Fragebogens als Erhebungsinstrument erklärt, mit welchem die Post-hoc Evaluation durchgeführt wird. Die Aufbereitung der damit erhobenen quantitativen und qualitativen Daten wird beschrieben und die Ergebnisse dargestellt sowie analysiert. Das methodische Vorgehen wird ausserdem kritisch reflektiert und schliesslich werden Forschungsfrage 3 und Hypothese 3 beantwortet.

In Kapitel 5 werden Rückschlüsse aus der Evaluation für die Version 1.0 der Förderspiele beschrieben. Beispielhaft werden einige dieser spezifischen und allgemeinen Anpassungen erläutert.

Schliesslich wird in Kapitel 6 der gesamte Arbeitsprozess reflektiert sowie ein Ausblick auf weitere spannende Fragen und Forschungsthemen gegeben.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Einführung in das Störungsbild Poltern

2.1.1 Definition

Eine einheitliche Definition für Poltern zu finden ist nach wie vor schwierig. Die grösste Einigkeit herrscht zurzeit über die Arbeitsdefinition von St. Louis und seinen Mitarbeitern der International Cluttering Association (ICA)¹ aus dem Jahr 2011 (vgl. Sick, 2014, S. 20):

Poltern ist eine Redeflussstörung, in der Segmente der Konversation in der Muttersprache allgemein als zu schnell und/oder zu unregelmässig wahrgenommen werden. Diese Segmente der schnellen und/oder irregulären Sprechrate müssen zusätzlich durch eines oder mehrere der folgenden Symptome begleitet werden:

- a) hochfrequentes Auftreten von ‚normalen‘ Unflüssigkeiten;
- b) exzessives ‚Zusammenbrechen‘ oder Elisionen von Silben; und/oder
- c) abnormale Pausen, Silbenbetonung oder Sprechrhythmus.

(St. Louis & Schulte; zitiert nach Kunz & Beier, 2014, S.192)

2.1.2 Symptomatik und Einteilung in Störungsprofile

Wie auch bei der Definition von Poltern herrscht über die Einteilung in Kern- und Begleitsymptomatik wenig Einigkeit (vgl. Sick, 2014, S. 25-26). Basierend auf der aktuellen Arbeitsdefinition der ICA werden folgende Auffälligkeiten zu den Kernsymptomen von Poltern gezählt: ein erhöhtes und/oder irreguläres Sprechtempo, phonetisch-temporale Auffälligkeiten, ein erhöhtes Auftreten normaler Unflüssigkeiten, inadäquate Pausensetzung sowie prosodische Auffälligkeiten (vgl. Marks, 2017, S. 439; Sick, 2014, S. 27-26; St. Louis & Schulte, 2011, S. 242-244). Van Zaalen teilt Poltern ausserdem in die Subtypen syntaktisches Poltern und phonologisches Poltern ein, welchen sie unterschiedliche Störungsschwerpunkte zuordnet:

In syntactic cluttering, defective automatisisation of lexical (lemma) retrieval and grammatical encoding problems can result in word and phrase repetitions, interjections, hesitations and revisions. In phonological cluttering, errors in phonological encoding are not detected by the monitor, resulting in word structure errors (‘motoric effects’: coarticulation, telescoping or syllable sequencing errors) in multi-syllabic words. (van Zaalen-op't Hof, 2009, S. 144)

Es ist zu beachten, dass das Sprechtempo dann auffällig ist, „... wenn es der Sprecher nicht mehr den Anforderungen und Kapazitäten von Sprache und Sprechen anpassen kann“ (Sick, 2014, S. 28). Zudem lassen Poltersymptome wie Unregelmässigkeiten des Sprechtempos, inadäquate Pausensetzung sowie prosodische und phonetisch-temporale Auffälligkeiten das Sprechtempo eines Polterers zusätzlich als erhöht wir-

¹ Die ICA wurde 2007 gegründet und besteht aus einem internationalen Arbeitskreis von Experten im Störungsbereich des Polterns (vgl. Sick, 2014, S. 5).

ken, obwohl es unter Umständen nicht schneller als das von Normalsprechern ist (vgl. Marks 2017; Sick 2014; St. Louis & Schulte 2011). Die bei Polterern gehäuft auftretenden normalen Unflüssigkeiten sind ausserdem von den für Stotterer typischen auffälligen Unflüssigkeiten abzugrenzen (vgl. Sick 2014; van Zaalen & Reichel 2015). Dabei zählen zu den normalen Unflüssigkeiten Revisionen, Interjektionen sowie Silben-, Wort und Satzwiederholungen, welche spannungsfrei sind (vgl. van Zaalen & Reichel 2015, S. 50-51). Des Weiteren treten phonetisch-temporale Auffälligkeiten oft gemeinsam mit einer temporären Beschleunigung des Sprechtempos auf (vgl. Sick, 2014, S. 32). Diese beinhalten Elisionen, Substitutionen, Additionen, Permutationen, Kontaminationen, Reduktionen von Konsonantenverbindungen sowie Neutralisierung von Vokalen. Sie können auf Laut-, Silben- und Wortebene auftreten und die Verständlichkeit massiv beeinträchtigen (vgl. ebd.).

Neben den Kernsymptomen werden in der Literatur diverse Begleitsymptome beschrieben. Polterer können Störungen oder Auffälligkeiten in folgenden Bereichen aufweisen: sprachliche Strukturierung, Pragmatik und Kommunikation, Sprachverständnis, Lesen und Schreiben, Morphologie und Syntax, Lexikon und Semantik, Selbstwahrnehmung und Sprechkontrolle (Monitoring), Aufmerksamkeit und Konzentration sowie auditive Wahrnehmung und Verarbeitung (vgl. Marks, 2017, S. 442-443; Sick, 2014, S. 36-56; van Zaalen & Reichel, 2015, S. 51-57).

2.1.3 Komorbidität, Prävalenz und Ätiologie

Poltern tritt häufig mit anderen logopädischen Störungsbildern auf. Besonders oft ist eine Kombination mit Stottern beobachtbar (vgl. Sick, 2014, S. 63). Auch Spracherwerbsstörungen können mit Poltern einhergehen. In der Therapiereihenfolge sind diese vor dem Poltern zu behandeln (vgl. Sick, 2014, S. 36-37 & 68). Darüber hinaus ist die Beziehung und Abgrenzung zu anderen Störungen wie Lernbehinderung, reine Tachylalie, verbale Entwicklungsdyspraxie, Dysarthrie sowie Behinderungen und genetische Syndrome nicht eindeutig geklärt und die Differentialdiagnose kann sich als schwierig gestalten (vgl. Sick, 2014, S. 66-70; Ward, 2006, S. 140).

Bislang gibt es wenige Untersuchungen zur Prävalenz von Poltern. Dies ist auf das Fehlen einer einheitlichen Festlegung von Symptomen und deren unterschiedlichen Diagnostikmethoden zurückzuführen (vgl. van Zaalen & Reichel, 2015, S. 15-19). Sick fasst verschiedene Studien zusammen, welche eine Auftretenshäufigkeit zwischen 0.78 und 1.5% bei Kindern und 0.4% aller Altersklassen angeben (vgl. Sick, 2014, S. 59). Beobachtungen bezüglich des Verlaufs zeigen, dass sich Poltern in der Kindheit entwickelt, in der Pubertät intensiviert und bis im Erwachsenenalter bestehen bleiben kann (vgl. ebd.). St. Louis und Schulte betonen zudem, dass Poltern phasenweise auftreten kann. Ausserdem zeigt es sich vor allem in natürlichen Konversationen und ist während

formalen Untersuchungen oftmals nicht deutlich erkennbar (vgl. St. Louis und Schulte, 2011, S. 242).

Zur Ätiologie des Polterns gibt es verschiedene Hypothesen und Erklärungsansätze, welche die Komplexität des Störungsbildes widerspiegeln. Bereits Weiss war sich dieser Vielschichtigkeit bewusst und versuchte dies anhand eines Eisbergmodells darzustellen, indem er als grundlegende Störung eine zentrale sprachliche Unausgeglichenheit annahm (vgl. van Zaalen & Reichel, 2015, S. 29-30). Daly und Burnett bauten darauf auf und beschrieben in ihrem *Linguistic Disfluency Model* Poltern erstmals als Syndrom mit fünf Kategorien, in denen Teilfunktionen gestört sein können (vgl. van Zaalen & Reichel, 2015, S. 30-31). In Anamnesegesprächen konnte ein vermehrtes familiäres Auftreten von Poltern festgestellt werden, was auf eine erbliche Komponente hinweist. Diese Vermutung wird durch die Beobachtung, dass männliche Personen signifikant häufiger betroffen sind, bestärkt (vgl. Sick, 2014, S. 60; van Zaalen & Reichel, 2015, S. 20; Zang & Metten, 2014, S. 19 & 21). Die Untersuchungen von Heidler und Alm postulieren Dysfunktionen in neuroanatomischen Strukturen des Gehirns (vgl. Alm 2011; Heidler 2013). Einige Autoren ziehen das Levelt-Modell heran, um die Entstehung der Symptome anhand von Defiziten in der Sprachplanung und -produktion zu verdeutlichen (vgl. Schulte 2009; Sick 2014; van Zaalen & Reichel 2015). Myers vertritt eine systemische Betrachtungsweise, welche den Schwerpunkt auf ein interaktives Bedingungsgefüge der Symptome selbst legt und nicht die Ätiologie per se sucht. Sie nimmt ein synergetisches Prinzip in der Entstehung der Poltersymptomatik an, bei dem Störungen in einer am Kommunikationssystem beteiligten Komponente negative Folgen auf die anderen Ebenen haben (vgl. Marks, 2017, S. 446-448).

2.2 Monitoringprozesse in Sprachverarbeitungsmodellen

2.2.1 Das Sprachverarbeitungsmodell von Levelt

2.2.1.1 Erklärung des Modells

Wie bereits erläutert ziehen einige Autoren zur Erklärung des Polterns das Sprachverarbeitungsmodell von Levelt heran (vgl. Mannhard, 2005, S. 19-20; Marks, 2017, S. 433-434; Schulte, 2009, S. 13-33; Sick, 2000, S. 8-9; Sick, 2014, S. 25-27; van Zaalen & Reichel, 2015, S. 31-37), welches in Abbildung 1 dargestellt ist. Dieses Modell entstand im Kontext der Versprecherforschung und ist ein sehr umfassendes und das mit am besten erforschte Sprachverarbeitungsmodell (vgl. Rickheit, Sichelschmidt & Strohner, 2002, S. 88; Schulte, 2009, S. 13). Als hybrides Modell bildet es serielle, modulare und interaktive Verarbeitungsleistungen ab und beschränkt sich dabei nicht nur auf die Wortebene (vgl. Rupp, 2013, S. 29-30). Es gliedert sich in drei Hauptkomponenten: den Konzeptualisator, den Formulator und den Artikulator. Diese Verarbeitungsebenen

sind hochspezialisiert und arbeiten eigenständig. Die Verarbeitung erfolgt inkrementell – der Output der einen Ebene bildet den Input der nächsten, welche diesen weiter verarbeitet, während die erste sich bereits mit dem nächsten Abschnitt befasst. Alle Ebenen arbeiten dementsprechend synchron (vgl. Rickheit et al., 2002, S. 89-90; Rupp, 2013, S. 30).

Abbildung 1 – Eigene Darstellung des Levelt-Modells basierend auf Levelt (1989, S. 9) und Sick (2014, S. 25-27)

Im **Konzeptualisator** wird eine Redeabsicht durch Prozesse der Makro- und Mikroplanung erzeugt. Dabei wird unter Berücksichtigung der aktuellen Gesprächssituation das Welt- und Diskurswissen herangezogen und geeignete Konzepte entsprechend der Redeabsicht aktiviert. Daraus wird als Endprodukt eine sogenannte präverbale Botschaft erstellt und an den Formulator weitergeleitet (vgl. Levelt, 1989, S. 9; Rickheit et al., 2002, S. 88; Rupp, 2013, S. 31).

Der **Formulator** hat die Aufgabe, die präverbale Botschaft in eine linguistische Struktur zu bringen, damit sie versprachlicht werden kann (vgl. Levelt, 1989, S. 11; Rupp, 2013, S. 31). Als erstes erfolgt die grammatische Enkodierung, bei der durch den Zugriff auf das mentale Lexikon die Wortbedeutung zugewiesen und eine syntaktische Oberflächenstruktur erstellt wird (vgl. Levelt, 1989, S. 11; Rickheit et al., 2002, S. 89). „Bei der *phonologischen Enkodierung* wird für die syntaktische Oberflächenstruktur mithilfe der morphologischen und phonologischen Informationen der Lexeme und der Informatio-

nen des Prosodiegenerators in verschiedenen Stufen ein *phonetischer Plan* erstellt, der die artikulatorische Bildung von Lautfolgen ermöglicht“ (Sick, 2014, S. 26). Durch diese zwei Enkodierungsschritte wird im Formulator der phonetisch-artikulatorische Plan angefertigt und an den Artikulator weitergeleitet (vgl. Rupp, 2013, S. 32).

Der **Artikulator** setzt diesen Plan in der phonetischen Enkodierung um, indem er auf das Silbenlexikon zurückgreift. Entsprechend dieser Enkodierung werden die benötigten Muskeln aktiviert und als Ergebnis auditiv wahrnehmbare Sprache produziert (vgl. Rickheit et al., 2002, S. 89). Da die Ausführung der Sprechbewegungen mehr Zeit beansprucht als die kognitive Sprachgenerierung, nimmt Levelt einen artikulatorischen Speicher an. In diesem können die vom Formulator erstellten phonetischen Pläne temporär zwischengespeichert werden, bis sie artikulatorisch umgesetzt werden (vgl. Levelt, 1989, S. 12).

2.2.1.2 Monitoringprozesse

Levelt beschreibt in seinem Modell drei Monitoringschleifen (vgl. Levelt, 1989, S. 13-14). Die von einer Verarbeitungsebene erstellte Botschaft wird durch Monitoringprozesse kontrolliert und an den Ausgangsort zurückgeleitet, um dort mit der ursprünglich intendierten Äußerung überprüft und gegebenenfalls korrigiert zu werden (vgl. Sick, 2014, S. 26). Die **erste Schleife** befindet sich auf der Ebene des Konzeptualisators (vgl. ebd.). Bevor die präverbale Botschaft in den Formulator gelangt, überprüfen Monitoringprozesse diese in Bezug auf „... the intended effect in view of the present state of the discourse and the knowledge shared with the interlocutor(s)“ (Levelt, 1989, S. 14). Zentral für die zweite und dritte Monitoringschleife ist das Sprachverständnissystem. „A speaker is his own listener. More precisely, a speaker has access to both his internal speech and his overt speech“ (Levelt, 1989, S. 13). Über das Hören und das Sprachverständnissystem kann der Sprecher also sowohl sein offenes als auch sein inneres Sprechen kontrollieren. Die **zweite Schleife** kontrolliert den im Formulator erstellten phonetischen Plan (vgl. Sick, 2014, S. 27). In Form eines inneren Sprechens gelangt diese erstellte Botschaft ins Sprachverständnissystem, wo es mit Zugriff auf Lemmata und Lexeme rückwärts analysiert und sowohl semantisch als auch linguistisch mit der intendierten Redeabsicht abgeglichen wird (vgl. Levelt, 1989, S. 14). „In this way the speaker can detect trouble in his own internal speech before he has fully articulated the troublesome element“ (Levelt 1989, S. 13). Werden Fehler erkannt, kommt es zu Selbstkorrekturen in Form von Versprechern wie zum Beispiel: „To the left side of the purple disk is a v-, a horizontal line“ (ebd.). Die **dritte Monitorschleife** ist auf der Ebene des Artikulators aktiv und überprüft das offene Sprechen über die auditive Wahrnehmung (vgl. Sick, 2014, S. 27). Wie bereits erwähnt läuft auch diese Kontrollschleife über das Sprachverständnissystem. Dadurch kann eine Person eine fehlerhafte Äußerung erkennen und dementsprechend reagieren (vgl. Hachul & Schönauer-Schneider,

2015, S. 16). Korrekturen auf dieser Ebene sind deutlicher, zum Beispiel: „And above that a horizon-, no a vertical line to a pink ball“ (Levelt, 1989, S. 458).

Postma postuliert die Hypothese, dass neben den von Levelt angenommenen wahrnehmungsbasierten Monitoringprozessen auch produktionsbasierte Prozesse ablaufen (vgl. Postma, 1997, S. 496). Nach Levelt erfolgen nämlich die Überwachungsprozesse über die Wahrnehmung, indem der Sprachoutput über das auditive System aufgenommen und im Sprachverständnissystem geprüft wird. Somit ist die Anzahl der zu überwachenden Abläufe begrenzt und das Monitoring erfolgt nicht bei allen Zwischenergebnissen, sondern nur für die Endprodukte der Verarbeitungsebenen. Dies ist ein bewusst kontrollierter Mechanismus (vgl. Postma, 1997, S. 496-497). Im Gegensatz dazu nimmt Postma nun an, dass produktionsbasierte Monitoringprozesse bei fast jedem Zwischenschritt – vom Konzeptualisator bis zum Artikulator – stattfinden (vgl. Postma, 1997, S. 496), wie Abbildung 2 zeigt.

Figure 1. Production stages and (hypothetical) monitoring components in the speech production system. Monitors to the left can be regarded as being production based, while those to the right reflect the perception based view.

Abbildung 2 – Wahrnehmungsbasierte (rechts) und produktionsbasierte (links) Monitoringprozesse (Postma, 1997, S. 496)

Dies bedeutet, dass jedes Verarbeitungselement mit einem eigenen spezialisierten Prüfer ausgestattet ist. Ausserdem sind die Produktionsmonitore mehr oder weniger autonom und laufen unbewusst ab (vgl. ebd.).

2.2.2 Weitere Sprachverarbeitungsmodelle

Neben dem Levelt-Modell gibt es weitere Sprachverarbeitungsmodelle, die hier kurz erläutert werden. Das **Logogenmodell nach Morton und Patterson** (siehe Anhang 1.1) ist ein serielles Sprachverarbeitungsmodell, bei welchem die Verarbeitung nur in eine Richtung verläuft. Das Modell bildet die Einzelwortverarbeitung in den Sprachmodalitäten Lesen, Schreiben, Sprechen und Verstehen ab. Die einzelnen Module arbeiten autonom – wie die Prozesse jedoch ablaufen, wird nicht dargestellt (vgl. Rupp, 2013, S. 28-29). Es wird eine Rückkoppelungsschleife angenommen (PRS), bei welcher Monitoringprozesse vermutet werden können. Ansonsten werden in diesem Modell keinerlei während der Sprachverarbeitung laufenden Monitoringprozesse dargestellt oder beschrieben. Das interaktive **Lexikonmodell von Dell** (siehe Anhang 1.2) bildet die semantische, lexikalische und phonologische Verarbeitungsebene ab. Dieses Netzwerkmodell fokussiert die kognitiven Verarbeitungsleistungen beim Abruf lexikalischer Einträge. Da jedoch Verarbeitungen in beide Richtungen stattfinden sind Speicherung und Rezeption lexikalischer Informationen mit angesprochen (vgl. Rupp, 2013, S. 33-35). Monitoringprozesse werden jedoch nicht dargestellt. Das **Sprechverarbeitungsmodell von Stackhouse und Wells** (siehe Anhang 1.3) bildet die phonetisch-phonologische Verarbeitung ab und zeigt Prozesse der Inputverarbeitung, Speicherung sowie Outputgenerierung (vgl. Fox-Boyer, 2016, S. 102). Auf allen diesen Ebenen lassen sich Monitoringprozesse vermuten. Diese werden jedoch höchstens durch Pfeile zwischen den Kästchen impliziert, aber nicht als solche deklariert oder näher beschrieben.

2.3 Selbstwahrnehmungs- und Monitoringprozesse beim Störungsbild Poltern

2.3.1 Wechselwirkungen zwischen den Monitoringprozessen und der Poltersymptomatik

2.3.1.1 Ausgangslage und Begriffsdefinition

Eine eingeschränkte oder gar fehlende Selbstwahrnehmung gilt schon lange als wesentliches Merkmal des Störungsbildes Poltern. So führt zum Beispiel Weiss ein mangelndes Störungsbewusstsein in seiner Definition von Poltern auf und zählt dies zu den obligatorischen Symptomen (vgl. Sick, 2014, S. 20-21). Häufig wurde – und wird – eine mangelhafte Selbstwahrnehmung auch als Kriterium zur Differenzierung zwischen Poltern und Stottern genannt (vgl. Iven, 2009, S. 191; Kunz & Beier, 2014, S. 196; Schulte, 2009, S. 49; Sick, 2014, S. 64). „Mittlerweile hat sich das Wissen um die Symptome von Poltern präzisiert“, schreibt Sick. „Unsicherheiten bestehen aber noch in der Abgrenzung von Kern- und Begleitsymptomatik. Beispielsweise ist nicht klar, ob Störungen der Sprechkontrolle zukünftig als weiteres Kernsymptom von Poltern definiert werden

können“ (Sick, 2014, S. 25-26). In der aktuellen Arbeitsdefinition der ICA wird die Selbstwahrnehmung jedoch nicht mehr explizit aufgeführt. Welche entscheidende Rolle Fähigkeiten der Selbstwahrnehmung in Bezug auf die Poltersymptomatik dennoch haben, soll hier verdeutlicht werden.

Zunächst gilt es, den Begriff der Selbstwahrnehmung in Bezug auf das Poltern genauer zu definieren. Laut Sick muss zwischen zwei Ebenen der Selbstwahrnehmung differenziert werden: dem generellen Störungsbewusstsein im Sinne der Wahrnehmung einer Differenz zwischen dem eigenen Sprechen und dem Sprechen anderer auf der einen und der Fähigkeit zur Symptomwahrnehmung auf der anderen Seite (vgl. Sick, 2014, S. 48). Dabei ist „die Symptomwahrnehmung ... nur bei intakter Sprechkontrolle (*Self-Monitoring*) möglich“ (Sick, 2014, S. 49). Aus aktueller Perspektive beziehen sich die Defizite der Selbstwahrnehmung bei Polterern primär auf die Ebene der Symptomwahrnehmung, was indirekt auf Störungen des Monitorings hinweist (vgl. ebd.). Dies veranschaulicht Abbildung 3:

Abbildung 3 – Begriffsdefinition der Selbstwahrnehmung. Die bei Poltern vermutlich eingeschränkten Bereiche sind rot umrandet (eigene Darstellung)

Bei Polterern kann also durchaus ein generelles Störungsbewusstsein vorhanden sein, was ihnen früher vielfach abgesprochen wurde. „Viele polternde Menschen wissen, dass ihr Sprechen schwer verständlich oder undeutlich ist, aber nicht *wann genau* dieser Moment ist“ (ebd.). Durch irritierte oder negative Reaktionen von Personen aus dem Umfeld können auch polternde Kinder einen mitunter starken Leidensdruck verbunden mit Sprechängsten, Vermeidung oder gar sozialem Rückzug entwickeln (vgl. Kunz & Beier, 2014, S. 191; Marks, 2017, S. 449; Sick, 2014, S. 48 & 55). Obwohl es also durchaus Polterer gibt, die eine geringe generelle Selbstwahrnehmung haben und demzufolge kaum Therapiemotivation aufweisen, gibt es trotzdem jene, die sehr stark unter ihrem Sprechen leiden, auch wenn sie ihre jeweiligen Symptome nicht gut wahrnehmen können (vgl. Marks, 2017, S. 443).

2.3.1.2 *Monitoring und die Kernsymptome – Einordnung am Levelt-Modell*

Selbstwahrnehmungs- und Monitoringprozesse spielen laut unterschiedlichen Untersuchungen und Hypothesen eigentlich bei allen Kernsymptomen des Polterns eine ausschlaggebende Rolle (vgl. Sick, 2014, S. 27-56). Einerseits werden die Fähigkeiten zur Selbstwahrnehmung und zum Monitoring durch die Poltersymptomatik eingeschränkt.

Andererseits können gestörte Monitoringprozesse ursächlich zu den Poltersymptomen beitragen, diese aufrechterhalten oder gar verstärken (vgl. Sick, 2014, S. 50). Diese Wechselwirkungen lassen sich gut am Sprachverarbeitungsmodell von Levelt zeigen, denn „die Symptome Polternder finden sich ‚From Intention To Articulation‘ auf allen Prozessebenen des Sprachproduktionsmodells von Levelt (1989) wieder“ (Schneider, 2003, S. 236). Ausgehend von den Kernsymptomen der ICA (siehe Kapitel 2.1.2) sollen diese Wechselwirkungen nun genauer erläutert werden.

Das Kernsymptom des **erhöhten und/oder irregulären Sprechtempo** wirkt sich auf jeder Ebene des Modells aus, denn „je höher die Artikulationsrate ist, desto höher sind die Anforderungen in allen Ebenen der Sprachproduktion“ (Sick, 2014, S. 31). Die Artikulationsrate wird im Formulator festgelegt beziehungsweise geplant (vgl. Mannhard, 2005, S. 20). Ein erhöhtes Sprechtempo wirkt sich negativ auf die phonologische Enkodierung aus, was zu Fehlern beim Erstellen des phonetischen Plans führt. Die hohe Artikulationsrate verändert dadurch die Artikulation und es kommt zu den für Poltern typischen phonetisch-temporalen Auffälligkeiten. Sick vermutet ausserdem, dass „... beim Abruf der phonetischen Pläne Störungen des Timings die Artikulation erhöhen“ (Sick, 2014, S. 32). Bedeutend ist, dass ein erhöhtes Sprechtempo die Monitoring- und Korrekturprozesse auf allen Ebenen der Sprachproduktion erschwert (vgl. Sick, 2014, S. 32; van Zaalen & Reichel, 2015, S. 116). Ob umgekehrt gestörte Monitoringprozesse Auswirkungen auf das Sprechtempo haben, wird vermutet, ist aber nicht abschliessend erwiesen (vgl. Schulte, 2009, S. 25). Das erhöhte Sprechtempo hat wiederum Auswirkungen auf die Sprachplanung und so kann es auf der Ebene des Konzeptualisators zu Planungs- und Strukturierungsproblemen kommen, was den Sprachproduktionsprozess sowie die Monitoringfähigkeiten erneut negativ beeinflusst (vgl. Schulte, 2009, S. 24; Sick, 2014, S. 40; van Zaalen & Reichel, 2015, S. 116).

Phonetisch-temporale Auffälligkeiten sind, wie der Begriff sagt, eng mit dem Sprechtempo verknüpft. Die Fehler entstehen auf der Ebene des Formulators bei der phonologischen Enkodierung, wodurch ein fehlerhafter phonetischer Plan erstellt wird. Dies führt „... in der Lautproduktion zu Laut- oder Silbenauslassungen, Vertauschungen, Ersetzungen oder Hinzufügungen“ (Sick, 2014, S. 34). Die Problematik kann aber auch auf der Ebene des Artikulators liegen, wobei an sich korrekte phonetische Pläne durch ein gestörtes Timing des Abrufs beziehungsweise der Artikulationsbewegungen fehlerhaft umgesetzt werden (vgl. ebd.). „Monitoringstörungen ... während des phonologischen Enkodierens, Monitoring des Timings der phonetischen Pläne oder gestörtes Monitoring während der Artikulation ...“ (Sick, 2014, S. 34) führen dazu, dass Fehler nicht oder unzureichend entdeckt und entsprechend korrigiert werden.

Die bei Poltern gehäuft auftretenden normalen **Unflüssigkeiten** in Form von Wiederholungen, Revisionen und Interjektionen treten aufgrund von Problemen der Planung und des Monitorings auf unterschiedlichen Stufen des Levelt-Modells auf. Auf der Ebene des Konzeptualisators sind Revisionen in Form von Satzabbrüchen durch plötzliche Änderungen der Sprachplanung möglich. Im Formulator kann es wegen Fehlern im grammatischen oder phonologischen Enkodieren zu Unflüssigkeiten kommen. Auch im Artikulator sind, aufgrund eines fehlerhaften phonetischen Plans sowie Störungen der artikulatorischen Ausführung, Unflüssigkeiten möglich (vgl. Sick, 2014, S. 36). Postma und Kolk erklären diese Unflüssigkeiten durch ihre *Covert-Repair-Hypothese*. Diese besagt, dass es neben offenen auch sogenannte verdeckte Korrekturprozesse gibt (vgl. van Zaalen-op't Hof, 2009, S. 138). „... the error itself is not perceptible for the outsider. The error is detected and corrected before it is articulated. The interruption of ongoing speech and the restart are audible“ (ebd.). Demnach entstehen Unflüssigkeiten nicht nur durch offene Korrekturen durch die Kontrolle der dritten Monitoringschleife, sondern auch durch eine verdeckte Korrektur der zweiten Monitoringschleife – also dem inneren Sprechen (vgl. Sick, 2014, S. 36; van Zaalen-op't Hof, 2009, S. 138).

Eine **unangemessene Pausensetzung** kann bei Polterern im Zusammenhang mit Sprach- und Sprechplanungsprozessen sowie deren Korrektur auftreten und alle Ebenen der Sprachproduktion betreffen (vgl. Sick, 2000, S. 8; Sick, 2014, S. 46). „Es wird angenommen, dass polternde Sprecher zur Aufrechterhaltung eines intakten Sprachproduktionssystems mehr und längere Sprechpausen als schnelle Sprecher ohne Poltersymptomatik benötigen“ (Sick, 2014, S. 46). Dies impliziert die Beteiligung von Monitoringprozessen, da diese – wie die Sprach- und Sprechplanung – kognitive Kapazitäten beanspruchen und zeitlich aufwändiger sind (vgl. Postma, 1997, S. 498). Ist eines von beiden beeinträchtigt, verlangsamt sich die Verarbeitung im Sinne einer Systemüberlastung (vgl. Sick, 2014, S. 54).

Auffälligkeiten in Bezug auf **Prosodie, Sprechrhythmus und Betonung** entstehen auf der Ebene des Formulators, wo der phonetische Plan erstellt wird, der auch Informationen dazu enthält (vgl. Mannhard, 2005, S. 20; van Zaalen & Reichel, 2015, S. 36-37). Polterer neigen zu einer monotonen Sprechweise und/oder fehlerhaften Betonungsmustern (vgl. Sick, 2014, S. 44). Diese reduzierte oder regelwidrige Prosodie wirkt sich negativ auf das auditive Monitoring aus (vgl. ebd.).

Neben den hier beschriebenen und im Levelt-Modell vorhandenen Monitoring-Schleifen ist anzunehmen, dass „Zusätzliche Störungen der Sprechkontrolle auf Ebenen, die dem Sprecher nicht bewusst zugänglich sind, ... ursächlich zur Entstehung der Gesamtsymptomatik beitragen“ (Sick, 2014, S. 50). Dies könnte zum Beispiel die von Postma vermuteten autonom funktionierenden produktionsbasierten Monitoringpro-

zesse betreffen (siehe Kapitel 2.2.1.2). Monitoringprozesse können demzufolge nicht nur über den auditiven Kanal führen, sondern auch andere sensorische oder gar unbewusste Ebenen umfassen (vgl. Postma, 1997, S. 496-498). So kann hohes Sprechtempo einerseits auditiv wahrgenommen werden, aber der Sprecher kann auch das Gefühl erleben, sein Sprechen motorisch nicht mehr kontrollieren zu können (vgl. Sick, 2004, S. 7).

Van Zaalen und Reichel geben hingegen zu bedenken, dass es keine Evidenz dafür gäbe, dass Polterer Monitoring-Probleme hätten. Fest stehe jedoch, dass das Monitoring bei komplexeren sprachlichen Aufgaben eingeschränkt sei, wohingegen es bei einfacheren ausreichend funktioniere. Laut ihnen liegt das Problem also darin, dass Polterer ihre Sprechgeschwindigkeit nicht der Komplexität der linguistischen Aufgaben anpassen können, was wiederum ihre Monitoringfähigkeit einschränke (vgl. van Zaalen & Reichel, 2015, S. 116). Sie betrachten also das erhöhte und/oder irreguläre Sprechtempo als Bedingungsfaktor für die Monitoring-Probleme von Polterern und ihrer Schwierigkeit, Fehler zu korrigieren, wenn sie dennoch bemerkt werden (vgl. ebd.).

2.3.1.3 Monitoring und die Begleitsymptome

Neben den linguistischen Kernsymptomen sind auch bei den Begleitsymptomen Wechselwirkungen mit Monitoring- und Selbstwahrnehmungsprozessen möglich. Hier werden exemplarisch die wichtigsten Bereiche dargestellt, in denen Begleitsymptome auftreten.

Häufig treten Begleitstörungen im Bereich der **Pragmatik und Kommunikation** auf, welcher eng mit den Fähigkeiten der Selbst- und Fremdwahrnehmung verknüpft ist. Sind diese gestört, hat der polternde Sprecher Schwierigkeiten, die eigenen Fehler sowie Signale des Nichtverstehens auf der Seite des Gesprächspartners wahrzunehmen. Folglich sind selbstinitiierte Korrekturen seltener (vgl. Marks, 2017, S. 443; Sick, 2014, S. 42-43).

Beim Bereich der **Aufmerksamkeit und Konzentration** wird diskutiert, inwiefern das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS) mit Poltern in Zusammenhang steht. Fest steht, dass Störungen der Aufmerksamkeit und Konzentration eine negative Auswirkung auf die Symptomwahrnehmung und Sprechkontrolle haben (vgl. Sick, 2014, S. 51). Umgekehrt kann beobachtet werden, dass Polterer bei fokussierter Aufmerksamkeit weniger Poltersymptomatik zeigen und ihr Poltern kurzfristig kontrollieren können (vgl. Schulte, 2009, S. 52; van Zaalen & Reichel, 2015, S. 57).

Eng verknüpft mit Aufmerksamkeit und Konzentration ist der Bereich der **auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung**, denn dafür sind Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistungen notwendig. Störungen im Bereich der auditiven Wahrnehmung und

Verarbeitung wirken sich negativ auf die Symptomwahrnehmung und Sprechkontrolle aus, besonders bei hohem Sprechtempo (vgl. Sick, 2014, S. 53). Untersuchungen zur auditiven Vigilanz von Keith (1994) lassen vermuten, „... dass die auditive Aufmerksamkeit bei Poltern dann eingeschränkt ist, wenn sie über einen längeren Zeitraum *ohne Anweisung* aufrechterhalten werden soll. Muss sich die polternde Person hingegen bewusst konzentrieren, können die Ergebnisse unauffällig sein“ (ebd.). Dies stimmt mit den oben beschriebenen Beobachtungen einiger Autoren überein, dass Polterer trotz eingeschränkter auditiver Sprechkontrolle – das heisst Monitoring – ihre Symptomatik kurzzeitig durch Hinlenkung der Aufmerksamkeit kontrollieren können (vgl. Schulte, 2009, S. 52; Sick, 2014, S. 49 & 53; van Zaalen & Reichel, 2015, S. 57).

Es zeigt sich also, dass Selbstwahrnehmungs- und Monitoringprozesse in enger Verbindung zu vielen zentralen Kern- und Begleitsymptomen bei Poltern stehen. Umgekehrt stellen die beschriebenen Symptome erhöhte Anforderungen an Monitoringprozesse. Dies kann wiederum Denkprozesse zur Vorbereitung der Sprachproduktion erschweren und zu einer Art Systemüberlastung führen (vgl. Sick, 2014, S. 54).

2.3.2 Selbstwahrnehmung und Monitoring in Hypothesen zur Ätiologie

Neben den in der Literatur vielfach beschriebenen Hinweisen auf eine genetische Ursache (siehe Kapitel 2.1.3) gibt es in Bezug auf Selbstwahrnehmungs- und Monitoringprozesse einige spannende Hypothesen zur Ätiologie des Polterns. Schon früh wurden Hypothesen formuliert, bei denen Monitoringprozessen eine Rolle zugeschrieben wird. Dies hat sich bis in die aktuelle Literatur fortgesetzt. Liebmann (1900), Weiss (1964) und Myers (1996) erwähnen zwar die gestörten Monitoringprozesse bei ihren Hypothesen zur Ursache von Poltern nicht explizit, aber sie können aufgrund der Begründungen vermutet werden (vgl. Heidler, 2013, S. 30; Sick, 2004, S. 12 & 20 & 60-61;). Diedrich (1984) betrachtet Poltern als auditives Monitoringproblem, wobei die eigene Artikulation nicht ausreichend kontrolliert wird (vgl. Sick, 2004, S. 12; Sick, 2014, S. 60). Dalton und Hardcastle sehen als Ursache für Poltern „... eine deutlich eingeschränkte sprechmotorische Umsetzung aufgrund fehlender Selbstkorrektur“ (Kunz & Beier, 2014, S. 195). Laut van Zaalen fällt es Polterern schwer, das Sprechtempo den jeweiligen linguistischen und motorischen Anforderungen einer Äusserung anzupassen. Die Folge ist eine Dyssynchronität zwischen der Sprachplanung und der motorischen Ausführung. Weil die Sprachplanung bei Polterern viel Aufmerksamkeit erfordert, sind bei komplexeren Sprechsituationen weniger Ressourcen für Prozesse wie das Monitoring vorhanden. Dies führt zu den typischen Poltersymptomen (vgl. van Zaalen & Reichel, 2015, S. 32-35). Sick hingegen vermutet ein doppeltes Defizit, wobei einerseits die Monitoringprozesse selbst gestört sind, sowie in bestimmten Bereichen der Sprach-

produktion so schwere Defizite vorliegen, dass deren Monitoring nicht ausreichend möglich ist (vgl. Sick, 2014, S. 50).

Die Untersuchungen von Alm bestätigen die Annahme in den oben genannten Hypothesen, dass Monitoringprozesse an der Entstehung des Polterns beteiligt sind. So gibt es Hinweise, dass neurologische Auffälligkeiten Poltern verursachen könnten. Da diese nicht auf sekundär erworbenen Läsionen beruhen, könnten sie ausserdem ein Hinweis auf eine erbliche Komponente sein (vgl. Alm, 2011, S. 21).

Alm beschreibt, dass der mediale Cortex am Monitoring des Sprachoutputs beteiligt ist (vgl. Alm, 2011, S. 4). Zudem identifiziert er zwei für Poltern zentrale Schlüsselregionen: den anterioren cingulären Cortex (ACC) und die supplementär-motorische Rinde (SMA), welche unter anderem für die Funktionen Aufmerksamkeit sowie Monitoring und Korrektur von sprecherischem Verhalten zuständig sind (vgl. ebd.). Sie sind massgeblich am „high-level error monitoring“ (ebd.) beteiligt, vor allem über auditive Verbindungen zu diesen Regionen.

The detection of errors may occur before the sound is produced, called covert repair (Postma & Kolk, 1993), based on internal feedback within the brain. Alternatively, errors can be detected from the auditory feedback of the speech sounds. (Alm, 2011, S. 20)

Heidler hält der gängigen logopädischen eine neuropsychologische Sichtweise auf das Störungsbild Poltern entgegen. Dabei verweist sie auf das dysexekutive Syndrom, bei welchem in den gleichen von Alm identifizierten Schlüsselregionen für Poltern Dysregulationen vorhanden sind (vgl. Heidler, 2013, S. 32). Sie beschreibt die Überschneidungen des dysexekutiven Syndroms mit der Poltersymptomatik. Beiden gemeinsam ist unter anderem das geringe oder fehlende Störungsbewusstsein und Dysregulationen in Bezug auf das Monitoring (vgl. Heidler, 2013, S. 25 & 32). Heidler betrachtet Poltern also nicht als Syndrom, „... sondern als *Symptom unter vielen* im Rahmen eines übergeordneten dysexekutiven Syndroms“ (Heidler, 2013, S. 28).

2.3.3 Diagnostik der Selbstwahrnehmungsfähigkeit

Die Diagnostik gestaltet sich insbesondere bei polternden Kindern aufgrund von Komorbiditäten als sehr herausfordernd und zeitaufwändig. „Zur Therapieplanung ist eine orientierende Einschätzung der Selbstwahrnehmung der Symptomatik, von Sprechängsten und des Kommunikationsverhaltens obligatorisch“ (Sick, 2014, S. 113). Dies ist vor dem Hintergrund der ICF² von besonderer Bedeutung, denn zu den personenbezogenen Faktoren zählen beispielsweise die eigene Haltung zum Poltern, der Leidensdruck sowie die persönliche Motivation zur Therapie, die Impulsivität sowie die

² ICF steht für die *International Classification of Functioning, Disability and Health* – eine Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation.

Fähigkeit zum Monitoring des eigenen Sprechens (vgl. Marks, 2017, S. 457). Diese Faktoren zu erheben ist jedoch eine besondere Herausforderung – insbesondere beim Störungsbild Poltern und beim Klientel der Kinder. Bei Sick findet sich ein Fragebogen zur *Selbsteinschätzung des Sprechens und der Kommunikation* (vgl. Sick, 2014, S. 226-227), der jedoch nur für Jugendliche und Erwachsene geeignet ist. Bei Kindern empfiehlt es sich, in einem Interview Fragen bezüglich ihres Sprechens zu stellen (vgl. Geherer, n.d., S. 25; Sick, 2014, S. 113; Wiecha, 2012, S. 198).

2.3.4 Therapie der Selbstwahrnehmung sowie des Monitorings

2.3.4.1 Grundlagen

Die Komplexität des Störungsbildes Poltern verbunden mit der spärlichen Forschungslage kann zu Unsicherheiten bei Logopädinnen führen, wenn es um die Therapie geht (vgl. Schneider, 2003, S. 235). Zusätzlich fehlt es an evidenzbasierten Behandlungskonzepten und Therapieprogrammen, die den Einstieg in die Therapie dieses komplexen Störungsbildes erleichtern würden (vgl. Schneider, 2017, S. 248). Ausserdem kann das bei Poltern häufig eingeschränkte oder fehlende Störungsbewusstsein zu dem Vorurteil führen, dass eine Poltertherapie unbefriedigend und wenig erfolgreich sei, weil der Polterer wenig Therapiemotivation aufweise und/oder eine unrealistische Haltung gegenüber seinem Sprechen habe (vgl. Mannhard, 2005, S. 19 & 22).

2.3.4.2 Häufige Stolpersteine der Poltertherapie

„Drei Aspekte erweisen sich aus klinischer Erfahrung häufig als Stolpersteine in der Poltertherapie: Struktur, Motivation und Transfer“ (Schneider, 2017, S. 247). Diese sollen kurz beleuchtet werden.

Eine Therapie bei fehlender oder stark eingeschränkter **Motivation** wird nicht empfohlen (vgl. Mannhard, 2005, S. 22; Sick, 2004, S. 24). Die Motivation zur Veränderung kann jedoch nur durch einen Leidensdruck entstehen, wozu wiederum ein Störungsbewusstsein erforderlich ist (vgl. Heidler, 2013, S. 30). „Allerdings ist dies ja genau das Problem der meisten Polternden und es scheint angeraten, zumindest zu *versuchen*, Metakognitionsleistungen zu verbessern, da es unwahrscheinlich ist, dass diese sich von selbst verändern“, gibt Heidler zu bedenken (2013, S. 32). Auch Sick erwähnt, dass Störungen des Monitorings und der Symptomwahrnehmung den logopädischen Behandlungserfolg negativ beeinflussen können und zur Aufrechterhaltung der Symptome beitragen (vgl. Sick, 2014, S. 50).

Von Anfang an soll der Fokus in der Therapie „... konsequent auf den **Transfer** ausgerichtet sein. Ein gelungener Transfer zeichnet sich in der Poltertherapie dadurch aus, dass der Patient die in der Therapie erarbeiteten Strategien in ihm wichtigen Situationen seines Alltags anwenden kann“ (Schneider, 2003, S. 238). Um das zu erreichen ist

es notwendig, dass der Polterer sein Sprechen einschätzen, Symptome wahrnehmen und sie mit erprobten Strategien modifizieren kann (vgl. Marks, 2017, S. 458; Sick, 2004, S. 21). Es sind also Fähigkeiten zur Symptomwahrnehmung und Strategien zum verbesserten Monitoring notwendig. „Die verbesserte Selbstwahrnehmung und Selbstkontrolle ist Grundvoraussetzung für den gelungenen Transfer“ (Schneider, 2017, S. 249) und somit massgeblich am Therapieerfolg beteiligt (vgl. Marks, 2017, S. 458).

Konsequenterweise wird in praktisch allen Vorschlägen zum **strukturellen** Aufbau der Poltertherapie die Verbesserung der Selbstwahrnehmungsfähigkeiten – insbesondere der Symptomwahrnehmung – und der Monitoringprozesse an oberste Stelle gesetzt (vgl. Bennett Lanouette, 2011, S. 177; Gehrler, n.d., S. 31; Marks, 2017, S. 460-461; Sick, 2014, S. 131-132; Spruit, 2015, S. 55-56; van Zaalen & Reichel, 2015, S. 57; Wiecha, 2012, S. 201; Zang & Metten, 2014, S. 33). Dazu zählt, „... dass der Klient ein *Verständnis* dafür entwickeln soll, was unverständliches Sprechen ist, was genau beim Poltern passiert, welche Wirkung dies auf den *Kommunikationspartner* hat und welche Faktoren einen positiven oder negativen Effekt auf das eigene Sprechen haben“ (Marks, 2017, S. 460). Dabei wird der Fokus jedoch häufig auf Jugendliche und Erwachsene gelegt (vgl. Marks, 2017, S. 462) und stark metasprachlich gearbeitet (vgl. Schneider, 2003, S. 237).

2.3.4.3 Therapieaufbau

Die einzelnen Autoren unterscheiden sich – aufgrund ihrer unterschiedlichen Sichtweisen auf Poltern – jedoch geringfügig in ihrer Herangehensweise. Nachfolgend werden einige Beispiele aufgeführt.

Bei **Sick** wird in jedem Therapiebereich „... immer zuerst an der Symptomwahrnehmung gearbeitet, bevor symptomspezifische Übungen durchgeführt werden“ (Sick, 2014, S. 132). Dies bildet die Basis für die weitere Therapiearbeit, unter anderem auch das Erlernen der Poltermodifikation (vgl. Sick, 2014, S. 154). „Selbstwahrnehmung bezieht sich auf das Erkennen von poltertypischen Symptomen hinsichtlich Sprache und Sprechen, Prosodie, auffälligem Sprechtempo, Auffälligkeiten kommunikativ-pragmatischer Abläufe und Körperwahrnehmung sowie in Bezug auf unauffälliges Sprechen, Erfüllung von Übungskriterien sowie die Wahrnehmung emotionaler und vegetativer Reaktionen in Sprechsituationen“ (ebd.). Dies umfasst auch die Beobachtung von Reaktionen des Kommunikationspartners (vgl. ebd.).

Auch bei **Van Zaalen** und Reichel ist der erste Schritt im Therapieplan die Identifikation der eigenen Symptome und die Entwicklung von Monitoring-Strategien hat oberste Priorität (vgl. van Zaalen & Reichel, 2015, S. 57 & 116). Die Symptomwahrnehmung soll dabei über verschiedene Kanäle gefördert werden – also auditiv, visuell und sensorisch

(vgl. van Zaalen & Reichel, 2015, S. 116). Dabei spielen sowohl Eigen- als auch Fremdwahrnehmung eine wichtige Rolle. So soll die Sichtweise auf das eigene Sprechen und Kommunikationsverhalten verändert werden. Dabei wird zuerst an der Wahrnehmung des Sprechtempos und dessen Auswirkungen auf die Kommunikation gearbeitet (vgl. van Zaalen & Reichel, 2015, S. 147).

Bennett Lanouette formuliert übergeordnete Therapieprinzipien, von denen die ersten drei hier erwähnt werden, weil sie einen Zusammenhang mit Selbstwahrnehmungsfähigkeiten haben. Jede Poltertherapie soll dem Klienten zunächst ein Verständnis von Faktoren, die zu flüssiger Sprachproduktion notwendig sind, vermitteln. Danach soll der Polterer sein eigenes Polterprofil verstehen und beschreiben lernen. Als dritter Punkt soll die Intervention auf die Fähigkeit des Self-Monitorings der eigenen Poltersymptome fokussiert sein (vgl. Bennett Lanouette, 2011, S. 177-178).

Ward schlägt einen Therapieablauf mit vier Phasen vor. In der ersten Phase der Identifikation wird unter anderem ein grundlegendes Verständnis der Poltermerkmale erarbeitet. In der zweiten Phase der Beobachtung und Selbstwahrnehmung wird anhand von Videoanalysen die Wahrnehmung der eigenen Poltersymptome intensiviert und verdeutlicht, welchen wichtigen Stellenwert die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung in der Poltertherapie hat. Die letzten zwei Phasen beinhalten die Poltermodifikation und den Transfer (vgl. Zang & Metten, 2014, S. 33-34).

Wie man sieht „... startet die Therapie des Polterns stets mit einer *Identifikationsphase*, in der unterschiedliche Sprechtempi und Verständlichkeitsgrade differenziert und ein Gespür für die eigene Symptomatik entwickelt werden soll“ (Marks, 2017, S. 461). Daran schliesst sich meist eine symptomspezifische Modifikationsphase an, wobei die erworbenen Strategien in unterschiedlichen Situationen mit steigender sprachlicher und motorischer Komplexität geübt werden, bis hin zum Transfer in den Alltag (vgl. ebd.).

2.3.4.4 Therapiemethoden

Die in der Literatur beschriebenen Methoden und Übungsbeispiele zur Therapie von Symptomwahrnehmungs- und Monitoringprozessen sind bei den meisten Autoren recht ähnlich. Die **metakommunikative Ebene** ist sehr wichtig, da über die Symptome gesprochen und reflektiert wird, sowie die Wahrnehmungen verbalisiert werden sollen (vgl. Schneider, 2017, S. 248). Dazu ist das Festlegen eines gemeinsamen Vokabulars hilfreich (vgl. Sick, 2014, S. 154). Gerade bei Kindern helfen hier Analogien, um in der Identifikationsphase Polterphänomene altersgemäss verdeutlichen zu können (vgl. Marks, 2017, S. 463).

Bei Kindern wird zu Beginn **rezeptiv** gearbeitet – sie sollen in der Identifikationsphase zunächst das Pseudopoltern der Logopädin, Poltersymptome auf Aufnahmen oder Tempovariationen in Musikstücken identifizieren, bevor sie Poltersymptome bei sich selbst wahrnehmen lernen (vgl. Marks, 2017, S. 463-464; Sick, 2004, S. 30).

Der Klassiker in der Therapie von Defiziten der Selbstwahrnehmung und des Monitorings sind eindeutig **Video- und Audioaufnahmen** (vgl. Bennett Lanouette, 2011, S. 178; Gehrler, n.d., S. 33-34; Mannhard, 2005, S. 23; Marks, 2017, S. 463-464; Schneider, 2017, S. 250; Sick, 2004, S. 28; Sick, 2014, S. 155; Spruit, 2015, S. 46-47; van Zaalen & Reichel, 2015, S. 116; Wiecha, 2012, S. 202; Zang & Metten, 2014, S. 34). Diese werden nach unterschiedlichen Kriterien – zum Beispiel dem Sprechtempo – analysiert und sollen dem Polterer helfen, seine eigenen Symptome besser wahrzunehmen. Sie bieten sich auch an, um die Eigen- und Fremdwahrnehmung abzugleichen (vgl. Schneider, 2017, S. 250; Sick, 2014, S. 155). In ähnlicher Weise wird der Einsatz von Transkripten empfohlen, auch in Kombination mit Audioaufnahmen (vgl. Sick, 2014, S. 155). Diese können mit Hilfe von Computerprogrammen wie zum Beispiel *Praat*³ erstellt werden (vgl. Spruit, 2015, S. 49; van Zaalen & Reichel, 2015, S. 154-155). Neuere technische Hilfsmittel wie Smartphones oder Apps werden wenig erwähnt, stellen aber eine grosse Chance dar. Zum Beispiel kann die Funktion der Spracheingabe am Smartphone genutzt werden, um ein Feedback über die Verständlichkeit der Äusserung zu erhalten (vgl. Sick, 2014, S. 155; van Zaalen & Reichel, 2015, S. 155).

Verschiedene Autoren betonen – gerade in der Therapie mit Kindern – die Wichtigkeit eines direkten, unmittelbaren **Feedbacks**. Dies kann auditiv und/oder visuell erfolgen und über die Logopädin oder diverse erwähnte Aufnahmeprogramme geschehen (vgl. Marks, 2017, S. 464; Schneider, 2017, S. 250; Sick, 2014, S. 155; van Zaalen & Reichel, 2015, S. 153). Eine weitere Möglichkeit ist das *Whisperphone*, eine Art Kopfhörer, bei dem der Sprecher sein eigenes Sprechen ohne Störgeräusche direkt im Ohr wahrnehmen und so seine Monitoringfähigkeiten verbessern kann (vgl. Spruit, 2015, S. 46). Eine weitere Option ist das *delayed auditory feedback (DAF)*, eine aus der Stottertherapie bekannte Methode zur Verringerung des Sprechtempos (vgl. Marks, 2017, S. 465). Dabei wird über ein Programm oder eine App die Sprache aufgenommen und dem Sprecher über Kopfhörer eine verzögerte akustische Rückmeldung gegeben. So entsteht eine künstliche Rückmeldeschleife, die das Monitoring steigert und sich positiv auf die Artikulationsrate auswirken kann (vgl. ebd.). Ob *DAF* eingesetzt werden sollte bleibt jedoch eine individuelle Entscheidung, da die Wirkung bei Polterern

³ Praat bedeutet im Niederländischen *die Rede, das Gesprochene*. Es ist ein freies Programm, das von Paul Boersma und David Weenink seit 1992 laufend weiterentwickelt wird. Für phonetische Analysen konzipiert ist es überaus vielseitig einsetzbar.

Das Programm kann unter <http://www.fon.hum.uva.nl/praat/> heruntergeladen werden.

kontrovers diskutiert wird (vgl. Bennett Lanouette, 2011, S. 186; Sick, 2014, S. 49). Bei jeder Form des Feedbacks ist es wichtig, dieses auf die gerade bearbeiteten Symptome und einen bestimmten zeitlichen Abschnitt zu begrenzen (vgl. Sick, 2014, S. 155). Dabei kann die Bedeutsamkeit von positivem Feedback nicht genug betont werden – insbesondere im Hinblick auf die Therapiemotivation. Es ist besonders wichtig, dem Polterer als positive Verstärkung gelungene Abschnitte seines Sprechens zu präsentieren (vgl. van Zaalen & Reichel, 2015, S. 153). So kann über Selbstbeobachtungslernen sogenanntes Self-Modeling erreicht werden, indem der Polterer lernt, welches Sprechverhalten erzielt werden soll (vgl. Till, 2013, S. 67-68).

Um die Differenzierungsfähigkeit in Bezug auf die eigenen Symptome zu verbessern ist die Methode des **Kontrastierens** geeignet (vgl. Schneider, 2017, S. 250; Sick, 2014, S. 155). Dabei wird „... in allen Symptombereichen zunächst stark auffälliges Sprechen dem unauffälligen Sprechen gegenübergestellt ...“ (Sick, 2014, S. 155) und in der Folge die Kontraste stückweise verringert. Dabei kann zum Beispiel mit Tempovariationen gearbeitet werden (vgl. Mannhard, 2005, S. 23).

Im Sinne der Ganzheitlichkeit erwähnen einige Autoren auch die Arbeit an der Verbesserung von **Körper- und Bewegungswahrnehmung** (vgl. Mannhard, 2005, S. 23; Schneider, 2017, S. 250; Sick, 2004, S. 28-29). Die Empfehlungen reichen von Entspannungsübungen, Pantomime und Spiegelübungen (vgl. Sick, 2004, S. 29) bis hin zur Schulung der differenzierten taktil-kinästhetischen Wahrnehmung im orofazialen Bereich (vgl. Mannhard, 2005, S. 23). Beachtet man die Hinweise von Heidler, dass Poltern ein Symptom eines dysexekutiven Syndroms sein könnte, ist ein integrativer Therapieansatz zu empfehlen, bei dem „... nicht nur eine verbesserte Selbstkontrolle von Sprach- und Sprechprozessen, sondern eben des *gesamten* Verhaltens“ (Heidler, 2013, S. 33) angestrebt wird. Logopädinnen könnten also von neuropsychologischen Erkenntnissen zur Therapie dysexekutiver Syndrome profitieren (vgl. ebd.).

Bei allen erwähnten Autoren setzen sich die Vorschläge zur Therapie aus knappen Übungs- oder Zielformulierungen zusammen. Vereinzelt sind Texte oder Sprüche abgedruckt. Gerade im sehr zentralen Therapiebereich der Selbstwahrnehmungs- und Monitoringprozesse fällt das Therapiematerial in Form von konkreten Übungsbeschreibungen, motivierenden Förderspielen, ansprechenden Arbeitsblättern, spannenden Geschichten, und so weiter enttäuschend dürftig aus – gerade für Kinder unter 12 Jahren.

2.3.4.5 Das synergetische Prinzip

Wie bereits gezeigt hängen die einzelnen Symptome bei Poltern eng zusammen und bedingen sich gegenseitig. Daraus lässt sich ein für die Poltertherapie wichtiges Prinzip ableiten, das von Myers als Synergismus bezeichnet wurde (vgl. Sick, 2014, S. 23). Es

„... wird angenommen, dass die Verbesserung eines Symptombereiches sich gleichzeitig positiv auf andere Behandlungsbereiche auswirkt und sich auch dort Verbesserungen zeigen (Synergieeffekt)“ (Marks, 2017, S. 459). Da die Selbstwahrnehmungs- und Monitoringfähigkeiten, wie bereits verdeutlicht, so eng mit allen Kernsymptomen und einigen Begleitsymptomen der Polterproblematik zusammenhängen, haben sie in der Poltertherapie einen zentralen Stellenwert und müssen in jedem Kernsymptombereich zuerst behandelt werden (vgl. Sick, 2014, 132). Durch das Prinzip der Synergie ist jedoch auch davon auszugehen, dass die Arbeit an der Selbstwahrnehmungs- und Monitoringfähigkeit – zum Beispiel im Bereich des Sprechtempos oder der phonetisch-temporalen Auffälligkeiten – indirekt positive Auswirkungen auf eben diese Bereiche hat, auch wenn noch nicht direkt daran gearbeitet wurde. Eine fundierte und intensive Therapie der Selbstwahrnehmungs- und Monitoringprozesse in den Kernsymptomen könnte demzufolge den Therapieprozess positiv beeinflussen (vgl. Marks, 2017, S. 462; Sick, 2014, S. 125-126 & 132).

2.4 Beantwortung der Forschungsfrage 1 und Hypothese 1

Fragestellung 1

Welchen Stellenwert haben Selbstwahrnehmungs- und Monitoringprozesse in der fachlichen Diskussion des Störungsbildes Poltern bezüglich der Ätiologie, Symptomatik, Diagnostik und der Therapieintervention bei Kindern im Alter von 5 bis 12 Jahren?

Hypothese 1

Selbstwahrnehmungs- und Monitoringprozesse haben beim Störungsbild Poltern einen sehr hohen Stellenwert bezüglich der Ätiologie, Symptomatik und Therapieintervention.

Die Ausführungen zum aktuellen Forschungsstand bezüglich des Polterns zeigen das komplexe Bedingungsgefüge zwischen den Selbstwahrnehmungs-, Symptomwahrnehmungs- und Monitoringfähigkeiten sowie dem Poltern auf. Dabei spielen diese Fähigkeiten eine zentrale Rolle in Bezug auf die Hypothesen zur Ätiologie, die Beschreibung der Poltersymptome, die Diagnostik sowie die Therapieintervention.

Schon lange werden Hypothesen zur Ätiologie sowie zum Entstehungszusammenhang von Poltern mit gestörten Selbstwahrnehmungs- und Monitoringfähigkeiten in Verbindung gebracht. Diese Wechselwirkungen werden sowohl implizit als auch explizit benannt. Gerade die Forschungsergebnisse von Alm und Heidler zeigen auf, dass eine Störung dieser Fähigkeiten verantwortlich für die Entstehung der Poltersymptomatik sein könnte.

Die Wechselwirkungen zwischen den Monitoringprozessen und den Poltersymptomen lassen sich optimal am Sprachverarbeitungsmodell von Levelt zeigen. So kann verdeutlicht werden, dass beeinträchtigte Monitoringprozesse auf allen Ebenen der Sprach-

verarbeitung Auswirkungen auf die Kernsymptome des Polterns haben und durch diese wiederum behindert werden können. Dies führt zu einem Teufelskreis sowie zur Aufrechterhaltung der Symptomatik. Darüber hinaus lassen sich auch Wechselwirkungen bei den Begleitsymptomen finden.

In Bezug auf die Therapie sind sich Experten einig, dass die beeinträchtigten Selbstwahrnehmungs-, Symptomwahrnehmungs- und Monitoringfähigkeiten eine zentrale Rolle spielen – nicht nur für die Verbesserung der Poltersymptomatik, sondern auch in Bezug auf die Therapiemotivation und den erfolgreichen Transfer. Diese Fähigkeiten müssen also an den Anfang einer Intervention gestellt werden.

Gleichzeitig sind noch einige Fragen ungeklärt und es besteht nach wie vor ein grosser Forschungsbedarf. Es gibt verschiedene Indizien dafür, dass Monitoringprozesse gestört sind. Hier ist jedoch „... unklar, ob die Monitoring-Aktivitäten insgesamt ausbleiben oder nur sehr schwach ablaufen“ (Schulte, 2009, S. 52). Hierzu gibt es verschiedene Ansichten, welche im Sinne eines «Henne-Ei-Problems» diskutiert werden. Hinzu kommt, dass sich viele Autoren in ihren Ausführungen vorwiegend auf Jugendliche und Erwachsene beziehen. Es bleibt also die Frage, inwieweit die beschriebenen Erkenntnisse auf Kinder im Kindergarten- und Schulalter, welche sich noch in der sprachlichen und kognitiven Entwicklung befinden, übertragen werden können.

Die Fragestellung 1 kann somit folgendermassen beantwortet werden: Selbstwahrnehmungs- und Monitoringprozesse haben in der fachlichen Diskussion des Störungsbildes Poltern einen zentralen Stellenwert bezüglich Ätiologie, Symptomatik, Diagnostik und Therapie. Die Ausführungen in der Literatur fokussieren sich dabei häufig auf Jugendliche und Erwachsene. Um zu zeigen, dass diese Erkenntnisse auch auf Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren übertragen werden können bedarf es weiterer Studien. Hypothese 1 kann somit – mit dieser Einschränkung – verifiziert werden.

Im Rahmen dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass die Relevanz der Selbstwahrnehmung, der Symptomwahrnehmung und des Monitorings auch für die Therapie mit polternden Kindern gilt. Dieses Vorgehen deckt sich mit dem der meisten Autoren, auch wenn konkrete Vorschläge für die Therapie dieser Fähigkeiten mit Kindern sehr dürftig ausfallen. Dies zu ändern ist ein Fokus dieser Entwicklungsarbeit.

3 Entwicklung der Förderspielsammlung

3.1 Darstellung des Entwicklungsbedarfs

Wie in Kapitel 2 deutlich wurde, gibt es im Bereich der Selbstwahrnehmung, Symptomwahrnehmung sowie der Sprechkontrolle (Monitoring) wenig Förderspiele, die bei polternden Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jahren zum Einsatz kommen können. Obwohl betont wird, dass eine fundierte Therapie des Polterns immer mit der Identifikation der eigenen Symptomatik beginnen muss, sind die meisten Übungsbeschreibungen knapp gehalten und primär für Jugendliche oder Erwachsene konzipiert. Es mangelt also an Förderspielen für polternde Kinder, die diesen zentralen Bereich auf kindgerechte und attraktive Art und Weise umsetzen. Durch die Entwicklung dieser Förderspielsammlung zum Baustein *Selbstwahrnehmung und Monitoring* im Rahmen der Zürcher integrativen Poltertherapie *ZiP* soll diese Lücke verringert werden.

3.2 Zielgruppe der Förderspielsammlung

3.2.1 Anwender – Logopädinnen

Die Förderspielsammlung soll berufstätigen Logopädinnen, die mit Kindern zwischen fünf und zwölf Jahren arbeiten, konkrete Förderspiele an die Hand geben. Im Logopädiestudium wird das Störungsbild Poltern unterschiedlich intensiv behandelt. Nach eigener Erfahrung steht es jedoch im Schatten der Redeflussstörung Stottern und wird nur kurz thematisiert. Dies kann zu Unsicherheit – gerade beim Berufseinstieg – führen, wenn es um die Behandlung von Poltern geht. Insbesondere deshalb, weil wenig Material zur Diagnostik und vor allem Therapie vorhanden ist. Die Förderspielsammlung soll also jenen Logopädinnen, welche keine Experten im Bereich Poltern sind, den Einstieg in die Therapie dieses Störungsbildes erleichtern.

3.2.2 Klientel – Kinder mit Poltern

Da, wie bereits erwähnt, gerade für polternde Kinder wenig Fördermaterial im Bereich der Selbstwahrnehmung, Symptomwahrnehmung und Sprechkontrolle vorhanden ist, machen wir uns dieses Klientel zur Zielgruppe. Im Rahmen der *ZiP* wird die Altersgruppe der 5 bis 12 Jährigen fokussiert. Dabei handelt es sich um den klassischen Altersrahmen, der einer Schullogopädin im Therapiealltag begegnet. Da entwicklungsbedingt grosse Unterschiede innerhalb dieser Altersspanne vorhanden sind, wird bei *ZiP* folgende Aufteilung vorgenommen:

- Zyklus I: 5 bis 9 Jährige – Kindergarten und Unterstufe
- Zyklus II: 9 bis 12 Jährige – Mittelstufe

Die Einteilung orientiert sich primär an den Zyklen des schweizerischen (Schul-)Lehrplans 21 für diese Altersgruppe.

3.3 Allgemeine therapeutisch-didaktische Überlegungen

3.3.1 Entwicklungspsychologischer Hintergrund

Damit die Förderspiele alters- und entwicklungsspezifisch gestaltet werden können, ist es notwendig, vorgängig festzuhalten, wo sich die Kinder im Alter zwischen fünf bis zwölf Jahren in ihrer Entwicklung befinden. Die Therapie der Selbst- und Symptomwahrnehmung sowie des Monitorings bei Kindern dieses Altersbereichs bringt einige Herausforderungen mit sich. Dabei sind vor allem die sprachlichen, kognitiven und motivationalen Aspekte der Entwicklung relevant. Diese beleuchten wir in diesem Kapitel.

Die **Sprachentwicklung** vollzieht sich auf verschiedenen Ebenen. Zentral für die zu entwickelnden Förderspiele ist zunächst einmal das Sprachverständnis, welches eine wichtige Rolle für die im Levelt-Modell dargestellten Monitoring-Schleifen spielt. Wie in Kapitel 2.2.1.2 erklärt, werden Fehler in der Sprachproduktion über das Sprachverständnissystem rückwärts dekodiert. „Das kindliche Sprachverständnis unterscheidet sich qualitativ mindestens bis zum Schuleintrittsalter vom ausgereiften Sprachverständnis, und was die Erfassung von Texten angeht, noch über die gesamte Grundschulzeit“ (Kannengieser, 2015, S. 302). Die Entwicklung ist stark abhängig von der Reifung auditiver Wahrnehmungsfunktionen (vgl. ebd.). Bei Kindern im fünften bis sechsten Lebensjahr ist gemäss der altersentsprechenden Grammatikentwicklung zu erwarten, dass komplexere Strukturen verstanden werden. Trotzdem sind grosse Schwankungen möglich. Grundvoraussetzung für die Symptomwahrnehmung ist ausserdem der Erwerb metasprachlicher und metakommunikativer Fähigkeiten. Diese bilden sich im Alter von etwa vier bis sechs Jahren aus (vgl. Kannengieser, 2015, S. 277). Die Reflexionsfähigkeit über lautliche Strukturen ist zentral, wenn die Kinder phonetisch-phonologisch sowie prosodische Symptome wahrnehmen lernen. Dazu ist die phonologische Bewusstheit erforderlich. Kinder lernen bereits im Vorschulalter, über die lautliche Struktur zu reflektieren, ohne dabei auf die Bedeutung einzugehen und erwerben bis zum Ende der Kindergartenzeit die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne (vgl. Schneider & Lindenberger, 2012, S. 200). Ab dem Schulalter können Kinder Sprache immer besser analysieren und reflektieren (vgl. Siegler, Eisenberg, DeLoache & Saffran, 2016, S. 224).

Die **Spielentwicklung** wird als „... Spiegel der **kognitiven Entwicklung** [Hervorhebung v. Verf.] ...“ (Kannengieser, 2015, S. 29) bezeichnet. Die Fähigkeit zur symbolischen Repräsentation entwickelt sich laut Piaget im präoperationalen Stadium im Alter zwi-

schen zwei und sieben Jahren (vgl. Siegler et al., 2016, S. 125). Durch das zunehmend differenzierte Symbolverständnis zeigt das Kind ab etwa drei Jahren das Rollenspiel, welches bis zum Schuleintritt komplexer wird (vgl. Bär, 2017, S. 12-13). Schon im Alter von drei Jahren können Kinder „... das Denken selbst zum Gegenstand ihres Denkens machen ...“ (Schneider & Lindenberger, 2012, S. 197). Laut Schneider und Lindenberger verfügen Kinder bereits im Vorschulalter ansatzweise über ein metakognitives Verständnis, welche sich in der Grundschulzeit verfestigt (vgl. Schneider & Lindenberger, 2012, S. 395). Ab dem Schuleintritt gewinnt das Regelspiel an Bedeutung. Dies wird zunehmend abstrakter und enthält Symbole. Häufig handelt es sich dabei um Wettkampfspiele mit festgelegten Regeln (vgl. Bär, 2017, S. 13). Kognitiv können Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren im konkret-operationalen Stadium nach Piaget Aufgaben bewältigen, „... bei denen die Aufmerksamkeit auf mehrere Dimensionen gerichtet werden muss“ (Siegler et al., 2016, S. 127). Diese Fähigkeiten sind wichtige Voraussetzungen für die kognitiv anspruchsvolle Therapie von Selbstwahrnehmungs- und Monitoringfähigkeiten.

Die **Motivation** bei Kindern ist eine Grundvoraussetzung für das therapeutische Handeln beim Störungsbild Poltern, „... da ihnen Möglichkeiten zur kognitiven Reflexion von therapeutischen Notwendigkeiten fehlen“ (Sick, 2014, S. 128). Gleichzeitig kann das fehlende oder eingeschränkte Störungsbewusstsein in eine mangelnde Therapiemotivation münden (vgl. Sick, 2014, S. 50). Deswegen ist es umso wichtiger, dass die zu entwickelnde Förderspielsammlung die intrinsische Motivation durch attraktive Spiele erhöht. Kontrollüberzeugungen haben einen starken Einfluss auf die Lernmotivation und das Lernverhalten einer Person (vgl. Winkel, Petermann & Petermann, 2006, S. 176). Ist eine Person davon überzeugt, dass sie durch ihre Verhaltensweise ihre Umwelt beeinflussen kann, spricht man von internaler Kontrollüberzeugung. Glaubt die Person jedoch, den Ereignissen hilflos ausgeliefert zu sein, ist dies die externe Kontrollüberzeugung. Verständlicherweise haben internale Kontrollüberzeugungen einen positiveren Effekt auf das Lernen als externale (vgl. Winkel et al., 2006, S. 176). Da die Symptomwahrnehmung bei Polterern oft eingeschränkt ist, kann es schnell zu externaler Kontrollüberzeugung kommen. Aus diesem Grund ist die Therapie der Symptomwahrnehmung sowie des Monitorings zentral, damit das polternde Kind zu einer internalen Kontrollüberzeugung finden kann. Es wird jedoch deutlich, dass motivationale Aspekte ein Knackpunkt jeder Poltertherapie sind – bei Erwachsenen wie bei Kindern (siehe Kapitel 2.3.4.2).

3.3.2 Ableitung von Therapieprinzipien für die Förderspielsammlung

Aufgrund der in Kapitel 2.3.4.4 aufgeführten Methoden sowie die in Kapitel 3.3.1 beschriebenen entwicklungsbezogenen Hintergründe können wir einige zentrale Therapieprinzipien für unsere Förderspielsammlung ableiten.

Die Therapie der Symptomwahrnehmung und des Monitorings ist stark metakommunikativ. Es geht darum zu lernen, über Symptome zu sprechen, das eigene Sprechen zu reflektieren sowie die Wahrnehmungen zu verbalisieren. Dazu ist es notwendig, ein gemeinsames Vokabular für Poltersymptome mit dem Kind zu erarbeiten. Hierzu eignen sich **Analogien und Symbole**. Marks führt viele in der Literatur verwendete Beispiele an – wie «Raketensprache» für sehr schnelles Sprechtempo oder «Flutschwörter» für phonetisch-temporale Auffälligkeiten (vgl. Marks, 2017, S. 463). Es sollen also Förderspiele entwickelt werden, die beim Finden geeigneter Analogien sowie deren Verwendung bei der Symptomwahrnehmung unterstützen.

In der Sprachtherapie wird häufig zuerst rezeptiv gearbeitet. In unserem Fall bedeutet dies, dass das Kind zuerst die Symptomwahrnehmung bei der Logopädin beobachtet und ihre Symptome identifiziert. Dazu wird das **Pseudopoltern** angewendet. Dabei werden jene Auffälligkeiten imitiert, welche den Poltersymptomen des Kindes ähneln. Das Pseudopoltern wird von der Logopädin gezielt eingesetzt, um dem Kind die Identifikation der Symptome zu erleichtern. So wird die Wahrnehmung des Kindes geschult, bis es Symptome einfacher bei sich selbst erkennen kann. Sehr wichtig ist hier, dass die Logopädin die Funktion des Pseudopolterns dem Kind angemessen erklärt. Es geht nicht darum, das Kind nachzuäffen.

Gerade bei Kindern ist ein unmittelbares, **direktes Feedback** notwendig. Dies kann visuell und/oder auditiv erfolgen. Hier setzen wir sowohl Audio- als auch Videoaufnahmen ein. Diese sollten bei Kindern jedoch spielerisch eingeführt werden. Besonders wichtig sind jedoch die Rückmeldungen der Logopädin. Dabei kann nicht genug betont werden, dass insbesondere positives Feedback über gelungene Sprechabschnitte hilfreich und motivierend ist. Das Kind soll durch unsere Spiele auch lernen, diese zu identifizieren.

Ein weiteres wichtiges Prinzip ist das **Kontrastieren**, um die Symptomwahrnehmung zu trainieren. Dazu werden stark auffällige Abschnitte unauffälligen gegenübergestellt. Für unsere Förderspiele eignen sich hier besonders die Wahrnehmung von schnellem versus langsamem beziehungsweise «chilligem» Sprechen sowie die Unterscheidung von verständlichen versus unverständlichen Abschnitten.

Übung und Wiederholung sind in der Therapie von Monitoringfähigkeiten sehr wichtig, denn „Self-Monitoring skills develop slowly and after much practice“ (Bennett Lanouette, 2011, S. 194). Aus diesem Grund sind für uns die Variationen zu den einzelnen Spielen zentral. Die Spiele sollen adaptiert und wiederholt eingesetzt werden können. Besonders wichtig sind dabei vielfältige Formate zur Selbstevaluation (vgl. ebd.).

Bei den Förderspielen soll der Fokus auf relevante und **attraktive Übungssettings** gelegt werden. Die Spiele müssen auf den Transfer in den Alltag ausgerichtet sein. Dazu wollen wir schulisch relevante Dinge wie Referate, aber auch neue Medien, wie das Smartphone, einbeziehen. Gleichzeitig achten wir auf ein dem Kind angepasstes Lernformat. Dazu eignet sich eine spielerische Umsetzung, da dies der kindlichen Lernform entspricht und motivierend wirkt. Kinder fangen ab fünf Jahren damit an, ihre eigene Tüchtigkeit in Beziehung zur erlebten Aufgabenschwierigkeit zu setzen. Meistern sie eine Aufgabe erfolgreich, fühlen sie sich erheblich besser, wenn die Aufgabe als schwer empfunden wurde (vgl. Schneider & Lindenberger, 2012, S. 201). Deshalb sollen unsere Spiele so konzipiert sein, dass die Übungen zwar anspruchsvoll sind, aber das Kind die Ziele dennoch erreichen kann. Dadurch erlebt sich das Kind als leistungsstark. „Diese sogenannte antizipierte Selbstbekräftigung ist eine wichtige motivationale Ressource ...“ (Schneider & Lindenberger, 2012, S. 479).

3.4 Kriterien zur Entwicklung der Förderspielsammlung

3.4.1 Auswahl der Kriterien

Die Fülle an Therapiespielen und -materialien ist in der Logopädie sehr gross, wenn auch nicht beim Störungsbild Poltern. In unseren Praktika konnten wir jedoch beobachten und erleben, dass häufig «weniger mehr ist». So werden Lieblingsspiele des Kindes genutzt und umgedeutet, um die jeweiligen Therapieziele zu verfolgen. Alltagsmaterial oder Dinge, die das Kind interessieren und beschäftigen, werden zur Therapie herangezogen. Durchdachte Spiele, die mit einer ausführlichen Anleitung und allerlei Material daherkommen, bleiben häufig im Schrank stehen. Im Therapiealltag bleibt wenig Zeit für aufwändige Vorbereitungen und vielfach werden einfache Spielideen vielfältig adaptiert und kreativ wiederverwendet.

In einem gemeinsamen Austausch über diese Beobachtungen kristallisieren sich für uns folgende Kriterien für «therapiealltagstaugliche» Förderspiele heraus: Ökonomie, Spezifität, Attraktivität und Verständlichkeit. Diese Kriterien begründen wir nun und erklären, was darunter zu verstehen ist. In der Entwicklung und Evaluation der Förderspiele orientieren wir uns an diesen Kriterien. So soll eine Förderspielsammlung entstehen, die im Therapiealltag auch Anwendung finden wird.

3.4.2 Begründung und Kennzeichen der einzelnen Kriterien

3.4.2.1 *Ökonomie*

Dieses Kriterium ist wichtig, da im Therapiealltag wenig Zeit zur Vorbereitung vorhanden ist. Ausserdem ist die Hemmschwelle zur Therapie eines bisher wenig bekannten Störungsbildes niedriger, wenn man etwas Konkretes in der Hand hat. Um die Förderspiele ökonomisch zu gestalten beachten wir folgendes:

- Der zeitliche Aufwand zur Vorbereitung des Spiels soll gering sein. Dies wird dadurch erreicht, dass die Spielbeschreibung kurz und prägnant gefasst wird und das benötigte Material vorhanden ist.
- Das benötigte Material soll entweder in einem durchschnittlich eingerichteten Therapiezimmer vorhanden sein oder dem Förderspiel wird eine Kopiervorlage beigelegt. Alltagsmaterial, häufig verwendete didaktische Spiele oder alltägliche Hilfsmittel wie zum Beispiel ein Smartphone sollen miteinbezogen werden.
- Die Auswahl eines geeigneten Spiels soll durch die Zuordnung zu einem Bereich (Kopfzeile), die formulierten Ziele, die Altersempfehlung sowie den angegebenen Zeitbedarf zur Durchführung erleichtert werden.
- Das Spiel soll mehrfach einsetzbar sein. Durch die beschriebenen Variationen soll das Spiel in vielfältiger Weise Anwendung finden können. Die Spielidee soll ausserdem wo immer möglich eine Anpassung an die individuellen Interessen und Schwerpunkte des Therapiekindes erlauben.

3.4.2.2 Spezifität

Die entwickelten Förderspiele sollen auch jene Bereiche therapieren, für die sie konzipiert wurden. Um entsprechend spezifische Förderspiele zur Selbstwahrnehmung, Symptomwahrnehmung und zum Monitoring zu entwickeln, gehen wir theoriegeleitet vor. Dabei beachten wir – neben den in Kapitel 2 ausgeführten theoretischen Grundlagen – folgende Punkte:

- Das Förderspiel soll sich therapeutisch auf mindestens einen der folgenden Bereiche fokussieren: Selbstwahrnehmung, Symptomwahrnehmung und/oder Sprechkontrolle (Monitoring).
- Durch das jeweilige Spiel sollen die Poltersymptome *eingeschränkte Symptomwahrnehmungs- und Monitoringfähigkeiten* zielgerichtet therapiert werden.⁴
- Die Förderspiele werden vier Bereichen zugeordnet: Identifikation, Sprechtempo, Artikulation und Transfer. Um die Zuordnung zu erleichtern wird jedes Spiel farblich und mit einem Symbol gekennzeichnet (siehe Abbildung 4).

⁴ Diese Ergänzung ist deshalb wichtig, da ein Spiel zwar zu den unter Punkt eins aufgeführten Bereichen passen kann, aber diese nicht zwingend zielgerichtet therapiert.

IDENTIFIKATION	
SPRECHTEMPO	
PAUSEN	
ARTIKULATION	
TRANSFER	

Abbildung 4 – Zuordnung zu Therapiebereichen bei den Förderspielen (eigene Darstellung)

- Für jedes Spiel soll eine spezifische Zielformulierung vorhanden sein. Diese bezieht sich auf die Spielinhalte selbst und verdeutlicht, worauf der Fokus des Förderspiels liegt. Das Definieren und Formulieren von Therapiezielen, die den Kriterien SMART⁵ entsprechen, ist jedoch Sache der Logopädin, da diese auf das jeweilige Kind abgestimmt werden müssen.
- Die Spiele sollen für das angegebene Alter in Bezug auf Didaktik und Methodik passend sein.

3.4.2.3 Attraktivität

Damit die Förderspiele auch zum Einsatz kommen, müssen sie ansprechend sein. Durch ein attraktives Spiel wird das Kind motiviert und lernt nachhaltiger, wenn die Motivation aufrechterhalten bleibt. Nicht zu unterschätzen ist hier der Einfluss der Logopädin. Findet sie ein Spiel ansprechend, wird sie dieses dem Kind viel motivierender näherbringen, als wenn sie es als eine trockene Übung betrachtet. Die entwickelten Förderspiele sollen also sowohl für das Kind als auch die Logopädin attraktiv sein. Um dies zu erreichen beachten, wir folgende Punkte:

- Das Layout soll übersichtlich und ansprechend gestaltet sein.
- Die Förderspielsammlung soll einen klaren, für die Logopädin nachvollziehbaren Aufbau haben.
- Die Spielidee soll für ein Kind motivierend sein. Methodisch sollen die Inhalte spielerisch und kindgerecht umgesetzt werden.
- Die Materialvorschläge wie die Bildvorlagen, das verwendete Wortmaterial und die adaptierten Spiele sollen für ein Kind attraktiv sein. Die Förderspiele sollen ausserdem moderne Medien, wie das Smartphone, in die Therapie einbeziehen.

⁵ SMART ist ein Akronym, nach dem Ziele spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch sowie terminiert sein sollen.

3.4.2.4 Verständlichkeit

Die Verständlichkeit der Spielbeschreibung ist zentral. Ist die Erklärung unverständlich, sinkt die Motivation, das Spiel anzuwenden. Dieses Kriterium wirkt sich also auch auf die Ökonomie und Attraktivität aus. Um die Verständlichkeit zu gewährleisten, achten wir auf folgendes:

- Die Formulierung der Texte – Ziele, Spielbeschreibung, methodisch-didaktische Hinweise, Variationen – sollen verständlich sein.
- Der Aufbau der Spielanleitung soll klar sein und das übersichtliche und einheitliche Layout soll der Logopädin die Orientierung innerhalb der Förderspielsammlung erleichtern.
- Die Spielidee soll für ein Kind nachvollziehbar sein.
- Die Förderspielsammlung soll eine kindgerechte Geschichte zur Erklärung der Sprachproduktion und Sprechkontrolle umfassen. Damit verknüpft soll ausserdem ein Spiel vorhanden sein, das dem Kind die Entstehung der Poltersymptomatik verdeutlichen kann.

3.5 Entwicklung der Version 0

3.5.1 Inspiration

Nach einer grundlegenden Auseinandersetzung damit, wie verschiedene Autoren an die Therapie der Symptomwahrnehmung und des Monitorings bei Poltern herangehen (siehe Kapitel 2.3.4.3 und 2.3.4.4) erstellen wir eine Sammlung der in der Literatur beschriebenen Förderspiele zu eben diesem Bereich. In diese Sammlung fliessen unter anderem Übungsideen zur Poltertherapie von Sick (2004; 2014), Geher (n.d.), van Zaaen und Reichel (2015) sowie Marks (2017) mit ein. Auch die Unterlagen aus dem Modul Störungen der Rede, die 2015 entstandene Therapiemappe *Pol-t-i!* (Gallagher, Ledergerber & Wettstein) sowie die wenigen verfügbaren Spiele für Polterer im Didaktischen Zentrum der HfH werden nach Ideen durchforstet. Darüber hinaus lassen wir uns auch von den von Faude-Koivisto und Gollwitzer (2009) beschriebenen *Wenn-Dann-Plänen* inspirieren. Ausgehend von diesem gedanklichen Ideenpool erarbeiten wir in einem kreativen Prozess verschiedene eigene Förderspiele, entwickeln bestehende Ideen weiter und/oder adaptieren diese für unsere beiden Zielgruppen.

3.5.2 Aufbau

Die Förderspiele zur Selbst- und Symptomwahrnehmung sowie zum Monitoring ordnen wir verschiedenen Bereichen zu, wie Tabelle 1 verdeutlicht.

Tabelle 1 – Übersicht Förderspiele Zyklus I und II (eigene Darstellung)

Bereich	Zyklus I – 5-9 (Kindergarten/Unterstufe)	Zyklus II – 9-12 (Mittelstufe)
Identifikation	A1 Herr Levelt baut ein Haus A2 Der Detektiv A3 Es geht auch anders (=B2) A4 Schritt – Trab – Galopp A5 Fisch-Wörter jagen A6 Kuddelmuddel	B1 Herr Levelt baut ein Haus B2 Es geht auch anders (=A3) B3 Code-Wörter B4 Wackelturm B5 Sprachsalat
Sprechtempo	A7 Blitzer A8 Raketensprache A9 Die flotten Hasen A10 Stoppschild A11 Probier's mal mit Gemütlichkeit	B6 Mathepause B7 Es geht auch chillig B8 Fernsehnachfüllfarbe
Pausen	A12 Papagei mach Pause	B9 Denk in Pausen B10 Stopp – mach Pause
Artikulation	A13 Angelspiel A14 Bärensprache A15 Es war einmal...	B11 Slow Motion B12 Hey Siri B13 Silbensprechen B14 „Wie bitte?“
Transfer	A16 Geheimzeichen A17 Foto-Klick	B15 Und dann B16 Denk dran B17 Sprachnachricht
Summe	17	17

Für die Verbesserung der Symptomwahrnehmung bietet es sich an, mit den Kernsymptomen zu arbeiten. Die Förderspielsammlung berücksichtigt also die Kernsymptombereiche der ICA-Definition und beinhaltet Spiele zu jedem dieser Bereiche. Dabei liegt der Fokus jedoch immer auf der Therapie der Symptomwahrnehmung und des Monitorings. Aufgrund der beschriebenen Synergieeffekte ist anzunehmen, dass dies den Therapieprozess von Anfang an positiv beeinflusst, auch wenn noch nicht explizit an den Symptomen selbst gearbeitet wird.

Der Bereich **Identifikation** fokussiert grundlegende Fähigkeiten zur Symptomwahrnehmung. Hier geht es darum, dem Kind zu verdeutlichen wie Sprechen funktioniert, was Monitoring ist, wie es zu Poltersymptomen kommt und wie diese aussehen können. Dazu fehlen jedoch für Kinder nachvollziehbare und attraktive Erklärungen. Da in der Literatur vielfach das Levelt-Modell zur Erläuterung herangezogen wird, haben wir dieses Modell vereinfacht und angepasst. So entstehen die Geschichten von *Herrn Levelt und dem Hausbau* (A1 und B1). Darin wird auf kindgerechte Weise das Sprachverarbeitungsmodell von Levelt dargestellt, um zu verdeutlichen, wie Sprache produziert und kontrolliert wird. Im ergänzenden Spiel *Der Detektiv* (A2) wird in kindgerechter Sprache das Entstehen der Poltersymptomatik vermittelt. In weiteren Förderspielen in diesem Bereich wird sehr basal an der Identifikation der gezeigten Poltersymptome gearbeitet. Dabei geht es vor allem darum, zunächst ein gemeinsames Vokabular für Tempovariationen und Verständlichkeit zu entwickeln.

In den Bereichen **Sprechtempo** und **Artikulation** wird der Schwerpunkt auf die Wahrnehmung und das Monitoring der Kernsymptome des Polterns gelegt. Obwohl indirekt auch an der Reduktion des Sprechtempos, an der Pausensetzung und an der verbesserten Verständlichkeit gearbeitet wird, liegt das Augenmerk dennoch auf der Symptomwahrnehmung und der Therapie der Monitoringfähigkeiten. Gerade die Arbeit an der Symptomwahrnehmung des Sprechtempos kann aufgrund von Synergieeffekten zur Verbesserung der Poltersymptomatik führen und bietet sich somit als Einstieg in die Therapie an (siehe Kapitel 2.3.1.2, 2.3.4.3 und 2.3.4.5).

Der Bereich **Transfer** zielt auf die Anwendung der erlernten Symptomwahrnehmungs- und Monitoringfähigkeiten in alltäglichen Sprechsituationen ab. Nur dadurch kann auch die in der Therapie erlernte Modifikation angewendet werden.

3.5.3 Konzeption der Förderspielsammlung und Einordnung ins Therapiekonzept der Zürcher integrativen Poltertherapie

Das Konzept der *ZIP* folgt dem Bausteinprinzip. Dies bedeutet, dass die Übungen nicht hierarchisch aufgebaut sind und entsprechend der Bedürfnisse und Therapieziele des individuellen Kindes ausgewählt werden können. Auch im Bereich Selbstwahrnehmung und Monitoring wird versucht, die Förderspielsammlung entsprechend aufzubauen. Dieser Therapiebereich ist umfassend und weist somit einige Besonderheiten auf. Aus diesem Grund sind die folgenden Hinweise zu beachten.

Wie bereits erläutert, steht die Therapie der Symptomwahrnehmung und der Monitoringfähigkeiten bei einer Poltertherapie grundsätzlich an erster Stelle (siehe Kapitel 2.3.4.3). Der Bereich Identifikation ist also als Einstieg in die Poltertherapie gedacht. Zuerst sollte mit dem Kind die Geschichte *Herr Levelt baut ein Haus* (A1 und B1) sowie das Spiel *Der Detektiv* (A2) angeschaut beziehungsweise gespielt werden. Die restlichen Spiele in diesem Bereich können anschliessend je nach der Poltersymptomatik, die das Kind zeigt, ausgewählt werden. Danach soll die Symptomwahrnehmung und das Monitoring in den Bereichen Sprechtempo und Artikulation fokussiert werden. Die Förderspiele in diesen Bereichen entsprechen dem Bausteinprinzip – die jeweiligen Spiele können in beliebiger Reihenfolge entsprechend den Bedürfnissen des Kindes durchgeführt werden. Nachdem sich die Fähigkeiten zur Symptomwahrnehmung und zum Monitoring verbessert haben, schliesst sich die Therapie der Kern- und Begleitsymptomatik des Polterns an. Dies entspricht den anderen Bausteinen der *ZIP*. Die Förderspiele im Bereich Transfer kommen zum Tragen, sobald es um die Erprobung erlernter Strategien in alltäglichen Situationen geht. Die Förderspiele zur Selbst- und Symptomwahrnehmung sowie zum Monitoring umrahmen also gewissermassen die Poltertherapie. Dies berücksichtigen wir im Aufbau unserer Förderspielsammlung im Hinblick auf die Gesamtkonzeption der *ZIP*.

3.5.4 Exemplarische Darstellung eines Förderspiels

Die einzelnen Spiele haben in Zyklus I und II jeweils denselben Aufbau. Anhand von Spiel *Probier's mal mit Gemütlichkeit* (A11) soll dies exemplarisch dargestellt werden (siehe Abbildung 5 und 6).

SPRECHTEMPO

Probier's mal mit Gemütlichkeit

Ziele	Durch das Spiel erkennt das Kind die Auswirkungen des erhöhten Sprechtempos und erfährt reduziertes Sprechtempo als positiv.
Altersempfehlung	5-9 Jahre
Zeitbedarf	10-15 Minuten
Material	<ul style="list-style-type: none">▪ Raster zur schnellen Bildbenennung (siehe Vorlage)▪ Videoaufnahmegerät▪ Stoppuhr/ Handy▪ Analogie-Bilder zum Sprechtempo

Spielbeschreibung

Dem Kind wird die Vorlage zur Bildbenennung hingelegt. Die beiden Durchgänge werden auf Video aufgenommen.

Für den ersten Durchgang bekommt das Kind das gewählte Analogie-Bild (siehe Kopiervorlagen beim Spiel *Schritt-Trab-Galopp*) für schnelles Sprechen und es wird ihm erklärt, dass es die Bilder nun Zeile für Zeile so schnell benennen soll wie zum Beispiel ein Rennauto. Die Zeit wird gemessen und notiert. Danach wird das Analogie-Bild für chilliges Sprechen hingelegt und das Kind soll die gleiche Aufgabe nochmals machen. Wiederum wird die Zeit gemessen.

Anhand der Videoaufnahme wird mit dem Kind reflektiert, wie es die beiden Durchgänge erlebt hat:

- „Wie hast du dich beim Sprechen gefühlt?“
- „Was war beim zweiten Mal anders?“
- „Was denkst du, bei welchem Durchgang warst du schneller?“

Die Zeiten werden verglichen und dem Kind wird verdeutlicht, dass es beim «chilligen» Sprechen nicht langsamer am Ziel ist als beim schnellen Sprechen. Es kann sogar sein, dass das Kind am Ende schneller ist. Ausserdem kommt es weniger zu Fehlern und es ist verständlicher. Wenn das Kind hingegen zu schnell spricht, kommt es leichter zu Poltersymptomen und der innere Druck steigt an.

Methodisch-didaktische Hinweise

Bei einer wiederholten Durchführung gibt es natürlich Lerneffekte. Diese werden in diesem Spiel jedoch positiv genutzt, um dem Kind die positive Auswirkung vom «chilligen» Sprechen auf seine Symptomatik zu verdeutlichen.

Variationen

Auch die Logopädin führt die schnelle Bildbeschreibung durch. So sieht das Kind, dass auch die Logopädin sich bei schnellem Sprechtempo verhaspelt und unter Druck steht.

Bei älteren Kindern können auch anstatt Bilder Wörter verwendet werden.

Abbildung 5 – Spiel A11 Probier's mal mit Gemütlichkeit (eigene Darstellung)

Vorlage: Schnelle Bildbenennung

Abbildung 6 – Vorlage zu Spiel A11 (eigene Darstellung)

Die Spielbeschreibung erklärt den Ablauf für die Logopädin. Teilweise sind konkret formulierte Erklärungen oder Reflexionsfragen vorhanden, welche sie dem Kind stellen kann. Unter dem Punkt methodisch-didaktische Hinweise finden sich Hintergrundinformationen sowie spezielle Hinweise für die Durchführung für die Logopädin. Unter Variationen sind Vorschläge für weitere Spielmöglichkeiten oder alternatives Material notiert. Gerade die letzten beiden Punkte variieren jedoch in ihrer Ausführlichkeit zwischen den einzelnen Spielen. So ist zum Beispiel *Herr Levelt baut ein Haus* (A1 und B1) ein Spiel, welches wir speziell für den Einstieg in die Poltertherapie entwickelt haben. Es ist nicht als Übungsspiel für den mehrfachen Einsatz konzipiert. Obwohl Variationen durch eine kreative Logopädin vorgenommen werden können, stehen diese hier nicht im Fokus.

3.6 Beantwortung Forschungsfrage 2 und Hypothese 2

Fragestellung 2

Wie kann eine Förderspielsammlung für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren zum Therapiebaustein *Selbstwahrnehmung und Monitoring* im Kontext der Zürcher integrativen Poltertherapie aufgebaut sein, um den Kriterien Ökonomie, Spezifität, Attraktivität und Verständlichkeit zu entsprechen?

Hypothese 2

Der Aufbau der einzelnen Förderspiele entspricht den ausgewählten Kriterien.

Um eine attraktive, spezifische, ökonomische und verständliche Förderspielsammlung für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren zu entwickeln ist es zunächst zentral, den Entwicklungsstand dieser Kinder zu beleuchten. Die Fähigkeiten zur Selbst- und Symp-

tomwahrnehmung sowie zum Monitoring der eigenen Sprachproduktion sind anspruchsvolle Themen in einer Poltertherapie. Trotzdem konnte gezeigt werden, dass aufgrund der in diesem Alter vorhandenen sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten mit der Therapie der Selbstwahrnehmung, Symptomwahrnehmung und dem Monitoring begonnen werden kann. Dabei sind die aufgeführten Therapieprinzipien zu berücksichtigen. Indem die Kriterien erklärt und definiert werden, können Spiele entwickelt werden, die diesen Kriterien entsprechen. Somit entsprechen der Aufbau und die Konzeption der entwickelten Förderspiele aus unserer Sicht den gewählten Kriterien und die zweite Hypothese kann aus subjektiver Sicht verifiziert werden.

4 Evaluation der Förderspielsammlung

4.1 Methodik

4.1.1 Beschreibung und Begründung des methodischen Vorgehens

Die Förderspiele zum Baustein *Selbstwahrnehmung und Monitoring* für die Poltertherapie von 5 bis 12-jährigen Kindern wurden gemäss den Kriterien Ökonomie, Spezifität, Attraktivität und Verständlichkeit entwickelt (siehe Kapitel 3.4). Die Förderspielsammlung als Version 0 soll nun in einer Post-hoc-Evaluation von Logopädinnen beurteilt werden, um zu überprüfen, ob die Spiele auch aus ihrer Sicht den genannten Kriterien entsprechen. Wir entscheiden uns dazu, alle Spiele zu evaluieren, um ein möglichst umfassendes und repräsentatives Bild über die Einschätzung der gesamten Förderspielsammlung zu erhalten. Dazu eignet sich eine einmalige Erhebung der Meinungen von Fachpersonen in Form eines gemischten Fragebogens, welcher quantitative und qualitative Daten generiert. Die 33⁶ entwickelten Spiele verschicken wir per E-Mail an berufstätige Logopädinnen, welche eine Einschätzung dieser Spiele bezüglich der genannten Kriterien vornehmen und ihre Antworten in einem Online-Fragebogen festhalten. Dazu werden die Spiele in Blöcke zu je vier bis fünf Spielen aufgeteilt. Das ergibt sieben Blöcke mit jeweils vier Spielen und einen Block mit fünf Spielen (siehe Anhang 4). Jede Logopädin erhält Spiele aus einem Block und muss also vier bis fünf Spiele bewerten. Durch diese Art der Evaluation kann die Forschungsfrage drei beantwortet und Rückschlüsse für die Überarbeitung der Förderspiele gewonnen werden.

Obwohl eine Wirksamkeitsstudie sehr hilfreich wäre, um die Effektivität der Therapie-spiele zu erheben, verzichten wir aus den folgenden Gründen darauf: Zum einen sind keine standardisierten und normierten Testverfahren zur Diagnosestellung beim Störungs-bild Poltern vorhanden, was die erforderliche Pre- und Posttestung sehr schwierig machen würde. Verzichtet man darauf, wäre die Wirksamkeit lediglich eine subjektive Einschätzung der Logopädin. Zum anderen ist es schwierig und zeitaufwändig, Logopädinnen zu finden, welche aktuell ein polterndes Kind in den zwei Alterszyklen in Therapie haben und die Spiele direkt an einem Kind anwenden könnten. Um zu zeigen, dass die Verbesserung durch die Förderspiele und nicht durch die Entwicklung selbst verursacht wurde, wäre es notwendig, eine Kontrollgruppe zu finden, welche keine Behandlung erhielt. Dies ist aus ethischen Gründen fraglich, da somit polternde Kinder eine gewisse Zeit auf die ihnen zustehende Behandlung verzichten müssten. Nicht zuletzt würde ein derartiges Studiendesign den Rahmen dieser Bachelorarbeit deutlich überschreiten. Aus diesen Gründen soll eine einmalige Erhebung der Meinungen von logopädischen Fachpersonen stattfinden.

⁶ Das Spiel A3 ist identisch mit dem Spiel B2. Aus diesem Grund wird dieses Spiel nur einmal evaluiert.

4.1.2 Auswahl der Stichprobe

Gemäss Fragestellung 3 evaluieren berufstätige Logopädinnen, welche im Kinderbereich arbeiten, die entwickelten Spiele. Um die Repräsentativität zu gewährleisten, würde sich die Zufallsstichprobe anbieten (vgl. Beller, 2008, S. 87). Da unsere Evaluation auch einen quantitativen Teil enthält, ist allerdings ein möglichst grosses n an Teilnehmern wichtig. Unser Zugang zu Logopädinnen ist jedoch zu eingeschränkt, um eine Zufallsstichprobe zu ermöglichen. Aus diesem Grund entscheiden wir uns für eine Ad-hoc Stichprobe, bei der wir die Teilnehmer nach Verfügbarkeit auswählen (vgl. Beller, 2008, S. 89). Die in Kapitel 3 gewählten und beschriebenen Kriterien setzen grundsätzlich kein polterspezifisches Wissen voraus. Somit kommen für uns nicht nur Logopädinnen mit Erfahrung im Bereich Poltern in Frage. Ausserdem ist es herausfordernd, genügend Experten für eine qualitative Evaluation zu gewinnen, was auch im Austausch mit der Arbeitsgruppe der *ZiP* deutlich wurde.

Zunächst war das Ziel, Logopädinnen mit mindestens zwei Jahren Berufserfahrung zu befragen. Wir entscheiden uns jedoch aus zwei Gründen gegen dieses Einschränkungskriterium. Erstens sollen aufgrund der häufig geringen Rücklaufquote möglichst viele Logopädinnen angefragt werden und zweitens enthalten die uns verfügbaren Adressen zum Teil keine Indizien bezüglich der Berufsjahre. Damit wir trotzdem Kenntnisse über die genaue Zusammensetzung unserer Stichprobe haben, fügen wir eine allgemeine Befragung zu den Berufsjahren und der Erfahrung bezüglich Poltern in den Fragebogen ein.

Aufgrund der bekanntlich häufig geringen Rücklaufquote bei Online-Befragungen kontaktieren wir so viele Logopädinnen wie dies uns in der zur Verfügung stehenden Zeit möglich ist. Insgesamt senden wir den Fragebogen und die Spiele an 160 Logopädinnen. Zu 18 von ihnen besteht ein persönlicher Bezug. 15 Adressen können wir der Expertenliste für Redeflussstörungen auf der Webseite des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverbands (2019) entnehmen. Wir erhoffen uns aus dieser Gruppe einige Rückmeldungen, da dadurch die Evaluation aufgewertet würde. Darüber hinaus wählen wir zufällig 127 weitere Logopädinnen aus, welche auf logopädischen Berufsverbandsseiten beziehungsweise auf der HfH-internen Liste zur Praktikumssuche angeführt sind. Die Logopädinnen ordnen wir dann zufällig den acht Blöcken zu je vier bis fünf Spielen zu, wobei wir auf eine gleichmässige Verteilung achten (siehe Anhang 4).

4.2 Erstellen des Fragebogens

4.2.1 Auswahl der Form allgemein

Den Fragebogen erstellen wir mit Lime Survey, da mit dieser Software eine benutzerfreundliche, professionelle und kostenlose Umfrage erstellt werden kann. Zudem erhoffen wir uns eine leichtere Auswertung als bei einem gedruckten Fragebogen, da die Daten direkt in Excel eingelesen werden können. Ausserdem ist der Fragebogen anonym.

Der Fragebogen soll Einstellungen und Meinungen der Logopädinnen über die einzelnen Spiele erfragen. „Zur Erkundung von Positionen, Meinungen und Einstellungen sind Behauptungen, deren Zutreffen der Befragte einzustufen hat, besser geeignet als Fragen“ (Bortz & Döring, 2006, S. 254). Aus diesem Grund formulieren wir vorwiegend Behauptungen, bei welchen nur eine Einfachnennung möglich ist. Es ist auch eine geschlossene Frage mit Mehrfachnennung vorhanden. Da durch die Behauptungen nicht alle möglichen Rückmeldungen in Bezug auf das Spiel abgedeckt werden können, fügen wir offene Fragen hinzu (vgl. Pilshofer, 2001, S. 7). So erhält die teilnehmende Logopädin die Möglichkeit, freie Antworten zu formulieren und weitere Rückmeldungen zum Spiel zu geben. Es handelt sich also um einen gemischten Fragebogen, der sowohl quantitative als auch qualitative Daten erhebt.

4.2.2 Operationalisieren

Operationalisieren wird als „Festlegung ... [eines] Messverfahrens für eine interessierende Variable“ bezeichnet (Beller, 2008, S. 29). Um die entwickelten Förderspiele anhand der Kriterien Ökonomie, Spezifität, Attraktivität und Verständlichkeit evaluieren zu lassen müssen diese Kriterien messbar gemacht werden. Im Kapitel 3.4.2 haben wir diese Kriterien anhand von Soll-Sätzen definiert und erläutert, was die entwickelten Spiele erfüllen sollen. Dabei zielen einige Erläuterungen auf die einzelnen Spiele ab, andere auf die gesamte Förderspielsammlung. Auf der Basis jener Soll-Sätze, welche sich auf die einzelnen Spiele beziehen, stellen wir nun Behauptungen für den Fragebogen auf. Zu jeder dieser Behauptungen können die Logopädinnen den Grad ihrer Zustimmung ausdrücken.

Die Kriterien operationalisieren wir so, dass auch Logopädinnen, welche keine Experten in Bezug auf das Poltern sind, diese beurteilen können. Dies ist beim Kriterium der Spezifität eine besondere Herausforderung. Wie bereits erläutert, fällt unter dieses Kriterium die Zielformulierung, der Fokus auf den passenden Therapiebereich sowie die methodisch-didaktisch altersgerechte Umsetzung (siehe Kapitel 3.4.2.2). Diese Punkte können gut von Logopädinnen, welche keine Experten bezüglich Poltern sind, beurteilt werden. Unter Spezifität verstehen wir jedoch auch, dass die entwickelten

Förderspiele jene Bereiche therapieren, für die sie konzipiert wurden. Die Aussage «durch das Spiel werden die Poltersymptome eingeschränkte Symptomwahrnehmungs- und Monitoringfähigkeiten zielgerichtet therapiert» können nur Logopädinnen mit Expertenwissen beurteilen. Aus diesem Grund geben wir den Logopädinnen bei diesem Item im Fragebogen die Möglichkeit anzugeben, dass dies aufgrund fehlender Praxiserfahrung nicht beurteilt werden muss. Da auch Experten in der Stichprobe enthalten sind, erhoffen wir uns trotzdem einige Antworten in Bezug auf dieses Item.

4.2.3 Aufbau des Fragebogens

Die Online-Umfrage auf Lime Survey enthält zuerst einen Willkommenstext, welcher Informationen zur Evaluation und wichtige Hinweise zur Beantwortung des Fragebogens umfasst (siehe Anhang 2.1). Inhaltlich besteht der Fragebogen aus zwei Teilen. Im ersten (siehe Anhang 2.2) erheben wir allgemeine Informationen zu der Stichprobe wie die Berufserfahrung sowie die Erfahrungen in Bezug auf das Poltern. Dieser Block muss von jeder Logopädin nur einmal ausgefüllt werden. Der zweite Teil (siehe Anhang 2.3) beinhaltet Behauptungen zu den Kriterien Ökonomie, Spezifität, Attraktivität und Verständlichkeit. Hier erheben wir die Einschätzungen des jeweiligen Spiels quantitativ. Nach den Behauptungen zu einem Kriterium ist ausserdem eine offene Frage zu eben diesem Kriterium eingefügt, bei welcher Anmerkungen gemacht werden können. Am Ende besteht die Möglichkeit, allgemeine Rückmeldungen zum gesamten Spiel, welche nicht spezifisch den Kriterien zugeordnet werden können, zu vermerken. Diese Fragen generieren qualitative Daten. Da jede Logopädin vier bis fünf Spiele zur Evaluation erhält, muss sie den zweiten Teil mehrmals ausfüllen. Am Ende ist eine kurze Endnachricht eingefügt, bei der wir uns für die Teilnahme bedanken (siehe Anhang 2.4).

Bei der Formulierung der Items beachten wir die *10 Gebote der Frageformulierung* von Porst (2014, S. 99-100). Insbesondere achten wir auf einfache, eindeutige Begriffe. Wir vermeiden doppelte Stimuli, Verneinungen sowie komplexe Behauptungen.

Als Antwortformat verwenden wir bei den Behauptungen die Likert-Skala, da diese bei der Skalierung von Beurteilungen geeignet ist (vgl. Borg & Staufenbiel, 2007, S. 21). So kann die Logopädin ihre Zustimmung oder Ablehnung zu der jeweiligen Behauptung auf der bipolaren Skala von «trifft nicht zu» bis «trifft zu» ausdrücken. Hier sind nur Einfachnennungen möglich. Einige der Behauptungen enthalten jeweils denselben Hauptsatz mit mehreren verschiedenen Nebensätzen, wie folgende Matrix zeigt (siehe Abbildung 7).

*Ökonomie: Der zeitliche Aufwand zur Vorbereitung des Spiels ist gering, weil...

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	weder noch	trifft eher zu	trifft zu
...die Spielbeschreibung kurz und prägnant ist.	<input type="radio"/>				
...das benötigte Material vorhanden ist.	<input type="radio"/>				
...das Material einfach an die individuellen Interessen des Kindes angepasst werden kann.	<input type="radio"/>				

Abbildung 7 – Matrixdarstellung (Screenshot aus Lime Survey)

Der Nachteil von Behauptungen ist, dass die befragte Person ihre Antwort eventuell nicht in den vordefinierten Antwortkategorien wiederfindet. Dies kann zu einer Nicht-Beantwortung, zu bewussten Falschangaben oder zufälligen Antworten führen (vgl. Porst, 2014, S. 55). Um dem entgegenzuwirken richten wir einerseits bei diesen Items einen Antwortzwang ein. Andererseits ist im verwendeten Itemformat eine Mittelkategorie «weder noch» vorhanden. Zusätzlich stellen wir nach jedem Kriterium sowie am Ende des zweiten Teils eine offene Frage. So haben die Befragten die Chance, allfällige Ergänzungen zu den Behauptungen frei auszudrücken. Die offenen Fragen haben keine maximale Zeichenanzahl und bei ihnen besteht kein Antwortzwang. Eine Mehrfachantwort ist nur bei der Frage zur Erfahrung mit Poltern im ersten Teil vorgesehen. Hier ist auch eine halboffene Antwortkategorie «Sonstiges» vorhanden, da die aufgeführten Antworten sicherlich nicht alle möglichen Antworten abdecken. Da die Berufserfahrung und Stellenprozente sehr individuell sind, entscheiden wir uns bei diesem Item für ein Textfeld als Antwortmöglichkeit.

4.3 Durchführung der Evaluation

Nach dem Erstellen des Fragebogens wird ein Link generiert. Dieser wird gemeinsam mit einem Informationsschreiben, welches detaillierte Informationen zu unserer Bachelorarbeit und der Förderspielsammlung enthält, sowie den Spielen in PDF-Format, per Mail verschickt (siehe Anhang 3.1 und 3.2). Der Fragebogen ist vom 01.12. bis zum 27.12.2019 freigeschaltet. Um den Rücklauf zu verbessern wird am 16.12.2019 ein Erinnerungsmail (siehe Anhang 3.3) verschickt, welches aufgrund der Anonymität des Fragebogens alle Logopädinnen erhalten (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 258).

4.4 Rücklauf

Insgesamt wurde der Fragebogen, wie oben erwähnt, an 160 Logopädinnen verschickt. 23 Logopädinnen haben an der Evaluation teilgenommen. Dabei berücksichtigen wir nur die vollständig ausgefüllten Fragebögen. Der Rücklauf beträgt somit 14 %. Da jede Logopädin jeweils vier bis fünf Spiele bewertete, ergibt das 95 vollständig ausgefüllte Teil-Fragebögen zu den einzelnen Spielen. Im Durchschnitt wurde jedes Spiel von 2.88 Logopädinnen evaluiert. Ausserdem gibt es Rückmeldungen zu jedem einzelnen Block, somit wurden alle Spiele bewertet. Eine Übersicht zum Rücklauf ist im Anhang zu finden (siehe Anhang 4).

4.5 Ergebnisse

4.5.1 Quantitative Ergebnisse

4.5.1.1 Vorgehen bei der Datenaufbereitung

Für die deskriptive Darstellung der Daten wird zunächst ein Codeplan erstellt (siehe Anhang 5.2). Dabei erhält jedes Item des Fragebogens einen Code (siehe Anhang 5.1) und es wird festgelegt, welches Wertelabel die Antworten erhalten (vgl. Müller, 2013, S. 27-28; Pilshofer, 2001, S. 25-26). Die Items ÖK10, SP7, AT4, VE7 und AL1 enthalten das Format Text und werden in der qualitativen Auswertung berücksichtigt. Die Items ÖK1 bis ÖK9, SP1 bis SP5, AT1 bis AT3 sowie VE1 bis VE6 enthalten das Antwortformat der Likert-Skala. Folgende Werte werden der Verbalskala zugeordnet:

trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	weder noch	trifft eher zu	trifft zu
0	1	2	3	4

Bei den Items ER2 bis ER8 ist eine Mehrfachnennung möglich, weshalb eine Antwort mit 1 und keine Antwort mit 0 gewertet wird. Beim Item ER1 sind die Antworten eine Mischung aus Text und Zahl.

Die Daten der vollständig ausgefüllten Fragebögen werden entsprechend dieser Wertelabel in Excel eingelesen. Die Datenauswertung erfolgt anhand von Mittelwertsberechnungen. Die Berechnungen sowie die grafische Darstellung werden in Excel vorgenommen.

4.5.1.2 Beschreibende Darstellung der Daten

Bei Item ER1 wird die Berufserfahrung in Jahren und Stellenprozent erfragt. Im Durchschnitt beträgt diese – ohne Berücksichtigung der Stellenprozente – 14 Jahre. Werden die Stellenprozente mitberechnet, ergibt der Durchschnitt der kalkulierten Berufserfahrung elf Jahre (siehe Abbildung 8).

Abbildung 8 – Kalkulierte Berufserfahrung (eigene Darstellung)

Durch den Boxplot wird ersichtlich, wie heterogen die Berufserfahrung in unserer Stichprobe ist. Das Maximum beträgt 27 und das Minimum 0.45 Jahre. Weiter zu berücksichtigen ist, dass 47.8% der befragten Logopädinnen über zehn Jahre Berufserfahrung haben.

Die Items ER2 bis ER8 erheben die Erfahrung in Bezug auf das Störungsbild Poltern. Zu beachten bei der Darstellung ist, dass eine Mehrfachnennung möglich ist (siehe Abbildung 9).

Abbildung 9 – Erfahrung mit Poltern (eigene Darstellung)

Bei keiner der befragten Personen wurde Poltern ausführlich im Studium behandelt – bei fast allen war es jedoch kurz Thema. Ein bisschen mehr als die Hälfte der Logopädinnen hatte bereits ein polterndes Kind in Therapie. Davon haben 77 % eine Weiterbildung besucht und/oder vertiefende Literatur zum Störungsbild studiert. Es geben lediglich zwei Personen an, dass sie keinerlei Erfahrung mit Poltern haben. Unter der halboffenen Antwortkategorie «Sonstiges» gibt eine Logopädin an, dass sie an einer Fachstelle für – unter anderem – Poltern arbeitet (Nr. 53).

In einer Matrixtabelle werden die Mittelwerte zu jedem Behauptungsitem und Spiel getrennt nach Zyklen berechnet. So lässt sich nachlesen, welches Item mit welchem Wert abschneidet. Dies ist insbesondere für die qualitative Auswertung wichtig (siehe Kapitel 4.5.2.2).

Basierend darauf wird der Mittelwert der einzelnen Spiele in Bezug auf die vier Kriterien sowie der Gesamtmittelwert jedes einzelnen Spiels berechnet. Dadurch ist ein Ranking der Spiele möglich (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2 – Ranking der Spiele (eigene Darstellung)

Rang	Mittelwert	Spiel
1	4.00	A11/ A16
2	3.99	A4
3	3.97	A8
4	3.81	A10
5	3.79	A15
6	3.78	A7
7	3.68	B17
8	3.62	B11
9	3.60	B16
10	3.55	B2/ A3
11	3.54	A9/ B8/ B10
12	3.52	B9
13	3.51	B5
14	3.49	A17
15	3.48	A12/ B3
16	3.46	B7
17	3.44	B4
18	3.42	A13
19	3.39	A2
20	3.38	B15
21	3.36	B1
22	3.34	A6
23	3.30	A1
24	3.28	A14
25	3.25	B12
26	3.20	B14
27	3.19	B13
28	3.04	A5
29	2.91	B6

Anhand des Rankings kann beurteilt werden, welches Spiel am ehesten die Kriterien Ökonomie, Spezifität, Attraktivität und Verständlichkeit erfüllt und welches am meisten Verbesserungspotential hat. Es wird deutlich, dass die Spiele A11 und A16 mit voller Punktezahl abschneiden. Spiel B6 hingegen erfüllt mit einem Score von 2.91 die Kriterien am wenigsten. Betrachtet man die für die entwickelte Förderspielsammlung zentralen Spiel A1 und B1 wird deutlich, dass diese im unteren Drittel der Rankingta-
 belle liegen. Ausserdem führen Spiele aus Zyklus 1 die Tabelle an und das erste Spiel aus Zyklus 2 liegt auf Rang sieben. Das Boxplot (siehe Abbildung 10) macht jedoch deutlich, dass die Spiele insgesamt sehr gut abschneiden. Der Median liegt bei 3.5, was zwischen den Verbalskala-Werten «trifft eher zu» und «trifft zu» liegt.

Abbildung 10 – Boxplot Score Spiele (eigene Darstellung)

Die berechneten Mittelwerte der einzelnen Kriterien zeigen, dass beide Zyklen die Kriterien gut erfüllen. Einzig beim Kriterium Attraktivität sind bei Zyklus 2 einige Spiele vertreten, welche Verbesserungspotential aufweisen (siehe Abbildung 11).

Abbildung 11 – Mittelwerte der einzelnen Kriterien, aufgeteilt nach Zyklen (eigene Darstellung)

Betrachtet man die Mittelwerte zu den einzelnen Kriterien aufgeschlüsselt nach den darin subsummierten Frageitems (x-Achse), zeigt sich ein genaueres Bild (siehe Anhang 6.1). In Abbildung 12 zum Beispiel wird deutlich, dass beim Kriterium der Attraktivität einige Spiele in Zyklus 2 beim Item zu den Materialvorschlägen (AT3) Verbesserungspotential haben.

Abbildung 12 – Mittelwerte zum Kriterium Attraktivität, aufgeteilt nach Frageitems (eigene Darstellung)

Insgesamt sind die erreichten Werte alle über 2.5. Die Mittelwerte zu den Kriterien Ökonomie, Spezifität und Verständlichkeit sind dem Anhang zu entnehmen (siehe Anhang 6.1)

4.5.2 Qualitative Ergebnisse

4.5.2.1 Vorgehen bei der Datenaufbereitung

Für die qualitative Auswertung wird zunächst die Matrixtabelle mit den Mittelwerten zu jedem Fragebogenitem und jedem Spiel getrennt nach Zyklen herangezogen. Es werden alle Werte ≤ 2.00 markiert und notiert (siehe Anhang 6.2). Der niedrigste Wert beträgt 0.5 und betrifft die Formulierung der Variationen (Item VE4) bei Spiel B1. Dies gibt wichtige und vor allem konkrete Hinweise auf zu verbessernde Punkte bei den einzelnen Spielen.

Der Wert ≤ 2.00 wird gewählt, weil er der Mitte der Likert-Skala entspricht und somit die Grenze zwischen Zustimmung und Ablehnung markiert (siehe Abbildung 13).

trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	weder noch	trifft eher zu	trifft zu
0	1	2	3	4

Abbildung 13 – Mitte der Likert-Skala (eigene Darstellung)

Der Hauptfokus der qualitativen Auswertung liegt jedoch auf den bei den Items ÖK10, SP7, AT4, VE7 und AL1 frei formulierten Rückmeldungen der befragten Logopädinnen. Diese werden aus Lime Survey in eine Excel Tabelle ausgelesen. Zunächst werden die Daten nach Spiel sortiert (siehe Anhang 6.4). Dies ist für die gezielte Überarbeitung der einzelnen Spiele hilfreich.

Um jedoch auch wichtige Rückschlüsse für die Überarbeitung der gesamten Förderspielsammlung zu gewinnen, wird ausserdem eine inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse vorgenommen. Die fünf offenen Fragen des Fragebogens – Anmerkungen zu Ökonomie, Spezifität, Attraktivität, Verständlichkeit sowie Allgemeine Rückmeldungen zum Spiel – dienen dabei als a-priori Kategorien. Die Antworten der Logopädinnen werden anhand dieser Oberkategorien sortiert und nach inhaltlich ähnlichen Aussagen in Unterkategorien zusammengefasst (siehe Anhang 6.5). So ist es möglich, eine Häufigkeitsanalyse der Antworten vorzunehmen (vgl. Pilshofer, 2001, S. 24).

4.5.2.2 Beschreibende Darstellung der Daten

Bei der Analyse jener Items, welche in der erstellten Matrixtabelle einen Mittelwert ≤ 2.00 haben, wird folgendes ersichtlich. Insgesamt sind 13 Spiele betroffen (siehe Anhang 6.2). Hierbei sind primär die fehlenden oder unpassenden Variationen problematisch, welche einen wiederholten Einsatz des Spiels erschweren. Ausserdem wird die Attraktivität des Spielmaterials beziehungsweise der Spielidee für das Kind bei Zyklus 2 mehrfach als gering eingeschätzt. Diese Werte sind ein wertvoller Hinweis für die zielgerichtete Überarbeitung der betroffenen Spiele.

Die Möglichkeit, frei formulierte Antworten zu notieren, wird von 69.6 % der teilnehmenden Logopädinnen genutzt. Bei Zyklus 1 sind Antworten zu den Spielen A1, A2, A5, A6, A9, A12, A14 und A17 vorhanden. Bei Zyklus 2 wird – bis auf das Spiel B3 – zu jedem Spiel eine Rückmeldung gegeben (siehe Anhang 6.3).

Gemäss der strukturierenden Inhaltsanalyse sind die meisten Antworten bei der Kategorie Sonstige Rückmeldungen vorhanden, gefolgt von der Kategorie Attraktivität. Dies veranschaulicht Abbildung 14.

Abbildung 14 – Frei formulierte Antworten sortiert nach Kategorien (eigene Darstellung)

Insgesamt gibt es zahlreiche positive Rückmeldungen in Bezug auf die Förderspiele, wie zum Beispiel folgende: „Diese Spielidee gefällt mir und ich werde sie ausprobieren!“ (Nr. 8, A9, AL1). Ausserdem bestehen viele Rückmeldungen aus konkreten Hinweisen oder Verbesserungsvorschlägen zu spezifischen Spielen, welche sehr hilfreich für die Überarbeitung sind.

Bei der Kategorie **Ökonomie** gibt es vor allem spielspezifische Rückmeldungen. Dies betrifft den Vorbereitungsaufwand in Bezug auf Technikenntnisse (Nr. 53, B14, ÖK10), die Möglichkeit zum mehrfachen Einsatz sowie die Variationen. Hier wird einerseits gelobt, dass einige der Spiele mehrfach einsetzbar und adaptierbar sind (z.B. Nr. 36, B16, ÖK10). Andererseits werden die teilweise mangelhaften Variationen kritisiert (z.B. Nr. 57, B1, ÖK10).

Bei der Kategorie **Spezifität** gibt es zahlreiche Rückmeldungen in Bezug auf die Altersentsprechung. Zwei Spiele sind laut den Antworten methodisch-didaktisch dem angegebenen Altersbereich angepasst (z.B. Nr. 8, A6, SP7 und Nr. 10, B2, AL1). Bei drei Spielen wird angegeben, dass sie auch bei älteren beziehungsweise jüngeren Kindern eingesetzt werden könnten. Hier werden entsprechende Anpassungen des Materials

vorgeschlagen (z.B. Nr. 53, B10, SP7: „Auch für jüngere/ältere Kinder gut anwendbar ev. mit anderen Texten“). Vier Logopädinnen betrachten die Altersangabe aufgrund der Schwierigkeit des Spiels als nicht angemessen. Neben dem Alter wird auch der Fokus auf die Poltersymptomatik angesprochen. Sechs Logopädinnen geben hier eine positive Rückmeldung, zum Beispiel: „Dieses Spiel ist sehr gut auf das Störungsbild Poltern ausgerichtet“ (Nr. 10, B9, SP7).

Die Rückmeldungen zur Kategorie **Attraktivität** beziehen sich zum einen auf das Layout. Hier lautet eine Rückmeldung, dass Seitenzahlen oder eine Bezeichnung in der Kopfzeile hilfreich wären – gerade bei Spielen mit mehreren Vorlagen (Nr. 58, A1, AL1). Andererseits sind wiederum zahlreiche Rückmeldungen zum motivationalen Aspekt der Spielidee vorhanden. Die positiven Antworten beziehen sich zum Beispiel auf das gewählte Spiel (Nr. 8, A9, ÖK10) oder die Methodik – wie das Korrigieren der Logopädin (Nr. 42, A6, AL1). Einige Rückmeldungen sind ambivalent oder negativ einzustufen – wie zum Beispiel, dass die Attraktivität von der Umsetzung durch die Logopädin abhängig sei (Nr. 42, A5, AL1). Auch zur Attraktivität des Materials existieren viele Rückmeldungen. Hier wird zum Beispiel der Einsatz neuer Medien gelobt (Nr. 23, B17, AL1). Auch hier gibt es Verbesserungsvorschläge, wie das Anpassen der Textlänge (Nr. 19, B11, AT4).

Bei der Kategorie **Verständlichkeit** werden zum einen die Erklärungen und Analogien gelobt (Nr. 58, B1, ÖK10). Gleichzeitig wird bemängelt, dass die Spielbeschreibungen aufgrund der Erklärungen teilweise recht umfangreich sind und/oder mehrmals durchgelesen werden müssen (z.B. Nr. 54, A5, VE7). Fehlende Erklärungen werden bemängelt und es liegen Hinweise zum Aufbau vor (z.B. Nr. 21, B4, VE7).

Bei der Kategorie **Sonstige Rückmeldungen** sind allgemeine Verbesserungsvorschläge, wie zum Beispiel das Nachspielen mit Figuren bei Spiel A1 (Nr. 58, A1, AT4), notiert. Ausserdem melden drei Logopädinnen zurück, dass die Bezeichnung «Spiel» irreführend sei (z.B. Nr. 23, B10, AT4). Aus ihrer Sicht wäre die Bezeichnung «Übung» bei den Spielen B5, B7, B10, B11, B14, B15 und B17 angemessener. Sehr erfreulich ist die Rückmeldung von Logopädin Nr. 53. Diese hat uns vorgängig angefragt, ob sie zwei der zugeschickten Spiele in der Therapie mit einem Polterer (14 Jahre) durchführen dürfe. Dazu notiert sie unter AL1 jeweils eine kurze schriftliche Reflexion zu den entsprechenden Spielen (Nr. 53, B15 und B17, AL1). Beide Spiele werden sowohl von der Logopädin als auch vom Polterer als positiv bewertet: „Die Durchführung hat ihm Spass gemacht und er fand die Aufgabe sehr motivierend sowie zielführend“ (Nr. 53, B17, AL1). Das Fazit der Logopädin zu Spiel B15 ist: „Fand es eine sehr gelungene und sinnvolle Übung“ (Nr. 53, B15, AL1).

4.5.3 Analyse und Interpretation der Ergebnisse

Die Auswertung des ersten Teils des Fragebogens zeigt, dass die befragten Logopädinnen zur Einschätzung der Spiele gut geeignet waren. Fast die Hälfte ist seit über 10 Jahren berufstätig. Gleichzeitig haben/hatten bereits mehr als die Hälfte ein polternes Kind in Therapie. Diese haben sich zum Grossteil dementsprechend durch Fachliteratur oder Weiterbildungen informiert. Eine Logopädin ist sogar an einer Fachstelle tätig und hat zwei der Spiele direkt mit einem polternden Kind durchgeführt. Durch diesen Erfahrungsschatz, den die befragten Logopädinnen mitbringen, werden die gegebenen Rückmeldungen deutlich aufgewertet.

Die Mittelwertsberechnungen sowie die Rangerstellung zeigen, dass die Spiele in Bezug auf die Kriterien insgesamt sehr gut abschneiden. So liegt der Median der einzelnen Spiele bei einem Score von 3.5. Dies widerspiegelt sich in den zahlreichen positiven freien Antworten der Logopädinnen. Gleichzeitig können die schwächsten Spiele beziehungsweise die schlechtesten Frageitems identifiziert werden. Dies betrifft Spiel B6 sowie die Frageitems zu den Variationen und der Attraktivität des Materials beziehungsweise der Spielidee. Von den niedrigen Scores zu den Variationen sind besonders Spiel A1 und B1 betroffen. Die geringe Attraktivität des Materials betrifft vor allem die Spiele aus Zyklus 2. Gleichzeitig gibt es zu fast jedem Spiel aus Zyklus 2 eine qualitative Rückmeldung. Auch hier deckt sich die Anzahl der Antworten der Logopädinnen mit den schwächsten Items. So gibt es einige Rückmeldungen zur Attraktivität des angegebenen Materials und zur Spielidee. Gleichzeitig wird unter Spezifität wiederholt vermerkt, dass der angegebene Altersbereich teilweise unpassend ist. Besonders in Bezug auf Zyklus 2 gibt es einige Rückmeldungen, welche die Bezeichnung «Übung» anstatt «Spiel» als passender deklarieren. Dass die Spiele in Bezug auf das Kriterium Attraktivität am schlechtesten abschneiden, könnte also daran liegen, dass einige der Spiele starken Übungscharakter haben und somit weniger attraktiv für ein Kind sind. Gleichzeitig könnten die Auswahl des Materials sowie die Altersangabe unpassend sein, so dass das Spiel für das Kind zu schwer oder zu leicht ist, was sich wiederum auf die Attraktivität auswirkt.

Da die Antworten der Logopädinnen meist aus sehr konkreten Hinweisen und Verbesserungsvorschlägen bestehen, können sie direkt für die Überarbeitung der Förderspiele genutzt werden.

4.6 Methodenkritik

Das methodische Vorgehen in dieser Arbeit weist Verbesserungspotential auf. Zunächst einmal wäre eine Wirksamkeitsstudie wichtig, um die Effektivität der Therapie-spiele belegen zu können (siehe Kapitel 4.1.1). Dies wäre für die Bewertung des Kriteriums Spezifität notwendig. Um die Attraktivität der Spiele für die Zielgruppe der Kinder einschätzen zu können, sollten die Spiele auch mit Kindern durchgeführt werden. Dies war uns jedoch aus den in Kapitel 4.1.1 genannten Gründen im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. So entschieden wir uns, dieses Kriterium durch die Logopädinnen basierend auf deren Erfahrungsreichtum einschätzen zu lassen.

Des Weiteren gilt eine Ad-hoc Stichprobe als wenig repräsentativ (vgl. Beller, 2008, S. 89). Es ist darüber hinaus anzunehmen, dass aufgrund der Teilnahme auf freiwilliger Basis eher die motivierten und engagierten Logopädinnen, welche Interesse an dieser Arbeit haben, teilnahmen. Dies kann sich in den sehr positiven Rückmeldungen wieder spiegeln und das Ergebnis womöglich verzerren (vgl. Pilshofer, 2001, S. 22).

Insgesamt wurden die einzelnen Spiele von zwei bis vier Logopädinnen bewertet. Dieses geringe n bedeutet auch eine geringere Güte der Ergebnisse, welche somit weniger Aussagekraft haben. In Bezug auf den Rücklauf muss auch erwähnt werden, dass der Zeitpunkt der Evaluation vor Weihnachten nicht günstig, wegen der Abgabefrist unserer Bachelorarbeit jedoch nicht anders möglich war. Durch eine persönlichere Form des Kontaktes als eine Online-Erhebung hätte der Rücklauf eventuell verbessert werden können, was jedoch den Rahmen dieser Arbeit wiederum überschritten hätte.

In Bezug auf den Fragebogen wäre ein Pretest unabdingbar gewesen (vgl. Porst, 2014, S. 190). Dies war uns zeitlich nicht möglich. Somit ist der Fragebogen verbesserungswürdig. Zum Beispiel ist die Frage mit den Items ÖK1-ÖK3 heikel, da sie eine Tatsache voraussetzt und nur noch nach der Begründung fragt. Hier ist es nicht möglich, dem ersten Teil der Aussage («Der zeitliche Aufwand zur Vorbereitung des Spiels ist gering, weil...») nicht zuzustimmen.

Nicht zuletzt handelt es sich hier um eine Selbstevaluation, was in Bezug auf die Objektivität nicht ideal ist (vgl. Müller, 2016, S. 3). Da wir die Förderspiele selbst entwickelt haben, sind wir nicht völlig unabhängig und unvoreingenommen, wenn es um deren Evaluation geht. Trotzdem haben wir eine kritische Distanz zu dem entwickelten Produkt einzunehmen versucht und dies durch nicht an der Entwicklung beteiligte Logopädinnen evaluieren lassen.

4.7 Beantwortung der Forschungsfrage 3 und Hypothese 3

Fragestellung 3

Wie schätzen berufstätige Logopädinnen die entwickelte Förderspielsammlung für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren im Kontext der Zürcher integrativen Poltertherapie zum Therapiebaustein *Selbstwahrnehmung und Monitoring* in Bezug auf die Kriterien Ökonomie, Spezifität, Attraktivität und Verständlichkeit ein?

Hypothese 3

Die entwickelte Förderspielsammlung erfüllt laut den befragten berufstätigen Logopädinnen unsere Kriterien.

Die befragten Logopädinnen schätzen die entwickelten Förderspiele in Bezug auf die Kriterien Ökonomie, Spezifität, Attraktivität und Verständlichkeit insgesamt als sehr positiv ein. Alle Kriterien erreichen – wenn man alle Spiele mit einrechnet – im Mittel einen Score von über 3, was der Verbalskala «trifft eher zu» entspricht. Dabei erreichen die Kriterien Spezifität und Verständlichkeit einen Score von 3.7, Ökonomie liegt bei 3.5 und das Kriterium Attraktivität bei 3.2. Ergänzt durch die qualitative Auswertung der Daten sind konkrete Verbesserungsvorschläge vorhanden, die wir für die Überarbeitung der schwächsten Spiele und Items heranziehen können.

Insgesamt kann also Frage 3 positiv beantwortet und die Hypothese verifiziert werden. Trotzdem sind Anpassungen notwendig, damit qualitativ hochwertigere Förderspiele als Version 1.0 im Rahmen dieser Bachelorarbeit veröffentlicht werden können.

5 Rückschlüsse für Version 1.0

Zur Überarbeitung der Förderspiele wird einerseits die Tabelle mit den Mittelwerten ≤ 2.00 (siehe Anhang 6.2) berücksichtigt. Zum anderen wird die Tabelle mit den nach Spielen sortierten Antworten (siehe Anhang 6.4) herangezogen, da hier die wertvollen spezifischen Rückmeldungen und konkrete Verbesserungsvorschläge gesammelt vorhanden sind. Nicht zuletzt gibt auch die inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse (siehe Anhang 6.5) Hinweise, welche Rückmeldungen die gesamte Förderspielsammlung betreffen beziehungsweise mehrfach genannt werden. Exemplarisch sollen nun einige Anpassungen genannt werden.

In der Tabelle mit den niedrigen Mittelwerten schneidet zum Beispiel Spiel B14 in Bezug auf die Motivation durch die Spielidee (Item AT2) schlecht ab. Hier wird die Transkriptionsübung in ein «Detektiv-Spiel» verwandelt. Das Kind muss ein Logical lösen, indem es die Hinweise, welche die Logopädin mit Pseudopoltern aufgenommen hat, transkribiert. Erst in einem zweiten Schritt erfolgt das Transkribieren eigener Sprachproduktionen. So soll die Attraktivität dieses Spiels für das Kind erhöht werden.

Die konkreten Verbesserungsvorschläge der Logopädinnen führen zu zahlreichen gezielten Anpassungen bei den Spielen. Zum Beispiel wird aufgrund der Rückmeldung bei Spiel B12 das Kreuzworträtsel durch ein Quiz ersetzt. Dadurch kann die Übungsintensität erhöht werden (Nr. 10, B12, ÖK10), weil das Kind ganze Sätze in die Spracheingabe des Smartphones eingeben soll und nicht nur einzelne Wörter. Durch die einfacheren Quizfragen soll auch die Attraktivität erhöht werden, indem das Kind leichter zu den benötigten Antworten kommen kann (Nr. 47, B10, ÖK10). Vereinzelt Vorschläge berücksichtigen wir nach eingehender Diskussion nicht. „Ich finde es störend, dass verschiedene Schriftarten verwendet werden“ (Nr. 47, B2, AT4), meldet eine Logopädin bezüglich des Layouts zurück. Die Spielanleitungen sind jedoch einheitlich gestaltet – die Schriftart *Calibri* wird für Textkörper und *Cambria* bei Überschriften verwendet. Ausserdem handelt es sich hierbei um eine Einzelmeinung. Auch positive Feedbacks führen zu Veränderungen. Aufgrund der Reflexion des Jugendlichen zu Spiel B17 wird unter Variationen sein Vorschlag vermerkt, eine bereits lange Sprachnachricht bei einem Poltersymptom nicht abubrechen, sondern eine erlernte Technik anzuwenden (Nr. 53, B17, AL1).

Die grössten Veränderungen betreffen die Spiele A1 und B1. In der Evaluation schneiden diese Spiele insbesondere deshalb schlechter ab, weil sie keine Variationen erlauben. Da dies nicht unserem Fokus entspricht – die Spiele sind für die Identifikationsphase gedacht und nicht zum wiederholten Einsatz im Sinne einer klassischen Übung – legen wir bei der Überarbeitung hier nicht den Schwerpunkt. Dennoch können wir die von Logopädin Nr. 58 vorgeschlagene Variation bei A1 gut einbauen. So

kann das Kind die Geschichte mit Figuren und Bauklötzen nachspielen (Nr. 58, A1, ÖK10). Im Rahmen der Begleitungsarbeit mit unserem Betreuer Prof. Wolfgang G. Braun stellt sich jedoch ein Denkfehler heraus. Um das Levelt-Modell kindgerecht darzustellen sind vier kindliche Metaphern notwendig, und zwar für den Konzeptualisator, den Formulator, den Artikulator sowie für die Monitoringprozesse. In der Version 0 steht Bauleiter Levelt sowohl für die Monitoringprozesse als auch für die Stufe des Formulators. Aus diesem Grund wird eine neue Belegung der Metaphern vorgenommen. So steht nun der Bauleiter für die Stufe des Formulators. Die Monitoringprozesse werden von Familie Levelt dargestellt, welche ein Haus bauen will und den Prozess überwacht. Begleitet wird die Familie von ihrem Hund Willi, welcher jeweils den Sprachbezug für das Kind herstellt.

Durch die inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse können einige Punkte identifiziert werden, die die gesamte Förderspielsammlung betreffen. So wird erwähnt, dass Seitenzahlen oder ein Hinweis in der Kopf- und Fusszeile die Orientierung erleichtern würde – gerade bei Spielen mit umfangreichem Material (vgl. Nr. 58, A1, AL1). Seitenzahlen und ein Inhaltsverzeichnis sind für das separate Dokument *Förderspielsammlung* vorgesehen und werden dort eingefügt. Dadurch können die Spiele und die entsprechenden Vorlagen leicht gefunden werden. Für die Evaluation der Spiele wäre jedoch eine Kennzeichnung mit dem Spielnamen in der Kopfzeile sicherlich hilfreich gewesen. Wiederholt wird auch auf die Bezeichnung «Spiel» und «Übung» hingewiesen: „Ich würde diese Übungsart nicht Spiel nennen. Der Ausdruck Spiel weckt falsche Erwartungen“ (Nr. 23, B10, AT4). Bei der Entwicklung der Förderspielsammlung haben wir uns für den Begriff «Spiel» entschieden, da der Fokus unter anderem auf dem Kriterium der Attraktivität lag. Der Übergang zwischen den Bezeichnungen ist für uns fließend und es war uns auch klar, dass viele der Spiele mehr oder weniger starken Übungscharakter haben würden. Aufgrund der Rückmeldungen passen wir diese Begriffe bei den Zielen und Anleitungen bei B5, B7, B10, B11, B15, B16 und B17 an. B14 wird jedoch zu einem Spiel verändert – hier bleibt die Bezeichnung «Spiel». Einige Rückmeldungen beziehen sich auch auf den Einsatz des Pseudopolterns. Dies wird zum einen als heikel betrachtet (Nr. 8, A5, SP7 und Nr. 8, A17, VE7) und zum anderen fehlen Erklärungen für unerfahrenere Personen (Nr. 57, B1, SP7). So wird bei jedem Spiel, bei dem Pseudopoltern zum Einsatz kommt, ein entsprechender Vermerk auf die einleitenden Kapitel der Förderspielsammlung gemacht. Dort wird das Pseudopoltern und dessen Einsatz sowie der Umgang damit erläutert.

Durch die Überarbeitung der Förderspielsammlung entsteht die Version 1.0. Diese wird im Rahmen dieser Bachelorarbeit als separates Dokument veröffentlicht. Die einzelnen Spiele fließen ausserdem in das Praxisbuch zur *ZiP* bei den Bausteinen *Startmodul* und *Monitoring* mit ein.

6 Reflexion und Ausblick

Beim Verfassen dieser Arbeit wurde uns immer mehr bewusst, wie komplex und vielschichtig das Thema *Monitoring und Selbstwahrnehmung bei Poltern* wirklich ist. Dabei war es nicht immer leicht, fokussiert zu bleiben. Schwierig war zeitweise auch, dass wir uns sehr theoretisch mit Poltern auseinandersetzen mussten, ohne einen direkten Praxisbezug zu polternden Kindern zu haben. Durch zusätzliche praktische Erfahrungen wäre der Blick auf die Problematik sicher «runder» gewesen. Uns wurde ausserdem bewusst, wie aufwändig eine Entwicklungsarbeit ist. Es muss vieles gleichzeitig berücksichtigt werden und es war immer wieder eine Herausforderung, den Überblick zu behalten. Hier war die Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe der *ZiP* sehr hilfreich. Dieser Praxisbezug war motivierend und sinnstiftend zugleich. Ausserdem konnten wir so den Fokus auf den Inhalt der Förderspiele legen, da die grafische Darstellung für die Spiele, welche ins Praxisbuch der *ZiP* integriert werden, vom Schubi-Verlag übernommen wird. Erfreulich waren auch die zahlreichen positiven Rückmeldungen von Logopädinnen, welche die Spiele evaluiert haben. Rückblickend hat sich diese Entwicklungsarbeit also mehr als gelohnt.

Eine Entwicklungsarbeit ist jedoch nie ganz abgeschlossen. So wäre es zum einen sehr hilfreich, die Spiele praktisch mit Kindern auszuprobieren und hinsichtlich Wirksamkeit zu überprüfen. Zum anderen sollte die Förderspielsammlung Version 1.0 erneut evaluiert werden, um zu überprüfen, ob unsere vorgenommenen Änderungen geeignet sind. Im Theorieteil haben wir die Erkenntnisse und Hypothesen von Heidler aufgeführt (siehe Kapitel 2.3.2). Dies wäre ein interessantes Thema für eine weiterführende Arbeit. Es bietet sich an, die Vorgehensweisen bei der Therapie dysexekutiver Syndrome zu studieren und daraus Hinweise für die logopädische Poltertherapie zu gewinnen. Nicht zuletzt besteht noch immer grosser Forschungsbedarf zu Monitoring bei Poltern, insbesondere in Bezug auf Kinder. Wie bei der Beantwortung von Fragestellung 1 erwähnt (siehe Kapitel 2.4), ist die Frage nicht abschliessend geklärt, inwiefern sich die vorhandenen Erkenntnisse auf Kinder übertragen lassen.

7 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

7.1 Abbildungen

ABBILDUNG 1 – EIGENE DARSTELLUNG DES LEVELT-MODELLS BASIEREND AUF LEVELT (1989, S. 9) UND SICK (2014, S. 25-27)	12
ABBILDUNG 2 – WAHRNEHMUNGSBASIERTE (RECHTS) UND PRODUKTIONSBASIERTE (LINKS) MONITORINGPROZESSE (POSTMA, 1997, S. 496)	14
ABBILDUNG 3 – BEGRIFFSDEFINITION DER SELBSTWAHRNEHMUNG. DIE BEI POLTERN VERMUTLICH EINGESCHRÄNKTEN BEREICHE SIND ROT UMRANDET (EIGENE DARSTELLUNG).....	16
ABBILDUNG 4 – ZUORDNUNG ZU THERAPIEBEREICHEN BEI DEN FÖRDERSPIELEN (EIGENE DARSTELLUNG).....	35
ABBILDUNG 5 – SPIEL A11 PROBIER’S MAL MIT GEMÜTLICHKEIT (EIGENE DARSTELLUNG).....	39
ABBILDUNG 6 – VORLAGE ZU SPIEL A11 (EIGENE DARSTELLUNG)	40
ABBILDUNG 7 – MATRIXDARSTELLUNG (SCREENSHOT AUS LIME SURVEY)	46
ABBILDUNG 8 – KALKULIERTE BERUFSERFAHRUNG (EIGENE DARSTELLUNG).....	47
ABBILDUNG 9 – ERFAHRUNG MIT POLTERN (EIGENE DARSTELLUNG).....	48
ABBILDUNG 10 – BOXPLOT SCORE SPIELE (EIGENE DARSTELLUNG).....	49
ABBILDUNG 11 – MITTELWERTE DER EINZELNEN KRITERIEN, AUFGETEILT NACH ZYKLEN (EIGENE DARSTELLUNG)	50
ABBILDUNG 12 – MITTELWERTE ZUM KRITERIUM ATTRAKTIVITÄT, AUFGETEILT NACH FRAGEITEMS (EIGENE DARSTELLUNG)	50
ABBILDUNG 13 – MITTE DER LIKERT-SKALA (EIGENE DARSTELLUNG)	51
ABBILDUNG 14 – FREI FORMULIERTE ANTWORTEN SORTIERT NACH KATEGORIEN (EIGENE DARSTELLUNG)	52

7.2 Tabellen

TABELLE 1 – ÜBERSICHT FÖRDERSPIELE ZYKLUS I UND II (EIGENE DARSTELLUNG)	37
TABELLE 2 – RANKING DER SPIELE (EIGENE DARSTELLUNG)	49

8 Literaturverzeichnis

- Alm, P. (2011). Cluttering: a neurological perspective. In D. Ward & K. Scaler Scott, *Cluttering. A Handbook of Research, Intervention and Education* (S. 3-28). New York: Psychology Press.
- Bär, C. (2017). *2TB02 Entwicklung des Menschen in der Lebensspanne. Lehrveranstaltung zur Spielentwicklung*. Unveröffentlichtes Seminarskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Beller, S. (2008). *Empirisch forschen lernen. Konzepte, Methoden, Fallbeispiele, Tipps* (2. überarbeitete Aufl.). Bern: Hans Huber.
- Bennett Lanouette, E. (2011). Intervention strategies for cluttering disorders. In D. Ward, & K. Scaler Scott, *Cluttering. A Handbook of Research, Intervention and Education* (S. 175-197). New York: Psychology Press.
- Borg, I. & Staufenbiel, T. (2007). *Theorien und Methoden der Skalierung*. Bern: Huber
- Bortz, J. & Döring, N. (2006), *Forschungsmethoden und Evaluation. Für Human- und Sozialwissenschaftler*. Heidelberg: Springer.
- DLV Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband. (2019). *Listen von spezialisierten Logopädinnen und Logopäden. Stottern/Redefluss*. Zürich: DLV.
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/Listen/Liste%20Fachpersonen%20Stottern_01.10.2019.pdf
- Faude-Koivisto, T. & Gollwitzer, P. (2009). Wenn-Dann Pläne: eine effektive Planungsstrategie aus der Motivationspsychologie. In B. Birgmeier, *Coachingwissen. Denn sie wissen nicht, was sie tun?* (S. 207 - 225). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Fox-Boyer, A. (2016). *Kindliche Aussprachestörungen. Phonologischer Erwerb, Differenzialdiagnostik, Therapie*. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Gallagher, J., Ledergerber, R. & Wettstein, R. (2015). *Polt-i! Eine logopädische Spielsammlung für die Arbeit am Sprechtempo und den narrativen Defiziten in der Poltertherapie mit Kindern zwischen 6 und 10 Jahren*. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Gehrer, S. (n.d.). *Poltern - die etwas andere Kommunikationsstörung. Diagnostik und Therapie von Kindern und Jugendlichen*. Unveröffentlichtes Seminarskript, Ulm.

- Hachul, C., & Schönauer-Schneider, W. (2015). *Sprachverstehen bei Kindern. Grundlagen, Diagnostik und Therapie*. München: Elsevier.
- Heidler, M.-D. (2013). Ist Poltern ein exekutives Problem? *Forschung Sprache. E-Journal für Sprachheilpädagogik, Sprachtherapie und Sprachförderung*, 1(1), 23-35.
- Iven, C. (2009). Poltern. In M. Grohnfeldt, *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Band 2 - Erscheinungsformen und Störungsbilder* (S. 183-190). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Kannengieser, S. (2015). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (3. aktualisierte und erweiterte Aufl.). München: Elsevier.
- Kunz, L., & Beier, J. (2014). Poltern im Jugend- und Erwachsenenalter. In S. Ringmann & J. Siegmüller (Hrsg.), *Handbuch Spracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen. Jugend- und Erwachsenenalter* (Bd. 4, S. 191-207). München: Elsevier.
- Levelt, W. J. (1989). *Speaking. From Intention to Articulation*. Cambridge: The MIT Press.
- Mannhard, A. (2005). Die Behandlung des Polterns bei Jugendlichen und Erwachsenen: ein Leitfaden für die Praxis. *Forum Logopädie*, 3(19), 18-25.
- Marks, D.-K. (2017). Poltern. In A. Mayer & T. Ulrich, *Sprachtherapie mit Kindern* (S. 433-471). München: Ernst Reinhardt.
- Müller, U. (2013). *Reader Forschungsmethoden. Quantitative Verfahren* (Version 0.8). Unveröffentlichtes Seminarskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Müller, U. (2016). *Entwicklungsarbeit*. Unveröffentlichtes Seminarskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Pilshofer, B. (2001). *Wie erstelle ich einen Fragebogen? Ein Leitfaden für die Praxis*. Graz: Wissenschaftsladen. Verfügbar unter <http://www.aschemann.at/wp-content/uploads/2015/05/Fragebogen.pdf>
- Postma, A. (1997). On the mechanisms of speech monitoring. In W. Hulstijn, H. Peters & P. van Lieshout, *Speech production: motor control, brain research and fluency disorders* (S. 495-501). Amsterdam: Elsevier.
- Porst, R. (2014). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch* (4. erweiterte Aufl.). Wiesbaden: Springer.

- Rickheit, G., Sichelschmidt, L., & Strohner, H. (2002). *Psycholinguistik. Die Wissenschaft vom sprachlichen Verhalten und Erleben*. Stauffenburg: Brigitte Narr.
- Rupp, S. (2013). *Semantisch-lexikalische Störungen bei Kindern. Sprachentwicklung: Blickrichtung Wortschatz*. Berlin und Heidelberg: Springer.
- Schneider, M. (2003). Poltern. In M. Grohnfeldt, *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Band 4 - Beratung, Therapie und Rehabilitation* (S. 235-241). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Schneider, M. (2017). Poltern. In M. Grohnfeldt, *Kompendium der akademischen Sprachtherapie und Logopädie. Band 3: Sprachentwicklungsstörungen, Redeflussstörungen, Rhinophonien* (S. 242-253). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Schneider, W. & Lindenberger, U. (2012). *Entwicklungspsychologie* (7. vollständig überarbeitete Aufl.). Basel: Beltz.
- Schulte, K. (2009). *Empirische Untersuchung gestörter Kommunikation: Die Redeflussstörung Poltern und ihre charakteristischen Merkmale und Begleiterscheinungen*. Dortmund: Fakultät Rehabilitationswissenschaften der Technischen Universität Dortmund.
- Sick, U. (2000). Spontansprache bei Poltern. *Forum Logopädie*, 4(14), 7-16.
- Sick, U. (2004). Poltern. Theorie, Diagnostik, Therapie. Unveröffentlichtes Weiterbildungsskript, Bonn.
- Sick, U. (2014). *Poltern. Theoretische Grundlagen, Diagnostik, Therapie* (2. vollständig überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Georg Thieme.
- Siegler, R., Eisenberg, N., DeLoache, J. & Saffran, J. (2016). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (4. Aufl.). Heidelberg: Springer.
- Spruit, M. (2015). *Poltern - Unverständliches besser verstehen. Leitfaden zur Diagnostik und Therapie*. Neuss: Natke Verlag.
- St. Louis, K. O. & Schulte, K. (2011). Defining Cluttering: the lowest common denominator. In D. Ward & K. Scaler Scott, *Cluttering. A Handbook of Research, Intervention and Education* (S. 233-253). New York: Psychology Press.
- Till, C. (2013). Self-Modeling - die eigene Person zum Vorbild machen. Fallbeispiele aus der Mutismus- und Stottertherapie. *Forschung Sprache. E-Journal für Sprachheilpädagogik, Sprachtherapie und Sprachförderung*, 1(1), 67-83.

- van Zaalen-op't Hof, Y. (2009). *Cluttering identified. Differential diagnostics between cluttering, stuttering and speech impairment related to learning disability*. o.O.: Ph.D. thesis Universität Utrecht.
- van Zaalen, Y. & Reichel, I. (2015). *Cluttering. Current Views on Its Nature, Diagnosis, and Treatment*. Bloomington: iUniverse.
- Ward, D. (2006). *Stuttering and Cluttering: Frameworks for Understanding and Treatment*. East Sussex and New York: Psychology Press.
- Wiecha, U. (2012). Poltern. In S. Niebuhr-Siebert, & U. Wiecha, *Kindliche Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen. Gezielte Elternberatung* (S. 193-206). München: Elsevier.
- Winkel, S., Petermann, Petermann, F. & Petermann, U. (2006). *Lernpsychologie*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Zang, J., & Metten, C. (2014). *Poltern. Ein Ratgeber für Betroffene und Therapeuten*. Idstein: Schulz-Kirchner.

9 Anhang

Inhalt

1	Sprachverarbeitungsmodelle.....	i
1.1	Logogenmodell.....	i
1.2	Modell nach Dell	i
1.3	Modell nach Stackhouse & Wells.....	ii
2	Fragebogen – Screenshots aus Lime Survey.....	iii
2.1	Willkommenstext	iii
2.2	Fragebogen Teil 1 - Allgemeines	iii
2.3	Fragebogen Teil 2 – Einschätzung des Spiels n	iv
2.4	Endnachricht	vii
3	Anschreiben	viii
3.1	E-Mail an Logopädinnen	viii
3.2	Informationsschreiben zur Evaluation	ix
3.3	Erinnerungsmail	x
4	Übersicht zu Versand und Rücklauf.....	xi
5	Codierungen.....	xii
5.1	Codierung der Fragen	xii
5.2	Codeplan	xiii
6	Ergebnisse	xv
6.1	Mittelwerte der einzelnen Kriterien	xv
6.2	Mittelwerte unter 2.0	xvii
6.3	Verteilung der Antworten auf die Spiele	xviii
6.4	Freie Antworten – sortiert nach Spiel.....	xix
6.5	Tabellarische Auswertung der Antworten nach Kategorien.....	xxv

1 Sprachverarbeitungsmodelle

1.1 Logogenmodell

■ **Abb. 1.13** Logogenmodell nach Patterson (1988). *APK* auditiv-phonologische Korrespondenzroute, *PRS* phonologische Rückkopplungsschleife, *PGK* Phonem-Graphem-Korrespondenzroute, *GPK* Graphem-Phonem-Korrespondenzroute. (Mod. nach Schneider et al. 2012)

Logogenmodell nach Patterson (Rupp, 2013, S. 28)

1.2 Modell nach Dell

■ **Abb. 1.16** Modell nach Dell (Dell et al. 1999, S. 521, mit freundlicher Genehmigung)

Modell nach Dell (Rupp, 2013, S. 33)

1.3 Modell nach Stackhouse & Wells

Abbildung 3.1 Sprechverarbeitungsmodell (Übersetzung nach Stackhouse und Wells [1997])

Modell nach Stackhouse & Wells (Fox-Boyer, 2016, S. 102)

2 Fragebogen – Screenshots aus Lime Survey

2.1 Willkommenstext

0%

Evaluation Förderspielsammlung Poltern

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit im Logopädiestudium an der Hochschule für Heilpädagogik HfH entwickeln wir eine Sammlung an Förderspielen für polternde Kinder zum Therapiebereich "Selbstwahrnehmung, Symptomwahrnehmung und Monitoring (Sprechkontrolle)".

Bitte lesen Sie jedes Spiel genau durch und beantworten Sie dann folgende Fragen. Bitte achten Sie auch darauf, dass Sie den korrekten Code des Spiels einfügen (z.B. "A8", siehe Dateiname).

Eine vertiefte Kenntnis des Störungsbildes Poltern ist für die Beantwortung der Fragen nicht zwingend erforderlich.

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, uns bei der Evaluation der entwickelten Spiele zu helfen.

Die Auswertung der Fragen erfolgt anonym.

Dies ist eine anonyme Umfrage.

In den Umfrageantworten werden keine persönlichen Informationen über Sie gespeichert, es sei denn, in einer Frage wird explizit danach gefragt.

Wenn Sie für diese Umfrage einen Zugangsschlüssel benutzt haben, so können Sie sicher sein, dass der Zugangsschlüssel nicht zusammen mit den Daten abgespeichert wurde. Er wird in einer getrennten Datenbank aufbewahrt und nur aktualisiert, um zu speichern, ob Sie diese Umfrage abgeschlossen haben oder nicht. Es gibt keinen Weg, die Zugangsschlüssel mit den Umfrageergebnissen zusammenzuführen.

Weiter

2.2 Fragebogen Teil 1 - Allgemeines

Umfrage verlassen und Antworten löschen

0%

Allgemeines

*Seit wie vielen Jahren sind Sie als Logopäde/ Logopädin im Kinderbereich berufstätig?

Bitte geben Sie die Anzahl Jahre sowie die jeweiligen Stellenprozente an.

*Welche Erfahrungen haben Sie bereits mit Poltern gemacht?

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

Ich habe keinerlei Erfahrung mit diesem Störungsbild.

Es wurde im Studium kurz behandelt.

Es wurde im Studium ausführlich behandelt.

Ich habe mich durch Literaturstudium darüber informiert.

Ich habe eine Weiterbildung zur Thematik besucht.

Ich hatte schon mal ein polterndes Kind in der Therapie.

Sonstiges:

Mehrfachantworten möglich!

Zurück

Weiter

2.3 Fragebogen Teil 2 – Einschätzung des Spiels n

16%

Einschätzung Spiel 1

*Geben Sie den Dateinamen des Spieles an, z.B. "A8"

***Ökonomie:** Der zeitliche Aufwand zur Vorbereitung des Spiels ist gering, weil...

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	weder noch	trifft eher zu	trifft zu
...die Spielbeschreibung kurz und prägnant ist.	<input type="radio"/>				
...das benötigte Material vorhanden ist.	<input type="radio"/>				
...das Material einfach an die individuellen Interessen des Kindes angepasst werden kann.	<input type="radio"/>				

***Ökonomie:** Die Suche nach einem geeigneten Spiel wird erleichtert durch...

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	weder noch	trifft eher zu	trifft zu
...die Kennzeichnung des Bereichs in der Kopfzeile	<input type="radio"/>				
...die Zielformulierung	<input type="radio"/>				
...die Altersempfehlung	<input type="radio"/>				
...den Zeitbedarf	<input type="radio"/>				

***Ökonomie:** Das Spiel erscheint mehrfach einsetzbar, weil...

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	weder noch	trifft eher zu	trifft zu
...die aufgeführten Variationen geeignet sind.	<input type="radio"/>				
...die Spielidee Adaptionen erlaubt.	<input type="radio"/>				

Was möchten Sie in Bezug auf die Ökonomie des Spiels noch anmerken?

***Spezifität:** Die Zielformulierung stimmt mit der Spielidee überein.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft eher nicht zu
- weder noch
- trifft eher zu
- trifft zu

***Spezifität:** Das Spiel ist dem passenden Bereich (Kopfzeile, z.B. "Sprechtempo") zugeordnet.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft eher nicht zu
- weder noch
- trifft eher zu
- trifft zu

***Spezifität:** Das Spiel entspricht methodisch-didaktisch dem angegebenen Altersbereich.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft eher nicht zu
- weder noch
- trifft eher zu
- trifft zu

***Spezifität:** Das Spiel fokussiert mindestens einen der folgenden Bereiche: Selbstwahrnehmung, Symptomwahrnehmung und/ oder Sprechkontrolle (Monitoring).

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft eher nicht zu
- weder noch
- trifft eher zu
- trifft zu

***Spezifität:** Durch das Spiel werden die Poltersymptome *eingeschränkte Symptomwahrnehmungs- und Monitoringfähigkeiten* zielgerichtet therapiert.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft eher nicht zu
- weder noch
- trifft eher zu
- trifft zu
- Das kann ich aufgrund fehlender Praxiserfahrung im Bereich Poltertherapie nicht beurteilen.

Was möchten Sie in Bezug auf die Spezifität des Spiels noch anmerken?

***Attraktivität:** Das Layout ist ansprechend gestaltet.

! Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft eher nicht zu
- weder noch
- trifft eher zu
- trifft zu

***Attraktivität:** Die Spielidee ist für ein Kind motivierend.

! Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft eher nicht zu
- weder noch
- trifft eher zu
- trifft zu

***Attraktivität:** Die Materialvorschläge (Bildvorlagen, adaptierte Spiele, verwendetes Wortmaterial, etc.) sind für ein Kind attraktiv.

! Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft eher nicht zu
- weder noch
- trifft eher zu
- trifft zu

Was möchten Sie in Bezug auf die Attraktivität des Spiels noch anmerken?

***Verständlichkeit:** Die Formulierungen folgender Texte sind verständlich:

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	weder noch	trifft eher zu	trifft zu
Ziele	<input type="radio"/>				
Spielbeschreibung	<input type="radio"/>				
Methodisch-didaktische Hinweise	<input type="radio"/>				
Variationen	<input type="radio"/>				

***Verständlichkeit:** Der Aufbau der Spielanleitung ist klar.

! Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft eher nicht zu
- weder noch
- trifft eher zu
- trifft zu

***Verständlichkeit:** Die Spielidee ist für das Kind nachvollziehbar.

i Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft eher nicht zu
- weder noch
- trifft eher zu
- trifft zu

Was möchten Sie in Bezug auf die Verständlichkeit des Spiels noch anmerken?

Allgemeine Rückmeldungen zum Spiel: Was möchten Sie in Bezug auf das Spiel noch anmerken?

2.4 Endnachricht

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung bei der Entwicklung von Therapiematerial!

Ellen Waber & Seraina Bider

3 Anschreiben

3.1 E-Mail an Logopädinnen

Betreff: Evaluation Förderspiele Poltertherapie

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir, Ellen Waber und Seraina Bider, sind Logopädie-Studentinnen an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik und schreiben unsere Bachelorarbeit bei Prof. Wolfgang G. Braun, welcher im Frühjahr 2020 ein Praxisbuch über Poltern in Kooperation mit dem Schubi-Verlag veröffentlicht. Ziel unserer Bachelorarbeit ist eine Förderspielsammlung zum Baustein *Selbstwahrnehmungs- und Monitoringprozesse* für polternde Kinder (5-12 Jahre) zu entwickeln. Ausführlichere Informationen entnehmen Sie bitte dem angefügten Informationsschreiben.

Um die Qualität dieser Spiele zu gewährleisten bitten wir Sie, uns bei der Evaluation zu unterstützen. Im Anhang finden Sie 4 bzw. 5 Spiele, zu denen wir um eine Rückmeldung von Ihnen bitten. Dies erfolgt mittels eines Online-Fragebogens, welchen Sie unter folgendem Link finden: <https://ls.hfh.ch/index.php/883221?lang=de>

Eine vertiefte Kenntnis des Störungsbildes Poltern ist für die Beantwortung der Fragen nicht zwingend erforderlich. Die Spiele müssen auch nicht mit einem Kind durchgeführt werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass der Fragebogen nicht zwischengespeichert werden kann.

Damit uns genügend Zeit zur recht aufwendigen Evaluation bleibt bitten wir Sie, den Fragebogen **bis spätestens 22. Dezember 2019** auszufüllen.

Durch Ihre Unterstützung kann die Lücke an konkretem Therapiematerial für die Poltertherapie mit Kindern verringert werden. Dafür bedanken wir uns herzlich!

Freundliche Grüsse

Ellen Waber und Seraina Bider

3.2 Informationsschreiben zur Evaluation

Sehr geehrte Damen und Herren

Unsere Bachelorarbeit im Logopädiestudium an der HfH schreiben wir bei Prof. Wolfgang G. Braun, welcher im Frühjahr 2020 ein Praxisbuch über Poltern in Kooperation mit dem Schubi-Verlag veröffentlicht. Ziel dieses Praxisbuches ist die Entwicklung von Förderspielen im Sinne eines modulartigen Therapiekonzepts (Bausteinthherapie).

Die im Rahmen unserer Bachelorarbeit entwickelten Förderspiele fokussieren den Baustein *Selbstwahrnehmungs- und Monitoringprozesse* und sind für polternde Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren konzipiert.

Nach der aktuellen Arbeitsdefinition der ICA (International Cluttering Association) ist Poltern eine Redeflussstörung, welche folgende Kernsymptome beinhaltet:

- erhöhtes und/ oder irreguläres Sprechtempo
- phonetisch-temporale Auffälligkeiten
- erhöhtes Auftreten normaler Unflüssigkeiten
- inadäquate Pausensetzung
- prosodische Auffälligkeiten

Selbstwahrnehmungs-, Symptomwahrnehmungs- und Monitoringfähigkeiten sind in der aktuellen Definition von Poltern nicht enthalten. Laut zahlreicher Autoren soll in der Poltertherapie jedoch mit diesem Bereich begonnen werden, da die meisten Polterer hier Defizite aufweisen, die den weiteren Behandlungsverlauf massgeblich beeinflussen.

Die von uns entwickelten Förderspiele sind in zwei Zyklen (5-9 und 9-12 Jahre) eingeteilt und werden den Bereichen Identifikation, Sprechtempo (inkl. Pausensetzung), Artikulation und Transfer zugeordnet:

Übersicht Förderspiele

	Zyklus I – 5-9 (Kindergarten/ Unterstufe)	Zyklus II – 9-12 (Mittelstufe)
Identifikation	A1_Herr Levelt baut ein Haus A2_Der Detektiv A3_Es geht auch anders (=B2) A4_Schritt – Trab – Galopp A5_Fisch-Wörter jagen A6_Kuddelmuddel	B1_Herr Levelt baut ein Haus B2_Es geht auch anders (=A3) B3_Code-Wörter B4_Wackelturm B5_Sprachsalat
Sprechtempo	A7_Blitzer A8_Raketensprache A9_Die flotten Hasen A10_Stoppschild A11_Probier's mal mit Gemütlichkeit A12_Papagei mach Pause	B6_Mathepause B7_Es geht auch chillig B8_Fernsehnachfüllfarbe B9_Denk in Pausen B10_Stopp – mach Pause
Artikulation	A13_Angelspiel A14_Bärensprache A15_Es war einmal...	B11_Slow Motion B12_Hey Siri B13_Silbensprechen B14_„Wie bitte?“
Transfer	A16_Geheimzeichen A17_Foto-Klick	B15_Und dann B16_Denk dran B17_Sprachnachricht
Summe	17	17

Die Konzeption des Praxisbuches folgt dem Bausteinprinzip. Dies bedeutet, dass die Spiele nicht hierarchisch aufgebaut sind, sondern individuell ausgewählt werden können. Wir haben versucht, dies auch in unserem Therapiebereich zu berücksichtigen. Dieser ist jedoch recht umfassend und weist somit einige Besonderheiten auf. Der Bereich Identifikation ist als Einstieg in die Poltertherapie gedacht, wobei mit der Geschichte „Herr Levelt baut ein Haus“ (sowie dem Spiel „Der Detektiv“ bei Zyklus 1) begonnen werden soll. Die Spiele nehmen vereinzelt Bezug auf die bei „Identifikation“ eingeführten Analogien, sind aber grundsätzlich nach dem Bausteinprinzip verwendbar. Die Spiele im Bereich Transfer kommen zum Tragen, sobald es um die Erprobung erlernter Strategien in alltäglichen Situationen geht. Die Förderspiele zur Selbst- und Symptomwahrnehmung sowie zum Monitoring umrahmen also gewissermassen die Poltertherapie.

Die von uns entwickelten Spiele möchten wir von berufstätigen Logopädinnen und Logopäden bezüglich Ökonomie, Spezifität, Attraktivität und Verständlichkeit evaluieren lassen. Jede Logopädin/ jeder Logopäde erhält 4-5 Spiele, welche sie/ er sich durchliest und anschliessend einen anonymen Online-Fragebogen zu jedem dieser Spiele beantwortet. Diesen Fragebogen finden Sie unter folgendem Link: <https://ls.hfh.ch/index.php/883221?lang=de>. Eine vertiefte Kenntnis des Störungsbildes Poltern ist für die Beantwortung der Fragen nicht zwingend erforderlich. Die Spiele müssen auch nicht mit einem Kind durchgeführt werden. Damit uns genügend Zeit zur recht aufwendigen Evaluation bleibt bitten wir Sie, den Fragebogen **bis spätestens 22. Dezember 2019** auszufüllen.

Durch Ihre Unterstützung kann die Lücke an konkretem Therapiematerial für die Poltertherapie mit Kindern verringert werden. Dafür bedanken wir uns herzlich!

Wenn Sie sich für die fertige Bachelorarbeit interessieren, schreiben Sie uns eine Mail. Gerne schicken wir Ihnen diese nach erfolgter Beurteilung durch Prof. Wolfgang G. Braun, was ca. Mitte Juni der Fall sein wird.

Freundliche Grüsse

Seraina Bider (bider.seraina@learnhfh.ch)

Ellen Waber (waber.ellen@learnhfh.ch)

3.3 Erinnerungsmail

Sehr geehrte Damen und Herren

Vor einiger Zeit haben wir Ihnen einen Fragebogen zur Evaluation unserer entwickelten Förderspielsammlung zum Baustein *Selbstwahrnehmungs- und Monitoringprozesse* für polternde Kinder (5-12 Jahre) geschickt. Wir bedanken uns herzlich bei denen, die ihn bereits ausgefüllt haben. Falls Sie ihn noch nicht ausgefüllt haben, freuen wir uns sehr, wenn Sie sich **bis zum 22. Dezember 2019** noch Zeit dafür nehmen.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung bei der Entwicklung von Therapiematerial.

Freundliche Grüsse

Ellen Waber und Seraina Bider

4 Übersicht zu Versand und Rücklauf

Zyklus I

	Block 1	Block 2	Block 3	Block 4
Spiele (Code, Name):	A1_Herr Levelt baut ein Haus A2_Der Detektiv Y B1_Herr Levelt baut ein Haus A12_Papagei mach Pause	A7_Blitzer A10_Stoppschild A13_Angelspiel A15_Es war einmal...	A4_Schritt-Trab-Galopp A8_Raketensprache A11_Probier's Mal mit Gemütlichkeit A16_Geheimzeichen	A5_Fisch-Wörter jagen A6_Kuddelmuddel A9_Die flotten Hasen A14_Bärensprache A17_Foto-Klick
Versand an Logos (Kategorien):	3 persönlicher Bezug 1 Expertenliste DLV 16 Sonstige	1 persönlicher Bezug 2 Expertenliste DLV 17 Sonstige	2 persönlicher Bezug 2 Expertenliste DLV 16 Sonstige	2 persönlicher Bezug 3 Expertenliste DLV 15 Sonstige
Versand Total:	20	20	20	20
Vollständiger Fragebogen (Code Logo)	Nr. 33 Nr. 55 Nr. 57 Nr. 58	Nr. 3 Nr. 7 Nr. 43	Nr. 37 Nr. 56	Nr. 8 Nr. 42 Nr. 54
Rücklauf	4	3	2	3

Zyklus II

	Block 5	Block 6	Block 7	Block 8
Spiele (Code, Name):	B2_Es geht auch anders B9_Denk in Pausen B8_Fernsehnachfüllfarbe B12_Hey Siri	B10_Stopp – mach Pause B14_Wie bitte B15_Und dann B17_Sprachnachricht	B5_Sprachsalat B7_Es geht auch chillig B11_Slow Motion B16_Denk dran	B3_Code-Wörter B4_Wackelturm B6_Mathepause B13_Silbensprechen
Versand an Logos (Kategorien):	3 persönlicher Bezug 1 Expertenliste DLV 16 Sonstige	2 persönlicher Bezug 2 Expertenliste DLV 16 Sonstige	3 persönlicher Bezug 2 Expertenliste DLV 15 Sonstige	2 persönlicher Bezug 2 Expertenliste DLV 16 Sonstige
Versand Total:	20	20	20	20
	Nr. 10 Nr. 46 Nr. 47	Nr. 23 Nr. 27 Nr. 53	Nr. 19 Nr. 36	Nr. 12 Nr. 21 Nr. 39
Rücklauf:	3	3	2	3

5 Codierungen

5.1 Codierung der Fragen

Frage / Behauptung	Code
Berufserfahrung	
Seit wie vielen Jahren sind Sie als Logopäde/ Logopädin im Kinderbereich berufstätig?	ER1
Erfahrung mit Poltern	
Ich habe keinerlei Erfahrung mit diesem Störungsbild.	ER2
Es wurde im Studium kurz behandelt.	ER3
Es wurde im Studium ausführlich behandelt.	ER4
Ich habe mich durch Literaturstudium darüber informiert.	ER5
Ich habe eine Weiterbildung zur Thematik besucht.	ER6
Ich hatte schon mal ein polterndes Kind in der Therapie.	ER7
Sonstiges (Textfeld)	ER8
Spiel-Code	
Geben Sie den Dateinamen des Spieles an, z.B. "A8".	DN1
Ökonomie	
Der zeitliche Aufwand zur Vorbereitung des Spiels ist gering, weil die Spielbeschreibung kurz und prägnant ist.	ÖK1
Der zeitliche Aufwand zur Vorbereitung des Spiels ist gering, weil das benötigte Material vorhanden ist.	ÖK2
Der zeitliche Aufwand zur Vorbereitung des Spiels ist gering, weil das Material einfach an die individuellen Interessen des Kindes angepasst werden kann.	ÖK3
Die Suche nach einem geeigneten Spiel wird erleichtert durch die Kennzeichnung des Bereichs in der Kopfzeile.	ÖK4
Die Suche nach einem geeigneten Spiel wird erleichtert durch die Zielformulierung.	ÖK5
Die Suche nach einem geeigneten Spiel wird erleichtert durch die Altersempfehlung.	ÖK6
Die Suche nach einem geeigneten Spiel wird erleichtert durch den Zeitbedarf	ÖK7
Das Spiel erscheint mehrfach einsetzbar, weil die aufgeführten Variationen geeignet sind.	ÖK8
Das Spiel erscheint mehrfach einsetzbar, weil die Spielidee Adaptionen erlaubt.	ÖK9
Was möchten Sie in Bezug auf die Ökonomie des Spiels noch anmerken?	ÖK10
Spezifität	
Die Zielformulierung stimmt mit der Spielidee überein.	SP1
Das Spiel ist dem passenden Bereich (Kopfzeile, z.B. "Sprechtempo") zugeordnet.	SP2

Das Spiel entspricht methodisch-didaktisch dem angegebenen Altersbereich.	SP3
Das Spiel fokussiert mindestens einen der folgenden Bereiche: Selbstwahrnehmung, Symptomwahrnehmung und / oder Sprechkontrolle (Monitoring)	SP4
Durch das Spiel werden die Poltersymptome <i>eingeschränkte Symptomwahrnehmungs- und Monitoringfähigkeiten zielgerichtet therapiert.</i>	SP5
Das kann ich aufgrund fehlender Praxiserfahrung im Bereich Poltertherapie nicht beurteilen	SP6
Was möchten Sie in Bezug auf die Spezifität des Spiels noch anmerken?	SP7
Attraktivität	
Das Layout ist ansprechend gestaltet.	AT1
Die Spielidee ist für ein Kind motivierend.	AT2
Die Materialvorschläge (Bildvorlagen, adaptierte Spiele, verwendetes Wortmaterial, etc. sind für ein Kind attraktiv.	AT3
Was möchten Sie in Bezug auf die Attraktivität des Spiels noch anmerken?	AT4
Verständlichkeit	
Die Formulierungen folgender Texte sind verständlich: Ziele	VE1
Die Formulierungen folgender Texte sind verständlich: Spielbeschreibung	VE2
Die Formulierungen folgender Texte sind verständlich: Methodisch-didaktische Hinweise	VE3
Die Formulierungen folgender Texte sind verständlich: Variationen	VE4
Der Aufbau der Spielanleitung ist klar.	VE5
Die Spielidee ist für das Kind nachvollziehbar.	VE6
Was möchten Sie in Bezug auf die Attraktivität des Spiels noch anmerken?	VE7
Allgemeine Rückmeldungen zum Spiel	
Was möchten Sie in Bezug auf das Spiel noch anmerken?	AL1

5.2 Codeplan

Itemcode	Variablenlabel	Wertelabel	Variablentyp	Auswertung
LOG Nr.	Logopädin	Zahl, automatisch vergeben von Lime Surve (LS)	Zahl (numerisch)	-
ER1	Berufserfahrung in Jahren und Stellenprozent	Textfeld	Zahl und Text	quantitativ
ER2 bis ER8	Erfahrung mit Poltern	Mehrfachnennung möglich, Werte: angekreuzt = 1 nicht angekreuzt = 0 Sonstiges: Text	Zahl und Text	quantitativ

DN1	Spiel-Code	Textfeld	Text, gekoppelt an Datensatz ÖK1 bis AL1	-
ÖK1 bis ÖK3	Matrix: Zeitlicher Aufwand Vorbereitung	Likert-Items: trifft zu = 4 trifft eher zu = 3 weder noch = 2 trifft eher nicht zu = 1 trifft nicht zu = 0	Zahl	quantitativ
ÖK4 bis ÖK7	Matrix: Suche geeignetes Spiel	Likert-Items, siehe oben	Zahl	quantitativ
ÖK8 und ÖK9	Matrix: Mehrfacher Einsatz	Likert-Items, s.o.	Zahl	quantitativ
ÖK10	Sonstige Anmerkung Ökonomie	Textfeld	Text	qualitativ
SP1	Zielformulierung	Likert-Items, s.o.	Zahl	quantitativ
SP2	Zuordnung Bereich	Likert-Items, s.o.	Zahl	quantitativ
SP3	Alter	Likert-Items, s.o.	Zahl	quantitativ
SP4	Fokus Baustein	Likert-Items, s.o.	Zahl	quantitativ
SP5	Fokus Symptome	Likert-Items, s.o.	Zahl	quantitativ
SP6	fehlende Erfahrung	wenn angekreuzt: X, wird bei Berechnung nicht berücksichtigt	X	quantitativ
SP7	Sonstige Anmerkung Spezifität	Textfeld	Text	qualitativ
AT1	Layout	Likert-Items, s.o.	Zahl	quantitativ
AT2	Motivierende Spielidee	Likert-Items, s.o.	Zahl	quantitativ
AT3	attraktives Material	Likert-Items, s.o.	Zahl	quantitativ
AT4	Sonstige Anmerkung Attraktivität	Textfeld	Text	qualitativ
VE1 bis VE4	Matrix: Formulierung der Texte	Likert-Items, s.o.	Zahl	quantitativ
VE5	Aufbau Spielanleitung	Likert-Items, s.o.	Zahl	quantitativ
VE6	nachvollziehbare Spielidee	Likert-Items, s.o.	Zahl	quantitativ
VE7	Sonstige Anmerkung Verständlichkeit	Textfeld	Text	qualitativ
AL1	Allgemeine Rückmeldungen zum Spiel	Textfeld	Text	qualitativ

6 Ergebnisse

6.1 Mittelwerte der einzelnen Kriterien

6.2 Mittelwerte unter 2.0

Spiel	Item	Inhalt des Items	Score
A1	ÖK8	mehrfach einsetzbar durch Variationen	0.75
A1	ÖK9	mehrfach einsetzbar Adaptionen Spiel- dee	1.5
A1	VE4	Formulierung Variationen	1.0
A2	ÖK2	Vorbereitung Material vorhanden	1.75
A2	ÖK7	Zeitbedarf	1.75
A9	ÖK2	Vorbereitung Material vorhanden	1.75
A12	ÖK2	Vorbereitung Material vorhanden	2.0
A14	ÖK2	Vorbereitung Material vorhanden	1.33
B1	ÖK8	mehrfach einsetzbar durch Variationen	1.0
B1	ÖK9	mehrfach einsetzbar Adaptionen Spiel- idee	1.5
B1	VE4	Formulierung Variationen	0.5
B5	ÖK8	mehrfach einsetzbar durch Variationen	2.0
B5	AT3	Material für Kind	2.0
B6	ÖK3	Vorbereitung Material anpassen	2.0
B6	AT2	Spielidee motivierend	2.0
B6	AT3	Material für Kind	2.0
B6	VE1	Formulierung Ziele	2.0
B7	ÖK3	Vorbereitung Material anpassen	2.0
B7	ÖK9	mehrfach einsetzbar Adaptionen Spiel- idee	1.5
B7	AT3	Material für Kind	2.0
B12	AT3	Material für Kind	2.0
B14	AT2	Spielidee motivierend	1.33
B14	AT3	Material für Kind	2.0
B15	ÖK8	mehrfach einsetzbar durch Variationen	1.66
B15	VE4	Formulierung Variationen	2.0
B16	AT3	Material für Kind	2.0

6.3 Verteilung der Antworten auf die Spiele

Spiel	Anzahl Antworten (Logos)	Items
A1	6 (Nr. 58, 55)	ÖK10, SP7, AT4, VE7, AL1
A2	3 (Nr. 55, 57, 58)	ÖK10, AL1
A3=B2		
A4	-	-
A5	5 (Nr. 54, 42, 8)	ÖK10, VE7, SP7, AL1
A6	3 (Nr. 8, 42)	ÖK10, SP7, AL1
A7	-	-
A8	-	-
A9	6 (Nr. 8, 54, 42)	ÖK10, SP7, VE7, AL1
A10	-	-
A11	-	-
A12	3 (Nr. 58, 33)	VE7, AL1
A13	-	-
A14	2 (Nr. 8)	ÖK10, SP7
A15	-	-
A16	-	-
A17	4 (Nr. 8, 42)	AT4, VE7, AL1
B1	4 (Nr. 55, 57, 58)	ÖK10, SP7
B2 = A3	5 (Nr. 10, 47)	ÖK10, SP7, AT4, VE7, AL1
B3	-	-
B4	2 (Nr. 21)	AT4, VE7
B5	1 (Nr. 36)	AL1
B6	2 (Nr. 21)	AT4, VE7
B7	1 (Nr. 36)	AL1
B8	3 (Nr. 10, 46, 47)	AT4, AL1
B9	6 (Nr. 10, 46, 47)	ÖK10, SP7, AT4, AL1
B10	5 (Nr. 23, 27, 53)	SP7, AT4, AL1
B11	2 (Nr. 19, 36)	AT4, AL1
B12	4 (Nr. 10, 47)	ÖK10, AT4
B13	1 (Nr. 21)	SP7
B14	6 (Nr. 53, 27, 23)	ÖK10, SP7, AT4
B15	4 (Nr. 53, 27)	ÖK10, SP7, AL1
B16	2 (Nr. 36)	ÖK10, AL1
B17	5 (Nr. 53, 23)	ÖK10, SP7, AT4, AL1

6.4 Freie Antworten – sortiert nach Spiel

Code Spiel	Code Logo	Code Item Fragebogen	Antwort
A1	58	ÖK10	Adaption: Mit Figuren und Bauklötzen nachspielen
A1	58	SP7	Alter ev. erst ab 6 Jahren (grosser Kiga). Ihre kogn. Entwicklung ist weiter und auch fremdsprachige Kinder haben einen grösseren Wortschatz.
A1	58	AT4	Nachspielen mit Figuren wäre ev. noch attraktiver für das Kind. 1. Bilder / 2. Puppenspiel
A1	58	VE7	Warum ist die Sprechblase grün umrundet und nicht mit der Rahmenfarbe des Hundes? Warum wurde ein Hund gewählt? Was hat er mit dem Denken zu tun? Ich persönlich hätte ein lustiges Gehirn gewählt.
A1	58	AL1	Beim Untertitel Material --> Hinweis wo man die Geschichte finden kann für die Logopädin und wo für das Kind. Ist es wirklich eine Geschichte für die Logopädin? Nicht eher eine Erklärung der Geschichte... Allgemein würde ich die Spiele mit Seitenzahlen versehen und in der Kopf oder Fusszeile ein Hinweis welches Spiel es ist. Beim Kopieren wurden meine Blätter vertauscht und ich musste im Computer die Reihenfolge nachschauen gehen. Wie lautet die Antwort zur letzten Frage? "...die Handwerker zu schnell gearbeitet haben?"
A1	55	VE7	Ob ein Kind mit diesem Spiel etwas anfangen kann ist sicher individuell sehr unterschiedlich. Zweifel habe ich am Altersbereich, das Spiel erscheint mir für 5-jährige Kinder sehr anspruchsvoll.
A2	55	ÖK10	Ich habe keine Anregungen zu Variationen gefunden...?
A2	57	ÖK10	Mir scheint die Umsetzung nicht leicht. Das Finden von Fehlern ist spannend, aber die Erklärungen dazu sind in der Umsetzung eher schwierig.
A2	58	AL1	Sehr gute Analogien und Erklärungen. Noch mehr Ideen wären sehr hilfreich. Ev. diese noch Untertiteln zuordnen (Pausen, Unflüssigkeiten, Lautvertauschungen). Allgemein: Sehr tolle Spielideen habt ihr entwickelt! Mir gefällt es wie ihr z.B. das komplexe Levelt Modell für die Kinder verständlich erklärt habt. Auch ist die Gestaltung der Arbeits-Blätter sehr schön. Ich freue mich auf das Endprodukt.
A4	-	-	-
A5	54	ÖK10	Die Kennzeichnung A5 ist nicht auf dem Spielbeschrieb aufgeführt.
A5	54	VE7	Sehr genaue Erläuterung, was die Therapeutin sagen kann/soll -> zum einen gut/hilfreich, zum anderen ist der Spielablauf nicht mehr so klar erkennbar bzw. man muss viel lesen
A5	42	AL1	Viel wird von der Umsetzung durch die Therapeutin abhängen, ob sich das Kind angesprochen fühlt.
A5	54	AL1	"Auf dem Rummel findet Rita..." -> Rummelplatz?

			"Mia tritt gegen Klaviere." -> Satz unverständlich bzw. was ist die Bedeutung?
A5	8	SP7	Das Nachahmen der Sprechfertigkeiten des Kindes kann heikel sein!
A6	8	ÖK10	Artikulatorisch schwierige Wörter wären eine Erschwerung.
A6	8	SP7	Für kleinere Kinder in dieser Form geeignet.
A6	42	AL1	Die Therapeutin zu korrigieren ist für die meisten Kids hoch attraktiv.
A7	-	-	-
A8	-	-	-
A9	8	AL1	Diese Spielidee gefällt mir und ich werde sie ausprobieren!
A9	8	ÖK10	Kinder spielen das Spiel Lotti Karotti gerne!
A9	8	SP7	Die Spielvariationen sind gut gewählt!
A9	54	ÖK10	Musste Spielbeschrieb 2x lesen, bis ich es verstand
A9	54	VE7	Musste Spielbeschrieb 2x lesen, bis ich es verstand, v.a. beim weitletzten Satz war mir nicht klar, welche Karte man wofür aufdeckt.
A9	42	VE7	Art und Einsatz der Symbolkarten wird mir nicht verständlich
A10	-	-	-
A11	-	-	-
A12	58	VE7	"Wo braucht es keine , eine Pause...?" Diese Frage wurde im unteren Abschnitt nicht beantwortet. Ein Hinweis wie man es dem Kind erklären könnte, wäre hilfreich.
A12	58	AL1	Titel: Papagei mach Pause! (Mit !) oder Der Papagei macht Pausen.
A12	33	AL1	Die Spielidee an sich finde ich gut. Die Altersspanne jedoch ist für mich zu tief angesetzt. Ich zweifle etwas daran, ob "meine" 5- und 6jährigen Logo-Kinder die Aufgabe verstehen und die richtigen Pausen schon identifizieren könnten. Auch ist mir zu vage, wie man dem Kind erklären sollte, welches die richtigen Pausen sind.
A13	-	-	-
A14	8	ÖK10	Das Spielmaterial interessiert die Kinder!
A14	8	SP7	Artikulation versus Sprechtempo?
A15	-	-	-
A16	-	-	-
A17	8	AT4	Die Idee finde ich toll, ein unscharfes Bild mit Sprache zu vergleichen ist ungewöhnlich, aber interessant!
A17	8	VE7	Safe place im Logopädierraum, draussen wird es schwierig das Spiel durchzuführen.
A17	42	AT4	Einfach, anpassbar, spannend, finde ich super!
A17	42	AL1	Sehr gute Analogie mit dem unscharfen Bild. Einsatz im Transfer scheint gut realisierbar, da so variabel und ohne Aufwand einsetzbar.
B1	55	ÖK10	Keine Variationen angegeben?
B1	57	ÖK10	Ich erkenne keine Möglichkeit zur Variation. Es muss genauso gespielt / gelesen werden.
B1	57	SP7	Die Erklärungen scheinen mir z.T. schwierig. Ich habe aber keine Übung darin Poltersymptome nach zu machen, um es verständlich zu erklären.
B1	58	ÖK10	Gute Erklärung.

B2	10	ÖK10	gute Übungsintensität
B2	10	SP7	viel Eigenreflexion des Kindes möglich
B2	10	VE7	sehr gut verständlich
B2	10	AL1	Ich finde es eine sehr gute Spielidee für jüngere Kinder und sehr zielgerichtet.
B2	47	AT4	Ich finde es störend, dass verschiedene Schriftarten verwendet werden.
B3	-	-	-
B4	21	AT4	Wörter nicht alle so kindgerecht (z.B. Fasanenfedermusterung etc.). Evtl. könnten auch lustigere Wortkompositionen als Vorlage bereitgestellt werden. Für Aufbau und Abbau (bzw. eigentliches Jenga) muss das Kind dasselbe tun... dies könnte die Attraktivität mindern. Ich persönlich würde wohl eher die Identifikations-Übung nur für Aufbau durchführen, danach gemeinsames Spiel als Belohnung?
B4	21	VE7	Das Ziel "eine Analogie" für unverständliches Sprechen finden, wäre für mich eine separate vorgängige Sequenz. Auf diese bezieht sich evtl. die Geschichte von Herr Levelt, welche ich nicht kenne? Es scheint ein bisschen komisch, dass hier zwei Sequenzen in der Anleitung gemischt werden (evtl. jedoch nur, weil nicht weiss, ob es noch eine andere genauere Sequenz zu der Analogie des Flutschwortes gibt). Das eigentliche Ziel des Spieles wäre dann nur, zwischen verständlich u. unverständlich zu unterscheiden.
B5	36	AL1	In meinen Augen ist dies nicht ein Spiel, sondern eine Übung.
B6	21	AT4	Je nach Kind und Interesse an Mathematik kann diese Übung motivierend sein oder auch nicht.
B6	21	VE7	Beschriebener "Hintergrund" gehört eher zu methodisch-didaktische Hinweise? Das Ziel könnte prägnanter formuliert sein.
B7	36	AL1	Auch dies ist für mich eine Übung, kein Spiel.
B8	10	AT4	Die Wortkarten sind sehr witzig und somit motivierend für die Kinder.
B8	47	AT4	Ich finde es störend, dass verschiedene Schriftarten verwendet werden.
B8	46	AL1	Der Transfer in den Alltag muss dem Kind klar werden...
B9	10	ÖK10	Die Ökonomie dieses Spiels finde ich sehr wirklich sehr. Total effizient.
B9	10	SP7	Dieses Spiel ist sehr gut auf das Störungsbild "Poltern" ausgerichtet.
B9	10	AT4	Witzige Sätze / Textauswahl sind sehr motivierend und lustbetont. Es lohnt sich diese gezielt und spezifisch für das Kind zu suchen.
B9	10	AL1	Ich würde dieses Spiel gleich durchführen :-).
B9	46	ÖK10	Sicherlich kann das auch bei jüngeren Kindern eingesetzt werden. Dementsprechend wird ein einfacherer Text gewählt!
B9	47	AT4	Ich finde es störend, dass verschiedene Schriftarten verwendet werden.
B10	27	SP7	In die Kopfzeile würde ich "Sprechtempo/Pausensetzung" schreiben, was einem der vier Bereiche entspricht.
B10	53	SP7	Altersbereich: auch für jüngere/ältere Kinder gut anwendbar

			ev. mit anderen Texten.
B10	53	AT4	Gute Textauswahl. Motivierend, wenn man auch mal "unpassende Pausen" thematisiert und auch ausprobieren kann.
B10	53	VE7	Tolle Idee, kann auch sehr gut eigenständig adaptiert werden z.B. mit anderen Texten, die spezifisch das Kind interessieren etc...
B10	23	AT4	Ich würde diese Übungsart nicht Spiel nennen. Der Ausdruck "Spiel" weckt grundsätzlich falsche Erwartungen.
B11	19	AT4	Textlänge scheint mir zu lang, um für das Kind motivierend zu sein
B11	36	AL1	Übung, nicht Spiel.
B12	10	ÖK10	Das Spiel benötigt viel Zeit bei wenig Übungsintensität in der mündlichen Sprache.
B12	10	AT4	Ich finde es sehr schwierig die Attraktivität dieses Spiels einzuschätzen. Ich glaube bei diesem Spiel ist die Bandbreite von Lust und "Frust" sehr hoch....
B12	47	ÖK10	Ich frage mich, ob es einfachere Aufgaben als ein Kreuzworträtsel gäbe... so dass z.B. nur einzelne Aufgaben nicht gelöst werden können. Ein eher schwieriges Kreuzworträtsel, bei dem man nach fast jedem Wort suchen muss, könnte ev. auch frustrierend sein.
B12	47	AT4	Ich finde es störend, dass verschiedene Schriftarten verwendet werden. Ev. kommt es auch darauf an, in welcher Schule man arbeitet... an der Schule, an der ich arbeite, sind Kreuzworträtsel für viele Kinder eine grosse Herausforderung (viele Kinder mit Migrationshintergrund und eher kleinem Deutsch-Wortschatz).
B13	21	SP7	Zielformulierung: Ich finde nicht, dass es bei diesem Spiel darum geht, die Länge eines Wortes wahrzunehmen?
B14	53	ÖK10	Je nach Technik-Kenntnis der Logopädin kann es eher aufwändig sein, da viel mit Technik und Programmen gearbeitet werden muss. Wenn man sich aber mal mit den Programmen vertraut gemacht hat, sollte dies kein Hindernis mehr sein.
B14	53	SP7	Finde das Spiel auch für die Desensibilisierung der Therapiekinder sehr gut/wichtig, da ja sehr direkt an den Symptomen gearbeitet wird.
B14	53	AT4	Motivierend, da mit Technik gearbeitet werden kann und man eine Art "Detektivarbeit" leisten kann. Möglicherweise für einige Kinder etwas demotivierend, da man sehr intensiv und konfrontativ an einem gepolterten Sprechabschnitt arbeitet. Kann man aber sicherlich gut auffangen in der Therapie und sollte kein Problem sein.
B14	27	SP7	Es klingt für mich nach einer schwierigen Übung, nicht nach einem Spiel...
B14	27	AT4	Es ist eine zielführende Übung, die für das Kind wohl weniger attraktiv, aber sicher nützlich ist...
B14	23	AT4	Noch einmal: das ist kein Spiel, es ist eine Übung. Der Begriff "Spiel" weckt falsche Erwartungen.
B15	53	ÖK10	Mehrfach einsetzbar, da die erstellten Mind-Maps und Wenn-Dann Pläne ja immer wieder in der Therapie dazugezogen werden können, abgeändert werden können, neu

			erstellt werden könne, evaluiert etc... Benötigt auf jeden Fall mehrmaliges Durchlesen zur Vorbereitung vor der Therapiestunde, dass die Abläufe ganz klar sind.
B15	53	SP7	Für den Transfer ideal und sehr individuell/spezifisch!
B15	53	AL1	Durchführung in der Praxis mit einem jugendlichen Polterer (14 Jahre): Die Erstellung des Mindmaps half dem Jugendlichen, seine Gedanken zu sortieren und auf ein Papier zu bringen. Zuvor hatten wir bereits viel über diese beiden Grundfragen gesprochen, jedoch nur teilweise etwas dazu aufgeschrieben. Den Wenn-Dann Plan fand der Jugendliche verständlich und konnte ihn selbständig erstellen. Es brauchte nur eine kurze Einführung und ein Beispiel, danach war das empfohlene selbständige Ausfüllen kein Problem. Als ich ihn am Ende der Stunde fragte, wie er diese Übung empfand, meinte er, dass es sicher Sinn macht, dass er all dies mal aufgeschrieben habe und es ihm sicher helfen wird, sein Ziel über die Weihnachtsferien zu verfolgen. Jedoch hätte er all dies eh schon im Kopf gehabt und hätte es daher auch so abrufen können. Als Erinnerungshilfe sei es jedoch sicher von Nutzen, auch damit er nicht alles aufs Mal umsetzen möchte sondern sich auf eine Sache fokussieren könne. Mein Fazit: Fand es eine sehr gelungene und sinnvolle Übung.
B15	27	SP7	Eher Übung als Spiel..
B16	36	ÖK10	Mehrfach einsetzbar, da es immer wieder Situationen gibt, in denen man den Transfer in dieser Art üben kann.
B16	36	AL1	Hier wird geübt, nicht gespielt
B17	53	ÖK10	Benötigt nicht viel Vorbereitungszeit, trotzdem ist die Therapiesequenz ansprechend und ergiebig.
B17	53	SP7	zum Alter: ich finde, das Spiel kann auch für viel ältere Therapiekinder gut eingesetzt werden, da die Verwendung von Sprachnachrichten gegen oben praktisch keine Grenze bildet. Finde es sehr alltagsnah, mit Sprachnachrichten zu arbeiten, daher für die Kinder/Jugendlichen sehr motivierend und praktisch. Auch für Hausaufgaben/Transfer super geeignet, da es sehr spezifisch an der Symptomwahrnehmung arbeitet und trotzdem eine "angenehme" Übung für die Kinder ist.
B17	53	AT4	Für Kids sehr attraktiv wie oben erwähnt. Auch, da diese Art von Hausaufgaben nicht viel Zeitaufwand oder Material benötigt - somit für die Kids einfach und schnell durchzuführen - trotzdem aber sehr spezifisch an der Problematik arbeitet!
B17	53	AL1	Anwendung des Spiels "Sprachnachricht" in der Praxis mit jugendlichen Polterer, 14 Jahre alt: Spannend war, dass der Jugendliche mir erzählte, er mache das bereits selbst sehr oft, dass er Sprachnachrichten abbreche und nochmals neu aufnehme. Er breche sie aber hauptsächlich dann ab, wenn er merke, dass er den roten Faden nicht findet und der Empfänger wohl nicht verstehen würde, was er ihm erklären möchte. Er fand daher die ergänzende Idee super, auch auf-

			grund des Sprechtempos (Poltersymptome) abubrechen und neu zu starten. Ausserdem kam er von selbst auf die Idee, dass er während der Nachricht - z.B. wenn sie schon sehr lang ist, und er erst dann ein Poltersymptom wahrnimmt - das Stoppen anwenden könnte anstatt die Nachricht komplett abubrechen. Die Durchführung hat ihm Spass gemacht und er fand die Aufgabe sehr motivierend sowie ziel führend.
B17	23	AL1	Der Einbezug neuer Medien scheint mir sehr attraktiv zu sein für diese Altersgruppe. Wieder würde ich aber diese Idee nicht "Spiel" nennen.

6.5 Tabellarische Auswertung der Antworten nach Kategorien

Hauptkategorie	Unterkategorie	Ankerbeispiel	Weitere Beispiele
Ökonomie (ÖK10)	Vorbereitungsaufwand	Benötigt nicht viel Vorbereitungszeit, trotzdem ist die Therapiesequenz ansprechend und ergiebig. (Nr. 53, B17, ÖK10)	Je nach Technik-Kennntnis der Logopädin kann es eher aufwändig sein, da viel mit Technik und Programmen gearbeitet werden muss. Wenn man sich aber mal mit den Programmen vertraut gemacht hat, sollte dies kein Hindernis mehr sein. (Nr. 53, B14, ÖK10)
	Spielauswahl	Die Kennzeichnung A5 ist nicht auf dem Spielbeschriftung aufgeführt. (Nr. 54, A5, ÖK10)	
	mehrfacher Einsatz	Mehrfach einsetzbar, da es immer wieder Situationen gibt, in denen man den Transfer in dieser Art üben kann. (Nr. 36, B16, ÖK10)	Mehrfach einsetzbar, da die erstellten Mind-Maps und Wenn-Dann Pläne ja immer wieder in der Therapie dazugezogen werden können, abgeändert werden können, neu erstellt werden können, evaluiert etc... (Nr. 53, B15, ÖK10)
			Einsatz im Transfer scheint gut realisierbar, da so variabel und ohne Aufwand einsetzbar. (Nr. 42, A17, AL1)
			Tolle Idee, kann auch sehr gut eigenständig adaptiert werden z.B. mit anderen Texten, die spezifisch das Kind interessieren etc... (Nr. 53, B10, AL1)
	Variationen	Die Spielvariationen sind gut gewählt! (Nr. 8, A9, SP7)	Keine Variationen angegeben? (Nr. 55, B1, ÖK10)
			Ich habe keine Anregungen zu Variationen gefunden...? (Nr. 55, A2, ÖK10)
			Ich erkenne keine Möglichkeit zur Variation. Es muss genauso gespielt / gelesen werden. (Nr. 57, B1, ÖK10)

Spezifität (SP7)	Übereinstimmung Ziel und Spiel	Zielformulierung: Ich finde nicht, dass es bei diesem Spiel darum geht, die Länge eines Wortes wahrzunehmen? (Nr. 21, B13, SP7)	
	Zuordnung zu Bereich	Artikulation versus Sprechtempo? (Nr. 8, A14, SP7)	In die Kopfzeile würde ich "Sprechtempo/ Pausensetzung" schreiben, was einem der vier Bereiche entspricht. (Nr. 27, B10, SP7)
	Altersentsprechung	Für kleinere Kinder in dieser Form geeignet. (Nr. 8, A6, SP7)	Sicherlich kann das auch bei jüngeren Kindern eingesetzt werden. Dementsprechend wird ein einfacher Text gewählt! (Nr. 46, B9, ÖK10)
			Ich frage mich, ob es einfachere Aufgaben als ein Kreuzworträtsel gäbe... so dass z.B. nur einzelne Aufgaben nicht gelöst werden können. Ein eher schwieriges Kreuzworträtsel, bei dem man nach fast jedem Wort suchen muss, könnte ev. auch frustrierend sein. (Nr. 47, B12, ÖK10)
			Zum Alter: ich finde, das Spiel kann auch für viel ältere Therapiekinder gut eingesetzt werden, da die Verwendung von Sprachnachrichten gegen oben praktisch keine Grenze bildet. (Nr. 53, B17, SP7)
			Altersbereich: auch für jüngere/ältere Kinder gut anwendbar ev. mit anderen Texten. (Nr. 53, B10, SP7)
			Alter ev. erst ab 6 Jahren (grosser Kiga). Ihre kogn. Entwicklung ist weiter und auch fremdsprachige Kinder haben einen grösseren Wortschatz. (Nr. 58, A1, SP7)
			Ob ein Kind mit diesem Spiel etwas anfangen kann ist sicher individuell sehr unterschiedlich. Zweifel habe ich am Altersbereich, das Spiel erscheint mir für 5-jährige Kinder sehr anspruchsvoll. (Nr. 55, A1, VE7)

			Die Spielidee an sich finde ich gut. Die Altersspanne jedoch ist für mich zu tief angesetzt. Ich zweifle etwas daran, ob "meine" 5- und 6jährigen Logo-Kinder die Aufgabe verstehen und die richtigen Pausen schon identifizieren könnten. (Nr. 33, A12, AL1)
			Ich finde es eine sehr gute Spielidee für jüngere Kinder und sehr zielgerichtet. (Nr. 10, B2, AL1)
	Fokussiert Poltersymptome	Dieses Spiel ist sehr gut auf das Störungsbild "Poltern" ausgerichtet. (Nr. 10, B9, SP7)	Finde das Spiel auch für die Desensibilisierung der Therapiekinder sehr gut/wichtig, da ja sehr direkt an den Symptomen gearbeitet wird. (Nr. 53, B14, SP7)
			Für den Transfer ideal und sehr individuell/ spezifisch! (Nr. 53, B15, SP7)
			Auch für Hausaufgaben/Transfer super geeignet, da es sehr spezifisch an der Symptomwahrnehmung arbeitet und trotzdem eine "angenehme" Übung für die Kinder ist. (Nr. 53, B17, SP7)
			...trotzdem aber sehr spezifisch an der Problematik arbeitet! (Nr. 53, B17, AT4)
			Viel Eigenreflexion des Kindes möglich. (Nr. 10, B2, SP7)
Attraktivität (AT4)	Layout	Ich finde es störend, dass verschiedene Schriftarten verwendet werden. (Nr. 47, B2, AT4)	Ich finde es störend, dass verschiedene Schriftarten verwendet werden. (Nr. 47, B12, AT4)
			Ich finde es störend, dass verschiedene Schriftarten verwendet werden. (Nr. 47, B9, AT4)
			Ich finde es störend, dass verschiedene Schriftarten verwendet werden. (Nr. 47, B8, AT4)
			Warum ist die Sprechblase grün umrandet und nicht mit der Rahmenfarbe des Hundes? (Nr. 58, A1, VE7)
			Allgemein würde ich die Spiele mit Seitenzahlen versehen und in der Kopf oder Fusszeile ein Hinweis

			<p>welches Spiel es ist. Beim Kopieren wurden meine Blätter vertauscht und ich musste im Computer die Reihenfolge nachschauen gehen. (Nr. 58, A1, A11)</p>
	Motivation durch Spielidee	<p>Kinder spielen das Spiel Lotti Karotti gerne! (Nr. 8, A9, ÖK10)</p>	<p>Finde es sehr alltagsnah, mit Sprachnachrichten zu arbeiten, daher für die Kinder/Jugendlichen sehr motivierend und praktisch. (Nr. 53, B17, SP7)</p> <p>Ich finde es sehr schwierig die Attraktivität dieses Spiels einzuschätzen. Ich glaube bei diesem Spiel ist die Bandbreite von Lust und "Frustration" sehr hoch.... (Nr. 10, B12, AT4)</p> <p>Für Aufbau und Abbau (bzw. eigentliches Jenga) muss das Kind dasselbe tun... dies könnte die Attraktivität mindern. (Nr. 21, B4, AT4)</p> <p>Je nach Kind und Interesse an Mathematik kann diese Übung motivierend sein oder auch nicht. (Nr. 21, B6, AT4)</p> <p>Für Kids sehr attraktiv wie oben erwähnt. Auch, da diese Art von Hausaufgaben nicht viel Zeitaufwand oder Material benötigt - somit für die Kids einfach und schnell durchzuführen... (Nr. 53, B17, AT4)</p> <p>Motivierend, da mit Technik gearbeitet werden kann und man eine Art "Detektivarbeit" leisten kann. Möglicherweise für einige Kinder etwas demotivierend, da man sehr intensiv und konfrontativ an einem gepolterten Sprechabschnitt arbeitet. Kann man aber sicherlich gut auffangen in der Therapie und sollte kein Problem sein. (Nr. 53, B14, AT4)</p> <p>Motivierend, wenn man auch mal "unpassende Pausen" thematisiert und auch ausprobieren kann. (Nr. 53, B10, AT4)</p>

			Es ist eine zielführende Übung, die für das Kind wohl weniger attraktiv, aber sicher nützlich ist... (Nr. 27, B14, AT4)
			Die Therapeutin zu korrigieren ist für die meisten Kids hoch attraktiv. (Nr. 42, A6, AL1)
			Viel wird von der Umsetzung durch die Therapeutin abhängen, ob sich das Kind angesprochen fühlt. (Nr. 42, A5, AL1)
	Attraktivität des Materials	Das Spielmaterial interessiert die Kinder! (Nr. 8, A14, ÖK10)	Die Wortkarten sind sehr witzig und somit motivierend für die Kinder. (Nr. 10, B8, AT4)
			Witzige Sätze / Textauswahl sind sehr motivierend und lustbetont. Es lohnt sich diese gezielt und spezifisch für das Kind zu suchen. (Nr. 10, B9, AT4)
			Textlänge scheint mir zu lang, um für das Kind motivierend zu sein. (Nr. 19, B11, AT4)
			Wörter nicht alle so kindgerecht (z.B. Fasanenfeder-musterung etc.). Evtl. könnten auch lustigere Wortkompositionen als Vorlage bereitgestellt werden. (Nr. 21, B4, AT4)
			Ev. kommt es auch darauf an, in welcher Schule man arbeitet... an der Schule, an der ich arbeite, sind Kreuzwörter für viele Kinder eine grosse Herausforderung (viele Kinder mit Migrationshintergrund und eher kleinem Deutsch-Wortschatz). (Nr. 47, B12, AT4)
			Gute Textauswahl. (Nr. 53, B10, AT4)
			Der Einbezug neuer Medien scheint mir sehr attraktiv zu sein für diese Altersgruppe. (Nr. 23, B17, AL1)

Verständlichkeit (VE7)	gut verständliche Texte	Gute Erklärung. (Nr. 58, B1, ÖK10)	Sehr gut verständlich. (Nr. 10, B2, VE7)
			Sehr gute Analogien und Erklärungen. Noch mehr Ideen wären sehr hilfreich. Ev. diese noch Untertiteln zuordnen (Pausen, Unflüssigkeiten, Lautvertauschungen). (Nr. 58, A2, AL1)
			Sehr gute Analogie mit dem unscharfen Bild. (Nr. 42, A17, AL1)
			Die Idee finde ich toll, ein unscharfes Bild mit Sprache zu vergleichen ist ungewöhnlich, aber interessant! (Nr. 8, A17, AT4)
	schwer verständliche Texte	Musste Spielbeschreibung 2x lesen, bis ich es verstand. (Nr. 54, A9, ÖK10)	Die Erklärungen scheinen mir z.T. schwierig. Ich habe aber keine Übung darin Poltersymptome nachzuzumachen, um es verständlich zu erklären. (Nr. 57, B1, SP7)
			Art und Einsatz der Symbolkarten wird mir nicht verständlich. (Nr. 42, A9, VE7)
			Benötigt auf jeden Fall mehrmaliges Durchlesen zur Vorbereitung vor der Therapiestunde, dass die Abläufe ganz klar sind. (Nr. 53, B15, ÖK10)
			Das Ziel könnte prägnanter formuliert sein. (Nr. 21, B6, VE7)
			Musste Spielbeschreibung 2x lesen, bis ich es verstand, v.a. beim weitletzten Satz war mir nicht klar, welche Karte man wofür aufdeckt. (Nr. 54, A9, VE7)
			"Auf dem Rummel findet Rita..." -> Rummelplatz? "Mia tritt gegen Klaviere." -> Satz unverständlich bzw. was ist die Bedeutung? (Nr. 54, A5, AL1)
	umfangreiche Texte	Sehr genaue Erläuterung, was die Therapeutin sagen kann/soll -> zum einen gut/hilfreich, zum anderen ist der Spielablauf nicht mehr so klar erkennbar	

		bzw. man muss viel lesen. (Nr. 54, A5, VE7)		
	fehlende Erklärungen	"Wo braucht es keine, eine Pause...?" Diese Frage wurde im unteren Abschnitt nicht beantwortet. Ein Hinweis wie man es dem Kind erklären könnte, wäre hilfreich. (Nr. 58, A12, VE7)		Wie lautet die Antwort zur letzten Frage? "...die Handwerker zu schnell gearbeitet haben?" (Nr. 58, A1, AL1)
				Auch ist mir zu vage, wie man dem Kind erklären sollte, welches die richtigen Pausen sind. (Nr. 33, A12, AL1)
				Mir scheint die Umsetzung nicht leicht. Das Finden von Fehlern ist spannend, aber die Erklärungen dazu sind in der Umsetzung eher schwierig. (Nr. 57, A2, ÖK10)
	Aufbau	Beschriebener "Hintergrund" gehört eher zu methodisch-didaktische Hinweise? (Nr. 21, B6, VE7)		Das Ziel "eine Analogie" für unverständliches Sprechen finden, wäre für mich eine separate vorgängige Sequenz. Auf diese bezieht sich evtl. die Geschichte von Herr Levelt, welche ich nicht kenne? Es scheint ein bisschen komisch, dass hier zwei Sequenzen in der Anleitung gemischt werden (evtl. jedoch nur, weil nicht weiss, ob es noch eine andere genauere Sequenz zu der Analogie des Flutschwortes gibt). Das eigentliche Ziel des Spieles wäre dann nur, zwischen verständlich u. unverständlich zu unterscheiden. (Nr. 21, B4, VE7)
				Beim Untertitel Material → Hinweis wo man die Geschichte finden kann für die Logopädin und wo für das Kind. (Nr. 58, A1, AL1)
	Spielidee	Der Transfer in den Alltag muss dem Kind klar werden... (Nr. 46, B8, AL1)		

<p>Sonstige Rückmeldungen (A1)</p>	<p>Reflexion aus konkreter Durchführung</p>	<p>Anwendung des Spiels "Sprachnachricht" in der Praxis mit jugendlichen Polterer, 14 Jahre alt: Spannend war, dass der Jugendliche mir erzählte, er mache das bereits selbst sehr oft, dass er Sprachnachrichten abbreche und nochmals neu aufnehme. Er breche sie aber hauptsächlich dann ab, wenn er merke, dass er den roten Faden nicht findet und der Empfänger wohl nicht verstehen würde, was er ihm erklären möchte. Er fand daher die ergänzende Idee super, auch aufgrund des Sprechtempo (Poltersymptome) abzurechnen und neu zu starten. Ausserdem kam er von selbst auf die Idee, dass er während der Nachricht - z.B. wenn sie schon sehr lang ist, und er erst dann ein Poltersymptom wahrnimmt - das Stoppen anwenden könnte anstatt die Nachricht komplett abzubrechen. Die Durchführung hat ihm Spass gemacht und er fand die Aufgabe sehr motivierend sowie zielführend. (Nr. 53, B17, A1)</p>	<p>Durchführung in der Praxis mit einem jugendlichen Polterer (14 Jahre): Die Erstellung des Mindmaps half dem Jugendlichen, seine Gedanken zu sortieren und auf ein Papier zu bringen. Zuvor hatten wir bereits viel über diese beiden Grundfragen gesprochen, jedoch nur teilweise etwas dazu aufgeschrieben. Den Wenn-Dann Plan fand der Jugendliche verständlich und konnte ihn selbständigerstellen. Es brauchte nur eine kurze Einführung und ein Beispiel, danach war das empfohlene selbständige Ausfüllen kein Problem. Als ich ihn am Ende der Stunde fragte, wie er diese Übung empfand, meinte er, dass es sicher Sinn macht, dass er all dies mal aufgeschrieben habe und es ihm sicher helfen wird, sein Ziel über die Weihnachtsferien zu verfolgen. Jedoch hätte er all dies eh schon im Kopf gehabt und hätte es daher auch so abrufen können. Als Erinnerungshilfe sei es jedoch sicher von Nutzen, auch damit er nicht alles aufs Mal umsetzen möchte sondern sich auf eine Sache fokussieren könne. Mein Fazit: Fand es eine sehr gelungene und sinnvolle Übung. (Nr. 53, B15, A1)</p>
<p>konkrete Vorschläge zur Verbesserung</p>		<p>Adaption: Mit Figuren und Bauklötzen nachspielen. (Nr. 58, A1, ÖK10)</p>	<p>Artikulatorisch schwierige Wörter wären eine Erschwerung. (Nr. 8, A6, ÖK10)</p>
			<p>Nachspielen mit Figuren wäre ev. noch attraktiver für das Kind. 1. Bilder / 2. Puppenspiel. (Nr. 58, A1, A14) Warum wurde ein Hund gewählt? Was hat er mit dem Denken zu tun? Ich persönlich hätte ein lustiges</p>

			Gehirn gewählt. (Nr. 58, A1, VE7)
			Ich persönlich würde wohl eher die Identifikations-Übung nur für Aufbau durchführen, danach gemeinsames Spiel als Belohnung? (Nr. 21, B4, AT4)
	Übungsintensität	gute Übungsintensität. (Nr. 10, B2, ÖK10)	Das Spiel benötigt viel Zeit bei wenig Übungsintensität in der mündlichen Sprache. (Nr. 10, B12, ÖK10)
	Bezeichnung Übung statt Spiel	Eher Übung als Spiel... (Nr. 27, B15, SP7)	Es klingt für mich nach einer schwierigen Übung, nicht nach einem Spiel... (Nr. 27, B14, SP7)
			Ich würde diese Übungsart nicht Spiel nennen. Der Ausdruck "Spiel" weckt grundsätzlich falsche Erwartungen. (Nr. 23, B10, AT4)
			Noch einmal: das ist kein Spiel, es ist eine Übung. Der Begriff "Spiel" weckt falsche Erwartungen. (Nr. 23, B14, AT4)
			Wieder würde ich aber diese Idee nicht "Spiel" nennen. (Nr. 23, B17, AL1)
			In meinen Augen ist dies nicht ein Spiel, sondern eine Übung. (Nr. 36, B5, AL1)
			Auch dies ist für mich eine Übung, kein Spiel. (Nr. 36, B7, AL1)
			Übung, nicht Spiel. (Nr. 36, B11, AL1)
			Hier wird geübt, nicht gespielt. (Nr. 36, B16, AL1)
	Formulierungen, Rechtschreibung	Ist es wirklich eine Geschichte für die Logopädin? Nicht eher eine Erklärung der Geschichte.... (Nr. 58, A1, AL1)	Titel: Papagei mach Pause! (Mit !) oder Der Papagei macht Pausen. (Nr. 58, A12, AL1)
	Allgemeines Feedback	Einfach, anpassbar, spannend, finde ich super! (Nr. 42, A17, AT4)	Diese Spielidee gefällt mir und ich werde sie ausprobieren! (Nr. 8, A9, AL1)
			Ich würde dieses Spiel gleich durchführen :-). (Nr. 10, B9, AL1)
			Allgemein: Sehr tolle Spielideen habt ihr entwickelt!

			<p>Mir gefällt es wie ihr z.B. das komplexe Levelt Modell für die Kinder verständlich erklärt habt. Auch ist die Gestaltung der Arbeits-Blätter sehr schön. Ich freue mich auf das Endprodukt. (Nr. 58, A2, AL1)</p>
			<p>Safe place im Logopädieraum, draussen wird es schwierig das Spiel durchzuführen. (Nr. 8, A17, VE7)</p>
			<p>Das Nachahmen der Sprechunfertigkeiten des Kindes kann heikel sein! (Nr. 8, A5, SP7)</p>
			<p>Die Ökonomie dieses Spiels finde ich sehr wirklich sehr. Total effizient. (Nr. 10, B9, ÖK10)</p>

INTERKANTONALE HOCHSCHULE FÜR HEILPÄDAGOGIK ZÜRICH

Förderspielsammlung

Logopädische Förderspielsammlung für 5 bis 12-jährige Kinder zum Baustein Selbstwahrnehmung und Monitoring im Rahmen der Zürcher integrativen Poltertherapie ZiP

Version 1.0

Eingereicht von: Seraina Bider und Ellen Waber

Begleitung: Prof. Wolfgang G. Braun

Abgabe: 14. Februar 2020

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung.....	1
1.1	Entstehungshintergrund.....	1
1.2	Aufbau und Anwendung der Förderspielsammlung	1
1.3	Besonderheiten	3
2	Förderspiele Zyklus I	4
2.1	Identifikation	5
2.1.1	Familie Levelt baut ein Haus.....	5
2.1.2	Der Detektiv	22
2.1.3	Es geht auch anders	26
2.1.4	Schritt – Trab – Galopp	28
2.1.5	Fisch-Wörter jagen.....	40
2.1.6	Kuddelmuddel.....	44
2.2	Sprechtempo	46
2.2.1	Blitzer	46
2.2.2	Raketensprache	47
2.2.3	Die flotten Hasen	50
2.2.4	Stoppschild.....	51
2.2.5	Probier’s mal mit Gemütlichkeit.....	54
2.3	Pausen	56
2.3.1	Papagei mach Pause!	56
2.4	Artikulation	57
2.4.1	Angelspiel.....	57
2.4.2	Bärensprache	59
2.4.3	Es war einmal	62
2.5	Transfer.....	63
2.5.1	Geheimzeichen	63
2.5.2	Foto-Klick	65
3	Förderspiele Zyklus II	66
3.1	Identifikation	67
3.1.1	Familie Levelt baut ein Haus.....	67
3.1.2	Es geht auch anders	76
3.1.3	Code-Wörter	78
3.1.4	Wackelturm	81

3.1.5	Sprachsalat.....	84
3.2	Sprechtempo	86
3.2.1	Mathepause	86
3.2.2	Es geht auch chillig.....	88
3.2.3	Fernsehnachfüllfarbe	91
3.3	Pausen	93
3.3.1	Denk in Pausen	93
3.3.2	Stopp – mach Pause.....	95
3.4	Artikulation	98
3.4.1	Slow Motion.....	98
3.4.2	Hey Siri	100
3.4.3	Silbensprechen.....	109
3.4.4	„Wie bitte?“	111
3.5	Transfer.....	116
3.5.1	Und dann	116
3.5.2	Denk dran.....	118
3.5.3	Sprachnachricht	120
4	Quellenverzeichnis	121
4.1	Zyklus I	121
4.2	Zyklus II	126

1 Einführung

1.1 Entstehungshintergrund

Die vorliegende Förderspielsammlung wurde im Rahmen der Zürcher integrativen Poltertherapie ZiP zum Baustein Selbstwahrnehmungs- und Monitoringprozesse entwickelt. Sie soll berufstätigen Logopädinnen, die mit Kindern zwischen 5 und 12 Jahren arbeiten, konkrete Förderspiele an die Hand geben. Ausserdem soll sie jenen Logopädinnen, die keine Experten im Bereich Poltern sind, den Einstieg in die Therapie dieses Störungsbildes erleichtern. Die vorliegende Version 1.0 entstand durch die Überarbeitung der Spiele aufgrund einer Evaluation durch berufstätige Logopädinnen.

Die Förderspielsammlung ist das Produkt der Bachelorarbeit mit dem Titel *Selbstwahrnehmung und Monitoring bei Poltern*. Detaillierte Informationen zum Entstehungsprozess sowie Hintergrundwissen zu Monitoring und Poltern sind jener Arbeit zu entnehmen.

1.2 Aufbau und Anwendung der Förderspielsammlung

Die Förderspiele sind in verschiedene Bereiche aufgeteilt, wie Abbildung 1 verdeutlicht.

Bereich	Zyklus I – 5-9 (Kindergarten/Unterstufe)	Zyklus II – 9-12 (Mittelstufe)
Identifikation	A1 Familie Levelt baut ein Haus A2 Der Detektiv A3 Es geht auch anders (=B2) A4 Schritt – Trab – Galopp A5 Fisch-Wörter jagen A6 Kuddelmuddel	B1 Familie Levelt baut ein Haus B2 Es geht auch anders (=A3) B3 Code-Wörter B4 Wackelturm B5 Sprachsalat
Sprechtempo	A7 Blitzer A8 Raketensprache A9 Die flotten Hasen A10 Stoppschild A11 Probier's mal mit Gemütlichkeit	B6 Mathepause B7 Es geht auch chillig B8 Fernsehnachfüllfarbe
Pausen	A12 Papagei mach Pause!	B9 Denk in Pausen B10 Stopp – mach Pause
Artikulation	A13 Angelspiel A14 Bärensprache A15 Es war einmal...	B11 Slow Motion B12 Hey Siri B13 Silbensprechen B14 „Wie bitte?“
Transfer	A16 Geheimzeichen A17 Foto-Klick	B15 Und dann B16 Denk dran B17 Sprachnachricht
Summe	17	17

Abbildung 1 – Übersicht Förderspiele Zyklus I und II (eigene Darstellung)

Zum einen wurde – in Anlehnung an den Lehrplan 21 – die Aufteilung in zwei Zyklen vorgenommen. Zum anderen werden die Spiele den Bereichen Identifikation, Sprechtempo und Pausensetzung, Artikulation sowie Transfer zugeordnet. Es wird also in Kernsymptombereichen des Polterns gearbeitet. Dabei liegt der Fokus jedoch immer auf der Therapie der Symptomwahrnehmung und des Monitorings. Aufgrund von Synergieeffekten ist anzunehmen, dass dies den Therapieprozess von Anfang an positiv beeinflusst, auch wenn noch nicht explizit an den Kernsymptomen selbst gearbeitet wird.

Die vorliegende Spielsammlung folgt grundsätzlich dem Bausteinprinzip. Dies bedeutet, dass die Übungen nicht hierarchisch aufgebaut sind und entsprechend den Bedürfnissen und Therapiezielen des individuellen Kindes ausgewählt werden können. Da der hier fokussierte Therapiebereich jedoch recht umfassend ist, weist diese Förderspielsammlung einige Besonderheiten auf. Aus diesem Grund sind die folgenden Punkte zu beachten.

Die Therapie der Symptomwahrnehmung und der Monitoringfähigkeiten soll grundsätzlich an erster Stelle bei einer Poltertherapie stehen. Der Bereich Identifikation ist also als Einstieg in die Poltertherapie gedacht. Dieser Bereich fokussiert grundlegende Fähigkeiten zur Symptomwahrnehmung. Hier geht es darum, dem Kind zu verdeutlichen, wie Sprechen funktioniert, was Monitoring ist, wie es zu Poltersymptomen kommt und wie diese aussehen können. Dazu wurde das Levelt-Modell für Kinder vereinfacht und angepasst, wodurch die Geschichte *Familie Levelt baut ein Haus* (A1 und B1) entstand. Darin wird auf kindgerechte Weise erklärt, wie Sprache produziert und kontrolliert wird. Das aufbauende Spiel *Der Detektiv* (A2) erklärt das Entstehen der Poltersymptomatik für die jüngeren Kinder. Für ältere Kinder sind diese Erklärungen anhand von Spiel B1 möglich. Diese zwei Geschichten (A1 und B1) beziehungsweise dieses Spiel (A2) sollten also zuerst angeschaut beziehungsweise gespielt werden. Die restlichen Spiele in diesem Bereich können anschliessend je nach der Poltersymptomatik, die das Kind zeigt, ausgewählt werden. Danach soll der Fokus auf die Symptomwahrnehmung und das Monitoring in den Bereichen Sprechtempo und Artikulation gelegt werden. Die Förderspiele in diesen Bereichen entsprechen dem Bausteinprinzip. Die jeweiligen Spiele können also in beliebiger Reihenfolge entsprechend den Bedürfnissen des Kindes durchgeführt werden. Die Förderspiele im Bereich Transfer kommen zum Tragen, sobald es um die Erprobung erlernter Strategien in alltäglichen Situationen geht. Die Förderspiele zur Selbst- und Symptomwahrnehmung sowie zum Monitoring umrahmen also gewissermassen die Poltertherapie.

1.3 Besonderheiten

Die metakommunikative Ebene ist in der Poltertherapie vor allem im Bereich der Symptomwahrnehmung und des Monitorings sehr zentral, da über die Symptome gesprochen und reflektiert wird, sowie die Wahrnehmungen verbalisiert werden sollen. Dazu ist das Festlegen eines gemeinsamen Vokabulars unabdingbar. Gerade bei Kindern helfen hier Analogien, um in der Identifikationsphase Polterphänomene altersgemäß verdeutlichen zu können. Diese Analogien können mithilfe folgender Spiele erarbeitet werden:

- *Schritt – Trab – Galopp* (A4): Analogien für Sprechtempo Zyklus I
- *Fisch-Wörter jagen* (A5): Analogien für phonetisch-temporale Auffälligkeiten Zyklus I
- *Code-Wörter* (B3): Analogien für Sprechtempo Zyklus II
- *Wackelturm* (B4): Analogien für phonetisch-temporale Auffälligkeiten Zyklus II

Eine weitere Besonderheit stellt das Pseudopoltern dar. „Pseudopoltern versucht, schnelles Sprechen in Kombination mit unverständlich oder schlecht verständlichen Abschnitten bewusst nachzubilden...“¹ Es wird von der Logopädin gezielt eingesetzt, um dem Kind die Identifikation der Symptome zu erleichtern. So wird die Wahrnehmung des Kindes geschult, bis es Symptome einfacher bei sich selbst erkennen kann. Sehr wichtig ist hier, dass die Logopädin die Funktion des Pseudopolterns dem Kind angemessen erklärt. Es geht nicht darum, das Kind nachzuäffen.

Es empfiehlt sich, als Logopädin das Pseudopoltern vorgängig intensiv zu üben. Auf Wortebene wird mindestens eine Silbe ausgelassen, artikulatorische Prozesse eingebaut und gleichzeitig schnell gesprochen. Auf Satzebene geschieht dies alles über die Wortgrenzen hinaus. Pseudopoltern kann entweder über bewusste Auslassungen oder Vereinfachungen oder über wiederholtes schnelles Aussprechen desselben Wortes oder Satzes erreicht werden². Das Wort *Bananenmilch* könnte also beim Pseudopoltern zu *Banech* werden. Der Satz *Es ist Frühling* könnte zu *Efling* werden. Bei jedem Wort oder Satz gibt es verschiedene Möglichkeiten.

¹ Sick, U. (2014). Poltern. Theoretische Grundlagen, Diagnostik, Therapie. Stuttgart: Thieme, S. 157.

² Vgl. ebd., S. 158-159.

2 Förderspiele Zyklus I

IDENTIFIKATION

- ❖ Familie Levelt baut ein Haus
- ❖ Der Detektiv
- ❖ Es geht auch anders
- ❖ Schritt – Trab – Galopp
- ❖ Fisch-Wörter jagen
- ❖ Kuddelmuddel

SPRECHTEMPO

- ❖ Blitzer
- ❖ Raketensprache
- ❖ Die flotten Hasen
- ❖ Stoppschild
- ❖ Probier's mal mit Gemütlichkeit

PAUSEN

- ❖ Papagei mach Pause!

ARTIKULATION

- ❖ Angelspiel
- ❖ Bärensprache
- ❖ Es war einmal...

TRANSFER

- ❖ Geheimzeichen
- ❖ Foto-Klick

Familie Levelt baut ein Haus

Ziele Die Geschichte *Familie Levelt baut ein Haus* erklärt dem Kind kindgerecht, wie Sprache produziert wird und wie das Sprechen überwacht wird (Monitoringprozesse).

Altersempfehlung 5-9 Jahre

Zeitbedarf 20 Minuten

Material

- Erklärung für die Logopädin
- Skript für die Logopädin: Familie Levelt baut ein Haus... oder wie Sprache aus dem Gehirn kommt
- Geschichte für das Kind

Spielbeschreibung

Die interaktive Geschichte *Familie Levelt baut ein Haus* erklärt dem Kind, wie unser Sprechen geplant, überprüft und ausgeführt wird und stellt dabei das Levelt-Modell exemplarisch und kindgerecht dar. In der Geschichte sind nur Teilaspekte des Modells dargestellt, ansonsten wäre es zu komplex und nicht mehr kindgerecht.

Die Logopädin liest dem Kind die Geschichte vor und veranschaulicht diese anhand von Bildern. Immer wieder geschehen Fehler beim Bauen des Hauses und das Kind muss herausfinden, was denn der Fehler ist.

Methodisch-didaktische Hinweise

Je nach kognitiver Entwicklung, kann die Geschichte für Fünfjährige zu anspruchsvoll sein. Daher sollte die Logopädin individuell bei jedem Kind entscheiden, ob die Geschichte passend ist.

Die Geschichte soll spannend vorgelesen werden.

Falls das Kind auf die eingebauten Inkongruenzen nicht reagiert, soll die Logopädin als Hilfestellung Fragen stellen.

Erklärungen für die Logopädin zum Levelt-Modell und zum Hintergrund der Geschichte sind unten zu finden.

Variationen

Nachdem die Logopädin dem Kind die Geschichte vorgelesen hat, können sie gemeinsam die Geschichte mit Figuren und Bauklötzen nachspielen.

Erklärungen für die Logopädin

Sprachverarbeitungsmodell in Anlehnung an Levelt (1989)

Im **Konzeptualisator** wird eine Redeabsicht durch Prozesse der Makro- und Mikroplanung erzeugt. Dabei wird unter Berücksichtigung der aktuellen Gesprächssituation das Welt- und Diskurswissen herangezogen und geeignete Konzepte entsprechend der Redeabsicht aktiviert. Daraus wird als Endprodukt eine sogenannte präverbale Botschaft erstellt und an den Formulator weitergeleitet.¹

Der **Formulator** hat die Aufgabe, die präverbale Botschaft in eine linguistische Struktur zu bringen, damit sie versprachlicht werden kann.² Als erstes erfolgt die grammatische Enkodierung, bei der durch den Zugriff auf das mentale Lexikon die Wortbedeutung zugewiesen und eine syntaktische Oberflächenstruktur erstellt wird.³ „Bei der phonologischen Enkodierung wird für die syntaktische Oberflächenstruktur mithilfe der morphologischen und phonologischen Informationen der Lexeme und der Informationen des Prosodiegenerators in verschiedenen Stufen ein phonetischer Plan erstellt, der die artikulatorische Bildung von Lautfolgen ermöglicht.“⁴ Durch diese zwei Enkodierungsschritte wird im Formulator der phonetisch-artikulatorische Plan angefertigt und an den Artikulator weitergeleitet.⁵

Der **Artikulator** setzt diesen Plan in der phonetischen Enkodierung um, indem er auf das Silbenlexikon zurückgreift. Entsprechend dieser Enkodierung werden die benötigten Muskeln aktiviert und als Ergebnis auditiv wahrnehmbare Sprache produziert.⁶ Da die Ausführung der Sprechbewegungen mehr Zeit beansprucht als die kognitive Sprachgenerierung, nimmt Levelt einen artikulatorischen Speicher an, in dem die vom Formulator erstellten phonetischen Pläne temporär zwischengespeichert werden können, bis sie artikulatorisch umgesetzt werden.⁷

¹ vgl. Levelt, 1989, S. 9; Rickheit, Sichelschmidt & Strohner, 2002, S. 88; Rupp, 2013, S. 31

² vgl. Levelt, 1989, S. 11; Rupp, 2013, S. 31

³ vgl. Levelt, 1989, S. 11; Rickheit, Sichelschmidt & Strohner, 2002, S. 89

⁴ Sick, 2014, S. 26

⁵ vgl. Rupp, 2013, S. 32

⁶ vgl. Rickheit, Sichelschmidt & Strohner, 2002, S. 89

⁷ vgl. Levelt, 1989, S. 12

Monitoringschleifen im Sprachverarbeitungsmodell in Anlehnung an Levelt (1989)

Levelt beschreibt in seinem Modell drei Monitoringschleifen. Die von einer Verarbeitungsebene erstellte Botschaft wird durch Monitoringprozesse kontrolliert und an den Ausgangsort zurückgeleitet, um dort mit der ursprünglich intendierten Äusserungsabsicht überprüft und gegebenenfalls korrigiert zu werden.⁸

Die erste Schleife befindet sich auf der Ebene des Konzeptualisators. Bevor die präverbale Botschaft in den Formulator gelangt, vergleichen Monitoringprozesse die beabsichtigte Botschaft mit dem Diskurs und mit dem Gesprächspartner geteilten Wissen.⁹

Zentral für die zweite und dritte Monitoringschleife ist das Sprachverständnissystem. Ein Sprecher ist sein eigener Zuhörer. Somit kann der Sprecher über das Hören und das Sprachverständnissystem sowohl sein offenes als auch sein inneres Sprechen kontrollieren.¹⁰

Die zweite Schleife kontrolliert den im Formulator erstellte phonetische Plan. In Form eines inneren Sprechens gelangt diese erstellte Botschaft ins Sprachverständnissystem, wo es mit Zugriff auf Lemmata und Lexeme rückwärts analysiert und sowohl semantisch als auch linguistisch mit der intendierten Redeabsicht abgeglichen wird. Dadurch kann ein Sprecher, bevor er den Fehler ausspricht, ihn in seinem eigenen inneren Sprechen entdecken. Werden Fehler erkannt, kommt es zu Selbstkorrekturen in Form von Versprechern.¹¹

Die dritte Monitorschleife ist auf der Ebene des Artikulators aktiv und überprüft das offene Sprechen über die auditive Wahrnehmung. Wie bereits erwähnt, läuft auch diese Kontrollschleife über das Sprachverständnissystem. Dadurch kann eine Person eine fehlerhafte Äusserung erkennen und dementsprechend reagieren. Korrekturen auf dieser Ebene sind deutlicher.¹²

⁸ vgl. Levelt, 1989, S. 13-14; vgl. Sick, 2014, S. 26

⁹ vgl. Sick, 2014, S. 26; Levelt, 1989, S. 14

¹⁰ Levelt, 1989, S. 13

¹¹ vgl. Sick, 2014, S. 27; vgl. Levelt, 1989, S. 13 - 14;

¹² vgl. Sick, 2014, S.27; vgl. Hachul & Schönauer-Schneider, 2015, S. 16

Geschichte *Familie Levelt baut ein Haus* in Anlehnung an das Levelt-Modell

Die nachfolgende Geschichte erklärt dem Kind, wie unsere Sprache verarbeitet und überprüft wird. Dies wird anhand der Analogie «ein Haus bauen» verdeutlicht. Dabei wird hervorgehoben, dass Sprache ähnlich wie ein Hausbau funktioniert. Der Hund Willi schafft infolgedessen für das Kind den Bezug von der Geschichte zur Sprache. Familie Levelt, die «Häuslebauer», welche das Bauprojekt überwacht, stellt die Monitoringprozesse dar. Der Konzeptualisator wird durch den Architekten symbolisiert, der einen Plan zeichnet, was der präverbalen Botschaft gleichkommt. Die Überprüfung des Plans geschieht durch die Familie Levelt und entspricht der ersten Monitoringschleife im Levelt-Modell. Der Abruf von Lemmata und Lexemen aus dem mentalen Lexikon wird durch den Bauleiter verdeutlicht, der das Baumaterial bestellt. Die Kontrolle des gelieferten Materials entspricht der zweiten Monitoringschleife im Levelt-Modell. Die Arbeit des Artikulators wird durch die Handwerker, die das Haus zusammenbauen, symbolisiert. Die Kontrolle dieses Prozesses stellt die dritte Monitoringschleife im Levelt-Modell dar. Die Fehler, welche auf der Baustelle passieren, beschreiben die Poltersymptome. Beispielsweise steht das zu schnelle Arbeiten auf der Baustelle (z.B.: Architekt und Handwerker) für das Symptom erhöhtes/irreguläres Sprechtempo oder das Material, welches zu viel, zu schnell oder falsch geliefert wurde, symbolisieren die phonetisch-temporalen Auffälligkeiten (Addition, Elision und Substitution).

Skript für die Logopädin: Familie Levelt baut ein Haus... oder wie Sprache aus dem Gehirn kommt

Einleitung

Sprechen kann ganz schön schwierig sein. Das ist so schwierig, wie wenn man ein Haus baut. Nun erzähle ich dir eine Geschichte von Familie Levelt, die ein Haus bauen möchte. Du musst dabei herausfinden, was alles schief geht.

→ Dem Kind die Titelseite hinlegen.

Das ist Familie Levelt, die Bauherren. Sie muss schauen, dass alles richtig gebaut wird. Sonst hat das Haus gar keine Fenster oder Türen. Sie ist also sehr wichtig, damit ein schönes Haus entsteht.

→ Dem Kind das Bild von der Familie und dem Hund hinlegen (Seite 1).

Das ist Familie Levelts Hund Willi. Er begleitet die Familie Levelt überall hin. Er erklärt dir, was im Kopf beim Sprechen geschieht.

Der Plan wird erstellt

Die Familie Levelt ruft den Architekten an.

→ Dem Kind die Seite 2 hinlegen.

Familie Levelt: „Bitte zeichne uns ein Haus, das vier Wände, drei Fenster, eine Türe und ein Dach hat.“

Hund Willi erklärt: „Wenn du etwas sagen möchtest, macht dein Kopf zuerst einen Plan – wie der Architekt.“

Einen Tag später bekommt die Familie Levelt diesen Plan.

→ Dem Kind das Bild des Wohnwagens hinlegen (Seite 3). Falls das Kind auf diese Inkongruenz nicht reagiert, soll die Logopädin nachfragen: „Ist das wirklich ein Haus?“

Die Familie Levelt hat natürlich (wie du) den Fehler sofort bemerkt und ruft den Architekten an.

Familie Levelt: „Du hast uns falsch verstanden, wir möchten ein Haus und keinen Wohnwagen. Zeichne uns bitte einen neuen Plan!“

→ Dem Kind das Bild des richtigen Hauses geben (Seite 4). Dieses bleibt nun bis zum Ende der Geschichte als «Plan» auf dem Tisch.

Der Plan nimmt Gestalt an

Der Bauleiter schaut den Plan vom Architekten an und bestellt telefonisch das Material beim Baumarkt, um das Haus bauen zu können.

→ Dem Kind die Seite 5 hinlegen.

Bauleiter: „Guten Tag. Ich brauche Backsteine für die Wände, drei Fenster, eine Türe und ein Dach.“

Hund Willi erklärt: „Wie der Bauleiter „bestellt“ dein Kopf die Wörter, die es für den Plan braucht und setzt sie wie ein Puzzle zusammen.“

→ Auf den Plan des Hauses verweisen.

Am nächsten Tag wird dieses Material geliefert.

→ Dem Kind die Seite 6 hinlegen. Falls das Kind auf diese Inkongruenz (nur ein Fenster, Legosteine, etc.) nicht reagiert, soll die Logopädin nachfragen: „Ist das richtige Material angekommen?“

Die Familie Levelt hat natürlich (wie du) sofort gemerkt, dass falsche Dinge geliefert wurden, die gar nicht auf dem Plan stehen.

Die Familie Levelt beauftragt den Bauleiter: „Schicke bitte die falschen Materialien zurück.“

Am nächsten Tag bekommt der Bauleiter das richtige Material (Seite 7).

Der Plan wird umgesetzt

Der Bauleiter gibt den Handwerkern den Auftrag.

→ Dem Kind die Seite 8 hinlegen.

Bauleiter: „Bitte baut das Haus so, wie es auf dem Plan aufgezeichnet ist.“

Hund Willi erklärt: „Dein Kopf schickt den Plan mit den ausgewählten Wörtern zu deinem Mund. Dieser spricht die Worte aus, so wie die Handwerker das Haus bauen.“

Nun bauen die Handwerker drauf los und das Haus sieht nun so aus:

→ Dem Kind das Bild vom falschen Haus hinlegen (Seite 9). Falls das Kind auf diese Inkongruenz nicht reagiert, soll die Logopädin nachfragen: „*Was stimmt nicht?*“

Die Familie Levelt hat natürlich (wie du) sofort gemerkt, dass das Haus falsch gebaut wurde.

→ Dem Kind die Seite 10 hinlegen.

Familie Levelt: „Oh, nein! Das ist falsch. Ihr müsst das Haus so, wie es auf dem Plan steht, bauen!“

Die Handwerker bauen nun das Haus richtig.

Wenn Fehler passieren...

Es sind viele Fehler passiert. Zum Glück hat die Familie Levelt immer gut aufgepasst und die Fehler gesehen. Was wäre wohl passiert, wenn sie *nicht* gesehen hätten, dass...

...der Architekt einen Wohnwagen gezeichnet hat?

...das falsche Material gebracht wurde?

...die Handwerker die Fenster schief eingesetzt haben?

...die Handwerker zu schnell gearbeitet haben?

**Familie Levelt baut ein Haus ... oder
wie Sprache aus dem Gehirn kommt.**

Bitte zeichne uns ein Haus, das vier Wände, drei Fenster, eine Türe und ein Dach hat.

Wenn du etwas sagen möchtest, macht dein Kopf zuerst einen

Du hast uns falsch verstanden,
wir möchten ein Haus und keinen
Wohnwagen.
Zeichne uns bitte einen neuen Plan.

Wie der Bauleiter „bestellt“ dein Kopf die Wörter, die es für den Plan braucht und setzt sie wie ein Puzzle zusammen.

Guten Tag. Ich brauche Backsteine für die Wände, drei Fenster, eine Türe und ein Dach.

Schicke bitte die falschen Materialien zurück.

7

Bitte baut das Haus so,
wie es auf dem Plan
aufgezeichnet ist.

Dein Kopf schickt den Plan mit den
ausgewählten Wörtern zu deinem
Mund. Diese spricht die Worte aus,
so wie die Handwerker das Haus
bauen.

Oh, nein! Das ist falsch.
Ihr müsst das Haus so, wie
es auf dem Plan steht,
bauen!

Der Detektiv

Ziele	Dieses Spiel verdeutlicht dem Kind in der Analogie eines Hausbaus, wie es zu Poltersymptomen kommen kann und wie sich diese anhören.
Altersempfehlung	5-9 Jahre
Zeitbedarf	20 Minuten
Material	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wimmelbild aus <i>Hier stimmt ja fast gar nichts!</i> von R. Butschkow (siehe Vorlage) ▪ Lupe ▪ Handpuppe Hund

Spielbeschreibung

Dieses Spiel basiert auf der Geschichte *Familie Levelt baut ein Haus*. Das Kind versteht nun, wie die Verarbeitung von Sprache funktioniert. Nun soll es die Poltersymptome auf der Baustelle von Familie Levelt finden. Gemeinsam schauen sich die Logopädin und das Kind ein Wimmelbild (*Hier stimmt ja gar nichts*) einer Baustelle an, welches viele lustige Fehler hat. Auf der Baustelle hat es so viele Fehler, weil die Familie Levelt in den Ferien ist und deswegen die Arbeiten nicht kontrollieren kann. Das Kind spielt nun den Detektiv, der die Fehler auf der Baustelle suchen muss. Dabei wird das Kind vom Hund Willi begleitet (Handpuppe Hund Willi). Wenn das Kind einen Fehler entdeckt hat, erklärt der Hund dem Kind, wie der Fehler beim Poltern aussehen/klingen würde. Beispielhafte Analogien und Erklärungen sind unter *Erklärungen für die Logopädin* zu finden.

Methodisch-didaktische Hinweise

Zuerst muss die Geschichte *Familie Levelt baut ein Haus* gemeinsam mit dem Kind erarbeitet werden.

Bei den Analogien und Erklärungen soll die Logopädin möglichst viele Bezüge zu den Symptomen beim Poltern herstellen, welche das Kind zeigt. Dabei soll die Logopädin die Symptome nicht nur vereinfachend erklären, sondern das Poltersymptom immer gleich als Pseudopoltern (siehe Einleitung) vormachen. Dies dient als Grundlage für die Identifikation der eigenen Poltersymptome.

Variationen

Es kann auch ein anderes (Wimmel-)Bild einer Baustelle verwendet werden, welches keine Fehler hat. Die Logopädin soll gemeinsam mit dem Kind überlegen, was auf der Baustelle schieflaufen könnte und anschliessend einen Bezug zu den Poltersymptomen herstellen.

Erklärungen für die Logopädin

Erhöhtes und/oder irreguläres Sprechtempo

- Das Kind sieht, dass anstelle einer Holzlatte ein Meter in die Wand eingebaut wurde. Die Handwerker haben zu schnell gearbeitet. Der Hund erklärt dem Kind, dass beim Poltern manchmal zu schnell gesprochen wird, weswegen beispielsweise phonetisch-temporale Auffälligkeiten geschehen können.
- Das Kind sieht, dass anstelle einer Holzlatte ein Farbstift in die Wand eingebaut wurde. Die Handwerker haben zu schnell gearbeitet. Der Hund erklärt dem Kind, dass beim Poltern manchmal zu schnell gesprochen wird, weswegen beispielsweise Sprechpausen an falschen Orten eingesetzt werden können.
- Das Kind sieht, dass anstelle einer Holzlatte ein Reissverschluss in die Wand eingebaut wurde. Die Handwerker haben zu schnell gearbeitet. Der Hund erklärt dem Kind, dass beim Poltern manchmal zu schnell gesprochen wird, weswegen beispielsweise Unflüssigkeiten auftreten können.

Phonetisch-temporale Auffälligkeiten

- Das Kind sieht, dass Legobausteine, anstelle von Backsteinen geliefert wurden. Der Hund erklärt dem Kind, dass beim Poltern manchmal andere Laute aus dem Mund kommen.
- Das Kind sieht eine Kerze auf dem Bagger. Der Hund erklärt dem Kind, dass beim Poltern bei manchen Wörtern Laute ausgesprochen werden, die es gar nicht braucht.
- Das Kind sieht, dass die Haustüre fehlt. Der Hund erklärt dem Kind, dass beim Poltern bei manchen Wörtern Laute fehlen.

Erhöhtes Auftreten normaler Unflüssigkeiten

- Das Kind sieht den Knoten in der Leitung. Die Bauarbeiter haben zu schnell gearbeitet und nun kann das Wasser nicht durchfliessen. Der Hund erklärt dem Kind, dass man beim Poltern oft zu schnell spricht und dann wird das Sprechen unflüssig.
- Das Kind sieht den Mund beim Betonmischer. Die Maschine mischt dadurch den Beton nicht regelmässig und der Beton wird klumpig. Der Hund erklärt dem Kind, dass beim Poltern das Sprechen unflüssig sein kann.

Inadäquate Pausensetzung

- Das Kind sieht den Bauarbeiter, der die Blumen giesst. Der soll jetzt aber arbeiten und keine Pause machen. Die Pause gibt es erst um 12 Uhr. Der Hund erklärt dem Kind, dass man beim Sprechen auch immer wieder Pausen macht, beim Poltern können diese jedoch zu unpassenden Zeitpunkten erfolgen.
- Das Kind sieht, dass es bereits eine Fussmatte auf der Baustelle hat. Diese kauft man aber erst, wenn alles schon fertig ist. Der Hund erklärt dem Kind, dass man beim Poltern Pausen an unpassenden Zeitpunkten macht.

Prosodische Auffälligkeiten

- Das Kind sieht, dass der Bagger eine Pfeife anstelle eines Auspuffs hat. Der Bagger macht deswegen andere Geräusche. Der Hund erklärt dem Kind, dass beim Poltern z.B. die Sprechweise monoton klingen kann (je nach prosodischer Auffälligkeit des Kindes anderer Bezug zur Auffälligkeit machen).
- Das Kind sieht beim Bagger eine Hand anstelle einer Schaufel. Der Hund erklärt dem Kind, dass beim Poltern manchmal die Sprechmelodie anders klingt, als sie sollte.

Vorlage: Wimmelbild Baustelle

Es geht auch anders

(Idee nach U. Sick)

Ziele	Durch das Spiel erfährt das Kind die Auswirkung von Geschwindigkeit auf visuelle und taktil-kinästhetische Weise. Es wird verdeutlicht, wie wichtig es ist, das Tempo den Anforderungen anzupassen.
Altersempfehlung	5-12 Jahre
Zeitbedarf	10 Minuten
Material	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Videoaufnahmegerät ▪ Seil, Ei und Löffel, etc. je nach gewählter Variation

Spielbeschreibung

Das Kind soll eine Handlung auf zwei Arten ausführen. Zuerst soll die Handlung ganz schnell gemacht werden (Sequenz 1) und anschliessend in einem reduzierten Tempo – jedoch nicht betont langsam (Sequenz 2). Die Sequenzen werden auf Video aufgenommen und die benötigte Zeit gestoppt. Dies ermöglicht einen Vergleich und erleichtert die gemeinsame Reflexion, da das Kind dadurch ein direktes Feedback bekommt. Gleichzeitig trägt dieser Einstieg in die Arbeit mit Videoaufnahmen dazu bei, dass sich das Kind an diese Form der Therapiearbeit gewöhnt.

Beispiel:

Sequenz 1 – schnelles Tempo: Das Kind soll schnell über ein am Boden liegendes Seil im Strichgang gehen. Sind Ausfallschritte notwendig oder setzt das Kind nicht Ferse an Ferse, muss es wieder von vorne beginnen. Nach drei Neuanfängen wird das Spiel abgebrochen, um das Kind nicht zu frustrieren. Im Anschluss wird gemeinsam reflektiert:

- Was ist passiert, als du versucht hast, ganz schnell zu gehen?
- Wie ging es dir dabei?
- Wie lange hast du für die Aufgabe gebraucht?

Sequenz 2 – moderates Tempo: Das Kind führt die Handlung erneut aus. Diese wird vermutlich genauer und eventuell sogar schneller erfüllt sein. Erneut wird anhand der Videoaufnahme reflektiert:

- Was ist passiert, als du das Tempo angepasst hast?
- Wie ging es dir dabei?
- Wie lange hast du für die Aufgabe gebraucht?
- Was war im Vergleich zum ersten Durchgang anders?

Mit dem Kind wird besprochen, dass es in vielen Situationen darum geht, das Tempo der Aufgabe anzupassen. Nur so kann die Aufgabe exakt erfüllt werden – und man ist dabei nicht unbedingt langsamer!

Methodisch-didaktische Hinweise

Die Logopädin sollte die Handlungen auch ausführen. So kann das Kind motiviert werden, indem der Fokus nicht nur auf dem Kind liegt. Das Kind sieht, dass auch die Logopädin die Handlung nicht schnell und gleichzeitig korrekt ausführen kann.

Variationen

Weitere geeignete Handlungen:

- eine Form exakt ausschneiden (je nach Alter des Kindes Formen und Strichstärke variieren)
- etwas ausmalen und innerhalb der Linien bleiben (je nach Alter des Kindes Farbstiftdicke und Bilddetails variieren)
- Seilspringen
- aus Jenga-Bausteinen einen Turm bauen – es soll herausfordernd sein! (Schwierigkeit je nach Kind erhöhen, z.B. hochkant aufeinander stellen, etc.)
- einen Gegenstand balancieren und dabei eine festgelegte Distanz zurücklegen (z.B. Plüschtier oder Buch auf dem Kopf, Stift auf dem Finger, Ei auf einem Löffel, ...)
- etwas schön schreiben (z.B. Name und Adresse)

Schritt – Trab – Galopp?

Ziele	Es werden kindgerechte Begriffe für Tempovariationen im Sprechtempo eingeführt und das Kind soll rezeptiv zwischen ihnen differenzieren.
Altersempfehlung	5-9 Jahre
Zeitbedarf	10 Minuten
Material	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mehrsilbige Wörter in Form von Bild- oder Sprachkarten (Beispiel siehe Vorlage 1) ▪ Muggelsteine, die dem Analogie-Bild zugeordnet werden können ▪ Analogie-Bilder (siehe Vorlage 2)

Spielbeschreibung

Die Logopädin macht auf der Stelle gehend drei verschiedene Geschwindigkeitsstufen vor und gibt dem Kind folgende Anweisung: „Ich mache jetzt drei verschiedene Dinge vor, die aber recht ähnlich sind. Beobachte genau, wie sie sich unterscheiden.“

1. Zeitlupe
2. normales Gehen
3. schnelles Trippeln

Das Kind beschreibt, was es beobachtet hat. Dann führt die Logopädin die Bewegungen erneut aus und ermutigt das Kind, sie zu imitieren. Anschliessend tauschen beide sich darüber aus, wie sich die verschiedenen Stufen anfühlen.

Nun führt die Logopädin die nach dem Interesse des Kindes ausgewählte Analogie ein. Sie legt dem Kind die drei Bilder vor (siehe Kopiervorlagen) und das Kind soll sie den eben ausgeführten Bewegungen zuordnen. Bei Bedarf können die Bewegungen zur Differenzierung erneut ausgeführt werden.

Anschliessend stellt die Logopädin den Bezug zum Sprechen her und erklärt, dass wir auch unterschiedlich schnell sprechen können. Sie verdeutlicht dies anhand eines Beispiels (gedehntes, normales und schnelles Sprechen).

Die Logopädin spricht nun mehrsilbige Wörter in den verschiedenen Tempi vor und das Kind ordnet die Bild-/Sprachkarte passend zu. Anweisung: „Ich sage jetzt jeweils ein Wort und du musst herausfinden, zu welchem Tempo es passt.“

Kindgerechte Begriffe und Analogien zum Sprechtempo (siehe Kopiervorlagen):

- Tiere: Faultier – Hund – Gepard
- Fahrzeuge: Traktor – Auto – Rennauto
- Flugobjekte: Heissluftballon – Flugzeug – Rakete
- Bewegungsformen: krabbeln – spazieren – sprinten
- Gangarten Pferd: Schritt – Trab – Galopp
- Tacho/Geschwindigkeit: 30 (30er Zone) – 80 (Landstrasse) – 120+ (Autobahn)

Methodisch-didaktische Hinweise

Damit die Unterschiede in den Tempi für das Kind deutlicher sind, sollen die Kontraste gross sein. Bei eventuell vorhandener Sprechangst sollte auch das Beschreiben kurzgehalten beziehungsweise von der Logopädin übernommen werden, um das Kind nicht unnötig unter Druck zu setzen. Zu beachten ist ausserdem, dass der Begriff «langsam» in keiner Weise negativ besetzt werden soll. Besonders auch bei der Ausführung der Bewegungen ist darauf zu achten, dass mit dem Zeitlupentempo nicht «langweilig» assoziiert wird. Statt des Begriffes «langsam» bieten sich «chillig» oder «gemütlich» an.

Variationen

Statt Bewegungen können auch Musikstücke zur Differenzierung verschiedener Tempi herangezogen werden.

Die Wortliste kann je nach Alter, Fähigkeit und Interesse des Kindes angepasst werden.

Vorlage 1: Mehrsilbige Wörter

<p>Teelöffel</p>	<p>Mikrowelle</p>
<p>Waschmaschine</p>	<p>Roboter</p>
<p>Krokodil</p>	<p>Spaghetti</p>
<p>Schokolade</p>	<p>Wäscheleine</p>

Lichterkette

Bananenschale

Tannenbaum

Kastanie

Hängematte

Batterie

Apfelbaum

Helikopter

Seiltänzerin

Fledermaus

Badewanne

Ananas

Kalender

Telefon

Papagei

Matratze

Käsebrod

Wassermelone

Schmetterling

Regenschirm

Wasserhahn

Dinosaurier

Vorlage 2: Analogie-Bilder

Faultier – Hund – Gepard

Traktor – Auto – Rennauto

Heissluftballon – Flugzeug – Rakete

krabbeln – spazieren – sprinten

Schritt – Trab – Galopp

30 (erZone) – 80 (Landstrasse) – 120 (Autobahn)

Fisch-Wörter jagen

(Idee nach U. Sick)

Ziele	Durch das Spiel wird eine kindgerechte Bezeichnung für unverständliches Sprechen eingeführt und das Kind soll rezeptiv zwischen <i>verständlich</i> und <i>unverständlich</i> beim Pseudopoltern der Logopädin unterscheiden.
Altersempfehlung	5-9 Jahre
Zeitbedarf	20 Minuten
Material	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mehrsilbige Wörter (Bild- oder Sprachkarten) oder Sätze (Beispielsätze siehe Vorlage 1) ▪ Fischbilder (siehe Vorlage 2) ▪ akustisches Signal: Halli-Galli Glocke, Knackfrosch, Trommel, etc.

Spielbeschreibung

Die Logopädin liest dem Kind Wörter oder Sätze vor und das Kind soll beurteilen, ob diese verständlich oder unverständlich waren. Ist ein Wort unverständlich, soll es schnell ein vorher vereinbartes Signal geben (zum Beispiel: Halli-Galli Glocke, Knackfrosch, Trommel, Geräusch machen, stampfen, usw.).

Anschließend erklärt die Logopädin, dass es auch beim Poltern zu unverständlichen Wörtern oder Abschnitten kommen kann. Sie kann hier auch auf die Geschichte *Familie Levelt baut ein Haus* Bezug nehmen. Beispiel: „Kannst du dich noch an die Familie Levelt erinnern? Stell dir vor, ein Handwerker will eine Glasscheibe ins Haus tragen, um sie einzusetzen. Diese ist aber nass und ganz glitschig. Sie flutscht dem Handwerker aus den Händen und zerbricht. Beim Poltern ist es ähnlich: Man will etwas sagen und es ist, wie wenn einem die Wörter wegflutschen. Dann spricht man das Wort ganz anders aus und es ist nicht mehr verständlich. Diese Wörter können wir «Flutschwörter» oder «Fisch-Wörter» nennen, weil sie so glitschig sind. Ich mache dir das nun vor und du versuchst, diese unverständlichen «Fisch-Wörter» zu fangen.“

Gemeinsam werden ca. zehn Zettel mit aufgezeichneten Fischen (siehe Vorlage) auf dem Tisch verteilt. Erneut liest die Logopädin Wörter oder Sätze vor und wendet dabei Pseudopoltern («Fisch-Wörter») an. Das Kind schnappt sich bei jedem unverständlichen Wort einen Fisch.

Methodisch-didaktische Hinweise

Beim Pseudopoltern imitiert die Logopädin nur jene phonetisch-temporalen Auffälligkeiten, die das Kind zeigt. Dabei sollen die Kontraste zwischen verständlichem und unverständlichem Sprechen zu Beginn sehr deutlich sein.

Das Pseudopoltern muss zwingend vorgängig mit dem Kind besprochen werden (siehe Einleitung).

Die Übung hat einen hierarchischen Aufbau. Begonnen wird auf der linguistischen Komplexitätsstufe der Wortebene. In weiterer Folge soll die Übung auch auf Satz- und Textebene durchgeführt werden.

Variationen

Die Wort- und Satzlisten je nach Alter, Fähigkeit und Interesse des Kindes anpassen.

Weitere kindgerechte Bezeichnungen für phonetisch-temporale Auffälligkeiten: Seifenwörter, Bananenschalen-Wörter, Glatteis-Wörter, Rutschbahn-Wörter

Die Kontraste können schrittweise verringert werden. Als Ablenker kann die Logopädin bei den verständlichen Wörtern auch Tonhöhenunterschiede einbauen, damit das Kind genau hinhören muss.

Vorlage 1: Beispielsätze

Tom spielt Trompete.
Susi isst Würste mit Senf.
Klaus ist Jonglierkünstler.
Runde Raupen rollen rund.
Die Pflaumen sind matschig.
Im Zug sitzen sieben Zwerge.
Beni mag Bananen besonders.
Der Betonmischer mischt Beton.
Böse Piraten klauen Perlenketten.
Peter haut mächtig auf die Pauke.
Eine Tanztruppe tritt im Theater auf.
Sieben Zwerge singen lustige Lieder.
Rosa riecht an den roten Radieschen.
Auf dem Rasen grasen sieben Ziegen.
Sieben mal sieben gibt sehr feinen Sand.
Livia rast mit ihrem Rad über den Rasen.
Der Panther beißt den Mann in das Bein.
Silvia trägt rosa Socken zu ihrer rosa Hose.
Ramona rupft die Blätter von den Radieschen.
Rene rennt eine Runde um die riesige Reithalle.
Am Himmel sieht man einen riesigen Regenbogen.
Der Reiter Rolf reitet auf seinem Ross zu der Ritterburg.
In der Schule benutzt Ronny einen runden Radiergummi.
Runde riesige Bälle rollen runder als eckige kleine Würfel.
Ronald fährt ein schnelles Rennen mit seinem roten Rennwagen.
Im runden Korb liegen Rotkohl, Radieschen, Rhabarber und rote Beete.
Falls es regnet trägt Ralf einen roten Regenschirm im Rucksack bei sich.
In der runden Regentonne sammelt sich Regenwasser durch die Regentropfen an.

Vorlage 2: Fischbilder

Kuddelmuddel

Ziele	Durch das Spiel wird dem Kind verdeutlicht, was Monitoring ist und warum es beim Sprechen so wichtig ist.
Altersempfehlung	5-9 Jahre
Zeitbedarf	5 Minuten
Material	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Raster zur schnellen Bildbenennung (siehe Vorlage) ▪ akustisches Signal: z.B. ausgewählter Knopf der App <i>Instant Buttons</i>, Knackfrosch, etc.

Spielbeschreibung

Die Logopädin erklärt, dass sie nun die Bilder auf der Vorlage ganz schnell der Reihe nach benennen wird. Das Kind soll gut zuhören und bei jedem Fehler ein akustisches Signal geben. Danach kann das Kind selbst ausprobieren, wie schwierig diese Benennaufgabe ist.

Im Anschluss wird die Erfahrung besprochen und die Verknüpfung zur Geschichte *Familie Levelt baut ein Haus* gemacht. Beispiel: „Kannst du dich noch an die Geschichte von der Familie Levelt und an das Detektiv-Spiel erinnern? Wenn die Bauarbeiter zu schnell arbeiten, machen sie Fehler. Die Familie Levelt kann aber nicht überall schauen und die Fehler der Bauarbeiter korrigieren. Genauso ist es, wenn man ganz schnell und undeutlich spricht, so wie ich vorhin bei dem Spiel. Dann kann unser Kopf nicht schnell genug merken, wann wir etwas Falsches am Sagen sind. Man merkt es dann erst nachher – oder manchmal auch gar nicht. Das ist bei Poltern häufig das Problem. Es ist, wie wenn die Familie Levelt nicht schnell genug schauen kann und die Fehler auch nicht so schnell sieht. Wenn die Bauarbeiter langsamer und genauer arbeiten, kann die Familie Levelt besser lernen, die Fehler schnell zu sehen. Das üben wir in unseren Spielen.“

Methodisch-didaktische Hinweise

Die Logopädin benennt so schnell, dass sie sich verhaspelt und/oder sie baut Pseudopoltern (siehe Einleitung) ein. Sie muss also in gewisser Weise bewusst die eigenen Monitoringfähigkeiten «ausschalten», damit dem Kind verdeutlicht werden kann, wie wichtig diese sind.

Variationen

Statt der schnellen Bildbenennung können artikulatorisch schwierigere Wörter oder Zungenbrecher als Erschwerung verwendet werden.

Vorlage: Schnelle Bildbenennung

Blitzer

Ziele	Durch das Spiel kann das Kind moderates und schnelles Sprechtempo bei sich und der Logopädin wahrnehmen und differenzieren.
Altersempfehlung	5-9 Jahre
Zeitbedarf	30 Minuten
Material	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Videoaufnahmegerät und Computer ▪ Bilderbuch, Bildgeschichte, etc. ▪ Spielzeug-Blitzer oder Handy mit Blitzfunktion

Spielbeschreibung

Es wird eine Videoaufnahme einer gemeinsamen Sprechsituation erstellt. Dazu eignen sich beispielsweise folgende Situationen: gemeinsam ein Bilderbuch betrachten, abwechselnd Bilder einer Bildergeschichte beschreiben, etc. In der Sprechsituation baut die Logopädin auch zu schnelles Sprechen ein.

Anschließend wird das Video am Computer betrachtet. Die Logopädin erklärt dem Kind: „Wir spielen jetzt «Polizeikontrolle» und schauen genau, wie schnell gefahren wird. Wir überprüfen, wo zu schnell gesprochen wurde und wo nicht. Dort wo zu schnell gesprochen wurde, wird geblitzt – so wie bei den Autos.“

Die Logopädin stoppt das Video an geeigneten Stellen und das Kind entscheidet, ob der gesprochene Satz «geblitzt» werden soll oder nicht. Das wird gemeinsam besprochen (Abgleich Fremd- und Eigenwahrnehmung). Wird geblitzt, darf das Kind mit dem Handy ein Foto des Bildschirms mit eingeschalteter Blitzfunktion machen.

Methodisch-didaktische Hinweise

Um das Sprechtempo zu bezeichnen, werden die vom Kind ausgewählten Analogien verwendet.

Kindgerechte Begriffe und Analogien zum Sprechtempo (siehe Kopiervorlagen bei Spiel *Schritt-Trab-Galopp*):

- Tiere: Faultier – Hund – Gepard
- Fahrzeuge: Traktor – Auto – Rennauto
- Flugobjekte: Heissluftballon – Flugzeug – Rakete
- Gerät: Mixer Stufe 1 – 2 – 3
- Bewegungsformen: krabbeln – spazieren – sprinten
- Gangarten Pferd: Schritt – Trab – Galopp
- Tacho/Geschwindigkeit: 30 (30er Zone) – 80 (Landstrasse) – 120+ (Autobahn)

Variationen

Je nach Alter und Fähigkeiten des Kindes kann auch es das Video stoppen und die Logopädin muss entscheiden, ob geblitzt wird oder nicht.

Raketensprache

Ziele Durch das Spiel lernt das Kind, sein Sprechtempo der gegebenen Anforderung entsprechend anzupassen und erkennt durch direktes Feedback (Fremdwahrnehmung durch Logopädin) das eigene Sprechtempo.

Altersempfehlung 5-9 Jahre

Zeitbedarf 20 Minuten

Material

- Spielbrett (siehe Vorlage 1)
- Würfel
- 2 Spielfiguren
- Wortmaterial (Bildkarten oder Schriftkarten)
- Symbolkarten (Beispiel siehe Vorlage 2)

Spielbeschreibung

Gemeinsam wird ein Leiter-Spiel vorbereitet. Es wird mit der Analogie gearbeitet, die für das Kind ausgewählt wurde (siehe Spiel *Schritt – Trab – Galopp*). Dabei wird nur das Symbol für «chilliges» und schnelles Sprechen verwendet, um den Kontrast zu erhöhen. Diesen werden zwei Spielfiguren zugeordnet. Es braucht einen Zahlenwürfel, der die Anzahl Felder bestimmt und einen Becher mit ausgeschnittenen kleinen Symbolbildern der Analogien. Zusätzlich braucht man einen Stapel mit Bildkarten als Wortmaterial.

Das Kind beginnt. Es würfelt mit dem Zahlen-Würfel. Dann dreht es eine Bildkarte um und zieht ein Symbolkärtchen so, dass es die Logopädin nicht sieht. Das Kind spricht das Wort entsprechend des gezogenen Symbols aus. Die Logopädin muss nun erkennen, welches Tempo gezogen wurde und mit der entsprechenden Spielfigur die gewürfelte Augenzahl fahren. Das Kind überprüft, ob die Logopädin das Tempo richtig erkannt hat und zeigt das Symbolkärtchen. Dann erfolgt der Wechsel.

Methodisch-didaktische Hinweise

Die Logopädin gibt dem Kind direktes Feedback bezüglich seines Sprechtempos.

Variationen

Wenn das Kind diese Übung sicher beherrscht, kann das mittlere Symbol für moderates Sprechtempo hinzugenommen werden. So wird der Kontrast verringert.

Als Steigerung kann auf die Satzebene gewechselt werden. Es können Situationsbilder (siehe z.B. *Plappersack* von Trialogo) eingesetzt werden. Zusätzlich wird ein 3er Würfel verwendet und entsprechend viele Sätze müssen zu dem Bild formuliert werden.

Vorlage 1: Spielplan

Vorlage 2: Symbolkärtchen Sprechtempo

Die flotten Hasen

- Ziele** Das Spiel trainiert durch direktes Feedback Monitoringfähigkeiten in Bezug auf das Sprechtempo. Das Kind kann durch den Vergleich von Eigen- und Fremdwahrnehmung das eigene Sprechtempo einschätzen.
- Altersempfehlung** 5-9 Jahre
- Zeitbedarf** 20 Minuten
- Material**
- Lotti Karotti (Ravensburger)
 - Wortmaterial (Bild- oder Schriftkarten)
 - Analogie-Bilder als Hilfe

Spielbeschreibung

Das Spiel wird gemäss der Anleitung von Lotti Karotti vorbereitet. Als Ergänzung wird das Wortmaterial daneben verdeckt auf den Tisch gelegt. Jedes Mal, wenn man eine Lotti Karotti Karte zieht, muss man auch eine Karte des Wortmaterials aufdecken. Auf den Lotti Karotti Spielkarten sind die Anzahl Schritte, die man gehen darf, abgebildet. Diese geben auch vor, wie schnell das Kind bei der Benennung des Wortmaterials sprechen soll. Bei der Karte mit einem Feld soll «chillig», bei der mit zwei moderat und bei der mit drei schnell gesprochen werden. Falls man eine Karotte zieht, wird gemäss der Spielanleitung die Karotte gedreht. Zusätzlich deckt man eine Karte des Wortmaterials auf und darf das Sprechtempo frei wählen. Es wird gegenseitig überprüft, ob das Sprechtempo mit den Anzahl Feldern übereinstimmt.

Methodisch-didaktische Hinweise

Als Erinnerungshilfe können auf den Analogie-Bildern (siehe Kopiervorlagen bei Spiel *Schritt-Trab-Galopp*) die entsprechende Anzahl Felder wie beim Lotti Karotti aufgezeichnet werden. Zum Beispiel wird beim Heissluftballon ein Feld eingezeichnet, beim Flugzeug zwei und bei der Rakete drei Felder.

Die Logopädin soll extra «Fehler» einbauen und nicht gemäss der gezogenen Karte sprechen. So muss das Kind wirklich kontrollieren, ob ihr Sprechen dem vorgegebenen Tempo entspricht.

Bei der Karotte soll jeweils zusätzlich reflektiert werden, wie sich das Sprechen in den verschiedenen Geschwindigkeiten angefühlt hat. Die Logopädin dient dabei als Modell und regt so das Kind an, auch über die taktil-kinästhetischen und auditiven Aspekte zu reflektieren.

Variationen

Statt Wortmaterial können auch Situationsbilder für Sätze verwendet werden.

Stoppschild

Ziele Das Spiel fördert die Wahrnehmung eines erhöhten Sprechtempos. Das Kind lernt, in seinem Redefluss zu stoppen und das eigene Sprechtempo bezüglich der Geschwindigkeit einzuschätzen. Durch direktes Feedback kann die Eigen- mit der Fremdwahrnehmung abgeglichen werden und es werden Monitoringprozesse angeregt.

Altersempfehlung 5-9 Jahre

Zeitbedarf 10-15 Minuten

Material

- Bildergeschichte (Beispiel siehe Vorlage 1) oder Situationsbild
- Stoppschild (siehe Vorlage 2) – ev. gemeinsam mit dem Kind basteln
- Analogie-Bilder zum Sprechtempo
- Muggelsteine
- Videoaufnahmegerät

Spielbeschreibung

Das Kind erzählt die Bildergeschichte bzw. beschreibt das Situationsbild, wodurch längere Äusserungen evoziert werden sollen. Die Logopädin hört zu und hält gelegentlich ein Stopp-Schild in die Höhe. Sie streckt das Schild bei normalem wie auch bei erhöhtem Sprechtempo des Kindes auf. Das Kind soll seinen Redefluss sofort stoppen. Dann soll es entscheiden, ob sein Sprechtempo zu diesem Zeitpunkt normal oder erhöht war. Neben dem Kind liegen die gewählten Analogie-Bilder (siehe Kopiervorlagen bei Spiel *Schritt-Trab-Galopp*) für das Sprechtempo. Falls das Kind ein zu hohes Sprechtempo identifiziert, soll es einen Muggelstein auf das entsprechende Bild legen. Die Situation wird aufgenommen, um am Ende des Spieles die Sequenzen anzusehen und zu besprechen, bei welchen Bildern das Kind Schwierigkeiten hatte, das Tempo einzuschätzen.

Methodisch-didaktische Hinweise

Die Logopädin gibt jeweils ein kurzes direktes Feedback. Am Schluss des Spieles werden die Sequenzen – falls nötig – genauer besprochen.

Variationen

Falls notwendig, kann zuerst nur das Stoppen des Redeflusses geübt werden, ohne die anschliessende Analyse des Sprechtempos. Erst wenn das Kind das Stoppen sicher beherrscht, kann zur Analyse übergegangen werden. Hier kann auch die Analyse anhand des Videos erfolgen und nicht in der Situation selbst.

Dieses Spiel kann auch zuerst für die Fremdwahrnehmung genutzt werden: Die Logopädin erzählt etwas. Das Kind hört zu und streckt gelegentlich ein Stopp-Schild in die Höhe. Das Kind soll das Schild bei normalem, wie auch bei erhöhtem Sprechtempo in die Höhe halten. Die Logopädin soll in ihrem Redefluss sofort stoppen und anschliessend entscheiden, ob ihr Sprechtempo zu diesem Zeitpunkt normal oder erhöht war und das Kind ergänzt mit seiner Wahrnehmung.

Vorlage 1: Bildergeschichte

Vorlage 2: Stoppschild

Probier's mal mit Gemütlichkeit

Ziele	Durch das Spiel erkennt das Kind die Auswirkungen des erhöhten Sprechtempos und erfährt reduziertes Sprechtempo als positiv.
Altersempfehlung	5-9 Jahre
Zeitbedarf	10-15 Minuten
Material	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Raster zur schnellen Bildbenennung (siehe Vorlage) ▪ Videoaufnahmegerät ▪ Stoppuhr/Handy ▪ Analogie-Bilder zum Sprechtempo

Spielbeschreibung

Dem Kind wird die Vorlage zur Bildbenennung hingelegt. Die beiden Durchgänge werden auf Video aufgenommen.

Für den ersten Durchgang bekommt das Kind das gewählte Analogie-Bild (siehe Kopiervorlagen beim Spiel *Schritt-Trab-Galopp*) für schnelles Sprechen und es wird ihm erklärt, dass es die Bilder nun Zeile für Zeile so schnell benennen soll wie zum Beispiel ein Rennauto. Die Zeit wird gemessen und notiert. Danach wird das Analogie-Bild für chilliges Sprechen hingelegt und das Kind soll die gleiche Aufgabe nochmals machen. Wiederum wird die Zeit gemessen.

Anhand der Videoaufnahme wird mit dem Kind reflektiert, wie es die beiden Durchgänge erlebt hat:

- „Wie hast du dich beim Sprechen gefühlt?“
- „Was war beim zweiten Mal anders?“
- „Was denkst du, bei welchem Durchgang warst du schneller?“

Die Zeiten werden verglichen und dem Kind wird verdeutlicht, dass es beim «chilligen» Sprechen nicht langsamer am Ziel ist als beim schnellen Sprechen. Es kann sogar sein, dass das Kind am Ende schneller ist. Ausserdem kommt es weniger zu Fehlern und es ist verständlicher. Wenn das Kind hingegen zu schnell spricht, kommt es leichter zu Poltersymptomen und der innere Druck steigt an.

Methodisch-didaktische Hinweise

Bei einer wiederholten Durchführung gibt es natürlich Lerneffekte. Diese werden in diesem Spiel jedoch positiv genutzt, um dem Kind die positive Auswirkung vom «chilligen» Sprechen auf seine Symptomatik zu verdeutlichen.

Variationen

Auch die Logopädin führt die schnelle Bildbeschreibung durch. So sieht das Kind, dass auch die Logopädin sich bei schnellem Sprechtempo verhaspelt und unter Druck steht.

Bei älteren Kindern können auch anstatt Bilder Wörter verwendet werden.

Vorlage: Schnelle Bildbenennung

Papagei mach Pause!

Ziele Das Spiel verdeutlicht dem Kind die Wichtigkeit einer adäquaten Pausensetzung und das Kind kann den Unterschied zwischen passenden und unpassenden Pausen rezeptiv wahrnehmen.

Altersempfehlung 5-9 Jahre

Zeitbedarf 15 Minuten

Material

- Bilderbuch gemäss Interesse des Kindes
- Videoaufnahmegerät
- Handpuppe, z.B. Papagei

Spielbeschreibung

Der Papagei (Handpuppe) liest ein paar Seiten eines Bilderbuches vor. Er macht aber die Pausen an unpassenden Stellen. Das wird auf Video aufgenommen und die Logopädin und das Kind besprechen es gemeinsam:

- „Kann man gut verstehen, was der Papagei vorliest, wenn er die Pausen so macht?“
- „Wo braucht es keine Pause und wo braucht es eine?“
- „Warum muss man beim Sprechen Pausen machen?“

Die Logopädin erklärt dem Kind, dass Pausen wichtig sind, um genug Luft zum Sprechen zu haben. Aber Pausen sind auch ganz wichtig, damit der andere versteht, was man sagen möchte. Der Papagei weiss das aber noch nicht. Deswegen zeigt die Logopädin nun dem Papagei, an welchen Stellen man die Pausen setzen soll. Sie liest das Bilderbuch zu Ende.

Methodisch-didaktische Hinweise

Es empfiehlt sich, die vorzulesende Geschichte für die Rolle des Papageis zu üben – die Pausen an unpassenden Stellen zu setzen, ist für Normalsprecher sehr herausfordernd.

Bei jüngeren Kindern bietet es sich stark an, kontrastierend zu arbeiten. Der gleiche Satz soll einmal mit Pausen an unpassenden Stellen und einmal an den korrekten Stellen vorgesprochen werden.

Bei Kindern, die bereits Lesen und Schreiben können, bietet es sich an, die Pausen anhand von Kommas und Punkten zu erklären. Die Pausen werden üblicherweise bei Kommas und Punkten gemacht, es wird also in Sinneinheiten gesprochen.

Variationen

In einem nächsten Schritt kann das Kind auch eine Bildergeschichte erzählen, was auf Video aufgenommen wird. Danach sucht es gemeinsam mit dem Papagei nach passenden und unpassenden Pausen.

Angelspiel

- Ziele** Durch das Spiel lernt das Kind, phonetisch-temporale Auffälligkeiten im eigenen Sprechen sowie beim Pseudopoltern der Logopädin anhand einer Videoaufnahme wahrzunehmen und kann diese Symptome im Nachhinein korrigieren.
- Altersempfehlung** 5-9 Jahre
- Zeitbedarf** 30 Minuten
- Material**
- Angelspiel: Angelruten mit Magnet, «Teich»
 - Fischbilder mit Büroklammern (siehe Vorlage)
 - Videoaufnahmegerät
 - Material für die Sprechsituation

Spielbeschreibung

Es wird eine Videoaufnahme von einer gemeinsamen Sprechsituation erstellt, welche maximal fünf Minuten dauert. Dazu eignen sich beispielsweise folgende Situationen: gemeinsam ein Bilderbuch betrachten, abwechselnd Bilder einer Bildergeschichte beschreiben, etc.. In der Sprechsituation baut die Logopädin Pseudopoltern (siehe Einleitung) ein, welches mit den phonetisch-temporalen Auffälligkeiten des Kindes übereinstimmt.

Anschliessend wird das Video am Computer gemeinsam betrachtet. Nun startet das Wettfischen. Wer zuerst ein Fischwort bei der Logopädin oder beim Kind hört, stoppt das Video und darf einen Fisch aus dem Teich angeln. Auf die Rückseite des Fisches wird das intendierte Wort beziehungsweise die Phrase aufgeschrieben, in Silben aufgeteilt und anschliessend geklatscht.

Das Video muss eventuell einige Male angeschaut werden, bis alle Fischwörter gefangen wurden.

Methodisch-didaktische Hinweise

Kinder, welche bereits schreiben können, beschriften die Fische selber. Bei jüngeren Kindern übernimmt dies die Logopädin. Kann ein Kind bereits lesen, teilt es das Wort in Silben ein und klatscht es anschliessend. Bei jüngeren Kindern dient die Logopädin als Modell und klatscht die Silben vor.

Variationen

Bei jüngeren Kindern kann die Logopädin das Video bei phonetisch-temporalen Auffälligkeiten und bei normalen Wörtern/Phrasen stoppen. Das Kind soll nun entscheiden, ob es ein Fischwort gehört hat oder nicht. Falls es ein Fischwort gehört hat, darf es einen Fisch angeln.

Vorlage: Fische

Bärensprache

- Ziele** Durch das Spiel wird die Wahrnehmung für taktil-kinästhetisch und auditiv korrekte Artikulationsabläufe verbessert und das Kind lernt, Sprechbewegungen bewusst auszuführen und zu kontrollieren.
- Altersempfehlung** 5-9 Jahre
- Zeitbedarf** 15 Minuten
- Material**
- *Plappersack* von Trialogo
 - Symbolwürfel mit Bär und Rakete (siehe Vorlage)

Spielbeschreibung

Es wird gemäss der Spielanleitung für das Grundspiel vom Plappersack gespielt. Jeder Spieler erhält ein Ablagedreieck. Der «Plappersack» mit den Spielsteinen wird in die Mitte auf das rote Ablagedreieck gestellt. Ein Kartenstapel wird verdeckt danebengelegt. Der erste Spieler deckt eine Karte auf und würfelt mit einem Dreierwürfel. Je nach der gewürfelten Augenzahl nennt er nun entsprechend viele Details (Wörter) des Bildes, wofür er Spielsteine erhält und sie in seine Ablagetafel steckt. Dann ist der nächste Spieler an der Reihe. Wer als erstes die Ablagetafel gefüllt bzw. eine vorher vereinbarte Menge von Steinen gesammelt hat, gewinnt.

Bei diesem Spiel wird die Raketensprache mit der Bärensprache taktil-kinästhetisch und auditiv verglichen. Bevor ein Detail genannt wird, wird mit dem Symbolwürfel festgelegt, wie gesprochen werden soll. Die Logopädin erklärt dem Kind, dass man bei der Bärensprache gemütlich spricht und jede Bewegung beim Sprechen ganz genau ausführt. Das Kind soll beim Sprechen die Bewegungen, die es mit dem Mund macht, spüren. Bei der Raketensprache wird hingegen ganz schnell gesprochen. Nach einem Spielzug wird gemeinsam reflektiert:

- „Welche Bewegungen hast du im Mund gespürt?“
- „Wie klingt das Wort in der Bären- bzw. Raketensprache?“
- „Wozu kann die Bärensprache helfen?“

Mit dem Kind wird besprochen, dass die Bärensprache dabei hilft, sich genug Zeit für jedes Wort zu nehmen, damit der Mund alle Laute bilden kann.

Methodisch-didaktische Hinweise

Die Logopädin spricht auch in der Bärensprache (reduzierte Artikulationsrate, überdeutliches und präzises Sprechen) und reflektiert als erstes ihre Sprache. So gibt sie dem Kind Denkanstösse.

Es soll darauf geachtet werden, dass die prosodischen Merkmale erhalten bleiben, da Polterer sowieso zu einer monotonen Prosodie neigen können und dies nicht durch die Übung verstärkt werden soll.

Es soll nicht so lange gespielt werden, bis die Ablagetafel gefüllt ist. Es soll vorher eine vereinbarte Menge von Steinen festgelegt werden, da das Zeitlupensprechen anstrengend ist.

Variationen

Die Bärensprache kann auch mit Bewegung gekoppelt werden: gemütlich mit den Armen schwingen oder gemütliche Schritte machen.

Statt «Bärensprache» kann auch eine andere Analogie für die reduzierte Artikulationsrate und das deutliche Sprechen geschaffen werden. Dazu eignen sich grosse und starke Tiere, welche bei Kindern positiv konnotiert sind, wie zum Beispiel ein Löwe, ein Elefant, usw..

Vorlage: Symbolwürfel mit Bär und Rakete

Es war einmal...

Ziele Durch das Spiel lernt das Kind, die eigenen phonetisch-temporalen Auffälligkeiten und das Pseudopoltern der Logopädin in einer Sprechsituation wahrzunehmen. Dadurch wird die Sprechkontrolle (Monitoring) trainiert.

Altersempfehlung 5-9 Jahre

Zeitbedarf 15 Minuten

Material

- *Rory's Story Cubes* Geschichtenwürfel (auch als App verfügbar)
- akustisches Signal, z.B. Halli-Galli-Glocke, Knackfrosch, etc.
- Becher
- Muggelsteine

Spielbeschreibung

Die Würfel werden in einen Becher gefüllt und gewürfelt. Die Logopädin beginnt mit „Es war einmal...“ und verbindet alle gewürfelten Motive zu einer Geschichte. Dabei verwendet die Logopädin das Pseudopoltern (siehe Einleitung). Das Kind hört aufmerksam zu, um undeutliches Sprechen (phonetisch-temporale Auffälligkeiten) zu erkennen. Aber auch die Logopädin hört dem eigenen Sprechen zu. Wer zuerst ein Symptom erkennt, gibt ein akustisches Signal und bekommt für jedes gefundene Symptom einen Muggelstein. Dann wird gewechselt und das Kind erzählt eine Würfelgeschichte. Nun muss es auch sich selbst beim Sprechen zuhören.

Methodisch-didaktische Hinweise

Die hier trainierte Sprechkontrolle ist sehr anspruchsvoll. Als leichteren Einstieg kann das Feedback verzögert erfolgen, indem die Geschichten aufgenommen werden und das Kind im Anschluss ans Erzählen die eigenen Symptome zu erkennen versucht. Ziel ist es jedoch, während des Sprechens die eigenen Symptome wahrzunehmen.

Die Anzahl der Würfel wird den narrativen Fähigkeiten des Kindes angepasst.

Variationen

Statt den Geschichtenwürfeln können auch Bildergeschichten verwendet werden.

Geheimzeichen

Ziele	Durch das Spiel verfügt das Kind über Erinnerungshilfen für Sprechsituationen im Kindergarten oder in der Schule, damit es die erworbenen Selbstwahrnehmungs- und Monitoringfähigkeiten anwenden kann.
Altersempfehlung	5-9 Jahre
Zeitbedarf	20 Minuten (exkl. In-Vivo)
Material	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handpuppe, zum Beispiel Papagei ▪ Papier, Stifte, etc.

Spielbeschreibung

Dem Kind wird die Handpuppe Papagei vorgestellt. Dieser poltert auch und geht in den Papagei-Kindergarten/die Papagei-Schule. Er erklärt dem Kind, dass es bei ihm Situationen gibt, in welchen das Poltern stört, zum Beispiel: „Wenn ich im Morgenkreis erzählen möchte, was ich am Wochenende gemacht habe, vergesse ich, auf mein Sprechen zu achten und die Tricks aus der Therapie anzuwenden. Dann verstehen mich die anderen nicht gut und die Lehrerin fordert mich auf, es nochmal zu sagen. Das nervt!“

Nun fragt der Papagei das Kind, ob es auch solche Situationen kennt. Gemeinsam wird überlegt, in welchen Situationen im Kindergarten/in der Schule das Poltern stört. Dazu wird ein Mindmap erstellt. Wenn das Kind schon schreiben kann, notiert es die Situationen selbst. Ansonsten schreibt die Logopädin und das Kind malt ein kleines Bild dazu. Die Logopädin fragt das Kind, welche Situation es am herausforderndsten empfindet - so wird eine Hierarchie erstellt. Diese dient als Grundlage für die Transfer-Übungen. Begonnen wird mit der Situation, die das Kind am wenigsten herausfordernd empfindet.

Beispiel: Sprechsituation im Morgenkreis

Vorbereitung:

Der Papagei erzählt dem Kind, was es gemacht hat, um beim Erzählen im Morgenkreis die Symptome wahrzunehmen und an die Tricks aus der Therapie zu denken. Beispiel: „Ich habe mit meiner Lehrerin ein Geheimzeichen abgemacht. Davon wussten nur sie und ich. Immer wenn ich nicht gemerkt habe, dass ich zu schnell oder undeutlich wurde, hat sie mit dem Schnabel auf ihre grosse rote Schwanzfeder gezeigt. Dann wusste ich sofort: an meine Tricks denken! Natürlich musste ich sie während dem Sprechen immer wieder anschauen, sonst hätte ich das Zeichen gar nicht gesehen.“

Mit dem Kind wird nun überlegt, welches Zeichen es mit seiner Lehrerin abmachen könnte. Es sollte nicht zu auffällig sein - es ist ja ein Geheimzeichen. Aber es sollte das Kind trotzdem erinnern, an die Tricks zu denken.

In der Therapiektion wird nun dieses Zeichen eingeübt. Das Kind erzählt dem Papagei ein lustiges Erlebnis, eine frei erfundene Geschichte, oder von den letzten Ferien. Der Papagei sitzt auf dem

Schoss der Logopädin. So kann das Kind die Logopädin und das Zeichen gut sehen. Die Logopädin macht, wo notwendig, das Geheimzeichen. Danach wird gemeinsam reflektiert:

- „Wie gut konntest du das Geheimzeichen erkennen? Müssen wir etwas daran ändern?“
- „Konntest du merken, warum ich das Zeichen gemacht habe?“
- „Wie gelang es dir, dein Sprechen zu verändern?“

Mit dem Kind wird besprochen, dass dies in ein paar Tagen direkt im Kindergarten/in der Schule geübt wird.

 In-Vivo:

Die Logopädin besucht wenn möglich einen Morgenkreis im Kindergarten/in der Schule. Sie macht wo notwendig das in der Therapie eingeführte Geheimzeichen, während das Kind spricht. So kann die Lehrperson beobachten, wann dieses Zeichen notwendig ist und wie es umgesetzt wird. Direkt im Anschluss an die In-Vivo Situation reflektieren Logopädin und Kind kurz, wie es gelaufen ist:

- „Wie hast du das Geheimzeichen im Klassensetting empfunden? War es zu auffällig? Hast du es erkennen können?“
- „Wie ist es dir gelungen, dein Sprechen anzupassen?“

Sind Änderungen notwendig, wird dies in der nächsten Therapiektion erneut besprochen und geübt. War das Geheimzeichen jedoch hilfreich, wendet ab sofort die Lehrperson das Geheimzeichen an.

Methodisch-didaktische Hinweise

Wenn dem Kind keine schwierigen Sprechsituationen einfallen, kann die Logopädin über die Handpuppe Vorschläge machen, indem sie die Anamnese und Rückmeldungen der Lehrpersonen berücksichtigt.

Beispiele für Geheimzeichen: Hand auf den Kopf legen, am Ohr zupfen, etc.

Variationen

Diese Spielidee kann auch in angepasster Form für die weiteren im Mindmap notierten Situationen verwendet werden.

Das erarbeitete Geheimzeichen kann auch zuhause in bestimmten, zeitlich begrenzten Situationen angewendet werden.

Foto-Klick

Ziele	Durch das Spiel wendet das Kind die erworbenen Selbstwahrnehmungs- und Monitoringfähigkeiten an.
Altersempfehlung	5-9 Jahre
Zeitbedarf	10 Minuten
Material	Keines

Spielbeschreibung

Mit dem Kind wird das Spiel *Foto-Klick* gespielt. Das Kind soll die Augen schliessen und wird von der Therapeutin «blind» durch den Raum geführt. Auf ein Zeichen (z.B. Tippen auf die Schulter) darf es kurz die Augen aufmachen (ein Foto machen) und merkt sich, was es gesehen hat. Nach drei bis vier solcher Fotos darf das Kind die Augen wieder aufmachen und erzählt der Therapeutin in der Reihenfolge der «Fotos», was es gesehen hat. Wenn das Kind Symptome zeigt und diese nicht wahrnimmt, soll die Therapeutin direkt folgende verbale Rückmeldung geben: „Das Foto ist unscharf.“

Methodisch-didaktische Hinweise

Es bietet sich an, das Spiel nicht nur auf das Logopädie-Zimmer zu beschränken, sondern das ganze Schulhaus mit Umgebung zu nutzen.

Variationen

Die Rollen im Spiel können auch getauscht werden: Das Kind führt die Logopädin und beobachtet anschliessend bei ihr, ob sie ihr Pseudopoltern (siehe Einleitung) wahrnimmt und korrigiert.

Anstatt eines verbalen Feedbacks kann auch ein akustisches Signal erfolgen.

3 Förderspiele Zyklus II

IDENTIFIKATION

- ❖ Familie Levelt baut ein Haus
- ❖ Es geht auch anders
- ❖ Code-Wörter
- ❖ Wackelturm
- ❖ Sprachsalat

SPRECHTEMPO

- ❖ Mathepause
- ❖ Es geht auch chillig
- ❖ Fernsehnachfüllfarbe

PAUSEN

- ❖ Denk in Pausen
- ❖ Stopp – mach Pause

ARTIKULATION

- ❖ Slow Motion
- ❖ Hey Siri
- ❖ Silbensprechen
- ❖ „Wie bitte?“

TRANSFER

- ❖ Und dann
- ❖ Denk dran
- ❖ Sprachnachricht

Familie Levelt baut ein Haus

Ziele Die Geschichte *Familie Levelt baut ein Haus* erklärt dem Kind kindgerecht, wie Sprache produziert wird und wie das Sprechen überwacht wird (Monitoringprozesse).

Altersempfehlung 9-12 Jahre

Zeitbedarf 20 Minuten

Material

- Erklärungen für die Logopädin
- Geschichte für das Kind: Familie Levelt baut ein Haus... oder wie Sprache aus dem Gehirn kommt

Spielbeschreibung

Die Geschichte *Familie Levelt baut ein Haus* erklärt, wie unser Sprechen geplant, überprüft und ausgeführt wird und stellt dabei das Levelt-Modell exemplarisch und kindgerecht dar. In der Geschichte sind nur Teilaspekte des Modells dargestellt, ansonsten wäre es zu komplex und nicht mehr kindgerecht.

Das Kind liest die Geschichte laut vor. Nach jedem Absatz wird zur Verständnissicherung über das Gelesene gesprochen und reflektiert.

Im Anschluss werden die in der Geschichte angesprochenen Analogien für Poltersymptome besprochen und der Link zum eigenen Sprechen gemacht.

Methodisch-didaktische Hinweise

Wenn das Lesen für das Kind schwierig ist, kann auch die Logopädin den Text vorlesen.

Erklärungen für die Logopädin zum Levelt-Modell und zum Hintergrund der Geschichte sind unten zu finden.

Erklärungen für die Logopädin

Sprachverarbeitungsmodell in Anlehnung an Levelt (1989)

Im **Konzeptualisator** wird eine Redeabsicht durch Prozesse der Makro- und Mikroplanung erzeugt. Dabei wird unter Berücksichtigung der aktuellen Gesprächssituation das Welt- und Diskurswissen herangezogen und geeignete Konzepte entsprechend der Redeabsicht aktiviert. Daraus wird als Endprodukt eine sogenannte präverbale Botschaft erstellt und an den Formulator weitergeleitet.¹

Der **Formulator** hat die Aufgabe, die präverbale Botschaft in eine linguistische Struktur zu bringen, damit sie versprachlicht werden kann.² Als erstes erfolgt die grammatische Enkodierung, bei der durch den Zugriff auf das mentale Lexikon die Wortbedeutung zugewiesen und eine syntaktische Oberflächenstruktur erstellt wird.³ „Bei der phonologischen Enkodierung wird für die syntaktische Oberflächenstruktur mithilfe der morphologischen und phonologischen Informationen der Lexeme und der Informationen des Prosodiegenerators in verschiedenen Stufen ein phonetischer Plan erstellt, der die artikulatorische Bildung von Lautfolgen ermöglicht.“⁴ Durch diese zwei Enkodierungsschritte wird im Formulator der phonetisch-artikulatorische Plan angefertigt und an den Artikulator weitergeleitet.⁵

Der **Artikulator** setzt diesen Plan in der phonetischen Enkodierung um, indem er auf das Silbenlexikon zurückgreift. Entsprechend dieser Enkodierung werden die benötigten Muskeln aktiviert und als Ergebnis auditiv wahrnehmbare Sprache produziert.⁶ Da die Ausführung der Sprechbewegungen mehr Zeit beansprucht als die kognitive Sprachgenerierung, nimmt Levelt einen artikulatorischen Speicher an, in dem die vom Formulator erstellten phonetischen Pläne temporär zwischengespeichert werden können, bis sie artikulatorisch umgesetzt werden.⁷

¹ vgl. Levelt, 1989, S. 9; Rickheit, Sichelschmidt & Strohner, 2002, S. 88; Rupp, 2013, S. 31

² vgl. Levelt, 1989, S. 11; Rupp, 2013, S. 31

³ vgl. Levelt, 1989, S. 11; Rickheit, Sichelschmidt & Strohner, 2002, S. 89

⁴ Sick, 2014, S. 26

⁵ vgl. Rupp, 2013, S. 32

⁶ vgl. Rickheit, Sichelschmidt & Strohner, 2002, S. 89

⁷ vgl. Levelt, 1989, S. 12

Monitoringschleifen im Sprachverarbeitungsmodell in Anlehnung an Levelt (1989)

Levelt beschreibt in seinem Modell drei Monitoringschleifen. Die von einer Verarbeitungsebene erstellte Botschaft wird durch Monitoringprozesse kontrolliert und an den Ausgangsort zurückgeleitet, um dort mit der ursprünglich intendierten Äusserungsabsicht überprüft und gegebenenfalls korrigiert zu werden.⁸

Die erste Schleife befindet sich auf der Ebene des Konzeptualisators. Bevor die präverbale Botschaft in den Formulator gelangt, vergleichen Monitoringprozesse die beabsichtigte Botschaft mit dem Diskurs und mit dem Gesprächspartner geteilten Wissen.⁹

Zentral für die zweite und dritte Monitoringschleife ist das Sprachverständnissystem. Ein Sprecher ist sein eigener Zuhörer. Somit kann der Sprecher über das Hören und das Sprachverständnissystem sowohl sein offenes als auch sein inneres Sprechen kontrollieren.¹⁰

Die zweite Schleife kontrolliert den im Formulator erstellte phonetische Plan. In Form eines inneren Sprechens gelangt diese erstellte Botschaft ins Sprachverständnissystem, wo es mit Zugriff auf Lemmata und Lexeme rückwärts analysiert und sowohl semantisch als auch linguistisch mit der intendierten Redeabsicht abgeglichen wird. Dadurch kann ein Sprecher, bevor er den Fehler ausspricht, ihn in seinem eigenen inneren Sprechen entdecken. Werden Fehler erkannt, kommt es zu Selbstkorrekturen in Form von Versprechern.¹¹

Die dritte Monitorschleife ist auf der Ebene des Artikulators aktiv und überprüft das offene Sprechen über die auditive Wahrnehmung. Wie bereits erwähnt, läuft auch diese Kontrollschleife über das Sprachverständnissystem. Dadurch kann eine Person eine fehlerhafte Äusserung erkennen und dementsprechend reagieren. Korrekturen auf dieser Ebene sind deutlicher.¹²

⁸ vgl. Levelt, 1989, S. 13-14; vgl. Sick, 2014, S. 26

⁹ vgl. Sick, 2014, S. 26; Levelt, 1989, S. 14

¹⁰ Levelt, 1989, S. 13

¹¹ vgl. Sick, 2014, S. 27; vgl. Levelt, 1989, S. 13 - 14;

¹² vgl. Sick, 2014, S.27; vgl. Hachul & Schönauer-Schneider, 2015, S. 16

Hintergrund der Geschichte *Familie Levelt baut ein Haus*

Die nachfolgende Geschichte erklärt dem Kind, wie unsere Sprache verarbeitet und überprüft wird. Dies wird anhand der Analogie «ein Haus bauen» verdeutlicht. Dabei wird hervorgehoben, dass Sprache ähnlich wie ein Hausbau funktioniert. Der Hund Willi schafft infolgedessen für das Kind den Bezug von der Geschichte zur Sprache. Familie Levelt, die «Häuslebauer», welche das Bauprojekt überwacht, stellt die Monitoringprozesse dar. Der Konzeptualisator wird durch den Architekten symbolisiert, der einen Plan zeichnet, was der präverbalen Botschaft gleichkommt. Die Überprüfung des Plans durch die Familie Levelt und entspricht der ersten Monitoringschleife im Levelt-Modell. Der Abruf von Lemmata und Lexemen aus dem mentalen Lexikon wird durch den Bauleiter verdeutlicht, der das Baumaterial bestellt. Die Kontrolle des gelieferten Materials kongruiert mit der zweiten Monitoringschleife im Levelt-Modell. Die Arbeit des Artikulators wird durch die Handwerker, die das Haus zusammenbauen, symbolisiert. Die Kontrolle dieses Prozesses stellt die dritte Monitoringschleife im Levelt-Modell dar. Die Fehler, welche auf der Baustelle passieren, beschreiben die Poltersymptome. Beispielsweise steht das zu schnelle Arbeiten auf der Baustelle (z.B.: Architekt und Handwerker) für das Symptom erhöhtes/irreguläres Sprechtempo oder das Material, welches zu viel, zu schnell oder falsch geliefert wurde symbolisieren die phonetisch-temporalen Auffälligkeiten (Addition, Elision und Substitution).

Geschichte für das Kind: Familie Levelt baut ein Haus... oder wie Sprache aus dem Gehirn kommt

Einleitung

Sprechen kann ganz schön kompliziert sein, zumindest im Kopf. Das ist mindestens so schwierig, wie wenn man ein Haus bauen möchte. Wie beim Bauen wird in unserem Gehirn auch zuerst geplant, bevor wir etwas sagen. Danach werden die Wörter, die wir für den Plan brauchen, gesucht.

Die Geschichte von Familie Levelt erklärt, wie aus einem gezeichneten Plan ein echtes Haus entsteht. Es ist ähnlich, wie wenn Sätze, die wir in unserem Gehirn planen, schlussendlich aus unserem Mund kommen. Wenn wir sprechen geschieht das natürlich viel schneller als das Bauen eines Hauses. Ausserdem können wir nicht sehen, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir sprechen. Das geschieht automatisch und ist uns nicht immer so bewusst. Wenn jedoch ein Haus gebaut wird, können wir Schritt für Schritt zuschauen, was passiert. Wir wollen nun schauen, wie das beim Haus bauen und beim Sprechen funktioniert.

Das ist die Familie Levelt, die Bauherren. Sie hat die Aufgabe, die Baustelle zu überwachen. Sie achtet darauf, dass die Bauarbeiter gut arbeiten, damit das Haus rechtzeitig fertig ist. Sie muss aber auch aufpassen, dass jeder seine Arbeit richtig macht. Sonst könnte am Ende das Haus gar keine Fenster, Türen oder Steckdosen haben. Die Aufgabe der Familie Levelt ist also sehr wichtig, damit ein schönes Haus entsteht.

Das ist Familie Levelts Hund Willi. Er begleitet die Familie Levelt überall hin. Er erklärt dir, was im Gehirn beim Sprechen geschieht.

Der Plan wird erstellt

Die Familie Levelt möchte ein Haus bauen. Sie geht zum Architekten, der den Bauplan zeichnen kann. Die Familie erzählt ihm, wie das Haus aussehen muss. Es soll zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Badezimmer und eine Küche haben.

→ Wie würde dein Traumhaus aussehen?

Der Architekt zeichnet das Haus und macht einen genauen Plan, damit das Haus nachher gebaut werden kann. Er zeichnet zum Beispiel ein, wo die Türen und Fenster hinkommen sollen.

Wenn du etwas sagen
möchtest, macht dein
Gehirn zuerst einen Plan
– wie der Architekt.

Wenn der Plan fertig ist, kontrolliert die Familie Levelt alles genau.

Der Architekt hat viel zu
schnell gezeichnet! Soll
das hier ein Fenster oder
eine Türe sein?!? Wir
rufen ihn an.

Der Plan nimmt Gestalt an

Als nächstes plant der Bauleiter, welches Material für den Hausbau gebraucht wird. Es braucht Glasscheiben für die Fenster, Backsteine für die Wände, Steckdosen und noch vieles mehr... Er bestellt alles bei verschiedenen Firmen. Diese liefern das Material zur Baustelle. Der Bauleiter bestimmt, wann wer was liefern soll. Er braucht die Glasscheiben ja nicht, wenn noch keine Mauern stehen.

Wie der Bauleiter «bestellt» dein
Gehirn die benötigten Wörter, die
es für den Plan braucht und setzt
sie in die richtige Form und
Reihenfolge.

Am Schluss kontrolliert die Familie Levelt mit dem Plan, ob der Bauleiter an alles gedacht hat. Wenn aber eine Lieferung nicht rechtzeitig kommt, beschwert sich die Familie Levelt bei der Firma.

Ach nein! Der Glaser ist zu schnell um die Kurven gefahren und jetzt sind die Glasscheiben kaputt. Und der Sanitärinstallateur hat uns eine zweite Badewanne anstelle eines WCs geliefert ... Und der Maurer bringt immer nur einen Backstein nach dem anderen, anstatt alle Backsteine aufs Mal zu liefern! Das dauert ja ewig! ...

Der Plan wird umgesetzt

Wie auf dem Plan aufgezeichnet, bauen die Handwerker das Haus mit dem gelieferten Material.

Dein Gehirn schickt den Plan mit den ausgewählten Wörtern zu deinem Mund. Dieser spricht die Worte aus, so wie die Handwerker das Haus bauen.

Die Familie Levelt geht am Ende auf die Baustelle und sieht sich das Haus an. Sie vergleicht es mit dem Plan, den der Architekt gezeichnet hat. Wurde auch nichts vergessen? Ist ein Fehler passiert? Haben die Handwerker das richtige Material verwendet?

Die Handwerker haben viel zu schnell gearbeitet. Diese Mauer könnte einstürzen, denn es fehlen viele Bausteine! Und hier haben sie nicht genau gearbeitet und vergessen, die Türe im Badezimmer einzusetzen.

Wenn Fehler passieren...

Dir ist sicher aufgefallen, dass sich die Familie Levelt bei jedem Schritt beschwert hat, dass etwas zu schnell gemacht wurde.

Wir kontrollieren, ob der Architekt den Plan genau gezeichnet hat, ob das richtige Material geliefert wurde und ob die Bauarbeiter richtig gebaut haben. Das mussten wir lange üben!

Auch beim Sprechen können Fehler passieren, wenn man zu schnell unterwegs ist. Man stolpert über lange Wörter oder vergisst sogar welche. Dann versteht es der andere nicht so gut und muss nachfragen: „Was hast du gesagt?“

Die Familie Levelt ist ein «Kontrollier-Chef». Auch wenn du sprichst, kontrolliert dein Gehirn deine Sprache. Der Sprechplan muss kontrolliert werden. Willst du das auch wirklich sagen? Die ausgewählten Wörter müssen kontrolliert werden. Meintest du Marienkäfer oder Schmetterling? Was du sagst, muss auch kontrolliert werden. Hast du alle geplanten Wörter ausgesprochen? Hast du sie richtig gesagt? Hast du Schettling statt Schmetterling gesagt?

Es geht auch anders

(Idee nach U. Sick)

Ziele	Durch das Spiel erfährt das Kind die Auswirkung von Geschwindigkeit auf visuelle und taktil-kinästhetische Weise. Es wird verdeutlicht, wie wichtig es ist, das Tempo den Anforderungen anzupassen.
Altersempfehlung	5-12 Jahre
Zeitbedarf	10 Minuten
Material	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Videoaufnahmegerät ▪ Seil, Ei und Löffel, etc. je nach gewählter Variation

Spielbeschreibung

Das Kind soll eine Handlung auf zwei Arten ausführen. Zuerst soll die Handlung ganz schnell gemacht werden (Sequenz 1) und anschliessend in einem reduzierten Tempo – jedoch nicht betont langsam (Sequenz 2). Die Sequenzen werden auf Video aufgenommen und die benötigte Zeit gestoppt. Dies ermöglicht einen Vergleich und erleichtert die gemeinsame Reflexion, da das Kind dadurch ein direktes Feedback bekommt. Gleichzeitig trägt dieser Einstieg in die Arbeit mit Videoaufnahmen dazu bei, dass sich das Kind an diese Form der Therapiearbeit gewöhnt.

Beispiel:

Sequenz 1 – schnelles Tempo: Das Kind soll schnell über ein am Boden liegendes Seil im Strichgang gehen. Sind Ausfallschritte notwendig oder setzt das Kind nicht Ferse an Ferse, muss es wieder von vorne beginnen. Nach drei Neuanfängen wird das Spiel abgebrochen, um das Kind nicht zu frustrieren. Im Anschluss wird gemeinsam reflektiert:

- Was ist passiert, als du versucht hast, ganz schnell zu gehen?
- Wie ging es dir dabei?
- Wie lange hast du für die Aufgabe gebraucht?

Sequenz 2 – moderates Tempo: Das Kind führt die Handlung erneut aus. Diese wird vermutlich genauer und eventuell sogar schneller erfüllt sein. Erneut wird anhand der Videoaufnahme reflektiert:

- Was ist passiert, als du das Tempo angepasst hast?
- Wie ging es dir dabei?
- Wie lange hast du für die Aufgabe gebraucht?
- Was war im Vergleich zum ersten Durchgang anders?

Mit dem Kind wird besprochen, dass es in vielen Situationen darum geht, das Tempo der Aufgabe anzupassen. Nur so kann die Aufgabe exakt erfüllt werden – und man ist dabei nicht unbedingt langsamer!

Methodisch-didaktische Hinweise

Die Logopädin sollte die Handlungen auch ausführen. So kann das Kind motiviert werden, indem der Fokus nicht nur auf dem Kind liegt. Das Kind sieht, dass auch die Logopädin die Handlung nicht schnell und gleichzeitig korrekt ausführen kann.

Variationen

Weitere geeignete Handlungen:

- eine Form exakt ausschneiden (je nach Alter des Kindes Formen und Strichstärke variieren)
- etwas ausmalen und innerhalb der Linien bleiben (je nach Alter des Kindes Farbstiftdicke und Bilddetails variieren)
- Seilspringen
- aus Jenga-Bausteinen einen Turm bauen – es soll herausfordernd sein! (Schwierigkeit je nach Kind erhöhen, z.B. hochkant aufeinander stellen, etc.)
- einen Gegenstand balancieren und dabei eine festgelegte Distanz zurücklegen (z.B. Plüschtier oder Buch auf dem Kopf, Stift auf dem Finger, Ei auf einem Löffel, ...)
- etwas schön schreiben (z.B. Name und Adresse)

Code-Wörter

Ziele	Durch das Spiel findet das Kind Begriffe für Tempovariationen und kann rezeptiv zwischen ihnen differenzieren.
Altersempfehlung	9-12 Jahre
Zeitbedarf	15 Minuten
Material	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Musikstück und Wiedergabeprogramm, bei dem das Tempo verändert werden kann: z.B. YouTube, Audacity (Gratisprogramm) ▪ Mehrsilbige Wörter in Form von Schriftkarten (Beispiel siehe Vorlage)

Spielbeschreibung

Dem Kind wird ein Musikstück oder Lied vorgespielt, bei dem das Tempo mit einem Wiedergabeprogramm verändert wird. Es wird zunächst viel zu langsam, dann zu schnell und schliesslich in normalem Tempo abgespielt. Anschliessend werden die Wahrnehmungen des Kindes gemeinsam besprochen. Beispiel: „Welche Version hat dir am besten gefallen und warum?“

Die Logopädin erklärt, dass wir auch unterschiedlich schnell sprechen können. Sie verdeutlicht dies anhand eines Beispiels (gedehntes, normales und schnelles Sprechen). Auch beim Poltern ist es manchmal schwierig, das passende Tempo zu finden. Beispiel: Beim Töff fahren lernen muss man üben, wie viel Gas man geben kann, um nicht zu schnell loszudüsen. Oder beim Reiten: Wenn das Pferd widerspenstig ist und man noch nicht so gut reiten kann, kann es leicht mit einem davongaloppieren.

Die Logopädin ermutigt das Kind, ähnliche Analogien zu finden. Diese sollen drei Abstufungen darstellen («chillig» – mittel – schnell). Dann soll das Kind eine Analogie auswählen, die in Zukunft als «Code-Wörter» für Tempovariationen fungiert (Beispiele siehe Variationen).

Die Logopädin spricht mehrsilbige Wörter in den verschiedenen Tempi und das Kind ordnet die Bild-/Schriftkarte passend zu. Anweisung: „Ich sage jetzt jeweils ein Wort und du musst herausfinden, zu welchem Tempo es passt.“

Methodisch-didaktische Hinweise

Damit die Unterschiede in den Tempi für das Kind deutlicher sind, sollen die Kontraste gross sein. Zu beachten ist ausserdem, dass der Begriff «langsam» in keiner Weise negativ besetzt werden soll. Stattdessen eignen sich Begriffe wie «chillig» oder «gemütlich».

Variationen

Beispiele für kindgerechte Begriffe und Analogien zum Sprechtempo sind:

- Tiere: Faultier – Hund – Gepard
- Fahrzeuge: Traktor – Auto – Rennauto
- Flugobjekte: Heissluftballon – Flugzeug – Rakete
- Gerät: Mixer Stufe 1 – 2 – 3
- Bewegungsformen: krabbeln – spazieren – sprinten
- Gangarten Pferd: Schritt – Trab – Galopp
- Tacho/Geschwindigkeit: 30 (30er Zone) – 80 (Landstrasse) – 120+ (Autobahn)

Symbolfotos zu den Analogien sind bei Zyklus I (Spiel *Schritt-Trab-Galopp?*) zu finden.

Bei der Übung *Zuordnung* können als Steigerung statt Wörter auch Sätze vorgelesen werden.

Die Wortliste kann je nach Alter, Fähigkeit und Interesse des Kindes angepasst werden.

Vorlage: Mehrsilbige Wörter

Limonade	Barometer	Polizeiwagen
Schokolade	Hefekuchen	Tomate
Heuboden	Karawane	Kinopause
Lesezeichen	Pumabeine	Pelikan
Rakete	Lawine	Kamera
Zugabe	Telefon	Minute
Gemüseladen	Scheunentor	Motorradreifen
Eulenaugen	Gemüseladen	Polizeisirene
Ameisenhaufen	Regenbogen	Federhut
Kilometer	Seifenblase	Seidenfaden
Buchseite	Hundeleine	Hasennase
Rosenseife	Ungeheuer	Gemüseschale
Badehose	Fernsehkamera	Safari
Dattelpalme	Geschichtenbücher	Vorhängeschloss
Seitenzahlen	Hausaufgabenbüchlein	Fasanenfeder
Violinkonzert	Pelikan	Abenteuerlust
Kleiderhaken	Melonenlimonade	Autohupe
Papagei	Elefantenrüssel	Schlaumeier
Dromedar	Paprika	Meerschweinchen
Sirene	Nudelsalat	Telefonbuch
Autobahnbaustelle	Ledersofa	Schokoladekuchen
Kinopause	Polizeiwagen	Lügengeschichten
Melonenschale	Kugelschreiber	Mandelentzündung
Haustürschlüssel	Lederstiefel	Fahrradreparatur
Feuerlöscher	Fledermaus	Autoscheibenreiniger
Zitronenschalen	Dampfkochtopf	Mitarbeiteringang
Bürgeranmeldungsbüro	Marmeladengläser	Schulsekretariat
Pflegefachkraft	Vanillepuddingpulver	Fastnachtsumzug
Halloweenkürbis	Fasanenfedermusterung	Halogenlampen

Wackelturm

- Ziele** Durch das Spiel findet das Kind eine ansprechende Analogie für unverständliches Sprechen und kann rezeptiv zwischen *verständlich* und *unverständlich* beim Pseudopoltern der Logopädin unterscheiden.
- Altersempfehlung** 9-12 Jahre
- Zeitbedarf** 20 Minuten
- Material**
- mehrsilbige Wörter (Beispiel siehe Vorlage)
 - Jenga-Bausteine

Spielbeschreibung

Die Logopädin erklärt dem Kind, dass es beim Poltern zu unverständlichen Wörtern oder Abschnitten kommen kann. Sie kann hier auch auf die Geschichte *Familie Levelt baut ein Haus* Bezug nehmen. Beispiel: „Kannst du dich noch an die Familie Levelt erinnern? Stell dir vor, ein Handwerker will eine Glasscheibe ins Haus tragen, um sie einzusetzen. Diese ist aber nass und ganz glitschig. Sie flutscht dem Handwerker aus den Händen und zerbricht. Beim Poltern ist es so ähnlich: Man will etwas sagen und es ist, wie wenn einem die Wörter wegrutschen. Dann spricht man das Wort ganz anders aus und es ist nicht mehr verständlich. Wie könnten wir diese Wörter nennen?“ Gemeinsam mit dem Kind werden Analogien gesucht und eine ausgewählt (z.B. Flutschwörter).

Die Logopädin erklärt nun den Sinn und Zweck des Pseudopolterns (siehe Einleitung), damit sich das Kind nicht blossgestellt oder nachgeäfft vorkommt. Beispiel: „Damit du ein richtig guter Detektiv für diese «Flutschwörter» (Analogie des Kindes verwenden) wirst, mache ich sie dir zuerst vor. Da ich ja nicht poltere, muss ich so tun als ob. Das hilft dir aber, die unverständlichen Wörter erkennen zu lernen.“

Die Logopädin liest dem Kind Wörter vor und zeigt dabei immer wieder Pseudopoltern. Das Kind soll beurteilen, ob die Wörter verständlich oder unverständlich waren. Ist ein Wort unverständlich, soll es *Stopp* rufen und darf eine Lage Jenga-Bausteine hinlegen – zur Vorbereitung auf das Spiel. Anschliessend wird das Jenga-Spiel als Belohnung normal gespielt.

Methodisch-didaktische Hinweise

Beim Pseudopoltern imitiert die Logopädin jene Symptome, die das Kind zeigt. Dabei sollen die Kontraste zwischen verständlichem und unverständlichem Sprechen zu Beginn sehr deutlich sein.

Die Übung hat einen hierarchischen Aufbau. Begonnen wird auf der linguistischen Komplexitätsstufe der Wortebene. In weiterer Folge soll die Übung auch auf Satz- und Textebene durchgeführt werden. Die Wort- und Satzlisten oder Texte sollen je nach Alter, Fähigkeit und Interesse des Kindes angepasst werden.

Variationen

Beispiele für kindgerechte Bezeichnungen phonetisch-temporaler Auffälligkeiten sind zum Beispiel: Flutsch-, Fisch-, Seifen-, Bananenschalen-, Glatteis- und Rutschbahn-Wörter, usw.

Die Kontraste können schrittweise verringert werden. Als Ablenker kann die Logopädin bei den verständlichen Wörtern auch Tonhöhenunterschiede einbauen, damit das Kind genau hinhören muss.

Vorlage: Mehrsilbige Wörter

Limonade	Barometer	Polizeiwagen
Schokolade	Hefekuchen	Tomate
Heuboden	Karawane	Kinopause
Lesezeichen	Pumabeine	Pelikan
Rakete	Lawine	Kamera
Zugabe	Telefon	Minute
Gemüseladen	Scheunentor	Motorradreifen
Eulenaugen	Gemüseladen	Polizeisirene
Ameisenhaufen	Regenbogen	Federhut
Kilometer	Seifenblase	Seidenfaden
Buchseite	Hundeleine	Hasennase
Rosenseife	Ungeheuer	Gemüseschale
Badehose	Fernsehkamera	Safari
Dattelpalme	Geschichtenbücher	Vorhängeschloss
Seitenzahlen	Hausaufgabenbüchlein	Fasanenfeder
Violinkonzert	Pelikan	Abenteuerlust
Kleiderhaken	Melonenlimonade	Autohupe
Papagei	Elefantenrüssel	Schlaumeier
Dromedar	Paprika	Meerschweinchen
Sirene	Nudelsalat	Telefonbuch
Autobahnbaustelle	Ledersofa	Schokoladekuchen
Kinopause	Polizeiwagen	Lügendgeschichten
Melonenschale	Kugelschreiber	Mandelentzündung
Haustürschlüssel	Lederstiefel	Fahrradreparatur
Feuerlöscher	Fledermaus	Autoscheibenreiniger
Zitronenschalen	Dampfkochtopf	Mitarbeiteringang
Bürgeranmeldungsbüro	Marmeladengläser	Schulsekretariat
Pflegefachkraft	Vanillepuddingpulver	Fastnachtsumzug
Halloweenkürbis	Fasanenfedermusterung	Halogenlampen

Sprachsalat

- Ziele** Durch die Übung wird dem Kind verdeutlicht, was Monitoring ist und warum es beim Sprechen so wichtig ist.
- Altersempfehlung** 9-12 Jahre
- Zeitbedarf** 5 Minuten
- Material**
- Raster zur schnellen Wortbenennung (siehe Vorlage)
 - akustisches Signal: z.B. ausgewählter Knopf der App *Instant Buttons*, Knackfrosch, etc.

Spielbeschreibung

Die Logopädin erklärt, dass sie nun die Wörter auf der Vorlage ganz schnell der Reihe nach lesen wird. Das Kind soll gut zuhören und bei jedem Fehler ein akustisches Signal geben. Danach kann das Kind selbst ausprobieren, wie schwierig diese Aufgabe ist.

Im Anschluss wird die Erfahrung besprochen und die Verknüpfung zur Geschichte *Familie Levelt baut ein Haus* gemacht. Beispiel: „Kannst du dich noch an die Geschichte von Familie Levelt erinnern? Sie ist ja der «Kontrollier-Chef». Wenn die Bauarbeiter zu schnell arbeiten, machen sie Fehler. Die Familie Levelt kann aber nicht überall schauen und die Fehler der Bauarbeiter korrigieren. Genauso ist es, wenn man ganz schnell und undeutlich spricht, so wie ich vorhin bei der Übung. Dann kann unser Gehirn nicht schnell genug merken, wann wir etwas Falsches am Sagen sind. Man merkt es dann erst nachher – oder manchmal auch gar nicht. Das ist bei Poltern häufig das Problem. Es ist, wie wenn die Familie Levelt nicht schnell genug schauen kann und die Fehler auch nicht so schnell sieht. Wenn die Bauarbeiter langsamer und genauer arbeiten, kann die Familie Levelt besser lernen, die Fehler schnell zu sehen. Das üben wir in der Therapie.“

Methodisch-didaktische Hinweise

Die Logopädin benennt so schnell, dass sie sich verhaspelt und/oder sie baut Pseudopoltern (siehe Einleitung) ein. Sie muss also in gewisser Weise bewusst die eigenen Monitoringfähigkeiten «ausschalten», damit dem Kind verdeutlicht werden kann, wie wichtig diese sind.

Variationen

Statt der schnellen Wortbenennung können auch Zungenbrecher verwendet werden.

Vorlage: Schnelle Wortbenennung

Blume	Fisch	Schmetterling	Apfel	Sonne
Haus	Ball	Hand	Haus	Blume
Ball	Apfel	Sonne	Schmetterling	Fisch
Hand	Haus	Ball	Apfel	Hand
Fisch	Sonne	Blume	Schmetterling	Blume
Schmetterling	Fisch	Haus	Sonne	Apfel
Hand	Ball	Ball	Schmetterling	Sonne
Hand	Apfel	Blume	Fisch	Hand
Schmetterling	Ball	Blume	Apfel	Haus

Mathepause

(Idee nach Y. van Zaalen)

Ziele Durch das Spiel werden Monitoringfähigkeiten bezüglich dem Sprechtempo und der Pausensetzung in einer kommunikativ wenig komplexen Situation trainiert und verbessert.

Altersempfehlung 9-12 Jahre

Zeitbedarf 15 Minuten

Material

- Videoaufnahmegerät

Spielbeschreibung

Dem Kind wird eine mathematische Aufgabe gestellt, die seiner Entwicklung entspricht. Die Aufgabe sollte bewusst an der Leistungsgrenze des Kindes liegen. Es geht darum, dass das Kind kontinuierlich spricht, aber dazwischen immer wieder überlegen/überprüfen und somit Denkpausen machen muss.

Das Kind soll zum Beispiel rückwärts zählen:

- 100 minus 1 (100-99-98...)
- 100 minus 10 (100-90-80...)
- 100 minus 5 (100-95-90...)
- 100 minus 2 (100-98-96...)
- 100 minus 3 (100-97-94...)
- 100 minus 7 (100-93-86...)
- usw.

Die Situation wird auf Video aufgenommen und im Anschluss gemeinsam angeschaut. Die Logopädin soll dem Kind vor Augen führen, wie wichtig die Pausen und das reduzierte Sprechtempo sind: „Schau, hier hast du dir Zeit genommen für das Rechnen. Dadurch ist eine Pause entstanden und dein Sprechtempo war angemessen. Das ist super! So soll es auch beim Sprechen sein.“

Methodisch-didaktische Hinweise

Es ist wichtig, dem Kind zu erklären, dass es sich Zeit für die Aufgabe nehmen soll, damit es zu möglichst wenigen Fehlern kommt. Dabei geht es aber nicht darum, die mathematischen Kompetenzen zu bewerten, im Anschluss wird das Sprechen angeschaut.

Die Logopädin soll das reduzierte Sprechtempo und die Pausen positiv bestärken und dem Kind direktes Feedback geben und loben.

Variationen

Die Logopädin macht das Spiel als Modell. Sie kann auch als Kontrast eine schwierige Aufgabe zu schnell lösen, um zu verdeutlichen, wie wichtig der Faktor Zeit für Monitoringprozesse ist.

Hintergrund

Die Monitoringfähigkeiten während Konversationen zu üben ist viel schwieriger, als während dem Zählen. Durch das Lösen von mathematischen Aufgaben liegt der Fokus nicht mehr auf der grammatischen Struktur des Wortes oder auf der Pragmatik und trotzdem braucht es noch eine mentale Aktivität. So können Monitoringfähigkeiten geübt werden und das Kind bekommt über die Videoaufnahme ein Feedback bezüglich adäquater Pausensetzung und angemessenem Sprechtempo.

Es geht auch chillig

Ziele	Durch die Übung erkennt das Kind die Auswirkungen des erhöhten Sprechtempos und erfährt reduziertes Sprechtempo als positiv.
Altersempfehlung	9-12 Jahre
Zeitbedarf	10-15 Minuten
Material	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wortreihen basierend auf dem Stroop-Experiment (siehe Vorlage) ▪ Videoaufnahmegerät ▪ Stoppuhr/Handy

Spielbeschreibung

Diese Übung basiert auf dem Stroop-Experiment. Das Kind soll die Farben der abgedruckten Wörter benennen – es muss also das geschriebene Wort ignorieren. Die Übung wird auf Video aufgenommen.

Das Kind wird aufgefordert, die Aufgabe im ersten Durchgang so schnell und genau wie möglich zu machen. Die Zeit wird mit einer Stoppuhr gemessen und aufgeschrieben. Danach wird das Kind aufgefordert, die gleiche Aufgabe nochmals zu machen. Jetzt soll es aber darauf achten, bewusst chillig zu sprechen und sich genug Zeit zu lassen. Wiederum wird die Zeit gemessen.

Die Zeiten werden verglichen und anhand der Videoaufnahme wird mit dem Kind reflektiert, wie es die beiden Durchgänge erlebt hat.

- „Wie hast du dich beim Sprechen gefühlt?“
- „Wie unterscheiden sich die Durchgänge? Was ist gleich?“
- „Welchen Effekt hatte schnelles Sprechen?“
- „Welchen Effekt hatte das «chillige» Sprechen?“

Dem Kind wird verdeutlicht, dass es beim «chilligen» Sprechen nicht langsamer am Ziel ist als beim schnellen Sprechen. Es kann sogar sein, dass man am Ende schneller ist. Ausserdem kommt es weniger zu Fehlern und man ist verständlicher. Wenn man hingegen zu schnell spricht, kommt es leichter zu Poltersymptomen und der innere Druck steigt an.

Methodisch-didaktische Hinweise

Bei einer wiederholten Durchführung gibt es natürlich Lerneffekte. Diese werden in dieser Übung jedoch positiv genutzt, um dem Kind die positive Auswirkung von «chilligem» Sprechen auf seine Symptomatik zu verdeutlichen.

Die Logopädin kann die Übung zuerst durchführen. So sieht das Kind, dass auch die Logopädin sich bei schnellem Sprechtempo verhaspelt und unter Druck steht.

Variationen

Bei Kindern mit LRS ist zu beachten, dass ihnen diese Aufgabe aufgrund der eingeschränkten Ganzworterfassung leichter fallen kann. Alternativ kann in diesem Fall auch eine Bildbenennungsaufgabe durchgeführt werden (siehe Zyklus I, Spiel *Probier's mal mit Gemütlichkeit*).

Vorlage: Wortreihen in Anlehnung an das Stroop-Experiment

Gelb	Blau	Schwarz	Rot	Grün
Blau	Schwarz	Rot	Grün	Gelb
Grün	Rot	Gelb	Blau	Schwarz
Rot	Gelb	Grün	Schwarz	Blau
Schwarz	Grün	Blau	Gelb	Rot

Fernsehnachfüllfarbe

Ziele	Durch das Spiel lernt das Kind, sein Sprechtempo durch die Reflexion der Videoaufnahme einzuschätzen und bei der nächsten Sprechsituation anzupassen.
Altersempfehlung	9-12 Jahre
Zeitbedarf	20 Minuten
Material	<ul style="list-style-type: none"> ▪ App, mit der man Videos mit witzigen Filtern machen kann (MSQRD Masquerade Technologies, Inc Live-Filter) oder App mit der man die Stimme verzerren kann (Stimmenverzerrer von Yuliya Shnitko). ▪ Wortkarten für die Video-Tutorials (siehe Vorlage)

Spielbeschreibung

Das Kind zieht einen Begriff, zu dem es eine Art „YouTube-Tutorial“ machen soll. Dabei erklärt das Kind, wie der Gegenstand funktioniert beziehungsweise wozu er gebraucht wird. Die Videoaufnahme sollte bis zu einer Minute dauern. Das Kind darf einen passenden Stimm- und Gesichtsfilter auswählen. Anschliessend wird die Videodatei gespeichert und gemeinsam angeschaut. Im ersten Durchgang soll das Kind das Video stoppen, wenn das Sprechtempo angemessen ist. Beim zweiten Durchgang stoppt das Kind das Video, wenn das Sprechtempo erhöht ist. Danach bewertet das Kind das Video als Ganzes: „Wie war das Sprechtempo im Allgemeinen?“. Das Besprochene soll es dann beim Erstellen des nächsten Videos berücksichtigen.

Methodisch-didaktische Hinweise

Die Logopädin dient als Modell und beginnt mit einem Video, bei dem sie Abschnitte mit erhöhtem Sprechtempo einbaut. Danach kann das Kind entscheiden, an welchen Stellen das Tempo angemessen und wo erhöht war.

Variationen

Statt dem Kind kann auch die Logopädin das Video stoppen und das Kind soll das Sprechtempo bewerten. Dazu kann die Analogie oder eine Skala verwendet werden (z.B. Smileys).

Es kann auch anstelle des „YouTube-Tutorials“ ein Frage-Antwort Spiel gespielt werden, bei welchem das Kind zu einer gezogenen Frage eine Antwort auf Video aufnimmt.

Vorlage: Wortkarten für die Video-Tutorials

Fernsehnachfüllfarbe	Kaktusshampoo
Klobrillensehtest	Radiergummibaum
Ekelzutatenentferner	Lampenfiebermesser
Schminkautomat	Kleiderdruckerpatronen
Pingpongischdrehmaschine	Spülwassermelone
Bücherbett	Elternregal
Glatteisverkäufer	Krebsscherenschleifer
Langfingerhut	Lufthaken
Teelöffelente	Sitzmaschine
Versteckrübe	Gesichtsvorsprungsreinigungsfetzen
Kopfgärtner	Brotswert
Zahnklipper	Nusszunge
Schuhgefrierer	Gartenfahrrad
Pfeffertoaster	Mutmacher
Angtschublade	Traumregal
Traumreihe	Weinbürste
Eierfinken	Nusszeiger
Gurkenglasbetreuer	Ballongiesser
Salzpflanze	Fotopfanne

Denk in Pausen

Ziele Das Spiel verbessert die Wahrnehmung für die Pausendauer und verdeutlicht dem Kind, dass hier die Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung sehr unterschiedlich sind. Das Kind übt, in seinem Redefluss bewusst innezuhalten.

Altersempfehlung 9-12 Jahre

Zeitbedarf 20 Minuten

Material

- Text nach Interesse des Kindes: Kurzgeschichte, Gedicht, Lyrics, etc. (Beispiel siehe Vorlage)
- Videoaufnahmegerät

Spielbeschreibung

Das Kind soll einen Text vorlesen und wird dabei auf Video aufgenommen. Nach jedem Satz soll das Kind eine Pause einbauen und den gelesenen Satz im Kopf wiederholen. Erst wenn es denkt, dass die Pause ausreicht, um den gesprochenen Satz zu wiederholen, darf es weiterlesen. Anschliessend wird das Video gemeinsam angeschaut. Bei jeder Pause in der Aufnahme soll das Kind (und die Therapeutin) den Satz laut wiederholen. Es wird deutlich, dass die Pausen oft zu kurz sind. Das Kind liest nun den Text erneut, diesmal soll es darauf achten, längere Pausen zu machen.

Methodisch-didaktische Hinweise

Um die Übung für das Kind attraktiv zu machen, ist die Auswahl des Textes zentral.

Variationen

Als Erweiterung kann auch in Gedanken bis zum Beispiel fünf gezählt werden, anstatt den Satz zu wiederholen. Das kann auch in alltäglichen Sprechsituationen angewendet werden.

Dieses Spiel kann auch bei Zyklus I eingesetzt werden. Bei der Textauswahl sollte jedoch auf das Alter des Kindes geachtet werden.

Vorlage: Gedicht

Schnakenplage (von Arnd Helsson)

Dem Menschen wird ganz ohne Frage
gelegentlich zur grossen Plage
des Nachts das Sirren einer Schnake.
Mit Simmsimmsimm und Simmsimmsumm
tanzt sie ihm auf der Nase rum.
Und so ist die ganze Nacht
der Arme um dem Schlaf gebracht.
Noch grösser werden dann am Morgen
des geplagten Menschen Sorgen.
Mit tausend Stichen im Gesicht
erkennt er sich im Spiegel nicht.
Sein Anblick ist ihm selbst ein Graus,
er wagt sich gar nicht aus dem Haus.
Da erblickt er überm Bett
eine Schnake dick und fett.
Er killt das Untier voller Wut,
zurück bleibt nur ein Flecken Blut.
Am Abend legt er früh sich nieder,
sucht Ruhe für die müden Glieder.
Er schaut zum Blutfleck an der Wand
und denkt erfreut: Gefahr gebannt!
Gähnt, schliesst die Augen, dreht sich um
... und leise sirrt es simmsimmsumm...

Stopp – mach Pause

Ziele	Durch die Übung wird die Wahrnehmungs- und Monitoringfähigkeiten des Kindes für adäquate Pausensetzung geschult.
Altersempfehlung	9-12 Jahre
Zeitbedarf	30 Minuten
Material	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Text (Beispiel siehe Vorlage) ▪ Muggelsteine ▪ Audioaufnahmegerät ▪ Praat (Gratisprogramm) ▪ Farbstifte in Grün, Gelb, Rot

Spielbeschreibung

Gemeinsam besprechen Logopädin und Kind bei einem Text (Format: Word-Datei), wann Sprechpausen eingesetzt werden sollen. Diese werden mit einem Stopp-Schild-Symbol gekennzeichnet. Das wird direkt am Laptop in einem Dokument eingefügt und dann ausgedruckt.

Das Kind soll den Text nun vorlesen, während eine Audioaufnahme erstellt wird. Die Logopädin und das Kind vereinbaren, dass das Kind bei den Stopp-Zeichen Pausen von einer Sekunde machen muss. Anschliessend werden die Pausen mit dem Programm Praat gemessen. Gemeinsam bewerten und kennzeichnen das Kind und die Logopädin die jeweiligen Pausen mit den Ampelfarben:

- Grün = über 1 Sekunde
- Gelb = 1 Sekunde
- Rot = weniger als 1 Sekunde

Das Kind bekommt für jede Pause in der Kategorie grün und gelb einen Muggelstein. Ist eine Pause «rot», muss es der Logopädin einen seiner Muggelsteine abgeben. Ziel ist es, dass das Kind am Ende mehr Muggelsteine hat als die Logopädin.

Methodisch-didaktische Hinweise

Wenn das Kind sehr viele rot oder gelb markierte Pausen hat, wird die Übung wiederholt und das Kind führt während der Pause eine Aktion aus. Beispiele: Aufstehen und sich wieder hinsetzen, leise „einundzwanzig“ sagen, ...

Variationen

Die Logopädin kann als erstes eine Audioaufnahme machen und das Kind und die Logopädin bewerten zuerst ihre Pausen.

Erweiternd kann auch die unpassende Pausensetzung thematisiert werden. Dazu liest die Logopädin einen Text vor und macht dabei an unpassenden Stellen Pausen. Das Kind markiert währenddessen

die Stellen, bei denen die Logopädin Pausen macht. Anschliessend wird auf dieser Basis gemeinsam reflektiert, was daran komisch war. Danach wird die passende Pausensetzung besprochen und die Stopp-Symbole eingefügt. Nun liest das Kind den Text vor und versucht, die Pausenlänge adäquat zu gestalten.

Diese Übung ist auch für jüngere Kinder geeignet. Voraussetzung ist, dass sie lesen können. Dementsprechend soll ein altersentsprechender Text ausgewählt werden.

Vorlage: Text [in eine Word-Datei kopieren]

Pausen-Symbol: **||**

Wer hat die Badegäste bestohlen?

Wie findet Detektiv Meier heraus, wer die Diebstähle im Schwimmbad begangen hat?

Bademeister Paul kann es nicht fassen. Schon der sechste Diebstahl an diesem Tag! Eine Digitalkamera, ein Geldbeutel und drei Armbanduhr sind seinen Badegästen gestohlen worden. Und jetzt kam gerade der kleine Björn. Unter Tränen berichtet er dem Bademeister, dass seine Vuvuzela-Tröte – ein Andenken an die Fussballweltmeisterschaft – verschwunden ist. Paul beschliesst, Hilfe von Detektiv Meier zu holen. Mit seiner grünblau gepunkteten Badehose kommt Meier im Freibad an. Schnell erzählt Paul von den vielen Diebstählen. „Vielleicht ist der Dieb noch im Bad“, meint Meier. „Ich werde die Leute mal unter die Lupe nehmen, wenn sie nach Hause gehen.“

Die ersten Wolken ziehen auf, es wird schattiger und die Gäste beginnen, ihre Sachen zusammenzupacken. Kurze Zeit später hat sich am Drehkreuz eine kleine Schlange gebildet. Meier guckt in Körbe, Sportbeutel, zerrt triefende Badehosen aus den Badetaschen und blickt mit scharfen Elefantenaugen sogar in Kühltaschen. Gerade steht ein Mann im Wollpullover vor Meier. Pullover bei der Hitze! Meier wundert sich und durchwühlt die Stofftasche des Herrn. Aber ausser einem Buch und einer Packung Kekse findet er nichts. „Sie haben keine Badehose dabei?“, fragt Meier. „Nein. Ich komme nicht zum Baden hierher, ich lese gern hier auf dem Rasen.“ Meier wundert sich nun gar nicht mehr und lässt den Mann durch, nachdem er seinen Namen notiert hat: Professor Langfinger. Aha!

Kurz danach bleibt ein junger Mann vor lauter Eile im Drehkreuz stecken. „Immer mit der Ruhe“, sagt Meier, „darf ich mal in Ihre Tasche sehen?“ Aber ausser Handtuch und drei Zitronen findet er nichts Aussergewöhnliches. Doch auch von ihm notiert sich Meier den Namen: Stefan Sauer. Die nächsten Gäste sind recht unauffällig. Mütter mit ihren kleinen Kindern, Schüler mit Schulranzen und Englischbüchern. Endlich, der letzte Badegast: ein junger Mann mit Sonnenbrille auf der Nase. Als Meier in den Rucksack blickt, huscht ein Lächeln über sein Gesicht. „Können Sie mir erklären, wieso Sie drei Handys in Ihrem Rucksack haben?“ – „Die habe ich heute Morgen auf dem Flohmarkt gekauft. Für meine Neffen!“, erklärt der junge Mann. Meier runzelt die Stirn. „Das werde ich überprüfen, Herr...?“ – „Mein Name? Hans Handling.“

Hinter Meier fällt die Gittertür des Schwimmbades ins Schloss. „Ich fürchte, ich hätte genauer suchen müssen. Der Dieb ist mir entwischt“, ärgert sich Meier und schlendert über den leeren Parkplatz. Da fällt sein Blick auf einen Holzstapel. Da schaut doch ein weisser Zettel heraus! Schnell zieht Meier das Papier aus dem Spalt. Als er es entfaltet, blickt er auf – ein weisses Blatt. Nanu? Da hat Meier einen Gedankenblitz! Er klettert in sein Auto, knipst die Innenbeleuchtung an und hält das Papier ins Licht. „Treffen uns morgen Abend am Rathaus zur Übergabe der Beute“, liest Meier. „Geheimschrift!“, ruft Meier, „den Trick kenne ich doch!“

Lösung

Meier wird Stefan Sauer am Rathaus treffen. Er ist der Dieb und hat mit Zitronensaft die Geheimbotschaft aufs Papier gebracht.

Slow Motion

Ziele	Diese Übung fördert das Bewusstsein für die Dauer eines Lautes, die taktil-kinästhetische Wahrnehmung der Artikulation eines Wortes und die Erkenntnis, dass durch präzisere Artikulation die phonetisch-temporalen Auffälligkeiten verringert werden können.
Altersempfehlung	15 Minuten
Zeitbedarf	9-12 Jahre
Material	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lesetext (siehe Vorlage) ▪ Videoaufnahmegerät

Spielbeschreibung

Das Kind soll den Text vorlesen und wird dabei auf Video aufgenommen. Bevor das Video angeschaut wird, macht die Logopädin den Bezug zu der Aufgabe eines Schiedsrichters beim Fussball: „Stell dir vor, du bist Schiedsrichter bei einem Fussballspiel und du denkst, dass du ein Foul gesehen hast. Du bist dir aber nicht sicher, ob das Foul innerhalb oder ausserhalb des Strafraums geschah. Damit du dies auch wirklich beweisen kannst, musst du das Spiel stoppen und die Sequenz nochmals in Slow-Motion anschauen und beurteilen.“ Das Kind soll nun als Schiedsrichter das Video betrachten und bei Unverständlichkeiten aufgrund phonetisch-temporaler Auffälligkeiten sofort stoppen (Analogie des Kindes verwenden). Diese soll nun das Kind erneut vorlesen und dabei das Zeitlupensprechen (reduzierte Artikulationsrate, überdeutliches und präzises Sprechen) anwenden. Die Logopädin erklärt dem Kind, dass es jede Bewegung beim Sprechen so genau ausführen soll, als wäre es in «Slow Motion». Dabei soll es die Bewegungen der Artikulationsorgane (Lippen, Zunge, Kiefer, etc.) wahrnehmen. Anschliessend wird darüber gemeinsam reflektiert.

- „Welche Bewegungen hast du im Mund gespürt?“
- „Wie klingt das Wort in Slow Motion?“
- „Was hat das Sprechen in Slow Motion bewirkt im Vergleich zu vorher?“

Natürlich kann das Kind nicht immer in Slow-Motion sprechen. Man kann jedoch mit dem Kind besprechen, dass es hilft, Platz für jeden Laut zu schaffen, damit alle Artikulationsorgane die Bewegungen gezielt ausführen können.

Methodisch-didaktische Hinweise

Die Logopädin zeigt das Sprechen in Slow Motion als Modell vor. Es soll darauf geachtet werden, dass die prosodischen Merkmale erhalten bleiben, da Polterer sowieso zu einer monotonen Prosodie neigen können und dies nicht durch die Übung verstärkt werden soll.

Anstatt des Begriffs phonetisch-temporale Auffälligkeiten wird die entsprechende Analogie des Kindes verwendet.

Variationen

Man kann das Sprechen in Slow Motion auch mit Bewegung verbinden – zum Beispiel langsam mit dem Arm einen Bogen in die Luft zeichnen oder langsame Schritte machen.

Vorlage: Lesetext

Die Geschichte der Fussball Weltmeisterschaft

Die erste Fussballweltmeisterschaft der Männer fand 1930 im südamerikanischen Land Uruguay statt. Die Fussball-WM findet seitdem alle vier Jahre in verschiedenen Gastgeberländern statt. Bei der ersten Fussballweltmeisterschaft war Deutschland nicht vertreten.

Die Fussball-WM ist nach den Olympischen Spielen das grösste internationale Sportereignis. Da damals noch keine Flugzeuge nach Südamerika flogen, waren die Nationalmannschaften aus Europa über zwei Wochen mit dem Schiff unterwegs.

Eine bedeutende Rolle spielte in der Vergangenheit die Nationalmannschaft von Brasilien. Sie galt lange als das weltbeste Fussballteam. Der wohl berühmteste brasilianische Fussballspieler in der internationalen Fussballgeschichte ist der heute über 70-jährige Pelé, der die Auszeichnung „Weltfussballer des 20. Jahrhunderts“ erhalten hat.

Brasilien war fünfmal Fussballweltmeister. Italien war viermal WM-Gewinner. Diese Nation ist dieses Jahr leider nicht bei der WM in Russland mit dabei. Deutschland hat auch viermal den WM-Titel geholt. Viele kennen das Lied „54, 74, 90, 2014“, welches deutsche Fussballfans gerne singen. Vielleicht habt Ihr es auch schon mal mitgesungen, als die deutsche Nationalmannschaft zum vierten Mal in der Geschichte der Fussballweltmeisterschaft den WM-Titel 2014 gewonnen hat.

Die deutsche Nationalmannschaft hat 1954 gegen Ungarn, 1974 gegen die Niederlande, 1990 gegen Argentinien und zuletzt 2014 noch einmal gegen Argentinien gewonnen. Das WM-Finalspiel 1954 in der Schweiz fand in Bern statt. Dieses Match wird als das „Wunder von Bern“ bezeichnet.

Der heute wohl beliebteste Fussballer der deutschen Nationalmannschaft heisst Thomas Müller, der in der Bundesliga für den FC Bayern München spielt. Er wird dieses Jahr auch in der deutschen Nationalmannschaft in Russland bei der Fussball-WM 2018 mit dabei sein. Auch Cristiano Ronaldo aus Portugal und Lionel Messi aus Argentinien zählen zu den aktuell besten Fussballern der Welt.

Seit 1991 gibt es auch eine Fussballweltmeisterschaft der Frauen, die aber getrennt von der bekannteren Fussball-WM der Männer ausgetragen wird. Sie findet ebenfalls alle vier Jahre statt.

„Hey Siri!“

Ziele	Durch das Spiel lernt das Kind, zu welchem Zeitpunkt seine Äußerung unverständlich ist.
Altersempfehlung	9-12 Jahre
Zeitbedarf	15 Minuten
Material	<ul style="list-style-type: none">▪ Quizfragen (Beispiel siehe Vorlage)▪ Smartphone

Spielbeschreibung

Das Kind soll die Quizfragen lösen. Es wird absichtlich ein Quiz gewählt, bei welchem das Kind die Antworten nicht immer wissen kann. So muss das Kind im Internet recherchieren gehen. Dazu darf es jedoch nur einen Sprachassistenten auf einem Smartphone verwenden – wie zum Beispiel *Siri* oder die Sprachsteuerung bei Google. Diese Software meldet zurück, wenn etwas unverständlich war oder sucht etwas Falsches heraus.

Methodisch-didaktische Hinweise

Durch die Spracherkennung am Smartphone erhält das Kind jeweils ein direktes Feedback bezüglich seiner Verständlichkeit.

Die Schwierigkeit des Quiz muss dem Alter und Wissen des Kindes angepasst werden, damit eine Internetsuche notwendig ist.

Die Logopädin unterstützt das Kind bei der Formulierung von Fragen für die Spracheingabe, falls es nichts findet.

Variationen

Zuerst kann das Kind die Aufgabe von *Siri* übernehmen. Das Kind tippt also die Fragen der Logopädin im Browser ein. Dabei soll das Kind der Logopädin unverzüglich mitteilen, wenn es etwas nicht verstanden hat. Danach werden die Rollen getauscht.

20 Quizfragen für Kinder ab 10 Jahre!

www.Raetseldino.de

Was ist das größte Tier der Welt?

- A** Giraffe
- B** Elefant
- C** Buckelwal
- D** Blauwal

Aus wie vielen Spielern besteht eine Fußballmannschaft?

- A** 10
- B** 11
- C** 12
- D** 13

Wie heißt das große Gebirge im Süden von Deutschland?

- A** Kaukasus
- B** Mountains
- C** Himalaya
- D** Alpen

Mit welchem Körperteil atmen Fische?

- A** Lungen
- B** Flossen
- C** Kiemen
- D** Schuppen

Wie heißt die Sprache der alten Römer?

- A** Deutsch
- B** Latein
- C** Römisch
- D** Englisch

Wie nennt man das männliche Schwein?

- A** Sau
- B** Rüde
- C** Eber
- D** Bulle

"Süßes oder Saures"
Wann benutzt man diesen Spruch?

- A** Geburtstag
- B** Halloween
- C** Kinderparty
- D** Ostern

Wie heißt der höchste Berg der Welt?

- A** Nanga Parbat
- B** Zugspitze
- C** Alpen
- D** Mount Everest

20 Quizfragen für Kinder ab 10 Jahre!

www.Raetseldino.de

Wie heißt das Fest zum Jahreswechsel?

- A** Mittsommer
- B** Weihnachten
- C** Erntedankfest
- D** Silvester

Ab welchem Alter ist man in Deutschland volljährig?

- A** 16
- B** 18
- C** 20
- D** 21

Welcher König wurde in Frankreich "Sonnenkönig" genannt?

- A** Ludwig XIV
- B** Johannes Paul II
- C** Peter der Große
- D** Julius Cäsar

Wie oft findet eine Fußball-Weltmeisterschaft statt?

- A** alle zwei Jahre
- B** alle vier Jahre
- C** jedes Jahre
- D** alle fünf Jahre

Wo lebt die Seewespe?

- A** im Meer
- B** im Fluss
- C** im Wald
- D** im Moor

Wie viele Tage hat ein Schaltjahr?

- A** 364
- B** 365
- C** 366
- D** 367

Was ist ein Dudelsack?

- A** Musikinstrument
- B** Kochrezept
- C** Gedicht
- D** Tasse

Wo steht das Brandenburger Tor?

- A** Berlin
- B** Frankfurt
- C** München
- D** Köln

20 Quizfragen für Kinder ab 10 Jahre!

www.Raetseldino.de

Was entwickelt sich aus einer Raupe?

- | | |
|------------------------|-----------------|
| A Spinne | B Fliege |
| C Schmetterling | D Käfer |

Wie heißt ein weibliches Pferd?

- | | |
|-----------------|------------------|
| A Hengst | B Wallach |
| C Stute | D Fohlen |

Welche Farbe ergibt sich, wenn man blau und gelb mischt?

- | | |
|------------------|----------------|
| A rot | B grün |
| C violett | D braun |

Wo wachsen Datteln?
Auf

- | | |
|----------------------|---------------------|
| A Palmen | B Sträuchern |
| C Nadelbäumen | D Steinen |

20 Quizfragen für Kinder ab 10 Jahre!

www.Raetseldino.de

Lösungen

1. Was ist das größte Tier der Welt?
Der Blauwal.
2. Aus wie vielen Spielern besteht eine Fußballmannschaft?
Aus 11 Personen.
3. Wie heißt das große Gebirge im Süden von Deutschland?
Alpen.
4. Mit welchem Körperteil atmen Fische?
Mit Kiemen.
5. Wie heißt die Sprache der Römer?
Latein.
6. Wie nennt man das männliche Schwein?
Eber.
7. "Süßes oder Saures" - Wann benutzt man diesen Spruch?
Zu Halloween.
8. Wie heißt der höchste Berg der Welt?
Mount Everest.
9. Wie heißt das Fest zum Jahreswechsel?
Silvester.
10. Ab welchem Alter ist man in Deutschland volljährig?
Ab 18 Jahre.
11. Welcher König wurde in Frankreich "Sonnenkönig" genannt?
Ludwig XIV
12. Wie oft findet eine Fußball Weltmeisterschaft statt?
Alle vier Jahre.
13. Wo lebt die Seewespe?
Im Meer. Es ist eine Quallenart.
14. Wie viele Tage hat ein Schaltjahr?
366.
15. Was ist ein Dudelsack?
Ein Musikinstrument.
16. Wo steht das Brandenburger Tor?
In Berlin.
17. Was entwickelt sich aus einer Raupe?
Ein Schmetterling.
18. Wie heißt ein weibliches Pferd?
Stute.
19. Welche Farbe ergibt sich, wenn man blau und gelb mischt?
grün.
20. An welchen Pflanzen wachsen Datteln?
An Palmen.

Das Kinderquiz mit 20 kniffligen Quizfragen!
www.Raetseldino.de

Welcher Vogel legt seine Eier
in fremde Nester?

- | | |
|---------------------|-----------------|
| A Kuckuck | B Amsel |
| C Buntspecht | D Elster |

Wie heißt der freche Kobold
von Meister Eder?

- | | |
|------------------|----------------|
| A Pumuckl | B Pucca |
| C Pokemon | D Peter |

In welcher italienischen Stadt
steht der berühmte schiefe Turm?

- | | |
|------------------|-----------------|
| A Mailand | B Rom |
| C Pisa | D Moskau |

Wie heißen die Neffen von
Donald Duck?

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| A Tick, Tock, Track | B Tick, Trick, Track |
| C Tock, Treck, Trick | D Tick, Trick, Track |

In welchem europäischen Land
herrscht Linksverkehr?

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| A Belgien | B Frankreich |
| C Großbritannien | D Niederlande |

Wie nennt man die Schwester
der Mutter?

- | | |
|------------------|--------------------|
| A Cousine | B Freundin |
| C Tante | D Schwester |

In welcher Stadt steht die
Freiheitsstatue?

- | | |
|-----------------|-------------------|
| A Berlin | B New York |
| C Paris | D Brüssel |

Wie viele Beine hat eine Spinne?

- | | |
|------------|------------|
| A 4 | B 6 |
| C 7 | D 8 |

Das Kinderquiz mit 20 kniffligen Quizfragen!
www.Raetseldino.de

Welche Farbe hat die Mütze vom Papa Schlumpf?

A blau

B weiß

C rot

D gelb

Wie heißt der kürzeste Monat?

A Januar

B Februar

C Mai

D September

Wie viele Tage hat eine Woche?

A 5

B 6

C 7

D 8

Wie heißen die Freunde von Pippi Langstrumpf?

A Max und Peter

B Tim und Struppi

C Thomas und Annika

D Michael und Jutta

Was ist die Hauptstadt von Frankreich?

A Berlin

B Paris

C Lissabon

D Madrid

Was ist eine Pampelmuse?

A Zitrusfrucht

B Blume

C Baumart

D Käfer

Welche Tageszeit ist in Australien, wenn bei uns die Uhr 12 Uhr mittags anzeigt?

A Vormittag

B Abend

C Nachmittag

D Mitternacht

Können Katzen Farben sehen?

A Ja

B Nein

C nur am Tag

D nur nachts

Das Kinderquiz mit 20 kniffligen Quizfragen!
www.Raetseldino.de

Was ist ein "Hot Dog"?

- | | |
|-------------------------------------|--|
| A Brötchen mit Würstchen | B Ein Hund mit einem roten Fell |
| C Sonnenuntergang in den USA | D Eine Figur beim Turmspringen |

In welchem Land wurde die Pizza erfunden?

- | | |
|------------------|---------------------|
| A USA | B Italien |
| C Spanien | D Frankreich |

Wo wohnt der Papst?

- | | |
|------------------|--------------------|
| A Vatikan | B Warschau |
| C Florenz | D Brasilien |

Von welcher Stadt ist der Eiffelturm das Wahrzeichen?

- | | |
|--------------------|----------------|
| A Frankfurt | B Paris |
| C Berlin | D Rom |

Das Kinderquiz mit 20 kniffligen Quizfragen!

www.Raetseldino.de

Lösungen

1. Welcher Vogel legt seine Eier in fremde Nester?
Der Kuckuck.
2. Wie heißt der freche Kobold von Meister Eder?
Pumuckl.
3. In welcher italienischen Stadt steht der berühmte schiefe Turm?
In Pisa.
4. Wie heißen die Neffen von Donald Duck?
Tick, Trick und Track.
5. In welchem europäischen Land herrscht Linksverkehr?
In Großbritannien.
6. Wie nennt man die Schwester der Mutter?
Tante.
7. In welcher Stadt steht die Freiheitsstatue?
In New York.
8. Wie viele Beine hat eine Spinne?
Acht Beine.
9. Welche Farbe hat die Mütze vom Papa Schlumpf?
Rot.
10. Wie heißt der kürzeste Monat?
Februar.
11. Wie viele Tage hat eine Woche?
7 Tage.
12. Wie heißen die Freunde von Pippi Langstrumpf?
Thomas und Annika.
13. Was ist die Hauptstadt von Frankreich?
Paris.
14. Was ist eine Pampelmuse?
Eine Zitrusfrucht.
15. Welche Tageszeit ist in Australien, wenn bei uns die Uhr 12 Uhr mittags anzeigt?
Mitternacht.
16. Können Katzen Farben sehen?
Nein, sie erkennen nur schwarzweiß.
17. Was ist ein "Hot Dog"?
Brötchen mit Würstchen
18. In welchem Land wurde die Pizza erfunden?
In Italien.
19. Wo wohnt der Papst?
Im Vatikan.
20. Von welcher Stadt ist der Eiffelturm das Wahrzeichen?
Paris.

Silbensprechen

Ziele	Dieses Spiel fördert die Symptomwahrnehmung phonetisch-temporalen Auffälligkeiten und verbessert die Wahrnehmung des Kindes für die Silbenstruktur eines Wortes.
Altersempfehlung	9-12 Jahre
Zeitbedarf	10 Minuten
Material	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dialog (siehe Vorlage) oder <i>Lachen ist gesund!</i> Frage – Antwortspiel (Ass Spielkarten Verlag) ▪ Signal: Hupe, rote Karte, Knackfrosch, ausgewählter Knopf der App <i>Instant Buttons</i>, etc.

Spielbeschreibung

Die Logopädin und das Kind spielen ein Frage- Antwortspiel oder lesen abwechselungsweise einen Dialog. Die Logopädin wendet Pseudopoltern (siehe Einleitung) an.

Logopädin und Kind kontrollieren sich gegenseitig. Wer ein phonetisch-temporales Symptom beim anderen entdeckt gibt ein Signal. Dann muss dieser den eben gelesenen Satz in Silben sprechen bzw. vorlesen. Die beiden Sprechweisen werden reflektiert:

- Wie habe ich mich beim «normalen» wie beim «Silbensprechen» gefühlt?
- Wie klingt das Wort im «Silbensprechen»?
- Was hat das «Silbensprechen» bewirkt?

Es geht natürlich nicht darum, dass das Kind dauernd in Silben spricht. Man kann jedoch mit dem Kind besprechen, dass es hilft, die Laute eines Wortes besser wahrzunehmen und dadurch keine Silbe auszulassen.

Methodisch-didaktische Hinweise

Anstatt des Begriffs *phonetisch-temporale Auffälligkeiten* wird die entsprechende Analogie des Kindes verwendet.

Es ist darauf zu achten, dass auch beim Silbensprechen die Prosodie erhalten bleibt und nicht die bei Polterer manchmal vorhandene monotone Sprechweise verstärkt wird.

Als Hilfestellung können Silbenstriche oder –bögen eingezeichnet werden.

Variationen

Das Silbensprechen kann mit Bewegungen verbunden werden. Diese können sichtbar oder dezent sein: klatschen, gehen, mit dem Finger auf den Tisch klopfen, mit der Hand Bögen in die Luft zeichnen, die Zehen im Rhythmus bewegen, usw.

Vorlage: Dialog

Dialog 1

„Hallo.“

„Sind deine Mama oder dein Papa zu Hause?“

„Nö.“

„Könntest du bitte deinem Papa eine Mitteilung von mir geben? Hol mal einen Bleistift und ein Blatt Papier ans Telefon.“

„Warte mal.“

„So, jetzt bin ich wieder zurück, aber der Bleistift ist abgebrochen.“

„Na, dann hol mal einen anderen Bleistift oder einen Kugelschreiber.“

„Ja, warte.“

„So, jetzt habe ich einen Bleistift. Was soll ich jetzt machen?“

„Jetzt schreibst du Folgendes...“

„Weisst du was?“

„Ne, was ist jetzt schon wieder los?“

„Ich kann noch nicht schreiben, ich gehe noch in den Kindergarten...“

Dialog 2

Sohn: „Hm, was gibt es denn heute zu essen?“

Vater: Linsensuppe

Sohn: (Verzieht das Gesicht) „Was? Schon wieder Linsensuppe? Seit Mama weg ist, kochst du nur Linsensuppe. Gibt es denn nicht mal was anderes?“

Vater: „Ich begreife das nicht. Am Montag hat dir die Linsensuppe geschmeckt. Am Dienstag auch und am Mittwoch hast du sogar zweimal nachgenommen. Auch am Donnerstag hat dir die Linsensuppe gut geschmeckt. Gestern hast du auch ordentlich reingehauen, dass ich schon gedacht habe, ich hätte nicht genügend Linsensuppe gekocht. Und heute magst du plötzlich keine Linsensuppe mehr? Komm, nun stell dich nicht an. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Das wäre ja noch schöner. Gib mir deinen Teller her!“

Sohn: (Reicht dem Vater zögernd den Teller) „Aber nicht viel.“

Vater: (Füllt den Teller des Sohnes. Anschliessend füllt er seinen Teller. Dann setzt er sich hin.) „So, guten Appetit. Lass es dir schmecken.“

Sohn: (mürrisch) „Ja, guten Appetit.“ (Löffelt lustlos in seiner Suppe. Er schaut dabei immer wieder zum Vater hin.) „Du, Papa...“

Vater: „Ruhe! Beim Essen spricht man nicht.“

Sohn: (Löffelt weiter in seiner Suppe.) „Du, Papa...“

Vater: Ruhe! „Ich habe dir doch gerade schon gesagt, beim Essen spricht man nicht.“

Sohn: „Aber...“

Vater: „Kein Aber! Es ist einfach unhöflich und ungezogen, beim Essen zu reden. Merke dir das ein für alle Mal! Ist das klar?“

Sohn: „Ja.“ (Löffelt weiter)

Vater: (Schiebt nach einiger Zeit seinen Teller zurück.) „Hm, das hat wieder geschmeckt. So jetzt darfst du auch wieder reden, mein Junge, was wolltest du mir denn gerade so dringendes sagen?“

Sohn: „Jetzt ist es zu spät, Papa, jetzt hast du die Fliege schon mitgegessen.“

„Wie bitte?“

- Ziele** Die Übung hilft dem Kind, unverständliche Abschnitte in fremden und eigenen Sprechen zu erkennen und herauszufinden, was zu der Unverständlichkeit führt. Die phonetisch-temporalen Auffälligkeiten werden unter die Lupe genommen.
- Altersempfehlung** 9-12 Jahre
- Zeitbedarf** 20-30 Minuten (zusätzlich ca. 10 Minuten für Audioaufnahme und Auswahl der Sequenzen)
- Material**
- Detektiv-Rätsel
 - Audioaufnahmegerät
 - Transkriptionsprogramm, um die Geschwindigkeit zu reduzieren¹

Spielbeschreibung

Als Vorbereitung nimmt die Logopädin die fehlenden Hinweise des Detektiv-Rätsels mit einem Audioaufnahmegerät auf. Dabei baut sie Pseudopoltern (siehe Einleitung) ein.

Das Kind ist nun der Detektiv und hört sich die Audioaufnahme an. Es soll sich jeweils einen Satz in normaler Geschwindigkeit anhören und am Laptop aufschreiben, was es gehört hat. Versteht es einen Abschnitt nicht, soll es dies durch Striche oder Punkte verdeutlichen. Genauso wird mit den restlichen Abschnitten vorgegangen.

In einem zweiten Durchgang wird nun die Geschwindigkeit mit einem geeigneten Programm verringert (z.B. F4) und das Kind soll versuchen, die Abschnitte zu transkribieren, die es im ersten Durchgang nicht verstanden hat. Die Geschwindigkeit wird auf diese Weise immer weiter verringert, bis das Kind aufschreiben konnte, was es auf der Aufnahme hört.

Anschließend wird gemeinsam über diesen Prozess reflektiert. Es kann darüber gesprochen werden, was am jeweiligen Wort so unverständlich war. Vielleicht wurden Laute ausgelassen oder hinzugefügt. Hier kann eine Analogie aus der Geschichte *Familie Levelt baut ein Haus* besprochen werden: Wenn ein Handwerker eine Glasscheibe trägt und stolpert, zerbricht sie. Sie kann in wenige Teile zerbrechen – dann ist es leichter, sie wieder zusammzusetzen. Zerbricht sie aber in tausend Stücke, wird das sehr schwierig. Genauso gibt es Wörter, bei denen man noch leichter erkennen kann, was gemeint war. Bei anderen kann man das kaum mehr erkennen. In beiden Fällen braucht es eine neue Glasscheibe – damit der andere einen versteht, muss man das Wort nochmal sagen.

Das Kind kann nun das Detektiv-Rätsel lösen.

¹ Z.B. das Programm F4. Dieses Programm hilft bei der Transkription einer Audiodatei. Die Aufnahme kann verlangsamt, einfach zurückgespult und gestoppt werden. Der Text kann direkt im Programm eingegeben werden. Es benötigt eine kurze Einarbeitungszeit.

In einem weiteren Schritt ist nun das Kind wieder der Detektiv. Diesmal muss es unverständliche Abschnitte bei sich selbst entdecken und versuchen, diese zu transkribieren. Dazu braucht es eine Audioaufnahme, bei dem das Kind phonetisch-temporale Auffälligkeiten zeigt. Die Logopädin sucht nun einige geeignete Stellen aus, in denen jeweils mindestens ein phonetisch-temporales Symptom enthalten ist. Die Abschnitte sollten jedoch nicht völlig unverständlich sein. Das weitere Vorgehen (Durchgang 1, 2 und Reflexion) ist identisch wie beim Detektiv-Rätsel.

Methodisch-didaktische Hinweise

Das Transkript soll nicht unmittelbar nach der Aufnahme erfolgen, sondern erst einige Tage später, damit das Kind nicht mehr weiss, was es gesagt hat. Die Dauer der zu transkribierenden Sequenz(en) darf nicht zu lang sein, da eine Transkription sehr aufwändig ist und viel Konzentration erfordert. Fällt es dem Kind leichter, kann auch auf Papier transkribiert werden. Die Logopädin unterstützt das Kind und hilft bei der Wiedergabe der Audioaufnahme.

Vorlage: Hinweise für die Logopädin

Hier sind die Hinweise:

1. Ein Verdächtiger heißt Dennis.
2. Ein anderer Verdächtiger fährt ein Rennrad.
3. Rechts neben dem Rennrad, steht ein Klapprad.
4. Ganz links in der Tabelle steht ein Mountainbike.
5. Das Mountainbike ist nicht grün.
6. Grün ist das Klapprad von Michael.
7. Uwe steht als Verdächtiger in der Mitte der Tabelle.
8. Dennis fährt ein gelbes Fahrrad.

Detektiv Paul und die geraubte Handtasche

Gegen 10.00 Uhr morgens wurde im Schlosspark Königstein Oma Ilse die Handtasche geraubt. Der Dieb ist mit einem roten Fahrrad an Oma Ilse vorbeigefahren und hat ihr die Handtasche von der Schulter gerissen.

Schon am nächsten Tag ermittelt Detektiv Paul in diesem Fall und hat drei Fahrräder sichergestellt und somit auch drei Verdächtige. Alle Verdächtige streiten ab, der Dieb zu sein. Doch wem gehört nun das rote Fahrrad, mit dem der Raubüberfall verübt wurde und wer war der Täter?
Kannst Du Paul dabei helfen ???

Fülle hierzu die untere Tabelle aus und überführe den Dieb!

	Verdächtiger 1	Verdächtiger 2	Verdächtiger 3
Name:			
Art des Rades:			
Farbe des Rades:			

Hier sind die Hinweise:

Wem gehört nun das rote Fahrrad ?

Lösung auf Seite 2

www.Raetseldino.de

Detektiv Paul und die geraubte Handtasche

Gegen 10.00 Uhr morgens wurde im Schlosspark Königstein Oma Ilse die Handtasche geraubt. Der Dieb ist mit einem roten Fahrrad an Oma Ilse vorbeigefahren und hat ihr die Handtasche von der Schulter gerissen.

Schon am nächsten Tag ermittelt Detektiv Paul in diesem Fall und hat drei Fahrräder sichergestellt und somit auch drei Verdächtige. Alle Verdächtige streiten ab, der Dieb zu sein. Doch wem gehört nun das rote Fahrrad, mit dem der Raubüberfall verübt wurde und wer war der Täter?
Kannst Du Paul dabei helfen ???

Lösung:

	Verdächtiger 1	Verdächtiger 2	Verdächtiger 3
Name:	Dennis	Uwe	Michael
Art des Rades:	Mountainbike	Rennrad	Klapprad
Farbe des Rades:	gelb	rot	grün

Hier sind die Hinweise:

1. Ein Verdächtiger heißt Dennis.
2. Ein anderer Verdächtiger fährt ein Rennrad.
3. Rechts neben dem Rennrad, steht ein Klapprad.
4. Ganz links in der Tabelle steht ein Mountainbike.
5. Das Mountainbike ist nicht grün.
6. Grün ist das Klapprad von Michael.
7. Uwe steht als Verdächtiger in der Mitte der Tabelle.
8. Dennis fährt ein gelbes Fahrrad.

Wem gehört nun das rote Fahrrad ?

Uwe gehört das rote Rennrad.

www.Raetseldino.de

Und dann...

Ziele	Durch die Übung verfügt das Kind über Erinnerungshilfen für alltägliche Sprechsituationen, damit es die erworbenen Selbstwahrnehmungs- und Monitoringfähigkeiten anwenden kann.
Altersempfehlung	9-12 Jahre
Zeitbedarf	30 Minuten
Material	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Papier in A3 Format oder grösser, Stifte, usw. ▪ evtl. Analogien zu den Poltersymptomen

Spielbeschreibung

Als Grundlage dieser Übung dienen die Wenn-Dann Pläne von Gollwitzer (Erklärung siehe unten). Voraussetzung für diese Übung ist das Erstellen einer Hierarchie. Das Kind wird Folgendes gefragt:

- „In welchen Situationen im Alltag erhältst du viele Rückmeldungen, dass andere dich nicht verstanden haben?“
- „In welchen Situationen im Alltag merkst du, dass du polterst?“

Es wird ein Mind-Map erstellt und die zwei Fragen werden mit verschiedenen Farben gekennzeichnet. Anschliessend soll das Kind die Situationen in eine Hierarchie bringen und bewerten, in welchen Situationen es das Poltern am meisten stört und in welchen Situationen es gerne weniger bis keine Poltersymptome zeigen möchte. Beispiele: Beim Erzählen während des Abendessens mit der Familie, beim Telefonieren, beim Diskutieren mit Freunden, etc.

Diese Hierarchie dient als Grundlage für die Transfer-Übungen. Begonnen wird mit derjenigen Situation, welche das Kind als am wenigsten herausfordernd empfindet. So kann das Kind positive Erfahrungen sammeln, bevor es an herausfordernden Situationen zu arbeiten beginnt.

Exemplarisch wird nun anhand der Wenn-Dann Pläne ein mögliches Vorgehen am Beispiel Reduktion der Poltersymptome *beim Erzählen während des Abendessens mit der Familie* dargestellt. Als Erstes soll das Kind gemeinsam mit der Logopädin ein Ziel festlegen, das es erreichen möchte. Danach werden typische Situationen benannt, welche das Kind vom Erreichen des Ziels abbringen könnten. Schliesslich werden gemeinsam für jede herausfordernde Situation mögliche Verhaltensweisen besprochen, mit denen das Kind zielführend auf Störungen reagieren kann.

Diese Situation wird anschliessend bei einem Rollenspiel geübt. Die Logopädin übernimmt dabei die Rolle eines Familienmitgliedes und fragt immer wieder „Wie bitte?“. Das Kind soll dann das Tempo wahrnehmen und anpassen. Weiter macht die Logopädin auch mit dem Kind ab, dass sie im Verlauf der Therapie in einem Gespräch die Frage „Wie bitte?“ einbauen wird und das Kind so üben kann, den Wenn-Dann-Plan anzuwenden. Dies wird am Ende der Stunde gemeinsam reflektiert. Das Kind soll den erarbeiteten Wenn-Dann-Plan zu Hause anwenden. In der nächsten Therapielektion wird reflektiert, wie es gelaufen ist.

Methodisch-didaktische Hinweise

Für die Hierarchie können auch Zeichnungen und Symbole benutzt werden.

Der Wenn-Dann-Plan soll vom Kind schriftlich oder grafisch festgehalten werden. Das Kind soll möglichst selbstständig die Ziele und den Wenn-Dann-Plan erstellen. So übernimmt es Verantwortung für sein eigenes Sprechen und lernt, sich selbst zu motivieren. Es geht also nicht darum, dass die Logopädin die Handlungspläne definiert – sie unterstützt das Kind in dem Prozess und gibt Anregungen. In den Wenn-Dann-Plan können erarbeitete Analogien und erlernte Sprechweisen oder Strategien eingebaut werden.

Theoretischer Hintergrund zu den Wenn-Dann Plänen

Als Grundlage dieser Übung dienen die Wenn-Dann-Pläne von Gollwitzer (1993, 1999). Zielrealisierungen sind abhängig von Prozessen der Selbstregulation, da eine starke Motivation alleine nicht ausreicht. Eine effektive Strategie der Selbstregulation stellen die Wenn-Dann-Pläne dar. Gedanklich erweitert man gesetzte Zielintentionen (Ich will Z erreichen.) mit Plänen (Wenn Situation X eintritt, dann will ich das Verhalten Y ausführen.). So macht man eine Verknüpfung zwischen antizipierten situativen Stimuli und dem zielgerichteten Verhalten. Durch diese Verknüpfung erleichtern die Wenn-Dann-Pläne die Handlungsinitiierung und es kommt zu einer automatisierten Auslösung des zielgerichteten Verhaltens, sobald die spezifizizierte Situation eintritt (Faude-Koivisto & Gollwitzer, 2009, S. 207 + 208). In Bezug auf die Handlungssteuerung persönlicher Ziele, sind die Wenn-Dann-Pläne ideal und ferner hilfreich für die Bewältigung von Hindernissen auf dem Weg zum Ziel.

Denk dran

Ziele Durch die Übung verfügt das Kind über Erinnerungshilfen für Sprechsituationen in der Schule, damit es die erworbenen Selbstwahrnehmungs- und Monitoringfähigkeiten anwenden kann.

Altersempfehlung 9-12 Jahre

Zeitbedarf 45 Minuten

Material

- Videoaufnahmegerät
- Sticker, Figuren, etc. als Erinnerungshilfen

Spielbeschreibung

Das Kind wird Folgendes gefragt:

- „In welchen Situationen in der Schule erhältst du viele Rückmeldungen, dass andere dich nicht verstanden haben?“
- „In welchen Situationen in der Schule merkst du, dass du polterst?“

Es wird ein Mind-Map erstellt und die zwei Fragen werden mit verschiedenen Farben gekennzeichnet. Anschliessend soll das Kind die Situationen in eine Hierarchie bringen und bewerten, in welchen Situationen es das Poltern am meisten stört. Beispiele: einen Vortrag halten, sich melden, etwas laut vorlesen, ...

Diese Hierarchie dient als Grundlage für die Transfer-Übungen. Begonnen wird mit derjenigen Situation, welche das Kind als am wenigsten herausfordernd empfindet. So kann das Kind positive Erfahrungen sammeln, bevor es an herausfordernden Situationen zu arbeiten beginnt.

Exemplarisch wird nun ein mögliches Vorgehen am Beispiel *Vortrag halten* dargestellt.

🚦 Vorbereitung

Auch wenn der Vortrag schlussendlich frei präsentiert werden soll, empfiehlt es sich, dass das Kind ihn zuerst als Text aufschreibt. Das Kind soll den Text ein paar Mal üben und sich dann auf Video aufnehmen. Dies kann direkt in der Therapie geschehen oder das Kind macht es als angeleitete Eigenarbeit zu Hause. Anhand des Videos erfolgt die Identifikation der gezeigten Symptome. Je nach Symptomen werden verschiedene Strategien bzw. Erinnerungshilfen ausgewählt.

Ideen für Strategien:

- Pausensetzung: im Text einzeichnen **||**
- Artikulation: schwierige Wörter gross oder mit mehr Abstand schreiben, in Silben aufteilen, markieren, etc.
- Prosodie: Zeichen zur Sprechmelodie im Text notieren → ↘
- Tempo: Zeichen mit Person im Publikum vereinbaren, Zeichen/Sticker auf der Hand, spezielles Armband, Ring am Zeigefinger, usw.

Mit dem Kind wird auch überlegt, wie der Vortrag begonnen wird. Das Kind soll nach vorne gehen und sich vor das (imaginäre) Publikum stellen und zuerst in die Runde blicken. Damit das Kind diese Pause ausnützen kann, um sich auf die kommende Sprechsituation vorzubereiten, wird eine innere Vorstellung erarbeitet. Das Kind soll den Blick über das imaginäre Publikum schweifen lassen und sich dabei ein Symbol (die Analogie des Kernsymptoms des Kindes) wie eine Leuchtreklame vorstellen. Gemeinsam wird erarbeitet, wie dieses Symbol genau aussieht. Die Logopädin stellt Fragen zur Größe, Farbe, speziellen Effekten wie blinken, leuchten, etc.. Dies hilft dem Kind, die Vorstellung zu konkretisieren und schneller verfügbar zu haben.

Nun wird der Vortrag mit den Hilfen eingeübt und die Logopädin gibt direktes Feedback, wenn ein Symptom gezeigt wird (Stoppen, Zeichen, Schild). Nach ein paar Durchgängen wird erneut eine Videoaufnahme gemacht und das Kind soll die gezeigten Symptome identifizieren. Im Anschluss daran präsentiert es den Vortrag erneut und versucht, an diesen Stellen die vereinbarten Strategien besser umzusetzen. Dies wird auf Video aufgenommen und wenn das Kind die Strategien anwenden konnte, wird die Aufnahme dem Kind (und den Eltern, der Lehrperson) zugeschickt und dient als Motivator und gutes Beispiel für das Üben daheim.

Durchführung:

Das Kind vereinbart mit einem Freund oder der Lehrperson ein Zeichen, das sie machen sollen, wenn das Sprechtempo erhöht ist. Das Kind sieht während des Vortrags immer wieder zu dieser Person. Vom Vortrag wird eine Videoaufnahme gemacht, die für die Reflexion in der Therapie genutzt wird.

Reflexion:

Gemeinsam wird das Video betrachtet und gemeinsam reflektiert:

- „Was ist dir gut gelungen?“
- „Wie ging es dir dabei?“
- „Wie konntest du die Strategien anwenden?“
- „Wo siehst du noch Verbesserungspotenzial? Was könnte dir dabei helfen?“

Methodisch-didaktische Hinweise

Der geübte Vortrag sollte kurz (max. 3 Minuten) sein, damit Wiederholungen innerhalb einer Therapielektion möglich sind. Er kann im Rahmen eines realen Schulprojektes geübt werden, oder zu einem Hobby des Kindes als Vorbereitung auf solche Schulvorträge gemacht werden.

Das Einüben von Strategien und Erinnerungshilfen braucht viele Wiederholungen. Durch wiederholtes Einüben und ein kleinschrittiges Vorgehen werden diese gefestigt. Je routiniert das Kind die Strategien anwenden kann, desto mehr können Teilschritte abgebaut werden. Zum Beispiel: Das Kind schreibt den Vortrag nicht mehr als Fliesstext, sondern in Stichworten auf. So muss es spontan Sätze bilden, gleichzeitig allfallende Symptome wahrnehmen und allenfalls die Strategien anwenden.

Variationen

Statt eines Vortrags kann auch das Durchführen einer Umfrage geübt werden. Dies ist eine vergleichbar strukturierte Situation, die sich für das Einüben von Erinnerungsstrategien eignet. Das Kind soll fremden Personen z.B. drei Fragen zu einem gewählten Thema stellen und dabei die Strategien anwenden.

Sprachnachricht

Ziele	Durch die Übung kann das Kind die erworbenen Symptomwahrnehmungs- und Monitoringfähigkeiten erproben.
Altersempfehlung	9-12 Jahre (nach oben keine Grenze)
Zeitbedarf	10 Minuten
Material	<ul style="list-style-type: none"> ▪ App, bei der Sprachnachrichten versandt werden können (z.B. WhatsApp)

Spielbeschreibung

In der Therapie soll das Kind sich bzw. den Eltern eine Sprachnachricht schicken, in welcher es zum Beispiel die Hausaufgaben beschreiben soll. Dazu wird ein Therapiegerät genutzt. Sobald das Kind beim Sprechen ein Symptom erkennt, soll es die Sprachnachricht abbrechen und von neuem beginnen. Hat es eine Nachricht erstellt und gesendet (bei WhatsApp), soll es sich diese nochmal anhören und auf Symptome achten. Findet es welche, kann es die Nachricht immer noch löschen und eine neue erstellen.

Das Kind bekommt nun die Aufgabe, jeden Tag bis zur nächsten Therapiektion (oder eine vereinbarte Anzahl) eine persönliche Sprachnachricht an eine Person zu senden. Das Kind soll eine Liste mit den Personen, an welche es Sprachnachrichten verschicken möchte, erstellen und zuhause als Erinnerung aufhängen.

In der nächsten Therapiektion wird reflektiert, wie es gelaufen ist:

- „Wie ging es dir dabei, deine Symptome wahrzunehmen?“
- „Wie oft musstest du deine Nachrichten abbrechen und neu beginnen? Was denkst du, woran das lag? Was konntest du verändern?“
- „Wie haben die Personen reagiert, denen du die Nachrichten geschickt hast?“

Methodisch-didaktische Hinweise

Mit dem Kind wird besprochen, dass auch Menschen ohne Poltern ihre Sprachnachrichten abbrechen, wenn sie merken, dass es nicht gut verständlich ist. Wie beim SMS schreiben kann bei Sprachnachrichten korrigiert werden.

Variationen

Bevor die Sprachaufnahmefunktion bei z.B. WhatsApp genutzt wird, kann die Aufnahmefunktion des Smartphones genutzt werden. Diese kann beliebig angehört und wieder gelöscht werden, bevor sie geteilt wird.

Anstelle von Sprachnachrichten können auch Videonachrichten verschickt werden.

Anstelle des Abbruchs der Sprachnachricht bei einem Poltersymptom, kann das Symptom auch wahrgenommen und das Wort mit einer erlernten Strategie nachgebessert werden.

4 Quellen- und Bildverzeichnis

4.1 Zyklus I

A1 Familie Levelt baut ein Haus

- Symbolbild: <https://www.clipartfree.de/clipart-bilder-galerie/menschen-clipart-free/clipart-familie-bild,-illustration,-grafik-13248.html>
- Geschichte für Kinder:
 - Familie Levelt: <https://www.clipartfree.de/clipart-bilder-galerie/menschen-clipart-free/clipart-familie-bild,-illustration,-grafik-13248.html>
 - Hund: <https://www.istockphoto.com/de/vektor/fu%C3%9F-hund-clipart-gm700661578-129765607>
 - Bauleiter: <https://de.clipartlogo.com/istock/hand-drawn-vector-illustration-of-an-construction-manager-463603.html>
 - restliche Bilder: Kitzinger, A., (2019). Metacom. Symbolsystem zur Un-terstützten Kommunikation. Oeversee: o.V.

A2 Der Detektiv

- Symbolbild: <https://i.pinimg.com/originals/1e/e0/c5/1ee0c551e295c15596ee74697842e045.jpg>
- Vorlage Wimmelbild Baustelle aus: Butschkow, R. (2010). *Hier stimmt ja fast gar nichts! Das große Suchspäß-Wimmelbuch*. Köln: Baumhaus Verlag.

A3 Es geht auch anders

- Symbolbild: https://www.mobilesport.ch/assets/lbwp-cdn/mobilesport/files/2013/10/Koordination_5_8_Gleichgewicht.jpg

A4 Schritt – Trab – Galopp

- Symbolbild: <https://creazilla.com/de/nodes/2424-galoppierendes-pferd-silhouette>
- Wortliste:
 - Teelöffel: <https://de.clipart.me/istock/spoon-teaspoon-isolated-vector-681871>
 - Mikrowelle: https://www.clipartfree.de/images/joomgallery/details/gegenstaende_21/kueche_240/mikrowelle_illustration_clipart_bild_20170924_2038900204.png
 - Waschmaschine: <https://previews.123rf.com/images/iimages/iimages1504/iimages150400185/38305768-nahaufnahme-waschmaschine-mit-frontt%C3%BCr.jpg>
 - Roboter: https://publicdomainvectors.org/tn_img/Cartoon-Robot.png
 - Krokodil: <http://clipart-library.com/clipart/BTgER5bkc.htm>
 - Spaghetti: https://gallery.yopriceville.com/Free-Clipart-Pictures/Fast-Food-PNG-Clipart/Pasta_PNG_Clipart_Image#.Xd5ga9VCflw
 - Schokolade: <http://clipartportal.com/clipart-schokolade-3/>
 - Wäscheleine: https://media.istockphoto.com/vectors/tshirts-hanging-on-a-clotheslineon-windy-day-flat-vector-vector-id512899052?k=6&m=512899052&s=612x612&w=0&h=hzwMupKu7Xy9B402GfwDjRmqldr8I0hArEQTHRhd_XQ=

- Lichterkette: <https://de.cleanpng.com/png-eyanhs/>
- Bananenschale: <https://clipartstation.com/bananenschale-clipart-2/>
- Tannenbaum: <https://creazilla.com/de/nodes/4614-tannenbaum-clipart>
- Kastanie: <https://images.clipartlogo.com/files/istock/previews/9378/93783799-chestnut.jpg>
- Hängematte: <https://www.clipartlogo.com/istock/hammock-vector-drawing-1533527.html>
- Batterie: <https://clipartstation.com/batterie-clipart-1/>
- Apfelbaum: [https://leonivo.files.wordpress.com/2011/09/apfelbaum mit aepfeln.png?w=418](https://leonivo.files.wordpress.com/2011/09/apfelbaum-mit-aepfeln.png?w=418)
- Helikopter: <https://clipartcrossword.com/helicopter-clipart-image-6431/>
- Seiltänzerin: <https://clipartstation.com/seiltanzerin-zirkus-clipart-9/>
- Fledermaus: <https://clipartstation.com/wp-content/uploads/2017/11/fledermaus-clipart-1.jpg>
- Badewanne: <http://www.animaatjes.de/cliparts/badewanne-und-dusche/animaatjes-bad-douche-nemen-84545-226578/>
- Ananas: <https://images.clipartlogo.com/files/images/36/362148/pineapple-clip-art-f.jpg>
- Kalender: <https://de.clipartlogo.com/istock/calendar-of-january-258288.html>
- Telefon: <https://de.clipartlogo.com/image/office-phone-clip-art-376906.html>
- Papagei: <https://clipartstation.com/clipart-papagei/>
- Matratze: <https://cdn.xl.thumbs.canstockphoto.at/matratze-eps-vektor-csp69686540.jpg>
- Käsebrot: <https://clipartstation.com/kasebrot-clipart-1/>
- Wassermelone: <https://i.pinimg.com/originals/5f/dc/68/5fdc68960d9e6ae771ef440fd8f704b1.jpg>
- Schmetterling: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/09/23/11/09/butterfly-2778486_960_720.png
- Regenschirm: <https://clipartstation.com/wp-content/uploads/2018/09/clipart-regenschirm.jpg>
- Wasserhahn: <https://de.clipart.me/istock/faucet-52054>
- Dinosaurier: <https://banner2.cleanpng.com/20180324/qkw/kisspng-tyrannosaurus-cartoon-drawing-dinosaur-clip-art-dinosaur-5ab602383fa303.5432836115218775602607.jpg>
- Analogie-Bilder:
 - Faultier: <https://amazonas.de/faultier-20-stunden-schlaf/>
 - Hund: <https://www.fotografie-anfaenger.de/hundefotografie-tipps-tricks/>

- Gepard: https://taz.de/picture/2588561/948/Gepard_imago_Anka_Agency_International_6h.jpeg
- Traktor: <https://solis-traktor.de/wp-content/uploads/solis-75CDRi-traktor.jpg>
- Auto: <https://www.adac.de/-/media/images/motorwelt/auto-fahranfaenger-2019-suzuki-swift-720x540.jpg?bc=white&as=0&mw=900&hash=A41DB7E5297BDDDACD4C8DF217E0941B>
- Rennauto: https://store.storeimages.cdn-apple.com/4668/as-images.apple.com/is/HMZM2?wid=1144&hei=1144&fmt=jpeg&qlt=95&op_usm=0.5,0.5&v=1559961809773
- Heissluftballon, Flugzeug, Rakete: Piktogramme von Word 2019
- krabbeln: <http://clipart-library.com/clipart/736079.htm>
- spazieren: <http://clipart-library.com/clip-art/dog-walking-silhouette-20.htm>
- sprinten: <http://clipart-library.com/clipart/151820.htm>
- Schritt: https://st3.depositphotos.com/7852538/19212/i/1600/depositphotos_192128854-stock-photo-gray-purebred-arabian-stallion-goes.jpg
- Trab: [https://img.pixers.pics/photo\(s:700/FO/43/19/98/44/700_FO43199844_86431a03c5762c4d6fcada40dd93819a.jpg,700,466,cms:2018/10/5bd1b6b8d04b8_220x50-watermark.png,over,480,416,jpg\)/aufkleber-friesian-pferd-auf-einem-weissen-hintergrund.jpg.jpg](https://img.pixers.pics/photo(s:700/FO/43/19/98/44/700_FO43199844_86431a03c5762c4d6fcada40dd93819a.jpg,700,466,cms:2018/10/5bd1b6b8d04b8_220x50-watermark.png,over,480,416,jpg)/aufkleber-friesian-pferd-auf-einem-weissen-hintergrund.jpg.jpg)
- Galopp: [https://img.pixers.pics/photo\(s:700/FO/43/19/98/44/700_FO43199844_86431a03c5762c4d6fcada40dd93819a.jpg,700,466,cms:2018/10/5bd1b6b8d04b8_220x50-watermark.png,over,480,416,jpg\)/aufkleber-friesian-pferd-auf-einem-weissen-hintergrund.jpg.jpg](https://img.pixers.pics/photo(s:700/FO/43/19/98/44/700_FO43199844_86431a03c5762c4d6fcada40dd93819a.jpg,700,466,cms:2018/10/5bd1b6b8d04b8_220x50-watermark.png,over,480,416,jpg)/aufkleber-friesian-pferd-auf-einem-weissen-hintergrund.jpg.jpg)
- 30 km/h: <https://www.strassenausstatter.de/produkt/verkehrszeichen/vorschrift-enzeichen/verkehrszeichen-274-30-zulaessige-hoehchstgeschwindigkeit/>
- 80 km/h: <https://www.strassenausstatter.de/produkt/verkehrszeichen/vorschrift-enzeichen/verkehrszeichen-274-80-zulaessige-hoehchstgeschwindigkeit/>
- 120 km/h: <https://www.strassenausstatter.de/produkt/verkehrszeichen/vorschrift-enzeichen/verkehrszeichen-274-120-zulaessige-hoehchstgeschwindigkeit/>

A5 Fisch-Wörter jagen

- Symbolbild: <https://www.publicdomainpictures.net/de/view-image.php?image=262868&picture=fisch-illustration-clipart>
- Vorlage Fischbilder: https://wikiclipart.com/fish-black-and-white-clipart_34746/
- Sätze:
 - Romy Plagemann, Praxis für Logopädie Ueckermünde: <https://madoo.net/41167/saetze-mit-r-rhotazismus/>

- <https://madoo.net/25670/um-die-wette-lesen-sigmatismus/>
- <https://madoo.net/21965/saetze-mit-labialen/>

A6 Kuddelmuddel

- Symbolbild: <https://www.istockphoto.com/de/vektor/karikatur-von-frech-oder-ungehorsam-kleiner-junge-durcheinander-zu-tun-gm1024325400-274859270>
- Bildbenennung:
 - Tasse: <https://www.istockphoto.com/de/vektor/tasse-mit-tee-gm464993039-33126778>
 - Stern: https://wikiclipart.com/star-clipart-black-and-white_6041/
 - Buch: https://www.clipartwiki.com/iclip/wRoRoh_free-book-clipart-transparent-book-images-and-book/
 - Apfel: https://www.clipartwiki.com/iclip/xTbwoT_apfel-clipart-schwarz-wei-coloring-book/
 - Teddy: http://clipartpost.com/teddy-bear-clipart_20316/

A7 Blitzer

- Symbolbild: https://spielzeug24.ch/speedzone-radarkontrol-le?gclid=EAIaIQobChMIkqj1zZTi5QIVSeN3Ch07GgPQEAQYBCABEgKLFvD_BwE

A8 Raketensprache

- Symbolbild und Spielplan: <https://de.depositphotos.com/207434680/stock-illustration-board-game-block-path-people.html>
- Vorlage Symbolkärtchen Sprechtempo: Piktogramme von Word 2019

A9 Die flotten Hasen

- Symbolbild: <https://www.galeria.de/Ravensburger-Spiel-Lotti-Karotti/2958433.html?src=90L100001>

A10 Stoppschild

- Symbolbild und Vorlage Stoppschild: <https://www.schilder-versand.com/p/stopschild-verkehrszeichen-vz-206-nach-stvo-2834>
- Bildergeschichte aus: Pustlauk, T. (n.d.). *Erzähl mal! Kopiervorlagen*. o.O.: Schubi.

A11 Probier's mal mit Gemütlichkeit

- Symbolbild: https://www.smule.com/song/dschungelbuch-probiers-mal-mit-gem%C3%BCtlichkeit-karaoke-lyrics/829849092_2402222/arrangement
- Bildbenennung:
 - Sonne: <https://clipartstation.com/sonne-clipart-schwarz-weis-3/>
 - Fisch: <http://clipartportal.com/fische-clipart-schwarz-weis-2/>
 - Blume: <http://www.clker.com/clipart-blume.html>
 - Würfel: <https://www.4teachers.de/?action=image&id=4952>
 - Hand: <https://vhs-buchloe.de/Bild/cmx55af58af01380.html>

A12 Papagei mach Pause

- Symbolbild: <https://www.folkmanishop.de/Folkmanis-Handpuppe-Folkmanis-Ara-Papagei>

A13 Angelspiel

- Symbolbild: <https://www.tausendkind.ch/goki-angelspiel-aus-holz-mit-magnet-19-teilig-52782016000>
- Vorlage Fische:
 - <https://clipartstation.com/clipart-fisch-1/>
 - <https://clipartstation.com/fische-clipart-4/>
 - <https://www.illustrationsof.com/1344485-royalty-free-seahorse-clipart-illustration>
 - <https://www.livelifelocally.org/big-rainbow-fish-clipart/>
 - <https://webstockreview.net/pict/get>
 - <https://clipartpng.com/?1439,starfish-png-clip-art>
 - <http://clipart-library.com/clipart/468198.htm>
 - <https://clipartpng.com/?3019,blue-fish-png-clip-art>

A14 Bärensprache

- Symbolbild: <http://clipart-library.com/clip-art/bear-clipart-transparent-background-2.htm>
- Symbolwürfel:
 - Bär: <http://clipart-library.com/clip-art/bear-clipart-transparent-background-2.htm>
 - Rakete: <https://clipartstation.com/rakete-clipart-7/>
 - Würfelvorlage: https://vs-material.wegerer.at/blanko/blanko_wuerfel.htm

A15 Es war einmal...

- Symbolbild: https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID38989490.html?ProviD=10917750&gclid=Cj0KCQiAn8nuBRCzARIsAJcdIfN_xV8lw4JOVh4nN5JMTa8aBKHrTeAEsk78G6lfVi7ygHlg0KigIFlaAiz6EALw_wcB

A16 Geheimzeichen

- Symbolbild: <https://thumbs.dreamstime.com/b/top-secret-stamp-top-secret-grunge-vintage-stamp-isolated-white-background-top-secret-sign-153373121.jpg>

A17 Foto-Klick

- Symbolbild: https://st2.depositphotos.com/1005314/5841/v/450/depositphotos_58415855-stock-illustration-young-photographer.jpg

4.2 Zyklus II

B1 Familie Levelt baut ein Haus

- Symbolbild: <https://www.clipartfree.de/clipart-bilder-galerie/menschen-clipart-free/clipart-familie-bild,-illustration,-grafik-13248.html>
- Familie Levelt: <https://www.clipartfree.de/clipart-bilder-galerie/menschen-clipart-free/clipart-familie-bild,-illustration,-grafik-13248.html>
- Hund: <https://www.istockphoto.com/de/vektor/fu%C3%9F-hund-clipart-gm700661578-129765607>
- Bauleiter: <https://de.clipartlogo.com/istock/hand-drawn-vector-illustration-of-an-construction-manager-463603.html>
- Levelt-Modell: eigene Darstellung

B2 Es geht auch anders

- Symbolbild: https://www.mobilesport.ch/assets/lbwp-cdn/mobilesport/files/2013/10/Koordination_5_8_Gleichgewicht.jpg

B3 Code-Wörter

- Symbolbild: <https://de.vecteezy.com/vektorkunst/507515-suchwort-icon-design>
- Wortliste: Hollbach, H. W., (2002). *Lesetraining. Für Kinder mit Lese- Rechtschreibschwäche ab Klasse 4. Übungsmaterialien für Eltern, Lehrer und Therapeuten*. Leer: Verlag für Lerntherapeutische Medien.
- Wortliste: Arends, M., (2009). *Alles Banane. Material für die Lese- und Rechtschreibförderung auf phonologischer Basis*. Leer: Verlag für Lerntherapeutische Medien.

B4 Wackelturm

- Symbolbild: <https://www.idena.de/spielwaren/sport-freizeit/spiele/xxl-wackelturm-15-x-15-x-54-cm-aus-holz.html>
- Wortliste: Hollbach, H. W., (2002). *Lesetraining. Für Kinder mit Lese- Rechtschreibschwäche ab Klasse 4. Übungsmaterialien für Eltern, Lehrer und Therapeuten*. Leer: Verlag für Lerntherapeutische Medien.
- Wortliste: Arends, M., (2009). *Alles Banane. Material für die Lese- und Rechtschreibförderung auf phonologischer Basis*. Leer: Verlag für Lerntherapeutische Medien.

B5 Sprachsalat

- Symbolbild: <https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2015-05/fremdsprachenakzentsyndrom>

B6 Mathepause

- Symbolbild: https://www.trzcacak.rs/imgm/ohoTRJ_math-black-and-white-math-clip-art-black/

B7 Es geht auch chillig

- Symbolbild: <https://clipartstation.com/wp-content/uploads/2017/11/chillen-clipart.jpg>

B8 Fernsehnachfüllfarbe

- Symbolbild: https://www.clipartmax.com/middle/m2H7i8m2N4K9H7Z5_tutorial-video-explainer-video-icon/

B9 Denk in Pausen

- Symbolbild: <https://clipartstation.com/schulhof-pause-clipart-3/>
- Gedicht: <https://scherzgedichte.wordpress.com/> und <https://www.clipartsfree.de/clipart-bilder-galerie/insekten-cartoon-bilder/b%C3%B6se-m%C3%BCcke-bild,-clip-art,-illustration,-grafik-12003.html>

B10 Stopp – mach Pause

- Symbolbild: <https://se.clipartlogo.com/istock/man-with-stop-sign-232825.html>
- Text: Hösel, A., (n.d.). *Schule und Familie*. Nürnberg: Johann Michael Sailer Verlag. Verfügbar unter <https://www.schule-und-familie.de/detektivgeschichten/krimi-detektivgeschichten/der-schwimmbaddieb.html>

B11 Slow Motion

- Symbolbild: <https://icon-icons.com/de/symbol/slow-motion-video/117417>
- Text: Mattheides, M. (2019). *Grundschule Arbeitsblätter. Kostenlose Arbeitsblätter und Unterrichtsmaterial für die Grundschule*. Hamburg: (o.V.). Verfügbar unter <https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/themen/fussball-wm-2018/>

B12 Hey Siri

- Symbolbild: <https://de.cleanpng.com/png-y89ok6/>
- Quiz 1: <https://www.raetseldino.de/quizfragen-fuer-kinder.html>
- Quiz 2: <https://www.raetseldino.de/kinderquiz.html>

B13 Silbensprechen

- Symbolbild: <https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51ym0m1CepL.png>
- Dialog 1: http://www.labbe.de/zzebra/witze/witze_fuer_kurze_sketche.asp
- Dialog 2: <https://jungschar.untermois.net/spiele/sketch/spielbare-witze/beim-essen-spricht-man-nicht.htm>

B14 „Wie bitte?“

- Symbolbild: <https://www.kapiert.de/media/image/7507D4C6/048ACA52/2E7244E3/0A7CA1D1.png>
- Detektiv-Rätsel: <https://www.raetseldino.de/detektivraetsel/Detektiv-Paul-und-die-geraubte-Handtasche.pdf>

B15 Und dann

- Symbolbild: Piktogramme von Word 2019

B16 Denk dran

- Symbolbild: <https://www.pandaclub.ch/de/einen-vortrag-halten/>

B17 Sprachnachricht

- Symbolbild: <https://www.planetradio.de/lifestyle/nerd-naviga-tor/detail/toController/Topic/toAction/show/toId/210434/toTopic/sprachnachrichten-vorher-anhoeren-1.html>